

Masterthese

Mathelust versus Mathefrust

Sonnen- und Schattenseiten des Mathematikunterrichts

Anita Merz-Flury, Jeannette Morgner-Kirbach und Barbara Muri

Begleitender Mentor lic. phil. Stefan Meyer

Januar 2011

Abstract

In dieser ethnografischen Forschungsarbeit werden zuerst die Sonnen- und Schattenseiten des Mathematikunterrichts mittels der Repertory Grid Methode eruiert. Diese, aus der Sicht der Lernenden, also der direkt Betroffenen, gewonnenen Daten sind für uns bedeutsam. Sie sind der Ausgangspunkt für drei Expertengruppendiskussionen mit Klassenlehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen.

Wir beobachten, interpretieren und beschreiben den Prozess der Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Die im Forschungsfeld gewonnenen Erkenntnisse stehen in Abhängigkeit und Wechselwirkung mit Dimensionen wie Methodik, Didaktik und System.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	2
1.1	Persönlicher Bezugsrahmen Anita	2
1.2	Persönlicher Bezugsrahmen Jeannette	3
1.3	Persönlicher Bezugsrahmen Barbara.....	3
1.4	Fazit unserer subjektiven Erfahrungen mit Mathematik	4
2	Ziel dieser Masterthese.....	4
2.1	Fragestellung	4
2.2	Heilpädagogische Relevanz	5
3	Beschreibung der Forschungsfeldes	5
3.1	Die Schule und ihre Lernenden	5
3.2	Auswahl der ExpertInnen für die Gruppendiskussionen	6
4	Theoretische Grundlagen.....	7
4.1	Lebenswelt.....	7
4.2	Migration	7
4.3	Integration	8
4.3.1	Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.....	9
4.4	Heterogenität	10
4.5	Voraussetzungen bei den Lernenden.....	11
4.5.1	Emotionalität	11
4.5.2	Motivation.....	12
4.5.3	Interesse	12
4.5.4	Kommunikation	12
4.6	Mathematik	13
4.6.1	Was heisst Mathematik	13
4.6.2	Mathematik aus Sicht der Lernenden	13
4.6.3	Mathematik aus Sicht der Lehrpersonen	14
4.6.4	Mathematische Vorläuferfertigkeiten oder vorschulische Kompetenzen.....	14
4.6.5	Mathematik und Sprache	16
4.6.6	Lernerfolg in Mathematik	17
4.6.7	Mathematiklernen in heterogenen Gruppen	18
4.7	Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen	19
4.7.1	Das flexible Interview	22
4.7.2	Das Metakognitive Interview	23
4.8	Didaktik und Methodik	23
4.8.1	Unterrichtsprinzipien	23
4.8.2	Anschauungs-, Handlungs- und Veranschaulichungsmittel	24

4.8.3	Mathematik als Wissenschaft der Muster	24
4.8.4	Lernformen.....	25
4.8.5	Lernkonzept Aktiv-entdeckendes Lernen.....	26
4.8.6	Lernkonzept Kooperatives Lernen.....	26
4.8.7	Dialogisches Lernen	27
5	Aktueller Forschungsstand	28
5.1	Studie zum Unterrichtserfolg „Best Practice“	28
5.2	Mathematiklernen in der Grundschule - eine Diskussion neuerer empirischer Forschungen.....	28
5.3	Lehren – zwischen Belehrung und Lernbegleitung. Didaktische Hintergründe und empirische Untersuchung zum Lehrverständnis und dessen Umsetzung im mathematischen Erstunterricht.	29
6	Forschungsvorgehen	30
6.1	Forschung: Strategie, Methoden und Instrumente	30
6.2	Die Delphi-Methode	30
6.3	Repertory Grid Methodik (RGM).....	31
6.4	Auswertungsverfahren RGM - Interpretation und Aufbereitung des Datenmaterials	32
6.5	Gruppendiskussion	32
6.5.1	Audioaufnahme / Protokoll / Transkription	33
6.6	Auswertungsverfahren der Gruppendiskussionen - Interpretation und Aufbereitung des Datenmaterials.....	34
6.6.1	Die dokumentarische Methode der Interpretation	35
6.6.2	Forschungsmethodische Reflexion.....	36
6.6.3	Auswertungsschritte der erhobenen Daten	37
6.7	Gütekriterien der Forschung	40
6.8	Forschungsdesign	41
7	Durchführung und Auswertung der 1. und 2. Delphi-Runde.....	42
7.1	RGM-Erfassung in den Klassen Messpunkt 1	42
7.2	Auswertung RGM / Themengenerierung für die 1. Expertengruppendiskussion	52
8	Durchführung und Auswertung der 3. Delphi-Runde.....	53
8.1	Ablaufmodell / Planung der 1. Expertengruppendiskussion.....	53
8.2	Verteilung der Rollen unter den Forschenden.....	53
8.3	Vorbereitung des Raumes	53
8.4	Einstieg in die Gruppendiskussion	54
8.5	Darbietung des Grundreizes.....	54
8.6	Diskussion	54
8.7	Abschluss der Diskussion.....	55
8.8	Reflexive Prinzipien	55

8.9	Metadiskussion	57
8.10	Protokoll / Transkription	57
8.11	Auswertung der 1. Expertengruppendiskussion	57
8.12	Fallbeschreibung der 1. Gruppendiskussion	58
8.12.1	Thema 1: Gender	58
8.12.2	Thema 2: Handlungs- und Anschauungsmaterial, Lernen im Spiel, Vorerfahrungen	59
8.12.3	Thema 3: Mathematik ist auch Sprache	62
8.12.4	Thema 4: Heterogenität	64
8.12.5	Thema 5: Schulsystem, Schulorganisation.....	65
8.12.6	Metadiskussion 1. Gruppendiskussion	66
8.13	Methodologische Kontrolle der 1. Gruppendiskussion	67
8.13.1	Reflexion der Durchführung	67
8.13.2	Reflexion der Auswertung	67
9	Durchführung und Auswertung der 4. Delphi-Runde	68
9.1	Vorbereitung und Durchführung der 2. Expertengruppendiskussion	68
9.2	Fallbeschreibung der 2. Gruppendiskussion	68
9.2.1	Thema 1: Mit der Zahlenraumerweiterung beginnen die Probleme	70
9.2.2	Thema 2: Muster und Ästhetik / Geometrie	71
9.2.3	Thema 3: Lernformen/ Lernwege/ Lernkonzeptionen.....	73
9.2.4	Thema 4: Textaufgaben setzen komplexe Fähigkeiten voraus	76
9.2.5	Metadiskussion 2. Gruppendiskussion	77
9.3	Methodologische Kontrolle der 2. Gruppendiskussion	77
9.3.1	Reflexion der Durchführung	77
9.3.2	Reflexion der Auswertung	78
10	Durchführung und Auswertung der 5. Delphi-Runde	78
10.1	Vorbereitung und Durchführung der 3. Expertengruppendiskussion	78
10.2	Fallbeschreibung der 3. Gruppendiskussion	78
10.2.1	Thema 1: Wege zum Erfolg	79
10.2.2	Thema 2: Ziele stecken – Ziele erreichen, Aufwand - Ertrag.....	85
10.2.3	Thema 3: Wir brauchen mehr Zeit	88
10.2.4	Metadiskussion 3. Gruppendiskussion	89
10.3	Methodologische Kontrolle der 3. Gruppendiskussion	89
10.3.1	Reflexion der Durchführung	89
10.3.2	Reflexion der Auswertung	90
11	Kommunikative Validierung der drei Gruppendiskussionen	90
12	Vergleich der SchülerInnenbefragungen Messpunkt 1 und 2.....	94

13	Diskussion der empirischen Daten.....	104
14	Beantwortung der Forschungsfrage.....	106
15	Hypothesen zu den Gelingensbedingungen des Mathematikunterrichts	106
16	Reflexion des Forschungsvorgehens.....	107
16.1	Überprüfung der Gütekriterien.....	107
16.2	Reflexion der Forschungsmethoden.....	108
16.3	Weiterführende Forschungen	110
17	Schlussdiskussion.....	110
18	Schlusswort.....	113
19	Literaturliste	114
19.1	Abbildungsverzeichnis	123

1 Einleitung

„Mathematik? Um Himmelswillen! Schon bei dem Gedanken gehen bei vielen die ‚Rolläden‘ runter. Jammerschade!“ beschreibt Enzensberger kurz die Thematik seines Buches „Der Zahlenteufel. Ein Kopfkissenbuch für alle die Angst vor der Mathematik haben“ (1997, letzte Umschlagseite).

Aktuelle Tageszeitungen füllten letzthin die Schlagzeilen mit Titeln wie „Schüler haben Lücken in Mathe“. Die Volksschule müsse handeln (Thurgauer Zeitung, 23.6.2010, S. 1).

Wie es Kindern und Lehrpersonen mit der Mathematik oder dem Mathematikunterricht geht, wollen wir in dieser Arbeit näher unter die Lupe nehmen.

Zuerst stellen wir, als Lehrpersonen und angehende Schulische Heilpädagoginnen, unsere individuellen Erfahrungen mit diesem Thema, in der Art eines Blitzlichtes, kurz vor.

1.1 Persönlicher Bezugsrahmen Anita

Ich unterrichte seit einigen Jahren in der Kleinklasse A. Für SchulanfängerInnen ist Mathematik ein spannendes Thema. Sie wollen immer rechnen. Stolz präsentieren sie mir Rechnungen, die sie schon im Kindergarten oder von ihren Geschwistern gelernt haben. Die meisten Kinder finden Rechnen spannend und interessant.

In einer internen Weiterbildung an meinem Arbeitsort begegnete ich dem Thema Leseknick. (Sträuli, Mächler & Neugebauer, 2005). Für mich stellte sich in diesem Zusammenhang die Frage: Gibt es analog zum Leseknick auch einen Mathematikknick? Wenn ja, in welchem Alter, bzw. Schuljahr tritt er auf? Können Parallelen hergestellt werden? Warum ist Mathematik für viele Kinder angst- und frustbesetzt? Ist dies entwicklungs- oder gesellschaftsbedingt? Ist es eine Problematik der vermittelnden Didaktik und Methodik?

Häufig konnte ich feststellen, dass einzelnen Kindern Umwelt- und erziehungsbedingt mathematische Alltags- und Umwelterfahrungen, fehlen. Unter Alltagserfahrungen verstehe ich z.B. den Tisch für die Familie decken. Bei dieser Handlung lernt das Kind zählen und erste 1:1 Zuordnungen zu tätigen. Handlungen mit Alltagsgegenständen ermöglichen den Kindern Zugang zu Mengen- und Zahlbegriff. Spielerisches Handeln und Erfahrungen sammeln, sind Voraussetzung für ein erfolgreiches „Jonglieren“ mit Zahlen. In meiner Tätigkeit als Klassenlehrerin begegnen mir auch Aussagen, wie „Ich kann nicht gut rechnen“, oder „Ich bin ein Mädchen“. Lernende haben oft Mühe mathematische Zusammenhänge zu erkennen, oder Rechnungen richtig und in vorgegebener Zeit zu lösen. Von Mittelstufenkindern höre ich manchmal Aussagen, dass sie Mathematik einfach nicht verstehen können, es sei zu schwierig. Sie fühlen sich überfordert. Prüfungsstress hemmt ihr Denken. Können Mathematikkonferenzen das Verstehen fördern und Ängste abbauen? Ich bin überzeugt, dass im Gespräch über Mathematikwissen, welches die Kinder schon verinnerlicht haben, Strategien, wie Neues erlernt und mit Vorhandenem verknüpft werden kann, gefunden werden.

Meine persönliche Erfahrung mit Mathematik war während der Primarschulzeit positiv. Ich profitierte von Pädagogen, die das Fach begeistert unterrichteten.

Als heilpädagogische Klassenlehrerin ist es mir wichtig, zu verstehen, warum Probleme entstehen und wie ich mit dem Kind zusammen einen Zugang erlangen kann. Ich möchte sie wieder neugierig

werden lassen. Das Entdecken von Zusammenhängen soll Freude bereiten.

1.2 Persönlicher Bezugsrahmen Jeannette

Dass Mathematik einen wichtigen Teil unseres Lebens darstellt, ist für mich unbestritten. Hier meine ich besonders die Alltagsmathematik, also alles, was sich im alltäglichen Umgang als nützlich und notwendig erweist. Erinnerungen an meine schulische Vergangenheit lassen mich fast ausschliesslich an knochentrockene, komplizierte, theoretische und schematische Mathematikübungen denken, bei denen die Wahrscheinlichkeit Fehler zu machen und sich zu blamieren hoch war, weil klar identifizierbar, ob ein Ergebnis richtig ist oder nicht. Eher technisch als lebendig habe ich diese Mathematikzeit in Erinnerung, obschon ich immer gerne in die Schule ging und fleissig lernte. Meine Motivation für die Schule gesamthaft blieb mir zum Glück erhalten, trotz meiner Überzeugung, dass Mathematik nichts für mich sei. Der Vorteil der Eindeutigkeit und des Verbindlichkeitscharakters der Mathematik hat sich mir erst viel später als Erwachsene nach und nach erschlossen. Erkannte und erkenne ich mich doch in einigen Schülern wieder, denen der Umgang mit Mathematik eher wenig Spass und Freude macht. Der handelnde Umgang, Spass am Nachdenken, Zeit zum „Spinnen“ und die Annahme, dass Fehler Wegweiser sind, nimmt in meiner Arbeit mit den Kindern grossen Raum ein und ist nicht nur auf das Fach Mathematik gerichtet. Nach wie vor fühle ich mich eher als „Sprachmensch“ und nehme die Arbeit im Rahmen der Masterthese als Herausforderung an.

1.3 Persönlicher Bezugsrahmen Barbara

Als ich in die zweite Klasse ging, veranstaltete unsere Lehrerin mit uns jeweils ein „Rechnungsspiel“. Sie stellte eine Rechnungsaufgabe und rief den Namen eines Schülers. Dieser musste das Resultat nennen, war es falsch, musste er/sie auf den Stuhl stehen. Wusste man das nächste Resultat wieder nicht, musste man auf das Pult stehen und dort bis zum Ende des Spiels stehen bleiben. Schüler die oben standen, wurden zum Schluss von allen verspottet.

Was hat dieses Spiel und andere Handlungen dieser Lehrerin in mir ausgelöst? Vielleicht haben gerade solche Anlässe dazu geführt, dass ich heute das Studium zur schulischen Heilpädagogin absolviere, aber sicher haben solche Erlebnisse bei mir nicht zu einem gelingenden Lernprozess beigetragen. Mathematik war für mich lange Zeit mit Angst vor Misserfolg besetzt, obwohl ich keine schlechte Rechnerin war.

Während mehrerer Jahre führte ich im Familienbetrieb die Büro- und Buchhaltungsarbeiten aus. Die Bewusstheit, wie wichtig Zahlen, und das geschickte Jonglieren damit, als Existenzgrundlagen sind, ist also durchaus verinnerlicht. Die Bewusstheit wie wichtig Zahlen sind, und dass geschicktes und genaues Jonglieren damit eine Existenzgrundlage sichern kann, ist also durchaus verinnerlicht.

Meine Begabungen liegen noch heute eher auf der sprachlichen Ebene und in interpersonalen Themen. Das Erfassen und Durchdenken grundlegender existenzieller Fragen bedarf aber einer

Verknüpfung intuitiver, sprachlich-philosophischer und logisch-mathematischer Intelligenz. Mein Interesse und der Wille die Welt und ihre Phänomene ganzheitlich, im Grossen und im Kleinen, zu verstehen, hat mein Denken im Laufe der Zeit doch verändert. Heute habe ich auch die Sicherheit, Endgültigkeit und Entschiedenheit mathematischer Resultate schätzen gelernt; Mathematik ist einfach – es gibt richtig oder falsch! Diese Einsicht hat dazu beigetragen, Mathematik lockerer zu betrachten, als eine Art Knobelspiel, welches durchaus auch Spass machen kann.

In meiner Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin in der Unterstufe erlebe ich oft, dass Kinder, welche besonderen Förderbedarf im Fach Mathematik aufweisen, keine Freude oder sogar starke negative Gefühle Mathematik gegenüber haben. Die Frage, woher dieses Phänomen kommt und wie ihm entgegengewirkt werden kann, beschäftigt mich seit längerem.

1.4 Fazit unserer subjektiven Erfahrungen mit Mathematik

Die geschilderten Assoziationen der Mitglieder der Forschungsgruppe lassen sehr unterschiedliche persönliche Zugänge und Bezüge erkennen. Grundsätzlich scheinen neben didaktischen vor allem die emotionalen Komponenten bedeutsam zu sein. Sie deuten darauf hin, dass es qualitative Unterschiede bei der Gestaltung des erlebten Mathematikunterrichtes geben muss. Uns ist klar, dass es sich dabei um einen kleinen Ausschnitt aus einem wahrscheinlich deutlich breiteren Spektrum an Meinungen und Erfahrungen zum Unterricht in der Volksschule allgemein und im Fach Mathematik speziell handelt. Die Vermutung liegt nahe, dass dieses Spektrum an Meinungen und Einstellungen, wie sie die Mitglieder der Forschungsgruppe geschildert haben, auch bei unseren SchülerInnen und KollegInnen vorzufinden ist. Unsere Neugier als ForscherInnen einerseits und unsere Freude am Unterrichten andererseits motiviert uns, dieser Vermutung näher zu kommen, indem wir uns der genannten Thematik zuwenden. Wir wollen erforschen, welche Bedingungen für alle am Mathematikunterricht Beteiligten eher zum Gelingen beitragen. Ausserdem soll mit unserer Arbeit die Sensibilität für die Problematik geweckt und ein Austausch in Gang gesetzt werden.

2 Ziel dieser Masterthese

In unserer Arbeit wollen wir die Sonnen- und Schattenseiten der Mathematik aus Sicht der SchülerInnen kennenlernen. An diesen Kriterien knüpfen Gruppendiskussionen mit den Lehrpersonen an. Das Ziel der Gruppendiskussionen ist, den beteiligten Lehrpersonen und uns, durch die Auseinandersetzung mit dem unterrichtlichen Handeln und der Reflexion über die eigene Einstellung, einen Erkenntnisgewinn für einen Mathematikunterricht, der Freude und Neugier an der Mathematik weckt, zu ermöglichen.

2.1 Fragestellung

Welche Gelingensbedingungen braucht der Mathematikunterricht, damit bei den Lernenden die Freude und die Lust an der Mathematik erhalten bleiben?

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Unsere Studie, welche die Sicht der Lernenden und der Lehrenden berücksichtigt, weist in mehrfacher Hinsicht heilpädagogische Relevanz auf.

Bereits durch die Art der Datenerhebung wird eine Methodik impliziert, welche einflussnehmenden Charakter hat. Das Fazit aus der Forschung schliesslich soll Hypothesen generieren, welche durch ihre Umsetzung in der Praxis, gerade an dieser multikulturellen Schule, Mathematiklernen für alle optimiert und damit die Integration unterstützt.

Laut dem Kompetenzprofil der Hochschule für Heilpädagogik Zürich gehört die Zusammenarbeit und Beratung im Team sowie die Praxisreflexion zu den Kompetenzen eines schulischen Heilpädagogen, einer schulischen Heilpädagogin. So liegt es im Aufgabenbereich der schulischen Heilpädagogik, „die Zusammenarbeit in Förderprozessen, Unterricht und schulischen Zusammenleben gemeinsam mit allen Beteiligten“ zu gestalten (HfH, S. 6). In unserem Projekt leisten wir durch die Bildung einer Austauschplattform einen Beitrag zur Reflexion über den Mathematikunterricht. In erster Linie sind die Lehrpersonen, welchen wir uns selber auch zuordnen, gefordert über ihren Mathematikunterricht nachzudenken und durch den Austausch im Kollegium neue Denkansätze und Sichtweisen kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen. Professionelle Weiterentwicklung und eine veränderte Grundhaltung werden angeregt. Ebenso wird der Ansatz der Metakommunikation bei den SchülerInnen umgesetzt. Durch das Nachdenken und Versprachlichen der Sonnen- und Schattenseiten ihres Mathematikunterrichts, werden die SchülerInnen in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz, und damit auch in ihrem Lernen angeregt. Dies betrifft ebenso die Fähigkeit der SchülerInnen, über ihre Fertigkeiten zu reflektieren als auch ihre Denkprozesse zu steuern. „Metakognition ist eine Voraussetzung für die Selbständigkeit, für ihr selbständiges und eigenverantwortliches Lernen“ (Schübach, 2007, S.266).

Im Weiteren erhält unsere Forschungsarbeit heilpädagogische Relevanz, indem am Schluss Hypothesen generiert werden können, welche den Mathematikunterricht weiterentwickeln. Kritik am System, welche auf dem Erfahrungshintergrund von PraktikerInnen gründet und von uns mit theoretischem (heilpädagogischem) Fachwissen unterlegt wird, leistet, im Sinne einer Richtungsweisung, einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung und zu Schulorganisations- oder Schulentwicklungsfragen. Die Schule und mit ihr die Lernenden sollen von solchem Expertenwissen profitieren.

3 Beschreibung der Forschungsfeldes

3.1 Die Schule und ihre Lernenden

Für unsere Fragestellung, welche Gelingensbedingungen braucht der Mathematikunterricht, damit bei den Lernenden die Lust und die Freude an Mathematik erhalten bleiben, beschränken wir uns auf eine Projektschule. Die Primarschule, in welcher unser Forschungsprojekt durchgeführt wird, ist die grösste von fünf Primarschulen der Stadt. Zu unserer Projektschule gehören zwei Einführungsklassen, sieben Unterstufenklassen, sieben Mittelstufenklassen und eine Sonderklasse Mittelstufe. Insgesamt lernen 320 SchülerInnen in der Primarschule. Im Quartier lebt ein hoher Anteil Men-

schen mit Migrationshintergrund. 40% der Lernenden haben einen Schweizer Pass, jedoch nur 30% sprechen deutsch als Muttersprache. Die kulturelle und emotionale Lebenswelt, in der die meisten SchülerInnen sich befinden, unterscheidet sich massgeblich von der Lebens- und Erfahrungswelt der SchülerInnen ohne Migrationshintergrund. Die Lehrpersonen sind sich ihrer multikulturellen Schülerschaft bewusst und versucht das Lernangebot den Voraussetzungen der SchülerInnen anzupassen und die Unterrichtsqualität hoch zu halten.

Im Gespräch erhielten die SchülerInnen die Gelegenheit sich zu ihrem Mathematikunterricht, über dessen Sonnen- und Schattenseiten, welche sie täglich erleben, zu äussern. Wir konnten von insgesamt 153 Lernenden Aussagen entgegennehmen.

Neben den Lernenden befassten sich auch die Lehrpersonen mit ihrem Mathematikunterricht.

3.2 Auswahl der ExpertInnen für die Gruppendiskussionen

Für das Forschungsvorgehen mit den Gruppendiskussionen (vgl. Kap.6.5) eignet sich eine Gruppe, welche real existiert. Gemäss Lamnek (2001) entspricht dies der Forderung nach möglichst grosser Naturalizität in der qualitativen Forschung.

Als Erstes machten wir uns Gedanken über die Anzahl der zu befragenden ExpertInnen und die Struktur der Gruppe. Wir entschieden uns aus pragmatischen Gründen für eine Schuleinheit. Neben Stärke und Struktur der Gruppe war es wichtig, die Organisation zeitlich und örtlich in einem angemessenen Rahmen für alle Beteiligten zu gestalten. Auch die Nutzung der Chance der Ideenaggregation als erwünschter Nebeneffekt für die schulische Qualitätsentwicklung floss in unsere Überlegungen ein.

Für die Gruppendiskussionen interessierten sich neun Lehrpersonen mit unterschiedlichem persönlichem und beruflichem Hintergrund, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich wird.

LP/Kürzel	Geschlecht	Alter	Ausbildung	Berufserfahrung Anzahl Jahre insgesamt	Anzahl Jahre in der Forschungsschule tätig
O.T.	männlich	47	SHP	23	8
H.B.	weiblich	28	Primar-LP	4	4
B.M.	weiblich	59	Primar-LP	39	38
Sch.E.	weiblich	58	Primar-LP	38	20
K.N.	weiblich	24	Primar-LP	2	2
K.R.	weiblich	33	Primar-LP	11	4
G.G.	weiblich	24	Primar-LP	3	2
H.V.	weiblich	26	Primar-LP	4	4
Interessierte Lehrperson aus einem anderen Schulhaus, nur Teilnahme an den Gruppendiskussionen					
H.R.	weiblich	49	SHP	28	-

Für alle Lehrpersonen ist der Austausch über pädagogische Inhalte in Form einer Gruppendiskussion neu.

4 Theoretische Grundlagen

Welche Dimensionen sind im Schulalltag unserer „Forschungsschule“ relevant? Um diese Frage zu beantworten, klären wir für diese Arbeit uns relevant erscheinende Begriffe und stellen theoretische Bezüge zu einflussnehmenden Themen rund um Mathematik und dessen Unterricht her. Da unser Forschungsvorgehen induktiv und stufenweise geplant ist (s. Kap.0), wollen wir offen bleiben für weitere, sich aus dem Forschungsprozess ergebende, Theorieansätze. Aufgrund dessen wird der theoretische Bezugsrahmen laufend mit den, aus den Expertengruppendiskussionen herausgearbeiteten Themenschwerpunkte, ergänzt und erweitert.

4.1 Lebenswelt

Das Kind wird in eine Gesellschaft mit eigenen Werten und Normen hineingeboren und übernimmt die Denk- und Handlungsstrukturen seiner Lebenswelt unbewusst. Es sammelt erste Erfahrungen im System Elternhaus, in der Kultur seiner Primärgruppe. Fend (2006, S.19) meint, „dass das ‚Seelenleben‘ des Menschen, dass seine Kompetenzen, sein Wissen und seine Wertorientierungen vom kulturellen und gesellschaftlichen Kontext, in dem er aufwächst geprägt wird.“ Das Hineinwachsen in seine Lebenswelt ist für den äusserst lernfähigen Menschen überlebenswichtig. Die Erfahrungen, welche das Kind im System Familie erlebt, unterscheiden sich oft von den Erfahrungen, die es im System Schule erfährt. Häufig stimmen die Werte und Ziele von Elternhaus und Schule nicht überein, was vor allem bei eingewanderten Familien der Fall ist. Diese Unterschiede können einer Chancengleichheit im Wege stehen, denn für die einen Kinder sind diese Unterschiede markanter als für andere. Die Anpassung an die Normen kostet einige Kinder mehr Energie als andere. Kinder und Jugendliche sind oft mit Widersprüchen konfrontiert und müssen ohne fremde Hilfe diskrepante Einstellungen und Erwartungen in ihre Lebenswelten integrieren. Die Schule nutzt die Lernfähigkeit des Menschen und vermittelt eine gesellschaftlich anerkannte Kulturentwicklung. Dabei kann die Grenze zwischen Erziehen und Vermitteln nicht immer klar gezogen werden. „Erziehung ist nach dem sozialisationstheoretischen Konzept jener Ausschnitt aus allen Einflüssen auf Heranwachsende, der bewusst gestaltet ist“ (Fend, 2006, S. 24). Das Elternhaus und die Schule müssen Kooperation und Veränderungen auf beiden Seiten ermöglichen. Oft ist dies ein Problem der Kommunikation und Zusammenarbeit. Um dem Kind Schulerfolg zu ermöglichen, braucht es Brücken zwischen Schule und Familie, zur Regulation von Spannungen und zur Vorbeugung von Konflikteskalationen.

4.2 Migration

In der heutigen Zeit erleben wir den Prozess der Migration und den damit kulturell bedingten Umgang mit Sprache und Kommunikation.

„Welche Phasen durchläuft ein Migrant auf der individuellen Ebene im Prozess der neuen psychischen Strukturierung, d.h. auch welche psychischen Probleme und Konflikte muss er bewältigen? Wie wirkt sich die Migration auf die Beziehung zwischen den Ehegatten, zwischen den Eltern und den Kindern, zu der Verwandtschaft im Herkunftsland und in der Einwandererkolonie aus?“ (Kürsat, 2009, o. S.)

Unter Migration im weitesten Sinne wird jeder längerfristige Wohnsitzwechsel im geographischen und sozialen Raum verstanden (latein. migratio „Wanderung“). Bei der Auswanderung (Emigration) verlassen die Auswanderer ihr angestammtes Land, um sich in einem anderen Land niederzulassen. Der Auswanderung folgt aber oftmals aus verschiedensten Gründen die Rückwanderung (Remigration) ins Herkunftsland. Die Tendenz der Remigration scheint derzeit eher rückläufig, bzw. nur in einigen Familien vage geplant. Letzteres erzeugt ein Lebensgefühl in der Schwebelage und wird als Grund dafür angeführt, sich zum Beispiel nicht mit der sprachlichen Bildung und Integration zu befassen. Migration birgt neben den, von der Familie erhofften wirtschaftlichen Verbesserungen und politischer und sozialer Lebenssicherung, verschiedene Belastungsfaktoren. Bründel & Hurrelmann (1994) fassen dies wie folgt zusammen: „Ob es ihnen glückt, im Spannungsfeld zweier sehr unterschiedlicher Kulturen eine eigene Identität aufzubauen und sich sowohl anzupassen als auch abzugrenzen, hängt entscheidend von den situativen Rahmenbedingungen und von den personalen wie sozialen Ressourcen der Familie und des einzelnen Familienmitglieds ab und damit vor allem von seinen Stressbewältigungsstrategien“ (S. 7).

4.3 Integration

Der Begriff Integration stammt vom lateinischen ‚integrare‘, bzw. dem griechischen ‚entagros‘ ab, und bedeutet ‚wiederherstellen‘, bzw. ‚unversehrt‘, was im deutschen Sprachgebrauch mit ‚Herstellung eines Ganzen‘ übersetzt werden kann.

Im Zusammenhang mit Migration bedeutet Integration zuerst einmal die Immigranten in das Aufnahmeland bzw. die Aufnahmegesellschaft einzugliedern. Diese Form der Integration wird auch als Sozialintegration bezeichnet. Eine zweite Form der Integration hat die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes im Aufnahmeland zum Ziel und wird als Systemintegration benannt. Das Vorhandensein beider Formen zeigt, dass es nicht mehr darum geht ob, sondern wie Integration stattfindet. Letztlich geht es also um die Schaffung einer neuen gesellschaftlichen Normalität im Aufnahmeland (vgl. Schulte, 2009). Integration kann einerseits als wissenschaftlich-analytisches oder als normativ-politisches Konzept verstanden werden. „In jedem Fall haben die Vorgänge der Integration einen umfassenden bzw. multidimensionalen Charakter. In dieser Hinsicht sind vor allem die strukturelle und die kulturelle Dimension von Bedeutung“ (Schulte, 2009, S. 116).

Esser (1980, S. 20ff.) beschreibt für das Näherkommen zwischen Einwanderer und Gastgesellschaft drei Phasen

- ⊙ Die erste Phase beinhaltet die Akkulturation, der Migrant / die Migrantin erlernt die kulturellen Gepflogenheiten.
- ⊙ In der zweiten Phase vollzieht sich die Assimilation, die MigrantInnen erfahren Ähnlichkeiten bezüglich der eigenen Ausstattung und Orientierungen.
- ⊙ In der dritten Phase findet schliesslich die Integration statt, d.h. die MigrantInnen erfahren eine Gleichberechtigung ihres Status.

4.3.1 Integration von Kindern mit Migrationshintergrund

Kindergarten und Schule berücksichtigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Spannungsfeld zwischen ihrer Familie, die sich an der Herkunftskultur orientiert, und der schulischen Umgebung, die die Kultur der Schweiz repräsentiert, stehen.

Kindergarten und Schule erfüllen im Hinblick auf Kinder mit Migrationshintergrund einen Doppelauftrag:

- ⊕ Sie fördern diese Kinder beim Erwerb der Zweitsprache (Mundart und Hochdeutsch) unter Berücksichtigung ihrer Kompetenzen in der Herkunftssprache.
- ⊕ Sie wecken bei allen Kindern Verständnis für andere Kulturen, entwickeln eine positive Einstellung zur kulturellen Vielfalt und fördern bei allen Kindern die gegenseitige Toleranz. (vgl. EDK, 2005).

Sprache zur Förderung der Integration

Die menschliche Sprache ist sowohl ein Ausdrucksmittel als auch ein Kommunikationssystem. Mit ihrer Hilfe wird es den Menschen möglich, zu Erkenntnissen und zur Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt zu gelangen. Unsere Sprache dient der Kommunikation mit unserem sozialen Umfeld und dem Verschlüsseln beziehungsweise Festhalten und Weitergeben von Wissen und Erkenntnissen, Gedanken und Gefühlen.

Glumpler und Apeltauer (1997) beschreiben Sprachkompetenz wie folgt: „Jemand gilt in einer Sprache als kompetent, wenn er diese Sprache verstehen, sprechen, lesen und schreiben kann, über einen angemessenen Wortschatz verfügt und die grammatischen Regeln beherrscht“ (S. 9).

Dass Sprachverständnis und Sprachverstehen in einem engen Zusammenhang mit der Semantik stehen, erleben die Kinder in der Schule, jedoch auch im Alltag unserer Gesellschaft. Die Worte einer Sprache haben bestimmte Bedeutungen. Wenn SchülerInnen gesprochene Sprache nicht richtig verstehen oder entschlüsseln, und somit kaum in der Lage sind, Anweisungen, Gespräche, Geschichten und damit dem Unterrichtsgeschehen zu folgen, können sie auch nicht den Sinn, oder die Bedeutung des Gesprochenen erfassen und schlussendlich nicht oder nur bedingt adäquat handeln. Damit sind sie in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt.

Der Erstsprache, Muttersprache der Kinder, muss in einer multikulturellen Schule, wie in unserer Forschungsschule, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Sie ist abhängig von den spezifischen Lebensumständen, in denen das Kind aufwächst. „Die Muttersprache ist die beim primären Spracherwerb gelernte Sprache im Unterschied zu den später hinzugelerten Sprachen als Zweit-, Dritt- oder gar Viertsprache. Die Muttersprache ist die Erst- oder Primärsprache, die von frühester Kindheit an gesprochene Sprache“ (Günther & Günther, 2007, S. 57). Als Erstsprache wird bisweilen die Sprache eines Menschen bezeichnet, die er in der Kindheit hauptsächlich verwendet. Sie muss nicht in jedem Fall mit der Muttersprache übereinstimmen. Die Lernsprache Deutsch als Zweitsprache dient den SchülerInnen vor allem der kommunikativen Bewältigung von Schul- und Alltagssituationen. Im Lehrplan Volksschule werden die Lerninhalte für das Unterrichtsfach Deutsch für Fremdsprachige wie folgt formuliert:

„Die fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler orientieren sich in der Unterschiedlichkeit der Kulturen. Sie lernen die sprachlichen und nichtsprachlichen Normen des Landes, in dem sie leben, kennen. Sie erwerben den Wortschatz und die Grundlagen der Formen- und Satzlehre, damit sie

sich im Alltag zurechtfinden und dem Unterricht in der Regelklasse folgen können“ (Bildungs- und Lehrplan Volksschule Kanton St. Gallen, 2008, S.7). Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Didaktik des Unterrichts und anderer Lernfelder, in denen sich der Zweitspracherwerb und das Lernen vollziehen sollen.

Nicht zuletzt zeigen sich in Lerngruppen mit Migrationshintergrund zusätzlich sozio-kulturelle Besonderheiten, die sich auf den Unterricht und das Lernen auswirken. Schroeder (2000) stellt fest, dass sich die kognitive Entwicklung der SchülerInnen in einem spezifischen Umfeld vollzieht und somit Relevanz für die schulische Entwicklung der SchülerInnen hat.

4.4 Heterogenität

Im Duden wird Heterogenität lexikalisch wie folgt definiert: Heterogenität bezeichnet die Uneinheitlichkeit der Elemente einer Menge hinsichtlich eines oder mehrerer Merkmale. Bei dieser Definition geht es um Phänomene, die untereinander verschieden sind, ohne sich untergeordnet zu sein. Schmale (2007) äussert sich zu Heterogenität: „In Bezug auf die Pädagogik bedeutet der Begriff Heterogenität: Die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden in einer Gruppe. Diese Unterschiede werden an Hand verschiedener Merkmale definiert. Dabei geht es im Wesentlichen um die Kultur, das Alter, das Geschlecht und die kognitive, emotionale und psychische Leistungsfähigkeit“ (S. 4). Heterogenität bedeutet demzufolge Verschiedenartigkeit. In einer Klasse lernen Menschen, die verschiedenartig in ihrem Aussehen, Erleben, Lernen, in ihren Gefühlen, in ihrer Entwicklung, ihren Begabungen und ihren Leistungsmöglichkeiten sind. Heterogenität kann als Chance genutzt werden. Gerade die Mischung von kognitiver Leistungsfähigkeit, von Begabten und weniger Begabten schafft ein Spannungsfeld, in dem Lernen entstehen kann. In verschiedenen Schulevaluationen wurde festgestellt, dass in homogenen Lerngruppen das Niveau der Lernschwachen sinkt. Dagegen lernen Begabte auch in heterogenen Klassen, wenn sie ein entsprechendes Lernangebot vorfinden. Lernschwache Kinder lernen in heterogenen Klassen jedoch mehr. Für den Unterricht bedeutet dies, dass Lehrpersonen Abschied nehmen müssen von der Vorstellung, dass alle Kinder immer dasselbe lernen. Der Unterricht soll individualisieren, eigene Denk- und Lernwege ermöglichen. Die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand als soziale Erfahrung steht im Zentrum. Neues Wissen wird entsprechend dem Lernpotential integriert. In einem individualisierenden Unterricht ist die Teilhabe aller Kinder möglich.

Innere Differenzierung und Individualisierung sind zentrale Lösungskonzepte der aktuellen didaktisch-methodischen Unterrichtsdebatte um der ständig wachsenden Heterogenität der Schülerschaft besser gerecht zu werden. Für die Umsetzung dieser Konzepte, benötigt es ein Umdenken, einen Einstellungswandel bei den Lehrpersonen. „Schule entsteht in den Köpfen derer, die sie machen und nur dort kann sie auch nachhaltig verändert werden“ (Groeben, 2003, S.7). Aufgabe der Lehrpersonen ist es, ihr professionelles Handeln auf die individuellen Besonderheiten der SchülerInnen auszurichten, ihre Verschiedenheit zu erkennen und vor diesem Hintergrund Lernumgebungen für alle zu arrangieren. Dies bedingt eine berufsethische Haltung der Lehrpersonen, die Andersartigkeit und Verschiedenheit der Lernenden zu erkennen und als gleichwertig anzu-

erkennen. Es braucht förderdiagnostische Kompetenzen, um die Lernvoraussetzungen und die Lernprozesse der SchülerInnen zu erkennen und geeignete Fördermöglichkeiten bereitzustellen.

Die Heterogenität der emotionalen Leistungsfähigkeit zeigt sich in der Anstrengungsbereitschaft. Sie ist abhängig von den Dimensionen der sozialen Integration, des Klassenklimas, dem Gefühl des Angenommenseins und der außerschulischen Interessen. Ein Kind, das sich in die Klasse integriert fühlt, zeigt eine höhere Anstrengungsbereitschaft und Motivation. Der Einfluss der Lehrpersonen auf die Anstrengungsbereitschaft, darf nicht unterschätzt werden. Interessiert sich die Lehrperson für das Kind und fühlt es sich von der Lehrperson gerecht behandelt, wirkt sich dies positiv auf das Lernen aus. Außerschulische Interessen, die einen hohen Anteil der Freizeit belegen, können sich negativ auf die Anstrengungsbereitschaft auswirken, da die SchülerInnen durch die hohe außerschulische Belastung nicht mehr in der Lage sind, noch mehr zu leisten.

Kulturelle Heterogenität ist vor allem in multikulturellen Schulen anzutreffen. Kinder, die in verschiedenen Welten leben, bewegen sich täglich in einem Spannungsfeld zwischen ihrer kulturellen Herkunft und der Umwelt, in der sie leben und in die Schule gehen. Das Lernen kann durch kulturelle Unterschiede behindert werden. Lehrpersonen müssen sich mit dieser Heterogenität auseinandersetzen. „In dem Masse, in dem die Schülerschaft sozial, ethisch und kulturell heterogener wird (...), die vielfältigen neuen Herausforderungen durch die Schülerschaft pädagogisch fruchtbar zu machen“ (Buhren & Kempfert, 2006, S. 52).

Viele Lehrpersonen sehen in der grossen Heterogenität ihrer Klassen eine Belastung. So werden Jahrgangsklassen in Niveaugruppen unterteilt, um eine vermeintliche Homogenität herzustellen. Die Verschiedenartigkeit der Kinder aber, die Vielfalt in Bezug auf ihre Herkunft und ihr kognitives Leistungsvermögen, stellen hohe Anforderungen an das System Schule. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen dem Wunsch der optimalen Förderung und einem fruchtbaren Umgang mit Differenz. Im Unterricht werden Unterschiede immer wieder verringert und zugleich aber auch produziert oder verstärkt.

4.5 Voraussetzungen bei den Lernenden

In diesem Kapitel werden einige grundlegende und allgemeine Voraussetzungen betrachtet und beschrieben.

4.5.1 Emotionalität

Bundschuh (1995, S. 152) stellt die These auf, dass die eigentliche Basis kognitiver Prozesse oder geistiger Operationen die Emotionalität darstellt. Er definiert die kognitiven und sozialen Fähigkeiten eines Menschen als Ergebnis der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt. Im Zuge dessen vollziehen sich Anpassungsprozesse, die darauf abzielen, Grundbedürfnisse zu erfüllen. Wird dies durch negative Faktoren wie zum Beispiel Überforderung, Gefährdung, Bedrohung, Entzug oder Blockierung direkt oder indirekt beeinflusst, sind in der Folge die Verwirklichung grundlegender Bedürfnisse und damit auch Basisprozesse emotionaler, sozialer und geistiger Art wie auch das Lernen betroffen.

4.5.2 Motivation

Als Motivation bezeichnen Kretschmann und Rose (2007, S. 12) die Bereitschaft bzw. Stärke der Bereitschaft, ein Ziel anzustreben und das Erreichen des Ziels zu verfolgen. Dabei spielt das Motiv, als „zeitlich dauernde Bereitschaft einer Person, eine bestimmte Klasse von Zielen bevorzugt zu verfolgen“, eine wesentliche Rolle. Die Unterscheidung verschiedener Motivationsformen (extrinsisch/ intrinsisch) schätzen die Autoren als problematisch ein, weil diese Begriffe einerseits in der Fachliteratur in unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht werden und damit eine eindeutige Unterscheidung erschwert ist. Den pädagogischen Versuch, eine bestimmte Handlungsbereitschaft bei einer Person herbeizuführen, nennt man Motivierung.

4.5.3 Interesse

In der Datenanalyse der Kinderaussagen zu ihrem Mathematikunterricht konnten wir feststellen, dass in beinahe allen Klassen die Aussagen „Ich liebe Mathematik“, oder „Mathematik mache ich gerne“ vorgekommen sind. Die Vermutung liegt nahe, dass alle Kinder eine mehr oder weniger starke emotionale Beziehung zum Unterrichtsfach entwickeln. Einige der befragten Kinder zeigen eine hohe positive Einstellung zur Mathematik.

Damit SchülerInnen eine Beziehung zu Mathematik entwickeln können, brauchen sie Interesse daran. Aus lernpsychologischen Gründen ist Interesse am Fach bzw. Lerngegenstand die Voraussetzung für Freude am Lernen und für, den Fähigkeiten angepasste, Lernfortschritte. Lernen aus Interesse führt zu umfangreichen, differenzierten und tief verankerten Wissensstrukturen (vgl. Moser, Ramseier, Keller & Huber, 1997). Für die Interessenentwicklung im Unterricht sind folgende Merkmale förderlich: „Anschaulichkeit, Strukturierung und Stimulans, soziale Interaktion zwischen der Lehrperson und ihren Schülerinnen und Schülern, Ermöglichung von Eigenaktivität, Kompetenzerfahrung, Schülerzentriertheit, Nichtvorhandensein von Sozial- und Leistungsdruck sowie Disziplin in der Klasse“ (Eder, zit. nach Moser et al., 1997, S. 81). Eder verweist damit auf die Notwendigkeit eines breiten methodisch-didaktischen Fächers im Unterricht.

4.5.4 Kommunikation

Kommunikation stammt aus dem lateinischen *communicare* und bedeutet „teilen, mitteilen, teilnehmen lassen; gemeinsam machen, vereinigen“.

Kommunikation ist der Prozess des Austausches (Senden und Empfangen) von Informationen zwischen zwei oder mehreren Personen, eine Sozialhandlung. Kommunikation als Verständigung untereinander trägt den Charakter einer Sozialhandlung. Sie ermöglicht dem Menschen Teilhabe in der Gesellschaft und geschieht sowohl verbal als auch nonverbal, also durch Worte, Gestik und Mimik. „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick, 2007, S. 53). Im Schulalltag erhalten die Kinder die Möglichkeit über das eigene Lernen nachzudenken und darüber zu sprechen. Mit diesem Sprachhandeln erfährt das fremdsprachige Kind eine integrative Förderung in der Zweitsprache und eine positive Entwicklung in allen Lernbereichen. Sprache begleitet das handelnde Tun der Kinder, das Miteinander und die Kooperation.

4.6 Mathematik

Unser Forschungsgebiet betrifft das Fach Mathematik. Daher bewegt uns die Frage: Was bedeutet Mathematik?

Eine Definition und Aspekte aus Sicht der Lernenden und Lehrenden werden im folgenden Kapitel erläutert.

4.6.1 Was heisst Mathematik

„Mathematik ist die Wissenschaft der Muster“ (vgl. Devlin, 1997, S. 3-4). Das Wort Muster steht stellvertretend für Ordnungen, Strukturen, Beziehungen, Zusammenhänge, Auffälligkeiten, Abhängigkeiten oder Regelmässigkeiten. Wittmann (2003) fordert die Erforschung, Fortsetzung, Ausgestaltung und Erzeugung von Mustern.

„Dass das Hauptanliegen der Mathematik das Erkennen der „weltlichen Probleme“ bedeutet, liegt bereits im Ursprung des Wortes: „Mathematik“ stammt vom griechischen „mathematike“ ab, dessen zu Grunde liegendes Adjektiv „mathethos“ (=lernbar) von „mathema“ (=das Lernen, die Erkenntnis) abgeleitet wird.

Mathematik ist also die „Lernkunst“, welche sich mit den Mustern und Strukturen unserer Lebenswelt beschäftigt. Es entsteht im Übrigen eine enge sprachliche Verwandtschaft zum deutschen Wort „munter“! (Naumann-Kipper, 2006, S. 12).

Fischbein, zit. nach Hasemann (2007, S. 54) schreibt zum Thema Mathematik: „Mathematik lernen heisst Mathematik konstruieren.“ Mit anderen Worten bedeutet diese Aussage, dass Lernende ihre Wissensstrukturen selber aufbauen müssen, indem sie durch Erweiterung oder Umstrukturierung ihr bestehendes Wissen mit dem neuen Sachverhalt verknüpfen.

Freudenthal sieht die Mathematik als Prozess, nicht als Fertigprodukt und blosser Ansammlung von Wissen und Können, sondern als eine menschliche Aktivität, Tätigkeit und Geisteshaltung (vgl. Freudenthal, 1982).

4.6.2 Mathematik aus Sicht der Lernenden

„Die grossen Leute verstehen nie etwas von selbst, und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen“ (de Saint-Exupery 1982, S. 6). Erwachsene sind häufig nicht in der Lage, die innere Logik des Denkens der Kinder wahrzunehmen und sie gebührend zu würdigen.

Jedes Kind denkt anders als das andere Kinder. Sie denken anders als wir Erwachsenen. Sie denken auch anders als sie selber bei derselben Aufgabe (vgl. Spiegel und Selter, 2008). Kinder zeigen oft originelle und für Erwachsenen häufig schwer zu verstehende Strategien beim Lösen von Aufgaben. Es ist wichtig, den Lernenden im (Schul-)Alltag vermehrt zu zuhören und zu versuchen ihr Denken besser zu verstehen. Die Inhalte müssen für die Kinder sinnvoll (Lebensweltbezug) und motivierend aufbereitet sein. Lerninhalte werden verstanden, wenn Kinder ihr Vorwissen aktivieren können, die Aufgaben realitätsbezogen, das Gefühl ansprechen und bedeutsam für die Kinder sind.

4.6.3 Mathematik aus Sicht der Lehrpersonen

Mathematik sollte als „munterer“ Dialog zwischen den SchülerInnen untereinander und den Lehrpersonen verstanden werden. „Ich mache das so!“, „Wie machst du es?“ und „Das machen wir nach“ (vgl. Ruf & Gallin, 1999). Mathematisches Wissen erwerben, ist gleichzeitig auch ein kommunikativer Prozess.

Lehrpersonen verfügen einerseits über fundiertes Fachwissen und andererseits über pädagogisches Wissen. Im dialogischen Lernen unterstützen die Lehrpersonen die SchülerInnen in ihrem eigenen Denken und leiten sie an, ihr Denken auch auszudrücken. Die Prozesshaftigkeit der Mathematik wird in den Vordergrund gestellt (vgl. Spiegel & Selter, 2003). Lehrpersonen sollten den Kindern ein Lernen auf eigenen Wegen ermöglichen. Die Lösungswege der Lernenden, die in Gesprächen aufgezeigt werden können, ermöglichen den Pädagogen die Denkwege der Lernenden zu erkennen.

Es geht darum, den Unterricht als eine Vermittlung zwischen Mathematik und dem Kind zu gestalten. Die Lernenden sollen ihr Vorwissen aktivieren, über ihre Vorgehensweise nachdenken und diese mit ihren MitschülerInnen vergleichen können.

Lehrpersonen sollten von der Didaktik des Vor- und Nachmachunterrichts zum Lernen auf eigenen Wegen und damit zum Dialog über Mathematik gelangen.

4.6.4 Mathematische Vorläuferfertigkeiten oder vorschulische Kompetenzen

Nach Spiegel und Selter (2008, S. 19) beginnt im Anfangsunterricht Mathematik keinesfalls die Stunde null. Vielmehr bringen die Kinder bereits beachtliche mathematische Fähigkeiten mit. Viele Autoren gehen auch davon aus, dass das menschliche Gehirn mit einem angeborenen Mechanismus ausgestattet ist, der numerische Grössen erfassen kann. In Experimenten konnte gezeigt werden, dass Neugeborene und Tiere Unterschiede zwischen Mengen wahrnehmen können und diese Fähigkeit angeboren ist (vgl. Krajewski 2003, S.58). Kucian und von Aster (2005, S.67) sehen auch die Tatsache, dass Vorschulkinder kleine Mengen von bis zu vier Objekten genauso schnell benennen können wie Erwachsene, als Beleg dafür, dass es eine grundlegende angeborene numerische Fähigkeit gibt. Die Annahme von Piaget, dass der Mensch als numerisches Tabula-Rasa-Wesen geboren wird und dass numerische Kompetenzen als Folge der Entwicklung inhaltsunspezifischer Repräsentationsmechanismen entstehen, gilt heute als widerlegt.

In der Fachliteratur werden die, in der Vorschulzeit erworbenen Fähigkeiten, häufig als mathematische Vorläuferfertigkeiten bezeichnet. Auch im Lehrplan 21 wird der Begriff Vorläuferfertigkeiten verwendet, um Fertigkeiten zu umschreiben, die Kinder z.B. im Bereich der phonologischen Bewusstheit, des räumlichen Vorstellungsvermögens oder des Zahlenbegriffs erwerben und die für den Erwerb von Lesen, Schreiben und Rechnen Voraussetzung sind (vgl. Projekt Lehrplan 21).

Der Ausdruck ‚Vorläuferfertigkeiten‘ impliziert, dass Kinder im Vorschulalter noch nicht fähig seien, wirklich *mathematisch* zu denken und diskriminiert unseres Erachtens das Potenzial und die Würde des Kindes. Angemessener wäre es, von vorschulischen mathematischen Kompetenzen zu

sprechen. Freudenthal (1981) bringt seine Sichtweise folgendermassen auf den Punkt:

Wann fängt die Mathematik an? Wenn ein Kind ein Dreieck von einem Quadrat, zwei von drei, drei von vier unterscheiden kann? Oder: wenn während die Mutter geradeaus geht, das Kind um die Buschanlage herumläuft, um am Ende die Mutter zu überraschen? Es hängt davon ab, wie bewusst es geschieht. (S.100)

Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die mathematischen Kompetenzen gegen Ende der Vorschulzeit die späteren Rechenleistungen bis zum Ende des zweiten Schuljahres in beträchtlichem Masse vorhersagen (vgl. Krajewski, 2003; Weisshaupt, Peukert + Wirtz, 2006). Das vorschulische Bildungsverständnis erlebte durch die Ergebnisse dieser Forschungen in den letzten Jahren ein Umdenken und die Entwicklung von Diagnose- und Förderprogrammen im vorschulischen Lernbereich Mathematik wurde angekurbelt.

Moser Opitz (2001, S. 128) teilt Vorläuferfertigkeiten der Mathematik in acht Bereiche und zwei Kategorien *Pränumerische und Numerische Fertigkeiten* ein.

Pränumerische Fertigkeiten	Klassifikation
	Seriation
	Eins- zu-Eins-Zuordnung
Numerische Fertigkeiten	Mengenbegriff
	Zählen
	Zahlen kennen
	Anzahlerfassung
	Umgang mit strukturierten Mengenbildern

Im Weiteren ist das Zusammenspiel der folgenden basalen Fähigkeiten begünstigend und unterstützend für einen gelingenden Lernprozess (vgl. Burkhard & Mock-Tributsch, 2008, S. 8).

Visuelle und auditive Wahrnehmung

- ⊗ Fein- und Grafomotorik
- ⊗ Visuomotorische Koordination
- ⊗ Raumorientierung
- ⊗ Allgemeine und spezifische Handlungsabläufe
- ⊗ Erkennen zeitlicher Abfolgen
- ⊗ Erkennen serialer Gegebenheiten
- ⊗ Visuelle und auditive Speicherung

Zum Bildungsbereich Mathematisches Tun vermerkt der Erziehungsplan Kindergarten des Kantons St. Gallen (2008) wie folgt.

Im Umgang mit Gegenständen macht das Kind von klein auf selbständig mathematische Grunderfahrungen. Es vergleicht, sortiert, beobachtet Abläufe und zählt. Aus diesen Erfahrungen heraus entsteht ein Interesse für mathematische Zusammenhänge. Der Kindergarten unterstützt diese Freude und Lust an mathematischem Tun. Er bietet dem Kind ein anregendes Betätigungsfeld auf der anschaulichen und erlebbaren Ebene. So ist der Umgang mit mathematischen Sachverhalten etwas ganz Alltägliches. (S. 32)

Weiter werden Lernbereiche mit möglichen Grobzielen definiert. Es liegt in der Entscheidung der Kindergärtnerin, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Diese sollen, laut Lehrplan, den „Voraussetzungen und Bedürfnissen einzelner Kinder oder Kindergruppen“ (S. 7) angepasst werden.

Lernbereich und mögliche Grobziele: Mit Mengen umgehen

- ⊗ Material vergleichen und nach verschiedenen
- ⊗ Gesichtspunkten ordnen und sortieren
- ⊗ Muster und Reihen erfinden und nachbilden
- ⊗ Mengen vergleichen und verändern
- ⊗ Mengenbegriff entwickeln
- ⊗ Kleine Mengen im Alltag simultan erfassen
- ⊗ Gegenstände oder Personen zählen

Lernbereich und mögliche Grobziele: Verschiedene Grössen erfahren und vergleichen

- ⊗ Zeitspannen erleben
- ⊗ Mit Geldwerten umgehen
- ⊗ Längen erfahren
- ⊗ Gewichte vergleichen
- ⊗ Mit Rauminhalten und Hohlmassen spielerisch umgehen

Lernbereich und mögliche Grobziele: Raumvorstellung entwickeln

- ⊗ Sich im Raum orientieren
- ⊗ Bauen, konstruieren, nach Vorlagen arbeiten
- ⊗ Flächen und Räume gestalten, aufteilen und ausfüllen

4.6.5 **Mathematik und Sprache**

„Mathematik ist das Alphabet, mit dessen Hilfe Gott das Universum beschrieben hat“, soll Galilei Galileo gesagt haben.

Abbildung 1 Math-Tagung NW EDK

Ein didaktischer Grundsatz bei der Entwicklung des Lehrmittels „Mathematik 1-6 Primarstufe“ des Kantons Zürich lautete: „Mathematik lernen heisst eine Sprache lernen“.

Die Förderung mathematischer Kompetenzen ist unlösbar verknüpft mit Sprachförderung. Im Lehrplan 21 werden Kompetenzen wie Erkennen und Beschreiben, Darstellen und Formulieren, Mathematisieren und Modellieren, Argumentieren und Begründen, Interpretieren und Reflektieren

als Zielbereiche für den Mathematikunterricht formuliert. Unserer Ansicht nach werden damit die folgenden Fragen aufgeworfen: Erreichen fremdsprachige Kinder genügend Sprachkompetenzen, um Mathematikaufgaben und mathematische Sachtexte zu entschlüsseln? Welche Rolle spielen Erstsprache und Alltags- oder Lernsprache beim Mathematiklernen? Haben nur Kinder mit Deutsch als Zweitsprache Schwierigkeiten mit Textaufgaben? Wie muss der Unterricht gestaltet sein, wenn heute Problemlösen, Formulieren, Argumentieren, Begründen und Interpretieren auch im Mathematikunterricht gefordert ist?

Mangelndes Sprachverständnis kann zum Stolperstein für das mathematische Lernen werden.

In der Mathematik werden sprachliche Symbole für Begriffe vielfach der Alltagssprache entnommen. Manche Begriffe haben in der Mathematik und im Alltag die gleiche Bedeutung, andere erhalten in der Mathematik eine neue Bedeutung, wieder andere kommen in der Alltagssprache nicht vor.

Begriffe, die in der Mathematik und der Alltagssprache dieselbe Bedeutung haben	Begriffe, die in der Alltagssprache und der Mathematik unterschiedliche Bedeutung haben	Begriffe, die in der Alltagssprache nicht vorkommen
drei, sieben, Quadrat, Würfel, grösser als, kleiner als, ...	ist gleich, senkrecht, gerade, ungerade, Bruch, Wurzel, Potenz, Menge, Durchschnitt, Vereinigung, schneiden, ... Physik: Kraft, Energie, Arbeit, Leistung, Impuls, Feld, ...	addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, kommutativ, distributiv, assoziativ, Gleichung, Kathete, Hypotenuse, ...

Manche Begriffe haben in verschiedenen Bereichen der Mathematik eine unterschiedliche Bedeutung. Das Wort „schneiden“ hat beispielsweise in der Mengenlehre eine komplett andere Bedeutung als in der Geometrie. Somit ist eine hohe Sprach-Kompetenz der SchülerInnen gefordert, um jeweils aus dem Kontext die richtige sprachliche Deutung heraus zu lesen, in die mathematische Sprache zu übersetzen und adäquat zu handeln. Aus der Alltagssprache wird zunehmend eine Fachsprache. Fachsprache ist die „Sprache des Verstandenen“ (Wagenschein, zit. nach Barzel & Ehret, 2009, S. 11) und erschliesst sich erst am Ende eines Lernprozesses. Die Alltags- oder Umgangssprache ist nötig, um das Vorwissen der Kinder zu aktivieren und einbeziehen zu können. Die individuellen Vorstellungen müssen mit den Begriffen der Mathematik verbunden werden. Fehler oder Missverständnisse müssen sichtbar und verständlich gemacht werden. Die Fachsprache muss sich entwickeln können und von den SchülerInnen verstanden werden (vgl. Barzel & Ehret, 2009). Nur wenn ein Begriff verstanden wird, kann er richtig angewandt werden.

4.6.6 Lernerfolg in Mathematik

Lernerfolg wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Die Faktoren Freude und Interesse, Motivation und Anstrengungsbereitschaft, Selbsteinschätzung und Angst hängen eng zusammen und

beeinflussen sich gegenseitig. Bei fehlender Freude oder Interesse kann die Bereitschaft des Lernenden zum ausdauernden Üben stark beeinträchtigt sein. Dadurch wird die nötige Fertigkeit nicht aufgebaut, der gewünschte Lernerfolg bleibt aus. Mangelnde Motivation in der Mathematik führt dazu, dass das Kind nicht bereit ist, sich anzustrengen, was sich negativ auf die Leistung auswirkt. Negative Leistungen wirken sich wieder negativ auf die Motivation und die Anstrengungsbereitschaft aus. Eine fatale Wechselwirkung entsteht.

„Die Selbsteinschätzung eines Menschen verdeutlicht, wie hoch ein Mensch sich und seine Fähigkeiten einschätzt“ (Eggert, Reichenbach & Bode, 2003, S. 29). Komponenten der Selbsteinschätzung sind: Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstwertschätzung. Das Selbstwertgefühl wird von früheren Leistungen und dem Vergleich mit anderen bestimmt. Das Selbstvertrauen wird von aktuellen Leistungen beeinflusst. Eine gute mathematische Selbsteinschätzung wirkt sich positiv auf die Motivation und damit auf den Lernerfolg aus. Geringes Selbstvertrauen der Mädchen bewirken schlechtere Mathematikleistungen. In der TIMSS-Studie (2000) konnten für die Schweiz schlechtere Mathematikleistungen der Mädchen festgestellt werden. Sie zeigen auch bei guten Leistungen weniger Interesse am Fach Mathematik. Untersuchungen ergaben, dass Schweizer Mädchen ein auffällig geringeres Selbstvertrauen in ihre mathematische Leistungsfähigkeit haben. Mädchen zeigen oft auch eine höhere Ängstlichkeit gegenüber mathematischen Aufgaben.

Moser Opitz (2007) sieht einen Zusammenhang zwischen geringen Mathematikleistungen und Angst vor Mathematik. Sie stellt fest, dass die Ängstlichkeit die Lernenden daran hindert, ihre „wahren Leistungen“ (S. 68) zu zeigen. Moser Opitz bezieht sich zudem auf verschiedene Studien von Ashcraft, 1998 und Xin, 1999, welche zeigen, dass Ängstlichkeit bezüglich mathematischem Lernen ab dem 4. Schuljahr auftritt. Mädchen zeigen dabei eine höhere Ängstlichkeit als Knaben. Einen weiteren Einfluss von Ängstlichkeit auf Leistungen haben die Gedächtnisaspekte. Angst raubt Gedächtniskapazität, was dazu führt, dass hinsichtlich der Geschwindigkeit beim Lösen der Aufgaben oder der Genauigkeit schlechtere Leistungen erzielt werden.

Migrantenkinder haben oft weniger Lernerfolg als ihre MitschülerInnen. Dies ist unter anderem darauf zurück zu führen, dass diese Kinder durch mangelndes Sprachverständnis den Erklärungen im Mathematikunterricht nicht genügend folgen können. Es hat jedoch auch mit ihrer soziokulturellen Herkunft und Lebenswelt und ihrem oft tiefen sozioökonomischen Status zu tun. All diese Bereiche sind bedeutsam für das schulische Wohlbefinden und damit auch für den Lernerfolg.

4.6.7 Mathematiklernen in heterogenen Gruppen

Die Heterogenität im Mathematikunterricht zeigt sich vor allem im Leistungsniveau. SchülerInnen unterscheiden sich in ihren Leistungsniveaus von sehr leistungsschwach bis sehr leistungsstark. Für die heutige Mathematikdidaktik ist die Erkenntnis, dass Leistungsheterogenität im Mathematikunterricht zum Vorteil aller Kinder genutzt werden kann, eine selbstverständliche Leitidee (vgl. Lorenz & Schipper, 2007). Schon im Anfangsunterricht stellen die Lernenden für die Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar. Schulanfänger verfügen zum Teil über hohe, individuelle mathematische Kompetenzen. Es gibt kein Lernen im Gleichschritt. Kinder haben unterschiedliche

Herangehensweisen, es zeigt sich eine Vielfalt von Lernwegen, -möglichkeiten und -fähigkeiten innerhalb der normalen, altersgebundenen Lerngruppe (vgl. Selters in Hanke, 2006). Damit die Lehrpersonen dieser grossen Heterogenität mit einem entsprechenden Lernangebot begegnen können, haben sich verschiedene Unterrichtsmodelle entwickelt. Ein traditioneller Ansatz ist das „klein- und gleichschrittige“ Vorgehen auf mittlerem Niveau. Dieser Ansatz ignoriert die Bedürfnisse der höher begabten Kinder. Es wurde und wird auch aktuell noch argumentiert, dass diese Vorgehensweise den schwächeren SchülerInnen entgegenkomme. Nach heutigen Erkenntnissen (vgl. Wittmann & Müller, 2002) führt dieses didaktische Modell jedoch in eine Sackgasse. Es werden die individuellen Vorkenntnisse und Präferenzen der Kinder, auf die es ankommt, unterdrückt. Die Aufsplittung in kleinste Schritte kann die Einsicht in erforderliche Zusammenhänge eher verhindern und zudem negative motivationale Konsequenzen haben. Weitere Unterrichtsmodelle sind das Lernen auf eigenen Wegen und das ganzheitliche Lernen. Im eigenständigen, aktiv-entdeckenden und sozialen Lernen bietet sich eine Differenzierung vom Kinde aus. Die gesamte Lerngruppe erhält ein ganzheitliches Themenangebot, das Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen umfasst und eine Wahlmöglichkeiten bietet. „Differenzieren bedeutet, die Individualität respektieren und nicht, angenommene Schwierigkeiten zu sezieren“ (Ellrott & Aps, in Fritz, 2009, S.431). Lernangebote müssen auf unterschiedliche Lernanlagen ausgerichtet sein. Es muss den SchülerInnen ermöglicht werden, dass sie das Denken, Erfinden, Konstruieren und Analysieren lernen. Mit einem breiten Angebot von produktiven Übungen wird den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen Rechnung getragen. So kann einer Unter- oder Überforderung, die zu mangelnder Motivation und auch Desinteresse führt, entgegengewirkt werden. Mit „mathe 2000“ der Fachhochschule Pädagogik Aargau und der Stabsstelle Bildung des Kantons Basel-Landschaft wurde ein Projekt lanciert, das Lernumgebungen, die eine natürliche Differenzierung durch die Kinder ermöglicht, entwickelt und erprobt. Die Lernumgebungen bieten Aufgaben mit niedriger Eingangsschwelle für langsamer lernende Kinder oder Kinder mit Lernschwäche, sowie auch Aufgaben für schnell lernende oder mathematisch hochbegabte Kinder. Es ist damit ein Lehrmittel, das sich der Problematik der Heterogenität stellt.

Heterogenität kann sich jedoch auch in der Vorgehensweise, wie Kinder denken ergeben. Kinder denken anders als andere Kinder (vgl. Spiegel & Selter, 2003). Diese Dimension muss in der Unterrichtspraxis berücksichtigt werden. Das Anders-Denken ist oft auch Ursache für die Entstehung von Leistungsunterschieden. Lehrpersonen drängen zu oft und zu stark auf einheitliche Vorgehensweisen, auf Standardverfahren. Diese können Kinder verunsichern, wenn sie noch nicht genügend Verständnis und Sicherheit in ihrem Denken erreicht haben. Lehrpersonen müssen sich dessen bewusst sein, dass es verschiedene Vorgehensweisen für eine Aufgabe gibt. Kreative Lösungswege stellen eine Bereicherung für alle dar.

4.7 Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen

Das systemische Paradigma zeigt, dass bestimmte Phänomene unerklärlich bleiben, wenn sie nicht in genügend weitem Kontext gesehen werden. Gelingendes Mathematiklernen hängt von vielfältigen einflussnehmenden Faktoren ab. Gleichzeitig wird aus systemischer Sicht betont, das

traditionelle Verständnis von Ursache und Wirkung müsse aufgegeben werden. „Was ursprünglich Wirkung und Folge anderer Variablen war, kann später zur Ursache künftigen Lernerfolgs werden, denn je länger ein Lehr-Lernprozess dauert, desto stärker wird der künftige Lernertrag von den vorangegangenen Lernergebnissen bestimmt“ (Kretschmann, 2003, S. 186).

Die wahrscheinlichste Erklärung für das Entstehen von mathematischen Lernschwierigkeiten liegt gemäss Moser Opitz (2007) im „konventionellen Lehrbetrieb, den Schulbüchern, bei Lehrpersonen, der Schumatmosphäre und dem Lehrplan“ (S. 32). In unserer Forschungsarbeit zeigen sich Parallelen, weshalb wir uns mit diesbezüglicher Literatur und neueren Studien auseinandersetzen.

„Achtung: Schulen können die Entwicklung von Kindern gefährden“ – so lautet der provokante Untertitel des Buches „Die Schulkatastrophe“ (Singer, 2009). Gemäss dem Reformpädagogen Singer werden Schüler durch kindferne Lehrpläne gelangweilt, mit Lernstoff überfüttert, durch frontalen Unterricht überfordert und allein gelassen, mit Ziffernnoten diszipliniert und ausgesondert (vgl. Singer, 2009).

Bei der Entwicklung eines Lehrplans muss aus einer grossen Menge gesellschaftlich relevanten Wissens und Könnens ausgewählt werden. Ein Konsens könne dabei manchmal nur deshalb erreicht werden, „weil sehr viel bzw. zu viel in den Lehrplan aufgenommen wird“ (Mayer, 2005, S. 7). Der von der Gesellschaft mehr und mehr geforderte Nachweis über die Wirksamkeit der Schule, bzw. des Erreichens der vorgegebenen Ziele aus dem Lehrplan, geht mit Nachteilen wie einer „Fixierung auf Tests, Vernachlässigung von nicht testbaren Kompetenzen und der Gefahr des Einsatzes von Tests als Selektions- und nicht als Diagnoseinstrumente“ einher (ebd. S. 9). Über der Schule liege ein „Schleier des Leistungsprinzips“, meint dazu Kronig (2005, S. 12). „Er vernebelt die Sicht auf den Handlungsspielraum der schulischen Akteure. Sobald die Lehrpersonen, Schulpsychologinnen, Behörden usw. ihren tatsächlichen Handlungsspielraum wahrnehmen, erkennen sie, dass ein beträchtlicher Anteil dessen, was Bildungsgerechtigkeit ausmacht, in ihren Händen liegt“ (ebd.).

Der Lehrplan des Kantons St. Gallen (2008) gibt „gewisse Verbindlichkeiten vor, trotzdem ist der Freiheitsgrad der Lehrpersonen in ihrem Handeln, vor allem im methodischen Bereich, sehr gross“ (S. 13).

Zu den Lehrmitteln meint der Lehrplan, sie „dienen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern der Primarschule und Oberstufe als Arbeitshilfen und Informationsquellen. Sie richten sich nach den im Lehrplan vorgegebenen Zielsetzungen und Inhalten“ (ebd. S. 4).

Lehrpläne seien nur begrenzt wirksam, da *Lehrmittel* den Unterricht nachweislich stärker steuern (vgl. Mayer, 2005). Moser (2010) schreibt, dass Lehrpersonen sich in der Praxis häufig an Lehrmitteln orientieren und deren Bedeutung viel grösser sei als jene des Lehrplans. Lehrmittel reduzieren die Komplexität von Themen, legen das zeitliche Nacheinander fest und sind für die Strukturierung des Unterrichts zentral (vgl. Oelkers, 2010). Trotz des grossen Stellenwerts in der Praxis erhalten Lehrmittel von Seiten der Politik und der Bildungsforschung wenig Beachtung. Das Interesse der Politik liegt eindeutig bei den Beurteilungsinstrumenten, bzw. bei jenen Erkenntnissen, die anhand von standardisierten Tests Effektivität und Effizienz des Bildungswesens überprüfen (vgl. Moser, 2010).

Brügelmann (2006) stellt in seiner wissenschaftlichen Expertise fest, dass Ranking sowie Selektion

in und von Schulen sich als pädagogisch kontraproduktiv erwiesen haben. Leistungsbeurteilungen haben in unserem Schulsystem nicht nur unterschiedliche, sondern oft widersprüchliche Funktionen zu erfüllen. Brügelmann differenziert:

Als Beschreibungen *orientieren* sie über den individuellen Leistungsstand und über Möglichkeiten zu dessen gezielter Verbesserung; sie sind damit ein pädagogisches Medium zur Förderung des Lernens. Als Bewertungen dienen sie der *Disziplinierung* und *Selektion*. Spätestens seit der UN-Kinderrechtskonvention erweist sich ein *hierarchisches* Verständnis von Leistungsbeurteilung als nicht mehr zeitgemäss. Nicht Anpassung und Gehorsam, sondern Mitbestimmung und Selbstverantwortung sind vorrangige Erziehungsziele einer demokratischen Schule. Schärfere Selektion führt im Übrigen nicht zu besseren Leistungen wie die internationalen Leistungsstudien gezeigt haben. (2006, S. 4)

Und Nestle (2004) meint zum Thema Leistungsmessung und -beurteilung: "Schlechte Beurteilungen und schlechte Noten vor allem in Deutsch und Mathematik haben meist verheerende Auswirkungen auf die Kinder. Sie entmutigen und zerstören das Selbstbewusstsein, das Interesse am Unterricht und die Lernmotivation oft auch in anderen Lernbereichen" (S. 43).

Um Fördermassnahmen zu organisieren, genügt es nicht zu wissen, dass ein Kind wie Robert im Vergleich zu seiner Altersgruppe einen niederen Rangplatz aufweist.

Abbildung 2 Aussagen sozialnormierter Testungen (Kretschmann, 2005, S.8)

Es genügt auch nicht, dass ein Test uns sagt, ob und wie weit Robert hinter seiner Kohorte hinterherläuft.

Abbildung 3 Aussagen sozialnormierter Testungen (Kretschmann, 2005, S. 9)

Um adäquate Förderangebote zu realisieren, benötigen wir eine Diagnostik, die vor allem Auskunft darüber gibt, welche Lernschritte Robert vollzogen und welche noch nicht. Es ist unwichtig die Relation seiner Leistung zu denen der anderen seiner Kohorte zu sehen. Zunächst zählen nur seine Kompetenzen, seine aktuelle Leistung. Von daher können Massnahmen geplant werden, die

Robert helfen in die nächste Entwicklungszone zu kommen.

Abbildung 4 Aussagen curriculumbezogener Testungen (Kretschmann, 2005, S. 9)

Robert aus dem Beispiel kann zählen und abzählen, hat einen Zahlbegriff ausgebildet und steht an der Schwelle zur Invarianz (vgl. Kretschmann, 2005).

Schule ist eine Institution, deren Primärauftrag darin besteht, Wissen und Kenntnisse zu vermitteln. Für diesen Auftrag benötigen wir nicht nur sozialnormierte Tests, sondern Leistungsbeurteilung muss aus pädagogischer und besonders aus heilpädagogischer Sicht in einer Kompetenzbeurteilung liegen und einen diagnostischen Aspekt aufweisen.

4.7.1 Das flexible Interview

Der Begriff des flexiblen Interviews ist im englischsprachigen Raum geläufig. Er ist gleichbedeutend mit dem Begriff der revidierten klinischen Methode.

Die Methode wurde von Jean Piaget und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Erforschung der Entwicklung des Erkennens und Verstehens entwickelt. Sie wird weltweit in der Grundlagenforschung der Kognitionspsychologie und der Lernforschung verwendet und differenziert. Die Methode besteht aus dem flexiblen Einsatz der Beobachtung, der Befragung, des Experiments und des Tests. In den neuen Intelligence and Development Scales (IDS) wurde die Methode im Untertest Denken Logisch-Mathematisch eingesetzt. (vgl. Meyer, 2010)

DYNAMIK DES FLEXIBLEN INTERVIEWS

Alle Methoden kommen interaktiv zum Zug

Das flexible Interview spielt auch in Projekten zur Unterrichtsentwicklung eine bedeutsame Rolle. Meyer (2010) bezieht sich auf neuere Studien, welche belegen, dass die Methode die Öffnung des Unterrichts fördert und fordert, die Prozess- und die Handlungsorientierung unterstützt, die Einsicht der Lehrpersonen in Denkwege der Kinder optimiert und neue Dimensionen der sozialen Beziehungen und der Rollen verständlich macht. „Die Methode erweist sich insbesondere bei schweren Lern-, Verhaltens- und Erlebnisstörungen als Türöffner und als Brücke im didaktischen bzw. im therapeutischen Dreieck“ (ebd., S. 2).

Meyer und Müller (2007) bezeichnen das flexible Interview als eine vielfältige Methode für Forschung und für operatives, niveaurorientiertes Unterrichten. Durch dessen Einsatz im Unterricht werde gewährt, dass das niveaurorientierte Unterrichten, kein „kognitionspsychologisch betriebsblindes Agieren“ sei, sondern sich zu einem einsichtsvollen Lernen entwickle, fachdidaktisch und forschungsorientiert, für die Schüler *und* die Lehrpersonen (S. 14). Montada (1998) bezeichnet diesen Weg als „in Wahrheit bereits die ideale Methode des Unterrichts: Probleme werden gestellt, aber keine Lösungen durchgesetzt und auf oberflächlichen Niveau automatisiert“ (S. 559).

4.7.2 Das Metakognitive Interview

Basierend auf neueren Forschungsergebnissen der kognitiven Psychologie hat Brunsting-Müller (1997) ein metakognitives Training entwickelt und in einer explorativen Studie evaluiert. Ausgangspunkt für das Training war die Annahme, dass das Wissen um die eigenen kognitiven Prozesse ein wichtiger Faktor für optimales kognitives Funktionieren ist. Das Hauptinstrument zu Diagnostik und Therapie stellt dabei die Verhaltensbeobachtung dar, wobei die Kinder zum **lauten Denken** aufgefordert werden. Die Vorgehensweise für dieses Verfahren wird anhand der Tabelle im Anhang 19 (S. 74) aufgezeigt.

4.8 Didaktik und Methodik

In diesem Kapitel zeigen wir verschiedene Konzepte und Methoden, die zu Mathematiklust beitragen können, auf. Neuere Studien fließen in unsere Überlegungen ein.

4.8.1 Unterrichtsprinzipien

Schröder charakterisiert Unterrichtsprinzipien als „Grundsätze, welche die methodische Gestaltung des unterrichtlichen Lehrens und Lernens bestimmen“ (S. 161). Sie wirken als bestimmende und regulierende Faktoren auf die Methoden und damit auf Ziele und Inhalte des Unterrichts. Die vorgestellten Unterrichtsprinzipien sind nicht als Vorschriften sondern als Richtlinien zu verstehen, die pädagogisch - didaktische Entscheidungen ermöglichen, steuern und optimieren können. Schröder verweist auf die Allgemeingültigkeit der Unterrichtsprinzipien, weil sie unabhängig vom Unterrichtsfach, der Altersstufe und Schulart anwendbar sind. Nachfolgend werden die Prinzipien der Motivierung, Veranschaulichung, Aktivierung, Differenzierung, Erfolgsbestätigung, Erfolgssicherung, Schülerorientierung, Ganzheit und Strukturierung kurz umrissen dargestellt.

Wird bei den SchülerInnen die Bereitschaft, sich mit den ausgewählten Unterrichtsinhalten und gestellten Aufgaben auseinanderzusetzen geweckt, spricht man von Motivierung. Das Prinzip der Veranschaulichung bezieht sich auf eine, den Sinnesorganen entsprechende und zugängliche, Darbietung, Erarbeitung und Gestaltung der Unterrichtsinhalte. Das Prinzip der Aktivierung betrifft die Aneignung von Lernerfahrungen im tätigen Umgang mit den Lerninhalten durch die SchülerInnen. Durch das Prinzip der Differenzierung werden die Leistungsfähigkeit und die Interessenslage der SchülerInnen berücksichtigt. Das Prinzip der Erfolgsbestätigung dient dem Erkennen von Erfolg oder Misserfolg eines Lernverhaltens. Dadurch wird das zukünftige Lernverhalten der SchülerInnen beeinflusst. Das Prinzip Erfolgssicherung verfolgt die Stabilisierung des Lernerfolgs und hat damit Einfluss auf das gegenwärtige und zukünftige Lernverhalten der SchülerInnen. Wird die Person der Kinder mit ihrer Individualität in den Mittelpunkt gestellt, handelt es sich um das Prinzip der Schülerorientierung des Unterrichts. Die Herstellung von Sinn- und Beziehungszusammenhängen der Unterrichtsinhalte stellen das Prinzip der Ganzheit dar. Mit dem Prinzip der Strukturierung ist die Beziehung und Anordnung der Inhalte und der Systematik der methodischen Gestaltung des Unterrichts gemeint.

4.8.2 Anschauungs-, Handlungs- und Veranschaulichungsmittel

Als **Veranschaulichungsmittel** bezeichnet Hess (2003, S. 73) „durchgehende Angebote, die im abbildtheoretischen oder behavioristischen Sinne zum Tragen kommen“. Sie sollen den Lernenden durch wiederholtes Anbieten Eindrücke einprägen, welche sich mit abstrakten Lerninhalten assoziieren lassen oder auch durch Handlung über wahrnehmbare Reize erwünschte Reaktionen hervorrufen. **Anschauungsmittel** sind Werkzeuge an der Hand des Schüler (vgl. Wittmann, 1993) und dienen, der konstruktivistischen Auffassung entsprechend, der mentalen Konstruktion von Vorstellungen und Erkenntnissen. „Wer handelnd erzeugte Beziehungen in ikonische, sprachliche oder formal-symbolische Medien übersetzt, wird sich der Handlungsstruktur bewusst“, meint Hess (2003, S. 77). Die mediale Ableitung der handelnden Strukturrealisierung und die Interaktionen zwischen den Repräsentationsebenen sind gemeinsam Kern mathematischer Verstehensprozesse. Anschauungsmittel ermöglichen Einsichten in mathematische Strukturen also nicht von selbst, sondern bedürfen aktiven Konstruktionsprozessen. Anstelle von Reiz- und Wissenvermittlung muss die Anregung solcher mentaler Lernprozesse in den Mittelpunkt des Unterrichts gelangen (vgl. Hess, 2003).

4.8.3 Mathematik als Wissenschaft der Muster

In der mathematikdidaktischen Literatur wird das Erkennen von Mustern und Strukturen häufig in einen Zusammenhang mit mathematischer Leistung gebracht. Gute Fähigkeiten zur Strukturerkennung und -nutzung seien bei guten Schülern im Fach Mathematik beobachtbar. Hingegen hätten leistungsschwache Kinder auch weniger Zugang zu Mustern und Strukturen (vgl. Wittmann & Müller, 2007; Schipper, 2002).

Unter einem **Muster** wird das geordnete Ganze verstanden, jegliche räumliche oder numerische Regelmässigkeit. Die Art und Weise, in der das Ganze gegliedert ist, die Beziehung zwischen den

verschiedenen Bestandteilen, wird als **Struktur** des Musters verstanden.

„**Muster erkennen, nachzeichnen, vergleichen, fortsetzen und beschreiben** sind Tätigkeiten, die den Umgang mit Mustern charakterisieren“ (Radatz, Schipper, Dröge & Ebeling, 1998, S. 151) Schon mit sehr kleinen Anzahlen von Objekten lassen sich verschiedenste Anordnungen legen. Wenn diese Muster von einfacher Form (und kongruent) sind, ergeben sich auch interessante Zusammenhänge zwischen geometrischen und arithmetischen Vorstellungen (vgl. Baireuther, 1999).

Zunächst jedoch ist **Muster erkennen** ein intuitiver Prozess abhängig von individuellen Wahrnehmungsfähigkeiten und bezieht sich auf die Anordnung im Ganzen. Es werden Regelmässigkeiten erkannt, die oftmals aber nicht genau beschrieben werden können. Devlin (2002) meint, die Aufforderung ein **Muster fortzusetzen** gehe über das „gewart werden“ (S. 24) zufällig entstandener Regelmässigkeiten hinaus. Voraussetzung dafür ist das Identifizieren von Mustereinheiten und Regeln. **Muster nachzeichnen und vergleichen** verlangt eine sehr genaue und sequenzielle Analyse. **Muster beschreiben** bedeutet mit Hilfe geeigneter Beschreibungsmittel die Regeln, welche die Struktur des Musters bestimmen, darzustellen. Dazu muss der Betrachter eine gewisse Distanz zwischen dem Objekt und sich aufbauen. Der Standpunkt eines objektiven Betrachters stellt gemäss Steinweg (2000) eine Bedingung dar, das Identifizieren von Mustern für ein aktives Mathematiktreiben nutzbar zu machen (S. 8). Beschreibungsmittel können unterschiedliche Abstraktionsstufen aufweisen. Wenn diese von den Schülern selbst gewählt werden, bietet diese Tätigkeit ein gutes Lern- und Übungsterrain, um abstraktes Denken auszubilden.

Muster erkennen und beschreiben kann auch im Umgang mit Problem- und Sachaufgaben angewendet werden, denn auch diese sind durch Regelmässigkeiten und Muster gekennzeichnet. Gemäss Vogel und Wessolowski (2005) steht der Umgang mit Mustern im Zentrum fast aller mathematischen Aktivitäten. Der Blick auf Muster eröffne Möglichkeiten, die Arbeitsweisen der Mathematik aktiv zu erschliessen und transparent zu machen.

4.8.4 Lernformen

„Lernen kann sich in verschiedenen Formen vollziehen (Lernformen). Didaktisch sind hiervon am bedeutsamsten das Lernen durch Einsicht, das soziale Lernen, das kreative Lernen und das personale Lernen“ (Schröder, 2001, S. 223). Diese Lernformen werden in den verschiedenen Lerntheorien unterschiedlich interpretiert. Nach Radatz und Schipper (1983) wird die Didaktik des Mathematikunterrichts ausserdem abhängig vom wissenschaftlichen Blickwinkel sehr unterschiedlich beschrieben. Schröder (2002) beschreibt Lernformen als Variationsmöglichkeiten des Lernens, „welche in Lernsituationen unter Beteiligung unterschiedlicher Lernfaktoren auftreten können“ (S. 17). Er zählt im Weiteren Sonderformen des schulischen Lernens auf:

- ⊗ Lernen durch Einsicht
- ⊗ Soziales Lernen
- ⊗ Lernen am Modell
- ⊗ Praktisches Lernen
- ⊗ Interaktives Lernen

Ⓢ Lernen lernen

Schulisches Lehren und Lernen stehen allgemein in einem engen Verhältnis zu Unterrichtsmethodik und -didaktik. „So liegt dieser [konstruktivistischen, Anm. d. Verf.] Didaktik die Idee zugrunde, dass wir die erzieherische Umwelt und die Lernangebote jederzeit auf die Bereitschaft des Kindes abstimmen, sein Tun und Denken besser zu ordnen und eine Bestimmung dafür zu finden“ (Aebli, 2006, S. 393). Schulisches Lernen wird von Unterrichtsprinzipien wie Motivierung, Veranschaulichung, Aktivierung, Differenzierung, Schülerorientierung, Erfolgssicherung, Strukturierung, Ganzheit, Erfolgsbestätigung stark beeinflusst.

4.8.5 Lernkonzept Aktiv-entdeckendes Lernen

„Unterrichtliches Lernen muss in seinem Kern entdeckendes, sinnhaftes und verstehendes Lernen sein, dem die reproduktive Übernahme und das Üben sowie Trainieren nachgeordnet sind“ (Schröder, 2002, S. 218).

Ein schülerorientierter und offener Unterricht zeichnet sich dadurch aus, dass die SchülerInnen in die Gestaltung und Planung des Unterrichts mit einbezogen werden.

Beim Aktiv-entdeckenden Lernen geht es grundsätzlich darum, dass die Kinder Wissen und Erkenntnisse erwerben. Der Wissensaufbau beziehungsweise -erwerb vollzieht sich auf der Basis eigener Erfahrungen. Die Organisation des Lernens in Lernumgebungen ermöglicht ein individuelles Lernen, aber auch ein Mit- und Voneinanderlernen. So wird die Entwicklung eigener Lernwege bei den Kindern gefördert und positive Ressourcen, die auch aus Heterogenität resultieren können, nutzbar gemacht. Moser Opitz (2008) betont, dass als Merkmale höchster Lehrkunst nicht das Vermitteln von Inhalten und Verfahren anzusehen ist, sondern dass vielmehr die Art und Weise des Darbietens und das Anbieten von Möglichkeiten zu einer aktiven Auseinandersetzung führt (S.106).

4.8.6 Lernkonzept Kooperatives Lernen

Kommunikation, Kooperation und Sozialverhalten sind Schlüsselbegriffe des Kooperativen Lernens auf der Grundlage von Einzelarbeit, Lerngesprächen, gut organisierter Teamarbeit und demokratisch orientierten Sozialbeziehungen, wobei die Lernenden von Green und Green (2007) als Akteure bzw. Macher bezeichnet werden.

Heckt beschreibt in der Einleitung bei Green und Green (2007, S. 13) sechs zu erwartende Effekte des Kooperativen Lernens wie folgt:

- Ⓢ Lernende helfen sich gegenseitig und bilden so eine Gemeinschaft, die das Leistungsniveau des Einzelnen hebt.
- Ⓢ Sie begreifen 95% von dem, was Sie gelernt haben, erst dann, wenn Sie es anderen vermitteln.
- Ⓢ Einer Gruppe kann man schwierigere Aufgaben als Einzelnen zumuten.
- Ⓢ Wenn Schüler verschiedener kultureller Herkunft zusammenarbeiten, beginnen sie ihre Unterschiede zu verstehen, und wie sie konstruktiv zusammenarbeiten können.

- ⊗ Die Fähigkeit zu kritischem Denken nimmt zu, das Interesse und die Behaltensleistung in Bezug auf den Unterrichtsstoff verbessern sich.
- ⊗ Was Sie heute in einer Gruppe tun, können Sie morgen als Einzelner.

4.8.7 Dialogisches Lernen

Der Begriff ‚Dialog‘ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Im Miteinander-Sprechen hindurchgehen zum Sinn“. Das Miteinander-Lernen entsteht im dialogischen Prozess des Miteinander-Arbeitens und Miteinander-Sprechens.

Gallin und Ruf führen die Lern- und Motivationsprobleme der SchülerInnen auf eine eindimensionale Didaktik des Unterrichts zurück, die „alles, was die Kinder sagen und tun, an dem misst, was sie nach Meinung der Lehrer sagen und tun sollten, und die das, was die Kinder wirklich sagen und tun, nur im Sinne der Abweichung vom Erwarteten misst und quittiert“ (Gallin, 2005, S. 8). Sie entwickelten daher das Unterrichtskonzept des Dialogischen Lernens für die Fächer Deutsch und Mathematik.

Lernen wird hier als ein aktives Hin und Her zwischen dem Lernenden (Ich) und dem Lehrenden (Du) verstanden. Dabei kommt es stark auf die Produktionen der Schülerinnen und Schüler an, weswegen der Verlauf einer Unterrichtssequenz nicht vorherbestimmt werden kann. Der Unterricht verläuft in einer Art Kreislauf, der zugleich das Lernen strukturiert.

Die Lehrperson formuliert den zentralen Gedanken des zu lernenden Fachgebietes zunächst in eine Kernidee und entwickelt daraus offene Aufträge, die den Lernenden eine Annäherung an den Lernstoff ermöglichen. Der Lernende schreibt alle seine Gedanken und Ideen in ein Lerntagebuch. Durch ihre persönliche Rückmeldung greift die Lehrperson die Denkweise des Lernenden auf, gewinnt Einblick in sein Wissen und Denken und entwickelt daraus eine neue Kernidee und weitere Aufträge. Der Lernende kann nun seine Auffassungen überdenken, gegebenenfalls revidieren und neu produzieren. In diesem Kreislauf entwickelt sich ein WIR als „Kraftzentrum des Unterrichts“ (Ich-Du-Wir-Prinzip), das den gemeinsam erarbeiteten Stoff schliesslich zusammenfasst und dokumentiert.

Wissenserwerb im dialogischen Lernen ist deswegen ein kommunikativer und kreativer Prozess. Dialogisches Lernen setzt mündliche Kommunikationsfähigkeit bei Schülern und Lehrern voraus. Beim dialogischen Lernen werden in hohem Mass intrinsische Motivationsfaktoren freigesetzt, welche Schüler und Lehrer in einen ‚befreiten‘ Prozess des Lernens bringen. Im Mittelpunkt steht dabei die Ausbildung von Sozial- und Teamkompetenzen, welche an Inhalten des jeweiligen Faches geübt wird. Dialogisches Lernen führt zu einem lernintensiven Unterricht mit hoher Schülerbeteiligung. Durch die Stiftung eines echten Interesses am Lernstoff werden kreative Prozesse ausgelöst. Im interaktiven Unterrichtsaufbau wird das Zusammenwirken und damit ein sich gegenseitig Fördern, hervorgerufen. In relativ kurzer Zeit kann sehr viel Handlungswissen erworben werden, ohne dass dabei die Beteiligten überfordert werden. Dialogischer Unterricht ist grundsätzlich auf allen Schulstufen und in verschiedenen Fächern möglich.

5 Aktueller Forschungsstand

5.1 Studie zum Unterrichtserfolg „Best Practice“

Im Anschluss an die schlechten Ergebnisse der Schweiz bei der PISA-Studie zeigte Avenir Suisse mit der Publikation „Best Practice in der Schule“ (Moser & Tresch, 2003) Möglichkeiten zur Verbesserung des Unterrichts und zur Steigerung der Schulleistungen der Kinder und Jugendlichen. In dieser Studie griffen Moser und Tresch auf das Erfahrungswissen der objektiv besten Lehrerinnen und Lehrer zurück. Durch ihr Forschungsvorgehen kristallisierten sich am Ende 10 Sätze zum Unterrichtserfolg heraus:

1. Unterrichtsmethoden: *Erfolgreicher mit verschiedenen Lehr-Lern-Formen.*
2. Handelndes Lernen: *Erfolgreicher mit dem Ansprechen mehrerer Sinne.*
3. Kooperatives Lernen: *Erfolgreicher mit dem gemeinsamen Thematisieren von Lösungswegen.*
4. Selbstständiges Lernen: *Erfolgreicher mit dem Übernehmen von Verantwortung.*
5. Lernstrategien: *Erfolgreicher mit dem systematischen Angehen von Aufgaben.*
6. Üben und wiederholen: *Erfolgreicher mit kurzen, spielerischen Sequenzen.*
7. Lernziele überprüfen: *Erfolgreicher mit möglichst grosser Transparenz.*
8. Individualisieren: *Erfolgreicher mit dem Anpassen des Unterrichts an die Bedürfnisse.*
9. Unterrichtssprache: *Erfolgreicher mit dem konsequenten Gebrauch von Hochdeutsch.*
10. Disziplin: *Erfolgreicher mit dem Aufstellen weniger, aber klarer Regeln.*

Ausserdem diskutieren sie in ihrem Buch auch den Umgang mit den Rahmenbedingungen, wie der Zusammensetzung der Klasse, die Zusammenarbeit in der Schule und mit den Eltern, und die Wahl der Lehrmittel. Relevant erscheint uns auch das Fazit, dass erfolgreicher Unterricht viel mehr sei, als die viel zitierte Variation der Unterrichtsmethoden. Erfolgreiche Lehrpersonen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie gewisse Erkenntnisse der Lernpsychologie nicht an Unterrichtsmethoden oder Lernformen festbinden. Diese Lehrpersonen zeigten ein differenziertes Verständnis moderner Unterrichtskonzepte – sie seien gewissermassen Realisten, die nicht geneigt seien, pädagogischen Illusionen zu erliegen. Vielmehr verfügten sie über ein hohes Mass an Optimismus und Reflexionsfähigkeit (vgl. Moser & Tresch, S. 138-139).

5.2 Mathematiklernen in der Grundschule - eine Diskussion neuerer empirischer Forschungen

In seinem Vortrag stellt Wellenreuther (2010) verschiedene Studienergebnisse und Schulprojekte, die sich mit dem Themenkreis Mathematikunterricht beschäftigten, vor. Er verweist auf internationale Vergleichsuntersuchungen, bei denen die Mathematikleistungen asiatischer Länder wie Japan, Korea und Singapur deutlich an der Spitze zu finden sind und stellt Vermutungen zur Begründung dieser Erfolge an.

Seine Vermutungen beziehen sich unter anderem auf den Charakter Quantität und Qualität der Nutzung der Unterrichtszeit, Intention zum Lernen, den Einsatz von Fachlehrpersonen im Mathematikunterricht, der Gestaltung der Schulbücher und Lesson Study als Form der professionellen,

kooperativen Lehrerfortbildung. Bei der letztgenannten Form ‚Lesson Study‘ untersuchen die Lehrpersonen gemeinsam eine kleine Anzahl von Unterrichtsstunden systematisch, mit dem Ziel, sie effizienter zu gestalten.

Zusammenfassend formuliert er Voraussetzungen für einen professionellen Mathematikunterricht an Grundschulen. Er verweist auf die Zusammenarbeit innerhalb des Systems Schule und Forschung mit dem Ziel der Entwicklung einer kooperativen Lernkultur unter den Lehrpersonen (Lesson Study), zwischen Universität und Schulen zur Unterstützung der Entwicklungsarbeit an den Schulen und zwischen den Lehrpersonen und SchülerInnen. Schulbücher sollen so entwickelt und gestaltet sein, dass einerseits den Lehrpersonen durch verständliche Erklärungen Modelle an die Hand gegeben werden, die ein fachlich korrektes Erklären ermöglichen, andererseits die SchülerInnen zu mehr eigenverantwortlichem und selbständigem Lernen angeregt werden. Die individuellen Lernvoraussetzungen, und damit die Erfahrungen und Theorien der SchülerInnen, müssen ernst genommen und beachtet werden. Die Verwendung von Tests geschieht formativ, im Sinne einer Standortbestimmung während des Lernprozesses. Das Wissen um die Möglichkeiten und Grenzen des Gedächtnisses soll bei der methodisch-didaktischen Gestaltung des Unterrichtes einbezogen werden.

5.3 Lehren – zwischen Belehrung und Lernbegleitung. Didaktische Hintergründe und empirische Untersuchung zum Lehrverständnis und dessen Umsetzung im mathematischen Erstunterricht.

Inhaltlich geht es in der Arbeit von Hess (2003) um die Einstellungskonzepte und didaktischen Verhaltensweisen von Unterstufenlehrpersonen, die vom traditionellen Rechenbuch auf das neu entwickelte Lehrmittel *Zahlenbuch* wechselten. Im Ergebnis seiner Untersuchungen stellt der Autor fest, dass die Unterrichtsgestaltung und Lernbegleitung weniger vom eingesetzten Lehrmittel, als von den Absichten und der pädagogischen Befähigung der LehrerInnen abhängt. Für die Weiterentwicklung von Handlungskompetenzen weist er auf den Wert der Durchführung von Inter- und Supervisionen hin.

Im Weiteren beleuchtet er mathematikdidaktische Themen. Er betont, dass es konkreter Alltags- und Erfahrungsbezüge, welche für die SchülerInnen bedeutsamen Charakter haben, bedarf, um den Zugang zur Mathematik zu ermöglichen. Dies mit der Intention, bei den Kindern substanzielle Lernprozesse auszulösen. Ausserdem bezieht er sich auf die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und formuliert seinen Appell, bei der Planung und Gestaltung des Unterrichtes von den Lernaktivitäten der SchülerInnen auszugehen und selbst Erfahrungen mit konstruktivistischen Lernformen zu machen. Der Einstellung zu Heterogenität, Differenzierung, Individualisierung und damit auch zur Integration, schenkt er Beachtung und verknüpft sie klar mit dem Berufsauftrag von Schulischen HeilpädagogInnen.

6 Forschungsvorgehen

Unser Forschungsvorgehen stützt sich auf die von Bohnsack beschriebene „rekonstruktive Verfahrensweise“. Gemäss Bohnsack vollzieht sich Theorie- und Typenbildung „auf der Grundlage einer Rekonstruktion der Alltagspraxis der Erforschten bzw. auf der Grundlage der Rekonstruktion des Erfahrungswissens, welches für diese Alltagspraxis konstitutiv ist“ (2003, S. 10). In der rekonstruktiven Sozialforschung geht es nicht darum Theorie zu testen, sondern Theorie zu generieren. Somit ist unser Vorgehen nicht *hypothesenprüfend*, sondern *hypothesengenerierend*. Mayring nennt als Grundgedanken gegenstandsbezogener Theoriebildung, dass sie davon ausgehe, dass der Forscher während der Datensammlung theoretische Konzepte, Konstrukte und Hypothesen entwickelt, verfeinert und verknüpft, sodass Erhebung und Auswertung sich überschneiden (vgl. Mayring, 2002). Bohnsack erläutert: „Zwischen methodischen Regeln einerseits und Forschungspraxis andererseits besteht keine deduktive, sondern eine *reflexive* Beziehung“ (2003, S. 10).

6.1 Forschung: Strategie, Methoden und Instrumente

Wie oben beschrieben, wollen wir in dieser Arbeit den Gegenstand aufgrund von Erfahrungswissen erforschen. Die gewählte Strategie beruht also auf der Ethnografie, welche „die Dinge aus der Sicht der Betroffenen verstehen will“ (HfH, 2008, S. 4). Ethnografie verlangt eine zeitaufwändige, ganzheitliche und an Bedeutungen interessierte Herangehensweise (vgl. HfH, 2008, S. 4-5). Ethnografie lässt sich gemäss Gobo (2008) als Leit-Methodologie dem kognitiven Modus **Beobachten** zuordnen. Weitere Methodologien, die als Platzhalter für zentrale Modi menschlicher Welterkenntnis stehen, seien das "diskursive bzw. Tiefen-Interview" (Zuhören), die Fragebogen-erhebung (Fragen), die "dokumentarische Methodologie" (Lesen) und die "spekulative Methodologie" (Introspektion) (vgl. Gobo, 2008).

Im Folgenden beschreiben und begründen wir die gewählten Methoden und Instrumente. Den zeitlichen Einsatz derer im Forschungsprozess kann man im Forschungsdesign (vgl. Kap. 4.5) ersehen.

6.2 Die Delphi-Methode

Bei einer Delphi-Studie werden ausgesuchte ExpertInnen in einem mehrstufigen Verfahren zu einem komplexen Phänomen befragt (vgl. Häder & Häder 2000). Zentral dabei ist die Nutzung des Wissens der ExpertInnen, die anhand von Befragungen und Gruppendiskussion zu einem Meinungsaustausch aufgefordert werden. Der Prozess verläuft mehrstufig, wobei die Ergebnisse der vorhergehenden Diskussionen in die jeweils nachfolgende Runde einfließen. Die Ergebnisse jeder Runde werden von uns ausgewertet, zusammengefasst und erneut zur Diskussion gestellt. So soll das Thema aus einer höheren Warte beurteilt werden können. Konvergenzen und widersprüchliche Positionen werden dabei präzisiert und begründet. Das Ziel davon soll es sein, auf ein Ergebnis zu kommen, welches von den ExpertInnen akzeptiert oder zumindest toleriert wird (vgl. Moser & Tresch, 2003). Die Organisation der stufenweisen Datenerhebung und Analyse

zeigen wir im Kapitel 6.8, Forschungsdesign, auf.

6.3 Repertory Grid Methodik (RGM)

Wie im Forschungsdesign (vgl. Kap. 6.8) ersichtlich ist, wollen wir in der ersten Delphi-Runde von den SchülerInnen ausgehen, und die Sonnen- und Schattenseiten ihrer Erfahrungen mit Mathematik ausfindig machen. Für die Untersuchung dieser individuellen Erfahrungen ist uns vor allem Folgendes wichtig:

Den befragten SchülerInnen soll die maximale Freiheit gegeben werden, sich in ihrer Sprache über sich selbst und ihre subjektiven Erfahrungen, was ihnen wichtig erscheint, zu äussern. Die Erhebungsinstrumente sollen nicht bereits die Sprachebene subjektiver Theorien vorgeben. Damit beginnt die Forschung und Veränderung bereits in der Phase der Diagnostik und unterliegt nicht den von Freire (2008) genannten, negativ gemeinten Zuschreibungen „expertenhaft“ und „arrogant“.

Trotzdem soll die Erhebung strukturiert erfolgen und einfach auswertbar sein, da eine zu grosse Datenmenge den Rahmen unserer zeitlichen Ressourcen sprengen würde. Dazu scheint uns RGM ein geeignetes Instrument. Wir stützen uns dabei auf die von Spindler (1999) entwickelte Methode. In einem ersten Schritt werden wir in den Klassen eine einfache schriftliche Befragung, in der Art eines Brain-Stormings, durchführen. Dazu erhalten die SchülerInnen gelbe (Sonne) und graue (Schatten) Blätter und notieren darauf die Sonnen- und Schattenseiten des Mathematikunterrichts. Anhand dieser selbstangelegten Variablen formulieren die Kinder anschliessend Fragesätze oder Situationsbeschreibungen. Je nach Klassenstufe, oder bei Kindern mit speziellem Förderbedarf, werden wir dabei individuell vorgehen und wo nötig, Unterstützung leisten. Dies könnte beispielsweise in Form eines Interviews (s. FI Kap. 4.7.1) oder durch das Arbeiten in Gruppen geschehen. Unser genaues Vorgehen ist im Leitfaden (s. Anhang 4, S. 6) ersichtlich.

In einem nächsten Schritt erfolgt eine skalierte Befragung anhand der eruierten, von den Kindern selbst angelegten, Kriterien. Diese Bewertung kann uns Aufschluss geben über die jeweilige Brisanz der erlebten Dimensionen.

Ob die SchülerInnenbewertungen nach den Gruppendiskussionen (vgl. Kap. 6.5), welche die Unterrichtsreflexion der Klassenlehrpersonen unterstützen, eine Veränderung erfahren, ist für uns eine interessante Teilfrage. Wir führen deshalb Befragungen an zwei Messpunkten durch. Der Messpunkt 1 findet einige Tage nach der RGM-Erfassung statt, der Messpunkt 2 sechs Wochen später. Es ist uns bewusst, dass die Zeitspanne, bedingt durch den begrenzten Zeitrahmen unserer Untersuchung, sehr kurz ist, um eventuelle Veränderungen des Unterrichts für die SchülerInnen erlebbar zu machen.

Die Repertory-Grid-Methode wird den Klassenlehrpersonen jedoch bekannt gemacht und mit unserem Leitfaden zur Verfügung gestellt, so dass sie selbst eine Befragung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen können.

6.4 Auswertungsverfahren RGM - Interpretation und Aufbereitung des Datenmaterials

In der Beschreibung der Vorgehensweise (vgl. Kap. 6.3) ist die Auswertung des Datenmaterials schon zum grössten Teil inbegriffen. Die Kategorisierung, bzw. Festsetzung der weiter zu befororschenden Dimensionen, findet durch die Beforschten selbst statt. Die Auswertung der Skalierten Fragebögen ist quantitativer Natur und entspricht einer Gewichtung der Dimensionen.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt graphisch in Form von Histogrammen und anschliessenden kurzen Erläuterungen.

Wir werden bei der Auswertung davon ausgehen, dass Dimensionen, welche von mehr als 70% der Befragten deutlich bewertet werden, signifikant sind. Wobei in der 4-stufigen Skala die Wertungen „ja sehr“ und „überhaupt nicht“ jeweils einen ganzen Punkt ergeben und „meistens“ und „nicht so“ einen halben. In der 3-stufigen Skala erhalten die Wertungen „stimmt genau“ und „stimmt nicht“ je einen Punkt und „stimmt ein bisschen“ einen halben.

Die eruierten Dimensionen dienen als Ausgangspunkt der ersten Gruppendiskussion.

6.5 Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion als Erhebungsinstrument im Kontext sozialwissenschaftlicher Forschung wird dem Spektrum der qualitativen Sozialforschung zugeordnet und findet vor allem im Kontext rekonstruktiver Sozialforschung zunehmend grössere Aufmerksamkeit (vgl. Flick 1995, Bohnsack 2003).

Der Vorteil zur Gewinnung nützlicher Daten bei diesem Vorgehen, liegt in der Stimulierung einer Diskussion der Teilnehmer untereinander, wobei die diskursive Dynamik als Erkenntnisquelle genutzt wird (vgl. Flick 2004, S. 132). Im Unterschied zu Gruppeninterviews kann man von Gruppendiskussionsverfahren nur dort sprechen, wo die methodologische Bedeutung von Interaktions-, Diskurs- und Gruppenprozessen für die Konstitution von Meinungen, Orientierungs- und Bedeutungsmustern in einem zugrunde liegenden theoretischen Modell, d.h. in metatheoretischen Kategorien mit theoriegeschichtlicher Tradition verankert sind (vgl. Bohnsack 2003, S. 105).

Orientierungsmuster kennzeichnen Bereiche mit gemeinsamen und kollektiven Interessenspunkten der Gruppenmitglieder, welche sich auf die Wahrnehmung, das Denken und das Handeln der an der Gruppendiskussion beteiligten Mitglieder auswirken. Die Akteure und ihr Handeln ist Untersuchungsgegenstand. Sowohl bewusste als auch gewohnheitsmässige Handlungen der Akteure bilden Orientierungsmuster. Orientierungsmuster sind weniger individuell, sondern meist kollektiv geprägt. Sie weisen für sozialgeschichtliche Betrachtungen eine hohe Bedeutung auf, da sie erkennen lassen, wie Einzelne, Gruppen oder grössere soziale Einheiten historische Geschehnisse bewusst wahrnehmen oder konstruieren, ohne dass hierbei auf die „Bildung von objektiven Strukturen, in denen sich individuelles Handeln entwickelt, zurückgegriffen werden muss“ (vgl. Städtler, Stach, Koreuber, Eulenhöfer, Braun 1997, Forschungsbericht 97-3).

Mayring erläutert, dass viele subjektive Bedeutungsstrukturen so stark in soziale Zusammenhänge eingebunden sind, dass sie nur in Gruppendiskussionen erhebbbar sind. „Hier können psychische Sperren durchbrochen werden, um auch zu kollektiven Einstellungen und Ideologien zu gelangen“

(2002, S. 77).

Da unsere Forschungsmethode, wie in Kapitel 6.2 beschrieben, stufenweise geplant ist, und die Planung jeweils von den Ergebnissen des vorangehenden Schrittes abhängt, beschreiben wir unter Kapitel 8.1 im Durchführungsteil zuerst die Planung der ersten Gruppendiskussion, welche detaillierte, theoriegeleitete Grundsätze beinhaltet und in ihren Grundstrukturen für uns regelleitend für alle drei Gruppendiskussionen ist. Nach der Durchführung und Auswertung dieser ersten Gruppendiskussionsrunde wird im Forscherinnenteam auch über das methodische Forschungsvorgehen reflektiert und Anpassungen für die Planung der 2. Gruppendiskussionsrunde werden vorgenommen. Ebenso verfahren wir zwischen der 2. und 3. Runde. Für die Beschreibung und Begründung der Abweichungen, welche sich durch diese Reflexionen ergeben, verweisen wir auf die Kapitel Vorbereitung der 2. und der 3. Gruppendiskussionsrunde (Kap. 9.1 und 10.1).

6.5.1 Audioaufnahme / Protokoll / Transkription

Bei der Durchführung der Gruppendiskussionen verwenden wir Audioaufnahmen. Wir verwenden keine Videoaufnahmen, da diese eine Befangenheit der TeilnehmerInnen auslösen kann und somit unsere Forschungsergebnisse verfälschen würde. Damit wir eine relativ ganzheitliche Rekonstruktion der Situation erreichen, erstellen zwei Forscherinnen während der Durchführung der Gruppendiskussion ein Protokoll, in welchem sie auch nonverbale Signale notieren. Sie beobachten den Prozess und versuchen „die Handlungsweisen, Interaktionen und das Geschehen in einem bestimmten Kontext zu verstehen, (...) von aussen als reiner Beobachter“ (Flick, 2004, S. 233). Diese Protokolle werden mit den Daten der Audioaufnahme ergänzt und zusammengeführt.

Die Verschriftlichung ist ein notwendiger Zwischenschritt, bevor die Daten interpretiert und analysiert werden können. Dazu wählen wir die Methode der Transkription. Es wird nicht nur das schriftlich festgehalten, was gesagt wird, sondern auch *wie* es gesagt wird z.B. Lautstärke, aber auch nichtsprachliches Verhalten wie z.B. Räuspern, Lachen, Gesten oder Blickverhalten. Gemäss Flick, erscheint bei einer psychologischen oder soziologischen Fragestellung eine Transkription sinnvoll, die nur so viel und so genau transkribiert, wie es die Fragestellung erfordert. Dies erspart Zeit und Energie, welche man besser für die Interpretation einsetzt (vgl. Flick, 2007, S.380). Da auch wir mit den drei geplanten Gruppendiskussionen vermutlich enorm viele Daten erhalten werden, werden wir den Umgang mit der Transkription aus pragmatischen und zeitlichen Gründen wie von Flick vorgeschlagen, nur so weit ausführen, wie es für unsere Fragestellung sinnvoll ist. Wichtig ist es uns aber dennoch, auch die subtilen Gruppendimensionen, welche teils vielleicht auf emotionaler Ebene liegen, wahrzunehmen und festzuhalten.

Wir haben uns der Lesbarkeit zu liebe entschieden, die Transkription in Hochdeutsch/Schriftsprache zu verfassen und den Satzbau rudimentär anzupassen. Wir halten uns aber mit der sprachlichen Veränderung trotzdem möglichst zurück, damit der Charakter der Aussagen nicht gänzlich verloren geht. So sind zum Teil Wiederholungen, einzelne angefangene Sätze und Einschübe, welche auch Ausdruck von Emotionen implizieren, erhalten geblieben.

„Vor allem bei Transkriptionen von Gruppendiskussionen oder von anderen Texten, bei denen man es mit mehreren Sprechern zu tun hat, ist das Problem der Bestimmung von Texteinheiten virulent,

denn in der Regel möchte man später einen Zugriff auf die Sprechakte einzelner Sprecher haben und jeweils schnell erfahren können, wer was gesagt hat“ (Kuckarts, 2007, S. 48). Das Transkriptionsdesign unterteilt darum die sequentielle Struktur der Redebeiträge in Textabschnitte, welche in chronologischer Abfolge zeitlich in Minuten und Sekunden und mit den jeweiligen SprecherInnen gekennzeichnet werden. Pausen, Zögern und andere paraverbale Äusserungen werden mittels spezieller Notationen kenntlich gemacht. Dazu haben wir die untenstehenden Transkriptionsrichtlinien von Loos und Schäffer ausgewählt, da sie uns für diese Studie am passendsten erschienen.

Transkriptionsrichtlinien

–	ganz kurzes Absetzen
(.)	kurzes Absetzen; kurze Pause
(3)	Pause, Dauer in Sekunden
ja-ja	schneller Anschluss; Zusammenziehung
jaaa	Dehnung, je mehr Vokale aneinandergereiht, desto länger die Dehnung
nein	Betonung
nein	Lautstärke
/	hohe Stimme/ Kommentare zur Art des Sprechens
[räuspert sich]	Kommentare zu parasprachlichen, nicht verbalen oder gesprächsexternen Ereignissen
vie-	Abbruch
()	Äusserung ist unverständlich; die Länge der Klammer entspricht etwa der Dauer der unverständlichen Äußerung
<i>Satzzeichen indizieren nur Intonationsveränderungen:</i>	
.;	stark, bzw. schwach sinkende Intonation.
?,	stark, bzw. schwach steigende Intonation
@ Text@	Text wird lachend gesprochen
@(.)@	kurzes Auflachen
@(3)@	drei Sekunden Lachen
° Text°	leises Sprechen innerhalb der Markierungen
(und)	kaum hörbare Äusserung

(vgl. Loos & Schäffer, 2001, S. 57)

6.6 Auswertungsverfahren der Gruppendiskussionen - Interpretation und Aufbereitung des Datenmaterials

Lamnek (2005, S. 177) betont, die grössten Schwierigkeiten liegen nicht bei der methodologischen Konzeption der Gruppendiskussion, sondern bei der Auswertung der erhobenen Daten. Mayring erläutert in seinem 3. Postulat, dass der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften nie ganz offen liege und immer auch durch Interpretation erschlossen werden müsse (2002, S. 22).

In der Bewusstheit dieser Aussagen und im Willen die Auswertung der erhobenen Daten abgesichert und gewinnbringend zu vollziehen, planen wir unser Vorgehen theoriegestützt und de-

tailliert. Die Ergebnisse werden wir in geeigneter Form und unter Berücksichtigung theoretischer Hintergründe diskutieren und argumentativ begründet, darstellen. Dies geschieht insbesondere mit Hilfe deskriptiver Mittel.

In der Gruppendiskussion haben die Interaktions- und Gruppenstrukturen neben den inhaltlichen Äusserungen eine grosse Bedeutung und wirken auf die Ergebnisse. Auf formaler Ebene geht es daher um eine Rekonstruktion des Diskursverlaufs (vgl. Bohnsack 2003), der Kommunikationsstrukturen sowie der Rollen der Beteiligten. Diese Analyse ermöglicht es, die inhaltlichen Äusserungen in ihrer Bedeutung für die Gruppe einzuordnen.

Bohnsack (2003) stellt mit der dokumentarischen Methode (S. 31ff.) von ihm selbst auch „rekonstruktive Verfahrensweise“ (S. 32) genannt, einen aus seiner eigenen Forschungsarbeit heraus entwickelten Weg zur Analyse von Gruppendiskussionen vor.

Zuerst gehen wir auf die dokumentarische Methode als zu Grunde liegende Theorie ein. Darauf aufbauend folgen anschliessend die konkreten, theoriegeleiteten Schritte zur Auswertung der erhobenen Daten.

6.6.1 Die dokumentarische Methode der Interpretation

„Die dokumentarische Interpretation ist darauf gerichtet, einen Zugang zum handlungspraktischen, zum impliziten und konjunktiven Erfahrungswissen zu erschliessen“ (Bohnsack et al., 2001, S. 15). Diese Charakterisierung beruht auf der Wissenssoziologie Karl Mannheims und der Ethnomethodologie. So wird in zentralen Aussagen auf Mannheims Vorstellung vom „konjunktiven Erfahrungsraum“ Bezug genommen, auf eine „Ebene des Kollektiven, die durch gemeinsame, bzw. strukturidentische Erfahrungen gestiftet wird“ (Loos & Schäffer, 2001, S. 28). Voraussetzung hierfür ist, dass sogenannte Realgruppen in den Blick genommen werden, also Gruppen, „deren Angehörige (dem ersten Eindruck zufolge) Gemeinsamkeiten der Sozialisationsgeschichte (der sozialen Lagerung) aufweisen“ (ebd., S. 99). Diskurse solcher Gruppen sind Dokumente, welche „repräsentante Prozessstrukturen“ (ebd.) aufweisen.

Die für einen ungeübten Beobachter scheinbar emergente und kontingente Prozesshaftigkeit einer Diskussion erscheint sehr wohl strukturiert, wenn man die Modi der Erzeugung – die gruppenspezifischen Habitus – auf dem Weg der Identifikation kollektiver Orientierungsmuster in den Blick nimmt. (Loos & Schäffer, 2001, S. 101)

Gruppendiskussionen von Realgruppen werden begriffen als ‚repräsentante Prozessstrukturen‘, d.h. als prozesshafte Abläufe von Kommunikation, in denen sich Muster dokumentieren, die keinesfalls als zufällig oder emergent anzusehen sind. Sie verweisen auf kollektiv geteilte ‚existenzielle Hintergründe‘ der Gruppen, also auf gemeinsame biographische und kollektivbiographische Erfahrungen, die in einer Gruppendiskussion in Form ‚kollektiver Orientierungsmuster‘ zur Artikulation gelangen. (ebd., S. 27)

Über den jeweiligen Gruppenprozess hinaus belegt also eine Gruppendiskussion auch repräsentante Strukturen und übergeordnete Grundmuster des Milieus. Um eine Repräsentanz der abgeleiteten Aussagen über den einzelnen Fall, die einzelne Gruppendiskussion ableiten zu können, ist es notwendig, bei der Analyse derselben das *Wie* der Diskussion (den „gruppenspezifischen Habitus“, s. o.) zusätzlich zum *Was* (der thematischen Abfolge) in den Blick zu nehmen.

Zur Erschliessung des Kollektiven verweist Bohnsack auf die besondere Funktion der von ihm so genannten „**Fokussierungsmetaphern**“: solche Passagen der Diskussion, in denen sich die Gruppenmitglieder gleichsam in das Thema hineinsteigern, ganz im Diskurs aufgehen, wenn sie

gemeinsame Zentren der Erfahrung aktualisieren. Diese Abschnitte von besonderem Engagement, von auffälliger interaktiver und metaphorischer Dichte – in denen die Teilnehmenden sich häufig gegenseitig in Halbsätzen ergänzen, somit fast wie mit einer Stimme sprechen und gemeinsam den Gedankengang entwickeln – stellen nach Bohnsack dramaturgische Höhepunkte der Diskussion dar, in denen der übergreifende Orientierungsrahmen verdichtet zum Ausdruck kommt (vgl. Bohnsack, 2003, S. 138). Die Fokussierungsmetaphern stellen somit wichtige Schlüsselstellen für einen Zugang zu den kollektiven Orientierungsmustern einer Gruppe dar.

Im Rahmen der dokumentarischen Interpretation werden auch solche kollektiven Sinnmuster erarbeitet, die sich innerhalb des Diskurses dokumentieren, ohne dass sie den Teilnehmenden bewusst sind oder von diesen intendiert werden. Ziel ist also „die Analyse von Sinnstrukturen jenseits des wörtlichen oder referenziellen Sinngehalts, aber auch jenseits der kommunikativen Absichten der Beteiligten“ (Bohnsack, 2000, S. 378). Lamnek formuliert:

Von daher sind Rahmen der dokumentarischen Interpretation der subjektiv gemeinte sowie der textimamente vom eigentlich interessierenden, dokumentarischen Sinngehalt zu unterscheiden. Letzterer erschliesst sich erst, wenn der gesamte Diskursprozess berücksichtigt, genauer die Diskursorganisation rekonstruiert wird, d.h. wie die einzelnen Redebeiträge aufeinander bezogen sind. (Lamnek, 2005, S. 66)

Bohnsack charakterisiert:

Die methodologische Leitdifferenz der Auswertung ist diejenige der Unterscheidung des immanenten vom dokumentarischen Sinngehalt bei Mannheim...: Das was gesagt, berichtet, diskutiert wird, also das was thematisch wird, gilt es von dem zu trennen, was sich in dem Gesagten über die Gruppe dokumentiert – über den Orientierungen oder Habitus. Dies ist die Frage danach, wie ein Thema, d.h. in welchem Rahmen es behandelt wird. (Bohnsack, 1997, S. 499)

Bei einer adäquaten Rezeption und Interpretation von „geistigen Gebilden“ geht es Bohnsack auch darum den „schöpferischen Prozess“ nachzuzeichnen, also nicht nur die Gehalte einfach zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie in der Rezeption auch geistig mit- und neu zu gestalten (vgl. Bohnsack, 2003, S. 33). Dieser Anspruch wird vor allem in der Diskurs- oder Fallbeschreibung, wie Bohnsack sie als einen methodischen Schritt fordert, eingelöst.

6.6.2 Forschungsmethodische Reflexion

Als Forscherinnen reflektieren wir im Anschluss an die Datenerhebungen den Verlauf. Dabei werden Auffälligkeiten und Wahrnehmungen bezüglich Zeitmanagement, Hinführung durch das Reizargument, Selbstläufigkeit des Diskurses, Moderationsgestaltung und Verhalten der Diskussions teilnehmenden beurteilt. Aussagen der Gruppendiskussionsteilnehmenden in den Metadiskussionen, welche am Ende jeder Diskussionsrunde stattfinden (vgl. Kap. 8.9), werden in diese Reflexion mit einbezogen. Ebenso machen wir uns Gedanken über unser Auswertungsvorgehen.

Ziel dieser Reflexion ist die Weiterentwicklung unserer Forscherinnenkompetenzen und damit die möglichst umsichtige Planung, Durchführung und Auswertung der nachfolgenden Gruppendiskussion.

6.6.3 Auswertungsschritte der erhobenen Daten

Bohnsack unterscheidet die eigentliche Analysearbeit in **vier Arbeitsschritten**:

Diese werden im Folgenden beschrieben und vorgenommene Abweichungen angesprochen.

1. Formulierende Interpretation

Das während der Durchführung von zwei Beobachterinnen erstellte Protokoll wird untereinander verglichen und mit Hilfe der Audioaufnahme ergänzt. Die Verschriftlichung ist ein notwendiger Zwischenschritt, bevor die Daten interpretiert und analysiert werden können. Dieser Zwischenschritt beinhaltet zugleich einen ersten Überblick über das gesamte erhobene Datenmaterial und den Diskursverlauf. In dieser Phase werden bereits relevante und weniger relevante Passagen unterschieden. Aus pragmatischen Gründen verschriftlichen wir nur solche Passagen wortwörtlich, welche für unsere Arbeit relevant und aussagekräftig sind. Diese transkribierten Zitate verbildlichen und untermauern anschliessend unsere Interpretationen in den Fallbeschreibungen, welche nach Themen geordnet sind.

Ziel dieses ersten Auswertungsschrittes ist die Rekonstruktion der thematischen Gliederung. Anhand unserer Transkription zeichnen wir den Diskurs nach, um herauszufinden, welche Themen und Unterthemen überhaupt angesprochen wurden. So kann eine Rekonstruktion des thematischen Verlaufs und eine entsprechende thematische Gliederung erstellt werden. Bei der formulierenden Interpretation verbleiben wir als Forschende auf der Ebene des immanenten Sinngehalts, das heisst: Es wird reformuliert, was gesagt wurde. Jegliches Kontextwissen wird in dieser Phase ausgeblendet und die Besonderheiten der Beforschten werden übernommen. Bohnsack (2003, S. 134) erklärt dies als „Verbleiben innerhalb des (Orientierungs-) Rahmens der Gruppe“, ohne diesen bereits zum Gegenstand begrifflich-theoretischer Explikation zu machen.

Im Zuge dieser thematischen Gliederung werden auch die für die Auswertung relevanten Passagen ermittelt. Das sind zum einen jene Gesprächsabschnitte, die aufgrund ihrer Thematik für die Forschungsfrage relevant sind, zum anderen aber auch die Passagen, „in denen sich – ungeachtet ihrer Thematik - ein ausgeprägtes Engagement der Gruppe“ dokumentiert, d.h. die sich durch „hohe interaktive und metaphorische Dichte“ auszeichnen, welche Bohnsack als „**Fokussierungsmetaphern**“ bezeichnet (2003, S. 138). Weiter wird unterschieden, ob die jeweiligen Themen von den Teilnehmenden selbst ausgingen (Selbstläufigkeit) oder auf Interventionen der Moderatorin zurückzuführen sind.

2. Reflektierende Interpretation

Das Ziel der reflektierenden Interpretation als zweiten Schritt im Auswertungsverfahren ist die Rekonstruktion und Explikation der Orientierungsmuster bzw. des Orientierungsrahmens, innerhalb dessen das Thema von der Gruppe abgehandelt wird (vgl. Bohnsack 2003, S. 135). Anliegen ist, den dokumentarischen Sinngehalt herauszuarbeiten. Hier gilt es, von der Ebene des *Was* des Textes Abstand zu nehmen und das *Wie* zu fokussieren und zu beschreiben, also die Frage: Wie wird von der Gruppe das Thema behandelt oder ein Problem bearbeitet? Als Grundgerüst dient uns dabei die Transkription, also die Rekonstruktion der Diskursorganisation, der Art und Weise, wie die Beteiligten aufeinander Bezug nehmen. Die Dramaturgie und die dramaturgischen Höhepunkte sowohl einzelner Passagen, als auch der gesamten Diskussion sollen herausgearbeitet werden, weil hieraus Hinweise auf den Orientierungsrahmen entnommen werden können (vgl. Bohnsack, 2003, S. 138). Bohnsack sieht diesen Schritt auch deshalb als wichtig an, weil damit der Blick für das Kollektive geschärft wird. Er hebt hervor, dass ein solches Vorgehen, der „Überwindung einer individuell-intentionalistischen Interpretation dient“ (ebd., S.139). Die einzelnen Redebeiträge sollen nicht als Hinweis auf die Einzelcharaktere ausgewertet werden, sondern die Verschränkung der Einzeläußerungen (Diskursorganisation) und die übergreifenden Prozessverläufe (Dramaturgie) dienen als Dokumentation der kollektiven Haltung der gesamten Gruppe. Neben der Rekonstruktion der interaktiven Bezugnahme der Beteiligten ist zum anderen die Ermittlung negativer und positiver „**Gegenhorizonte**“, wie Bohnsack sie nennt, ein hilfreiches Verfahren, um den Rahmen des Erfahrungsraumes der Gruppe zu ermitteln. Als Gegenhorizonte beschreibt er kontrastierende Entwürfe der Gruppe zu einem bestimmten Thema.

Die Orientierungsmuster, wie sie in den Diskursen expliziert oder in Form von Beschreibungen oder Erzählungen metaphorisch entfaltet werden, gewinnen ihre Konturen dadurch, dass sie an derartige Gegenhorizonte festgemacht werden. (...) Negative und positive Gegenhorizonte sind wesentliche Komponente des Erfahrungsraums einer Gruppe. Sie konstituieren den Rahmen dieses Erfahrungsraums. Zwischen diesen Komponenten bzw. innerhalb dieses Rahmens ist die von diesem Erfahrungsraum getragene Orientierungsfigur gleichsam aufgespannt. (Bohnsack, 2003, S. 136)

Nach Bohnsacks Erfahrung kommen solche Orientierungsfiguren bzw. die sie konstituierenden Gegenhorizonte am deutlichsten in *den* Passagen der Gruppendiskussion zum Vorschein, die sich durch besondere interaktive und metaphorische Dichte auszeichnen. Diese Passagen nennt Bohnsack, wie oben bereits erwähnt und beschrieben, „**Fokussierungsmetaphern**“.

Es sind die Gruppen selbst, die uns zeigen, wo das jeweilige Zentrum, der jeweilige Fokus ihres gemeinsamen Erlebens und damit der Kollektivität zu suchen ist, von dem her sich dann der Erfahrungsraum der Gruppe, der Kollektivität am sichersten interpretieren lässt. (Bohnsack, 2003, S. 42)

Diskursverlauf, Gegenhorizonte und Fokussierungsmetaphern sind wichtige Komponenten und wesentliche Bezugspunkte der reflektierenden Interpretation. Ziel ist, aus den Beschreibungen und Erzählungen der Teilnehmenden ihre kollektiven Orientierungen herauszuarbeiten. „Das heisst, wir versuchen theoretisch begrifflich das zu erfassen, was uns zunächst ‚atheoretisch‘ gegeben ist, d.h. begrifflich nicht expliziert ist“ (Bohnsack, 2003, S. 43).

Gemäss der Beschreibung Bohnsacks soll in dieser Phase der Auswertung ein komparatives Element hinzukommen, um durch die Vergleichshorizonte eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit zu gewährleisten (2003, S. 137). Zur interpretierenden Erfassung des spezifischen Rahmens der Gruppe wird ein Bezugspunkt oder Standort ausserhalb dieses Rahmens

benötigt. Da wir, gemäss unseres Forschungsdesigns, mehrere Diskussionsrunden mit *derselben* Gruppe durchführen und als Ziel Erkenntnisse und Hypothesen für *diese* Gruppe und *diese* Schuleinheit herauskristallisieren wollen, werden wir als Bezugspunkte theoretische Ansätze aus der Literatur zum Vergleich heranziehen und die einzelnen, aufeinanderfolgenden Diskussionsrunden untereinander vergleichen.

3. Fallbeschreibung

Aufgabe der Fallbeschreibung (oder Diskursbeschreibung), ist es, eine vermittelnde Darstellung durch Zusammenfassen und Verdichten des „Falls“ zu erstellen. Eine solche „Art Nacherzählung des Diskursverlaufs“ (Bohnsack, 2003, S. 51) dient auch der Vermittlung der Ergebnisse an die Öffentlichkeit, welche die einzelnen Arbeitsschritte nicht nachvollzogen hat. Hierbei werden die in den Schritten 1 und 2 der Auswertung durch Zergliederung gewonnenen Informationen wieder zusammengefügt. Der Fall wird verdichtet und aus der Erkenntnis heraus neu beschrieben.

Die „Diskursbeschreibung“, so Bohnsack,“ folgt in der Regel der dramaturgischen Entwicklung, angefangen von der Themeninitiierung (durch die Beteiligten selbst oder die Diskussionsleiter) über die dramaturgischen Steigerungen innerhalb der Passage bis zum Ende des Themas.... (2003, S. 139)

Zitate ausgewählter Textsequenzen sollen in die Fallbeschreibung einbezogen werden. Es bietet sich an, dramaturgisch exponierte Stellen dafür auszuwählen, da solche Passagen häufig „als Belege für *Inhalte* herangezogen werden können und zugleich auch dazu dienen die Dramaturgie und die Diskursorganisation zu veranschaulichen“ (2003, S. 140). Bohnsack verdeutlicht, worauf es bei der Fallbeschreibung besonders ankommt, wie folgt:

Eine Diskursbeschreibung wird umso runder und dichter je umfassender es gelingt die Beschreibung der Orientierungsmuster und Rahmenkomponenten („Inhalt“) einerseits und die Beschreibung von Dramaturgie und Diskursorganisation andererseits („Form“) in einer Gesamtcharakteristik des Falles verschmelzen zu lassen. (...) Dabei bleibt die Gesamtcharakteristik, die ‚Weltanschauung‘ in ihrer Komplexität oberster Bezugspunkt der Interpretation und Darstellung. (2003, S. 140)

4. Typenbildung

In Bohnsacks Veröffentlichungen ist als vierter Schritt der Auswertung von Gruppendiskussionen eine Typenbildung vorgesehen.

Im Zuge der Typenbildung, der Generierung einer Typik, werden Bezüge herausgearbeitet zwischen spezifischen Orientierungen einerseits und dem Erlebnishintergrund oder existenziellen Hintergrund, in dem die Genese der Orientierungen zu suchen ist, andererseits. (Bohnsack, 2003, S. 141)

Eine Typenbildung ist unseres Erachtens nur dann sinnvoll, wenn mehrere Diskussionen mit verschiedenen Gruppen durchgeführt werden. Der Vergleich mit Orientierungsmustern anderer Gruppen entfällt in dieser Arbeit, da wir drei Gruppendiskussionen mit *derselben* Gruppe durchführen. Unser Ziel ist es, den für *diese* Gruppe relevanten Erfahrungsdimensionen im Laufe dieser drei Diskussionsrunden immer näher auf die Spur zu kommen. Die herausgeschälten Orientierungen, entsprechend der als relevant erachteten Bezugsrahmen, werden zusammengefasst und diskutiert, wobei sich auch übergreifende Vergleichshorizonte und Deutungsmuster zwischen den einzelnen Diskussionsrunden ergeben können. Grundlegend dabei ist, dass auch das handlungspraktische Wissen der Interpretierenden selbst den Vergleichshorizont zum „atheoretischen Wissen des Individuums oder des Kollektivs“ (Bohnsack, 2003, S. 195) bildet. Der Entwurf eigener,

fiktiver oder aus der Theorie hinzugezogener Horizonte, hilft uns dabei das Spezifische des Falls in unserem Forschungsfeld zu rekonstruieren.

6.7 Gütekriterien der Forschung

In unserer Planung und Durchführung berücksichtigen wir die sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung (vgl. Mayring, 2002, S. 144-148).

Die genaue **Verfahrensdokumentation** ist bei unserer Forschungsmethode, welche grösstenteils qualitativ und induktiv angelegt ist, sehr wichtig, um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu machen.

Der **argumentativen Interpretationsabsicherung** versuchen wir insofern gerecht zu werden, dass wir bei der Argumentation unser Vorverständnis und laufend adäquate Theorie aufarbeiten und mit einbeziehen. Abweichungen werden überprüft und erklärt. Mit der Planung des Forschungsdesigns und der Auswahl der Messinstrumente ist die Forschung regelgeleitet und systematisch geplant. Dennoch ist die Offenheit gegenüber dem Gegenstand gewährleistet, denn die Auswertung der Daten erfolgt schrittweise und reflexiv, und das weitere inhaltliche Vorgehen wird den Ergebnissen laufend angepasst.

Die **Nähe zum Gegenstand** erreichen wir einerseits durch unseren persönlichen Bezug und die heilpädagogische Relevanz des Gegenstands; andererseits durch die Art der Befragung und die Auswahl der Befragten. Dies sind anfangs insbesondere die Schüler, von welchen die zu untersuchenden Dimensionen gesetzt werden. In den nachfolgenden Diskussionsrunden erforschen wir den Gegenstand anhand von Expertenwissen. Dies sind in unserem Fall die Lehrpersonen der befragten SchülerInnen, bzw. Klassen. Ebenso versuchen wir durch unsere Forschungsmethoden dem Gegenstand so nahe wie möglich zu kommen.

Die **Kommunikative Validierung** berücksichtigen wir, indem wir die Endergebnisse der Interpretationen der Expertengruppe, den Beforschten, nochmals vorlegen und diskutieren. Aus pragmatischen Gründen verzichten wir auf eine Validierung durch einen Fachexperten. Dies auch, weil wir ja explizit die Situation an *einer* Schule erforschen und aus unseren Ergebnissen Rückschlüsse auf *diese* Schule ziehen.

Das Prinzip der **Triangulation** findet Anwendung auf verschiedenen Ebenen: Die Daten werden aus verschiedenen Quellen beigezogen (Schüler und Lehrpersonen) und mit verschiedenen Instrumenten erhoben. Mehrere Datenerhebungs- und Analyseschritte, die Kombination qualitativer und quantitativer Auswertungen, die Reflexion und Diskussion der Dateninterpretation durch drei Forscherinnen, inklusive der Konsultation verschiedener Theorieansätze, ermöglichen uns insgesamt eine umfangreiches Bild der empirischen Realität.

Am Schluss der Arbeit wird die Umsetzung der aufgeführten Gütekriterien in der Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens überprüft.

6.8 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign wird anhand der untenstehenden Grafik dargestellt und beschrieben. Die linke, blaue Spalte zeigt die Datenerhebungsverfahren, auf der rechten, grünen Seite werden die forscherrinneninternen Schritte aufgezeigt, wie Datenanalyse und Weiterentwicklung.

7 Durchführung und Auswertung der 1. und 2. Delphi-Runde

7.1 RGM-Erfassung in den Klassen Messpunkt 1

Um die Lehrpersonen zu entlasten und gleichzeitig von den SchülerInnen möglichst offene und unbefangene Äusserungen zu erhalten, entschliessen wir uns, die Daten in den Klassen selbst zu erheben. Unser diesbezügliches Vorgehen planen wir anhand eines, je nach Klassenstufe, differenzierenden Leitfadens (s. Anhang 4, S. 6).

Sonnen- und Schattenseiten des Mathematikunterrichts, welche die Schüler genannt, aufgeschrieben und anschliessend nach Dimensionen sortiert haben (1. Delphi-Runde), werden in diesem Kapitel anhand einiger Fotos dargestellt. Die Sonnenseiten wurden auf gelbes, und die Schattenseiten auf graues Papier notiert.

Gemäss dem Vorgehen bei einer RGM-Erhebung setzen wir in einem zweiten Schritt (2. Delphi-Runde) den Schülern jeder Klasse einen skalierten Fragebogen vor (s. Anhang 7, S. 11). Wie im Kapitel 6.3 theoretisch erläutert, basieren die Fragen bei jeder Klasse auf den von den Schülern selbst gesetzten Dimensionen. Die quantitative Auswertung dieser skalierten Befragung wird für jede Klasse in einem Histogramm dargestellt. Anschliessend folgt eine kurze Beschreibung unserer Eindrücke während der Datenerhebung mit den Schülern.

1. Regelklasse H.B.

Ergebnisse der skalierten Befragung

Die ErstklässlerInnen sind zum Zeitpunkt der Datenerhebung erst seit drei Wochen in der Schule. Der Anfangsunterricht in Mathematik umfasste bisher vorwiegend Fertigkeiten wie Ziffernschreiben und Basisübungen, wie Zahlwort- und Mengenaufbau.

Das soziale Gefüge, bezüglich Alter, Reife, Muttersprache und sozio-kulturellem Hintergrund, in dieser hoch heterogenen Klasse besteht noch im Aufbau, da die Klassenzusammensetzung neu ist und nur wenige Kinder sich bereits aus dem Kindergarten kennen.

Die junge Klassenlehrerin erlebt den Anfangsunterricht mit dieser Klasse als sehr anspruchsvoll. Die starke Herausforderung, gekoppelt an eine hohe Selbsterwartung, verursachen bei der Lehrperson hin und wieder Selbstzweifel.

1. Regelklasse K.N. (wird zusammen mit 2. Klasse K.N. unterrichtet)

Ergebnisse der skalierten Befragung

Die Gruppe der ErstklässlerInnen ist sehr klein (5 Kinder). Die Klasse wird als Doppelklasse mit einer 2. Klasse geführt. Vier SchülerInnen beteiligen sich aktiv am Interview. Eine grosse Heterogenität ist auch in dieser kleinen Gruppe spürbar. Vermutlich wirkt sich das Zusammensein mit den Zweitklässlern positiv auf den Eingewöhnungsprozess in den Schulalltag aus.

2. Klasse K.N. (wird zusammen mit 1. Klasse K.N. unterrichtet)

Ergebnisse der skalierten Befragung

Die zweite Klasse wirkt relativ ruhig, obwohl auch hier eine gewisse Heterogenität spürbar ist. Besonders der sprachliche Ausdruck fällt auf. Es wurden Wörter wie *lieben* und *hassen* genannt (starke Gefühle). Die Lernenden bringen durchwegs positive Gefühle ihrem Mathematikunterricht entgegen. In dieser Subgruppe konnte das Erhebungsverfahren spontan erweitert werden. Die Kinder zeigten ein starkes Interesse daran, ihre Gedanken selbstständig festzuhalten.

3. Regelklasse Sch. E.

Ergebnisse der skalierten Befragung

Die Lernenden gehen differenziert mit dem Thema und der Aufgabenstellung um. Sie sind hoch konzentriert und zeigen eine grosse Bereitschaft mitzuarbeiten. Auch beim Kategorisieren und der Zuteilung zu den Sonnen- und Schattenseiten arbeiten die Kinder sehr selbständig. Es gelingen ihnen differenzierte Sätze. Zwischen Mädchen und Knaben sind keine Unterschiede in der Mitarbeit wahrnehmbar. 19 Lernende erleben Mathematik positiv. Für sie ist rechnen einfach. Auch das operieren im hohen Zahlenraum (1000) ist für sie lustbetont. Sie arbeiten gerne mit Lernpartnern (Aussage 8), sind sich vielleicht noch nicht gewöhnt ihre Lernwege (Aussage 4) einander mitzuteilen.

3. Regelklasse B.M.

Ergebnisse der skalierten Befragung

Die Klasse scheint recht straff geführt. Die Lehrperson ist als einzige Lehrperson während der Datenerhebung in der Klasse anwesend und sitzt an ihrem Pult. Die Kinder begegnen der Forscherin sehr offen. Die Mimik der beobachtenden Klassenlehrerin scheint die Kinder jedoch ein Stück weit in ihrer Mitteilungsfreiheit zu beeinträchtigen. Ein Kind äussert seine Angst (s. Aussage auf grauem Papier), wenn rechnen auf Zeit (Wettrennen) stattfindet. Acht Kinder (40%) äussern sich dem Wettrennen ablehnend gegenüber. Es scheint für sie eher ein angstbesetztes oder frustreiches Thema zu sein. 19 Kinder (95%) rechnen gerne. Sie äussern grundsätzlich ein positives Gefühl gegenüber Mathematik.

5. Regelklasse G.G.

Ergebnisse der skalierten Befragung

Aussage 10: Ich kann Mathematik gut lernen, weil meine Lehrerin die Themen gut erklärt.

Die SchülerInnen haben sich intensiv mit ihren individuellen Aussagen auseinander gesetzt. Sie bildeten selber Kategorien innerhalb der Sonnen- und Schattenseiten. Ihre Mitarbeit war altersentsprechend. Die Mädchen beteiligten sich intensiver an der Diskussion als die Knaben. Bei der Durchsicht der verschiedenen Aussagen fällt auf, dass den Lernenden verschiedene

Themen, wie Masseinheiten, Fortsetzungsreihen (Seriation), Subtraktion mit grossen Zahlen oder Tabellen grosse Mühe bereiten. Ob sie Mathematik spannend, erfolgversprechend oder langweilig finden, ist für sie abhängig von der thematischen Aufbereitung der Lehrperson. Mit Aussage 7 zeigen sie (70%) eine positive Einstellung zu Mathematik.

4.-6. Kleinklasse O.T.

das ist nich schwierig
man muss nur studieren

Ich liebe mate weil
es schpasmacht.

Geteilt rechnen und mit
Prozenten rechnen hatte ich
schon immer Probleme deswegen
mag ich es nicht

Jenach Thema
find ich Mathe gut
oder schlecht.
zumbeispiel schriftliche
& addition find ich
gut schriftliches geteilt
find ich nich gut.

ES Klappt
NICHT IMMER

Rechnen macht mir
Spass wenn ich rechne.
Weil wir rechen spiele
machen.

Ergebnisse der skalierten Befragung

Aussage 10: Es stört mich, wenn jemand die Lösung sagt, wenn ich noch am Rechnen bin.

Die SchülerInnen dieser Klasse waren stark gefordert, sich auf die ungewohnte Arbeitsweise und speziellen Anforderungen einzustellen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist in dieser Kleinklasse eher

klein. Speziell das Zusammentragen der vielen Aussagen war eine hohe Anforderung an die Sozialkompetenz. Im metakognitiven Prozess hatten einige SchülerInnen Schwierigkeiten beim Thema Mathematik zu bleiben. Die Gruppendynamik wurde teils stark von einigen Klassenleadern bestimmt und es gelang deshalb nicht in idealer Weise den Fokus auf das geplante Thema zu richten. Das Fehlen von angemessenem Sozialverhalten wird in Aussage 8 (80%) und 10 (60%), Negativbewertungen stark spürbar. 70% der Lernenden zeigen meist positive Gefühle (Aussage 2) dem Mathematikunterricht gegenüber.

4. – 6. Regelklasse H.V.

Ergebnisse der skalierten Befragung

Die altersdurchmischte Klasse äussert sich sehr differenziert zum Thema. Insbesondere erscheint es bemerkenswert, dass die sprachliche Begrifflichkeit von Mathematikthemen den SchülerInnen bekannt ist. Alle Lernenden finden Mathematik spannend. Nur zwei Personen sorgen sich um ihren Erfolg (Aussage 6) in Mathematik. 17 Lernende zeigen positive Gefühle (Aussage 11). Es zeigen sich auch in dieser Klasse keine Tendenzen zu Frusterlebnissen im Fach Mathematik.

6. Regelklasse K.R.

Das Lerntempoduett finde ich gut weil man im Eigenen Tempo arbeiten kann.

Wen ich nicht mehrweiter komme weil ich die Aufgabe nicht richtig lese.

Mathematik ist ein wichtiges Fach für einen durchbruch

Mathe ist mein Lieblingsfach weil ich wenig fehler mache

Ich mag tests weil man damit etwas lernen kann.

Ergebnisse der skalierten Befragung

Aussage 5: Die Erklärungen der Lehrerin helfen mir beim Verstehen.

Aussage 6: Ich habe genügend Zeit, um ein Thema zu verstehen.

Aussage 10: Es gefällt mir, Fragen zu stellen und zu diskutieren.

Die SchülerInnen konnten sich zu Beginn der Erhebung gut auf das Thema einlassen. Es scheint, dass sie Übung haben, sich Gedanken zu einem bestimmten Thema zu machen. Besonders im

Aufschreiben der individuellen Statements waren die SchülerInnen intensiv an der Arbeit. In dieser Klasse fallen beim Gespräch über die einzelnen Aussagen und deren Kategorisierung Ansätze einer Genderproblematik auf. Die Ernsthaftigkeit der Beiträge der Knaben nahm beim mündlichen Mitarbeiten stark ab. Einige Knaben verursachten Unruhe, was dazu führte, dass die übrigen SchülerInnen es als schwierig empfanden, sich einzubringen und ihre Gedanken zu äussern. Das partnerschaftliche Lernen (Aussage 2) ist in dieser Klasse stark verankert. 68% der SchülerInnen weisen eine positive Einstellung zu ihrem Mathematikunterricht auf. Alle Lernenden sind sich bewusst, dass sie für ihre Zukunft mathematische Kompetenzen benötigen.

7.2 Auswertung RGM / Themengenerierung für die 1. Expertengruppendiskussion

Wir sichten gemeinsam die Auswertung der Fragebogen aller Klassen und diskutieren in der ForscherInnengruppe die Ergebnisse. Die folgenden Fragen sind für uns leitend: Welche Dimensionen der Sonnen- und Schattenseiten rund um den Mathematikunterricht scheinen bei den Kindern von grosser Bedeutung? Welche Dimensionen kristallisieren sich als Diskussionsgrundlage für die Lehrpersonen heraus? Welche Aussagen sind für unsere Forschungsfrage relevant und eignen sich als Ausgangspunkt für die erste Expertengruppendiskussion? Wie wird das Thema den ExpertInnen präsentiert?

Um zu Beginn der Gruppendiskussion einen Grundreiz auszulösen (vgl. Kap.8.5), welcher den Diskurs herausfordern soll, formulieren wir provokative und doch möglichst wenig manipulierende Sätze, welche wir aus den Dimensionen der Schülerfragebögen herausgearbeitet haben. Diese werden in Form von Vignetten vorbereitet.

Die erste Vignette, welche wir den ExpertInnen vorsetzen werden, heisst:

⊗ **Kinder lieben Mathematik!**

Je nach Verlauf des Diskurses und nach Bedarf können noch die folgenden Sätze vorgelegt werden:

- ⊗ Bedeutet Motivation für SchülerInnen und Lehrpersonen dasselbe?
- ⊗ Was heisst Erfolg für die Lehrpersonen, was für das Kind?
- ⊗ Mathematik ist harte Arbeit!
- ⊗ Übung macht den Meister.
- ⊗ Hausaufgaben sind unnötig!
- ⊗ Viele Wege – eine Lösung.
- ⊗ Kinder brauchen klare Vorgaben.
- ⊗ Zum Lernen braucht das Kind die Lehrperson.
- ⊗ Unterstützt ein Lehrmittel das Lernen?
- ⊗ Lautes Denken stört den Lernprozess.
- ⊗ Ruhe im Klassenzimmer ist unumgänglich.
- ⊗ Was spiegelt ein Test?

8 Durchführung und Auswertung der 3. Delphi-Runde

Die Beschreibung unserer Planung und Auswertung der ersten Expertengruppendiskussion erfolgt ausführlich und theoriegeleitet. Sie gilt als Modell auch für die 2. und 3. Diskussionsrunde, bei denen wir nur noch Anpassungen erklären, welche aufgrund der Erfahrungen oder sonstigen Veränderungen von der ersten Diskussionsrunde abweichen.

8.1 Ablaufmodell / Planung der 1. Expertengruppendiskussion

Im Ablaufmodell von Mayring (2002, S. 79) wird das Gruppendiskussionsverfahren in sechs Bereiche untergliedert:

Formulierung der Fragestellung ⇒ **Ableitung von Grundreiz und Reizargumenten für die Diskussion** ⇒ **Gruppenbildung** ⇒ **Darbietung des Grundreizes** ⇒ **Freie Diskussion** ⇒ **Einführung der weiteren Reizargumente durch den/die Diskussionsleiter/in** ⇒ **Metadiskussion zur Bewertung der Diskussion**

Phase 1 und 2 ergeben sich bei unserem Forschungsvorgehen durch die bereits geleistete Vorarbeit zur Planung der *ganzen* Studie und durch die Datenanalyse des durchgeführten RGM mit den Schülern (vgl. Kap. 7)

8.2 Verteilung der Rollen unter den Forschenden

Unter uns drei Forschenden teilen wir die Rollen folgendermassen zu. Eine Forscherin leitet jeweils die Gruppendiskussionen als Moderatorin, die anderen schreiben Protokoll und sind zuständig für die Technik (Audio), in erster Linie fungieren sie jedoch als Beobachterinnen.

8.3 Vorbereitung des Raumes

Ein neutraler und genügend grosser Raum im Schulhaus ist reserviert. Mit einer Tafel „Bitte nicht stören!“ an der Türe wird Störungen vorgebeugt. Die TeilnehmerInnen platzieren sich gemäss Skizze. Die Technik für die Tonaufnahme ist installiert (sicherheitshalber doppelt). Wasser und Gläser stehen bereit.

Abbildung 6 Sitzordnung Expertengruppendiskussion

8.4 Einstieg in die Gruppendiskussion

Vor der Eröffnung des Diskurses wird von der Moderatorin eine kurze Vorstellungsrunde initiiert. Wir bedanken uns für die bisherige Mitwirkung beim RGM und für die Bereitschaft an der Runde teilzunehmen. Der Zweck der heutigen Gruppendiskussion wird kurz vorgestellt, dabei gehen wir nach der Devise "weniger ist mehr" vor (vgl. Loos & Schäffer, 2001, S.50). Die Moderatorin erklärt ebenso kurz ihre eigene Rolle und unsere Zurückhaltung während der Diskussion. Wir folgen damit dem methodologischen Grundprinzip der Gruppendiskussion. Die Aufgabe der ForscherInnen besteht darin, Bedingungen zu schaffen, damit die Gruppe sich in ihrer Eigenstrukturiertheit prozesshaft zu entfalten vermag (vgl. Bohnsack 1997, S.499).

Nachdem bereits im Vorfeld ein Kontrakt (s. Anhang 8, S. 20) ausgearbeitet und gegenseitig von allen Beteiligten unterschrieben wurde, weist die Moderatorin nochmals kurz darauf hin, dass wir alle verpflichtet sind, die im Kontrakt festgehaltenen Regelungen, wie Diskretion und Anonymisierung, vollumfänglich zu beachten.

Danach werden die Aufnahmegeräte eingeschaltet.

8.5 Darbietung des Grundreizes

Durch den Grundreiz soll die Diskussion der Teilnehmenden in Gang gebracht werden. Gemäss Lamnek (1998, S. 414) soll dieser aus einem „pointierten oder provokanten Statement oder einer allgemein gehaltenen Frage zu dem zu behandelnden Thema“ bestehen.

Nach der quantitativen Auswertung der Fragebögen aus dem RGM (s. Kap.7.1) erfolgte in der Forscherinnengruppe eine Diskussion, wie die Schülerdaten auch in qualitativer Hinsicht zu analysieren und interpretieren seien (s. Kap. 7.2). Aus den Ergebnissen der beschriebenen Analyse erstellten wir anschliessend **Vignetten** (ebd.) mit Fragen oder Aussagen. Die erste Vignette stellt den Grundreiz dar und wird den Diskussionsteilnehmenden von der Moderatorin in schriftlicher Form dargeboten. Damit ist die Diskussion eröffnet.

8.6 Diskussion

Die Diskussion sollte durch den Grundreiz in Gang kommen und eine gewisse Selbstläufigkeit erreichen. Ziel ist es, dass die TeilnehmerInnen möglichst so miteinander reden, wie sie dies innerhalb ihrer Alltagskontexte auch tun würden. Die Moderatorin hält sich in dieser Phase möglichst zurück. Das oberste Ziel bei der Durchführung des Gruppendiskussionsverfahrens sollte gemäss Lamnek (2005) die Herstellung von Selbstläufigkeit sein, d.h. dass die „milieutypische Art der Aufeinander-Bezugnahme“ gegeben sein muss (S. 428). Im Verlauf soll die Moderatorin durch Techniken wie aktives Zuhören, Nachfragen, Strukturieren und Zusammenfassen die Selbstläufigkeit stützen, evtl. durch das Einbringen neuer Argumente erneute Impulse geben, wobei insgesamt eine nondirektive Gesprächsführung hilfreich ist (vgl. Lamnek, 2005, S. 156).

„Eine sture Verfolgung eines strikten Leitfadens ist eher kontraproduktiv denn hilfreich. (...) Funktion des Leitfadens ist es demnach, die Erkenntnisinteressen des Forschers zu verfolgen, dem Moderator Hilfestellung zu sein, den Diskussionsteilnehmern einen ‚roten‘ Faden als mehr

oder weniger systematische Struktur zu vermitteln und dabei die Interessen der Diskussionsteilnehmer nicht zu unterdrücken“ (Lamnek 2005, S. 94). Die weiter unten aufgeführten Prinzipien nach Bohnsack (2000) gelten als eine Art „Verhaltenskodex“ für die Moderation.

Zusätzlich zu den Vignetten, welche gemäss dem Ablaufschema Mayring's (s. oben), als weitere Reizargumente eingesetzt werden können, stellen wir einen Fragenkatalog (s. Anhang) zusammen, welcher der Moderatorin als Leitfaden zur Verfügung steht und hilft, den Diskurs am Laufen zu halten. Dieser Fragenkatalog formuliert möglichst offene Fragen, und beinhaltet andere Techniken, welche lediglich dazu dienen, den Diskurs am Laufen zu erhalten und keine forschereigenen Meinungen implizieren.

Spezielle Fragen zum Forschungsthema oder Themen, die für dieses relevant sind, werden erst gestellt, wenn die „freie“ Diskussion beendet ist. Es können zum Beispiel Fragen angesprochen werden, die der Moderatorin relevant erscheinen, jedoch noch nicht besprochen wurden, Widersprüche, die sich während der Diskussion ergeben haben, oder sonstige Auffälligkeiten, die noch geklärt werden sollten.

8.7 Abschluss der Diskussion

Abschliessend werden die TeilnehmerInnen gefragt, ob noch etwas Wichtiges vergessen wurde, bzw. was sie gerne noch hinzufügen würden (vgl. Schäfer & Loos, 2001, S. 54).

Mit dem Ausschalten der Aufnahmegeräte wird die Gruppendiskussion beendet.

8.8 Reflexive Prinzipien

In gewisser Weise, so meint Bohnsack, haben wir es bei einer Gruppendiskussion mit zwei, ineinander verschränkten Diskursen zu tun: demjenigen zwischen Forschenden und Erforschten einerseits und demjenigen der Erforschten untereinander andererseits. Wir als ForscherInnen stehen bei der Durchführung, vor der etwas paradoxen Aufgabe, einen Diskurs (denjenigen der Erforschten untereinander) zu initiieren, ohne diesen nachhaltig zu strukturieren (vgl. Bohnsack 2003, S. 207). Dabei sollten wir, zumindest in der ersten, der Hauptphase der Diskussion, in das kommunikative Regelsystem und das Relevanzsystem der Gruppe nur insoweit eingreifen, als dies dazu dient, den Diskurs der Erforschten untereinander in Gang zu bringen bzw. zu halten, d.h. Selbstläufigkeit zu initiieren und zu bewahren. In diesem Sinne wollen wir die folgenden, von Bohnsack (2003, S. 208-210) beschriebenen, reflexiven Prinzipien bei der Durchführung beachten.

1. Die gesamte Gruppe ist Adressatin der Forscherintervention

Die Interventionen und Fragen der Diskussionsleitung sind nicht an einzelne Personen, sondern an die gesamte Gruppe adressiert. Damit soll vermieden werden, dass die Forschenden direkten Einfluss auf die Verteilung der Redebeiträge nehmen.

2. Vorschlag von Themen, nicht Vorgabe von Propositionen

Mit der Ausgangsfragestellung und durch die Nachfragen der Diskussionsleitung werden lediglich Themen initiiert, nicht Propositionen vorgegeben, d. h. es sollen Vorgaben dahin gehend vermieden werden, in welcher Weise, in welche Richtung, d.h. innerhalb welchen Orientierungsrahmens das Thema bearbeitet wird.

3. Demonstrative Vagheit

Die Fragestellungen seitens der Diskussionsleitung sind bewusst und „demonstrativ“ vage gehalten. Mit der demonstrativen oder demonstrierten Vagheit der Frageformulierung wird den Diskussionsteilnehmern signalisiert,

dass die Feldforscher nicht über ein präzises Wissen hinsichtlich der milieuspezifischen Orientierungen der Gruppe verfügen. Es wird also (milieuspezifische) Fremdheit und Unkenntnis demonstriert, wie es der methodologischen Grundhaltung der Fremdheit in der Wissenschaftssoziologie, der Phänomenologischen Soziologie und der Ethnographie entspricht. Damit wird Respekt gegenüber dem Relevanzsystem, der Erfahrungswelt der Erforschten bekundet und zugleich werden diese aufgefordert, der Unkenntnis der Forschenden abzuweichen, d.h. es werden Voraussetzungen geschaffen, um ausführliche oder detaillierte Darstellungen zu generieren. Die Demonstration von Vagheit wie auch die Generierung detaillierter Darstellungen kann z.B. durch „unpräzise“ und offen formulierte Fragen, aber auch durch *Fragereihungen* erreicht werden (z.B.: „Wie war das damals mit dem Übergang von der Schule zum Beruf? Wie ist es euch in der Zeit so ergangen?). Fragereihungen werden von Forschern oft intuitiv verwendet. Ihre Funktion korrespondiert aber auch mit den Beobachtungen im Rahmen der Konversationsanalyse (vgl. Sacks in Bohnsack, 2003, S. 209).

4. **Kein Eingriff in die Verteilung der Redebeiträge**

Idealerweise erfolgen die Nachfragen erst, nachdem Mitglieder der Gruppe die Gelegenheit, den Redebeitrag, den „turn“ zu übernehmen, nicht wahrgenommen haben. Dies bedeutet, dass eine Nachfrage erst dann erfolgen soll, nachdem es zu einem Erlöschen („lapse“) des Diskurses gekommen ist – im Unterschied zu einer Lücke („gap“) oder einer Pause („pause“).

Die Forschenden nehmen also die ihnen als Gesprächsteilnehmende im Rahmen des „turn-taking-systems“ zustehenden Rechte nicht wahr oder *demonstrieren*, dass sie nicht die Absicht haben, dies zu tun. Sie bringen sich also nicht in die Teilnehmerfunktion einer Alltagskonversation ein, aber auch nicht in die Funktion der Moderation oder Diskussionsleitung bei Konferenzen. In derartigen „Sprachausstauschsystemen“ übernimmt die Moderation oder Diskussionsleitung die Funktion der Zuweisung von Redebeiträgen.

Die hier geforderte Zurückhaltung der Diskussionsleitung hat den Sinn, den Diskussionsteilnehmern Gelegenheit zu geben, einerseits, Themen abzuschließen und andererseits, die Verteilung, die Allokation der Redebeiträge selbst zu organisieren.

5. **Generierung detaillierter Darstellungen**

Die Fragen und Nachfragen sollen so gehalten sein, dass sie detaillierte Beschreibungen oder auch Erzählungen zu generieren vermögen. Dies deshalb, weil detaillierte Darstellungen uns den Zugang zur (Rekonstruktion der) Handlungspraxis ermöglichen und zu dem ihr zugrunde liegenden *modus operandi*, dem (kollektiven) Habitus.

Erreicht wird dies zum einen, indem direkt bzw. explizit „Erzählungen“ und „Beschreibungen“ und/oder „Erleben“ nachgefragt werden (z.B.: „Könnt ihr einmal erzählen oder beschreiben, was ihr damals so erlebt habt, als...“). Erreicht wird dies aber auch durch *Fragereihen*, wie unter Pos. 3 beschrieben.

6. **Immanente Nachfragen**

Immanente, d.h. auf ein bereits gegebenes Thema und den bereits gegebenen Orientierungsrahmen gerichtete Nachfragen haben Priorität gegenüber *exmanenter*, d.h. auf die Initiierung *neuer* Themen gerichteten.

7. **Die Phase exmanenter Nachfragen**

Während in der Phase der Initiierung von Selbstläufigkeit *exmanente* Nachfragen die Ausnahme sind, werden, nachdem (in der intuitiven Einschätzung der Diskussionsleitung) der dramaturgische Höhepunkt der Diskussion überschritten ist und somit die für die Gruppe selbst zentralen Themen abgearbeitet worden sind, nun systematisch in *exmanenter* Weise die für die Forschenden selbst relevanten und bisher nicht behandelten Themen eingebracht. (Dazu sollte eine vom Erkenntnisinteresse und der angestrebten Typenbildung des Projekts her entfaltete Liste thematischer Schwerpunkte für Nachfragen vorbereitet worden sein.) Das reflexive Prinzip 6 wird somit ausser Kraft gesetzt. Alle anderen Prinzipien behalten ihre Gültigkeit.

8. **Die direktive Phase**

Gegen Ende der Diskussion greifen die Feldforscherinnen auf jene Sequenzen des Diskurses zurück, die ihnen (ihrem intuitiven Eindruck zufolge) widersprüchlich oder in anderer Weise auffällig erschienen sind. In immanenter Anknüpfung an diese Sequenzen werden diese Widersprüche und Auffälligkeiten nun thematisch.

Dabei verlieren die reflexiven Prinzipien 2 und 3 ihre Gültigkeit. Alle anderen gelten weiterhin.

(Bohnsack 2003, S. 208-210)

8.9 Metadiskussion

Bei der „Diskussion über die Diskussion“ wird den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben mitzuteilen, wie sie die Diskussion empfunden haben und ob sie das Gefühl hatten, hinreichend zu Wort gekommen zu sein. Uns werden dadurch aufschlussreiche Hinweise zur Weiterplanung gegeben.

8.10 Protokoll / Transkription

Bei der Durchführung wird von den zwei beobachtenden Forscherinnen ein Protokoll erstellt, welches an Hand der Audioaufnahme ergänzt und überprüft werden kann. Es wird nicht nur das schriftlich festgehalten, was gesagt wird, sondern auch *wie* es gesagt wird z.B. Lautstärke, nichtsprachliches Verhalten wie z.B. Räuspern, Lachen, Gesten oder Blickverhalten. Gemäss Flick, erscheint bei einer psychologischen oder soziologischen Fragestellung eine Transkription sinnvoll, die nur so viel und so genau transkribiert, wie es die Fragestellung erfordert. Dies erspart Zeit und Energie, welche man besser für die Interpretation einsetzt (vgl. Flick, 2007, S.380). Da auch wir mit den drei geplanten Gruppendiskussionen enorm viele Daten erhalten werden, werden wir den Umgang mit der Transkription aus pragmatischen und zeitlichen Gründen wie von Flick vorgeschlagen, nur so weit ausführen, wie es für unsere Fragestellung sinnvoll ist. Wichtig ist es uns aber dennoch, auch die subtilen Gruppendimensionen, welche teils vielleicht auf emotionaler Ebene liegen, wahrzunehmen und festzuhalten. Aus diesem Grund erfolgt im Anschluss an jede Gruppendiskussion ein Austausch der individuellen Wahrnehmungen der Beobachterinnen und der Moderatorin. Diese fliessen in die Fallbeschreibungen ein.

8.11 Auswertung der 1. Expertengruppendiskussion

Gemäss unserer theoriegestützten Planung zur Datenauswertung (s. Kap. 6.6.3) sehen (und hören) wir zuerst das gesamte Datenmaterial mehrmals durch. Wir erfassen die Themen welche während des Diskurses aufgegriffen werden und koordinieren die Tonaufnahme mit den Beobachtungen, welche im Protokoll festgehalten sind in chronologischer Reihenfolge. Ebenso richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Fokussierungsmetaphern, Gegenpole und andere Auffälligkeiten. Für die Auswertung relevante Themen und Passagen werden bereits in diesem Schritt ermittelt. Als erstes Produkt in diesem Schritt erstellen wir, neben mehreren handschriftlichen Mindmaps, eine Liste aller aufgegriffenen Themen in chronologischer Reihenfolge (Beispiele, s. Anhang 14, S. 61 und Anhang 15, S. 62). Beim Versuch nun die Passagen zu eruieren, welche transkribiert werden sollen, stossen wir auf Schwierigkeiten, auf welche in der methodologischen Reflexion im Kapitel 8.13.2 genauer eingegangen wird. Als zweiter Auswertungsschritt steht die reflektierende Interpretation an, welche sich auf das *Wie* der Diskussion fokussiert und direkt in die nachfolgende Fallbeschreibung einfließt.

8.12 Fallbeschreibung der 1. Gruppendiskussion

Die erste Expertengruppendiskussion findet am Dienstag 21.09.2010 um 17.00 Uhr statt und dauert rund eine Stunde.

Die Diskussion beginnt mit dem Reizargument in Form der ersten Vignette, erstellt aus den Themen der Schülerbefragung und lautet: **Kinder lieben Mathematik!**

Nachdem das Thema initiiert ist, und das Wort damit an die Diskussionsteilnehmer übergeht, herrscht zuerst einmal Stille. Eine Person blättert laut in ihrem Schreibblock, was in der Runde zu einem etwas verlegenen Lachen führt. Es scheint, dass sich die Teilnehmer etwas unsicher fühlen, das Wort zu ergreifen. Dies drückt sich auch körpersprachlich durch eine zurücklehrende Sitzposition und verschränkte Arme bei fast allen Teilnehmenden aus. Vielleicht brauchen sie auch noch etwas Zeit um zu überlegen. Die Moderatorin wartet an dieser Stelle ruhig ab.

Als Erstes ergreift K.R. (04.02) das Wort und nimmt direkt Bezug auf die Fragestellung, indem sie gleich mehrere Faktoren anspricht, welche, ihrer Meinung nach, Mathematik für die Kinder negativ oder positiv beeinflussen.

Also, ich denke je älter Kinder sind (.) werden, umso weniger ist es vielleicht. Und dass ich auch festgestellt habe, Mädchen und Jungen ist für mich noch ein Unterschied. Dass ich das Gefühl habe, dass Mädchen schneller aufgeben und finden: „Ich und Mathe nicht!“. Ehm, Noten, merke ich in der Mittelstufe enorm, dass das einen Einfluss hat. Wenn sie gute Noten haben, dann finden sie Mathe cool. Wenn sie eine schlechte Note haben, dann ist Mathe (.) mässig.

Es scheint, dass mit diesem Beitrag das Eis gebrochen ist, denn in der Folge äussern sich alle Diskussionsteilnehmer in je einem Beitrag. Zunehmend erhält der Diskurs Diskussionscharakter, indem die Redebeiträge nicht mehr nur auf das Eingangsargument Bezug nehmen, sondern direkt auch auf die Aussagen der anderen Lehrpersonen. Im Verlauf kristallisieren sich mehrere Themen heraus, welche für die Gruppe relevant zu sein scheinen. Die erste Aussage, dass je älter die Kinder werden, umso weniger sie die Mathematik lieben, bleibt in der ganzen Diskussionsrunde ein Grundthema. Je höher die Klassenstufe, oder eben je älter die Kinder, desto grösser wird die Komplexität der Anforderungen und damit auch die Problematik. H.V. (05.13): „...in der Mittelstufe wird es immer komplexer, immer schwieriger ihnen Sachen beizubringen, so dass es Spass macht“.

Auf verschiedenen Ebenen werden Ursachen diskutiert, welche den Kindern (und den Lehrpersonen) den Umgang mit der Mathematik und ihrer zunehmenden Komplexität erschweren.

8.12.1 Thema 1: Gender

Die Genderproblematik wird im Diskurs einige Male kurz angetönt. Es scheint jedoch, dass die Gruppe das Thema nicht sehr stark beschäftigt, dass sie grundsätzlich damit die gleichen oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben, denn es verursacht keine *Diskussionen*, sondern eher teils übereinstimmende Bemerkungen. Sämtliche Beiträge zum Thema werden in eher flacher Stimmlage ruhig vorgetragen. H.B., welche die 1. Klasse unterrichtet, meint (06.14): „Ich merke den Unterschied von Mädchen und Buben im Moment noch gar nicht, wer es lieber macht.“ Auch Sch. E. (08.03) stellt sehr selten einen Unterschied zwischen Buben und Mädchen fest, sondern sieht es eher als eine gesellschaftlich verankerte Zuschreibung, oder wie auch K.N. betont „ein Klischee“

(08.38). G.G. führt aus, dass Mädchen eher Fleissarbeiten gerne hätten, wie z.B. das schriftliche Addieren oder Multiplizieren, deren Technik sie auswendig lernen können. Wenn es dann aber ums Anwenden gehe, „dann stehen sie an“ (08.39). Das kurze Auflachen einiger TeilnehmerInnen an dieser Stelle veranlasst uns zur Interpretation, dass ein gewisses Klischeedenken auch bei einigen Lehrpersonen verankert zu sein scheint.

Zusammenfassung und Interpretation

Die Genderproblematik wird zwar auch in diesem Team beobachtet, jedoch scheint es, dass das Thema in der Gruppe bereits „ausdiskutiert“ oder fertig gedacht ist, denn das Thema stagniert sehr schnell wieder und wird in den folgenden Gruppendiskussionen nicht mehr aufgegriffen. In unserer Arbeit gehen wir auf die Genderproblematik nicht näher ein, da es auch nach unserem Ermessen dazu schon genügend Literatur und Angebote zur Sensibilisierung der Lehrpersonen gibt.

8.12.2 Thema 2: Handlungs- und Anschauungsmaterial, Lernen im Spiel, Vorerfahrungen

Bereits in ihrer ersten Äusserung (05.13) erläutert H.V., dass Mathematik in der Mittelstufe immer abstrakter und komplexer und es immer schwieriger werde, den Stoff in ein Spiel zu „verpacken“ und damit die Motivation der Schüler aufrecht zu erhalten. Sie berichtet davon, dass die Schüler Spass haben im Kopf zu rechnen, wenn sie dies anhand von Geldnoten tun. Sobald sie dies ohne Material, nur im Kopf müssten, sei „Angst und Unsicherheit“ (05.13) da. H.B. stimmt dem zu und meint, dass ihre Erstklässler alle gern rechnen, gerade weil es mit viel Spiel verbunden sei. Auch K.N. beobachtet, dass die Kinder, wenn sie vom Kindergarten her kommen, sich freuen auf das Rechnen. Das Ziffernschreiben lernen sei ihnen etwas langweilig. „Sie wollen einfach rechnen“ (07.35) und das Hantieren mit Legeplättchen und Abaco motiviere sie. B.M. (10.18) nimmt Bezug auf die Aussage von H.B. und stimmt ihr zu:

Es braucht Material. Wenn man nur noch Frust hat, muss Material her, dann haben sie etwas in der Hand, dann ist es nicht mehr so theoretisch. Das ist sicher ein Problem in der Mittelstufe, dass sehr viel nur noch theoretisch ist, wo wir in der Unterstufe noch Material haben.

Nach diesem Beitrag kommt das Gespräch auf stufenspezifische Schwierigkeiten in der Mittelstufe, indem K.N. nachfragt, wie die anderen mit den Satzaufgaben umgehen (s. Thema 3: Mathematik ist auch Sprache). H.V. bringt in ihrem diesbezüglichen Beispiel zur Sprache, dass „Veranschaulichung“ in Sachaufgaben für die fremdsprachigen Kinder eher eine Erschwerung, denn eine Erleichterung seien:

Wenn du keine Ahnung hast, was Tulpen sind, stehst du im Regen. Wenn sie Tulpen setzen müssen und sie haben nicht einmal eine Ahnung was Tulpen sind. Ich sage ihnen viel, sie sollen ein Bild malen, eine Zeichnung machen. Aber auch da, wenn sie nicht wissen was eine Tulpe oder ein Harass ist, was wollen sie da schon malen....Das ist schon schwierig! (13.19)

Nach einem längeren Diskurs rund ums Thema Sprache wirft B.M. ein (22.15): „Aber bis du abstrakt denken kannst, brauchst du ein Stück weit, irgendetwas muss da sein.“ O.T. (22.22) meint darauf, dass die Schule keine Rücksicht auf die natürliche Entwicklung des Kindes nehme. Er erzählt sehr anschaulich, wie ein Kind in seiner natürlichen Entwicklung von seinem eigenen Interesse und seinen eigenen Erfolgserlebnissen gesteuert und motiviert werde. Nach einem Gegenpol von K.N. (25.02) bezüglich Schulsystem (s. Thema 4: Schulsystem) führt O.T. (25.50) weiter aus:

Das fängt natürlich schon viel früher an. Daheim oder im Kindergarten musst du etwas haben, das dich beschäftigt...Also Montessorischulen leben ja davon, dass sie ein gutes Angebot an Materialien haben. Material, das einlädt, sich damit zu beschäftigen. Und das fängt noch früher an, ja wenn sie Eltern haben, - ja wenn sie zu Hause die Möglichkeit haben, sich irgendwie sinnvoll zu beschäftigen, sich mit einem Spiel beschäftigen. Aber viele Kinder von uns haben gar keine Spiele.

Während O.T.'s Ausführungen nicken andere Lehrpersonen immer wieder mit dem Kopf oder bestätigen durch „Mhm“. Sch. E. (26.47) spricht das Umfeld der Kinder an. Sie beobachtet, dass viele Kinder keinen oder wenig Erfahrungshintergrund haben, um sich draussen in der Natur zu beschäftigen. Der Diskurs wird zunehmend engagierter, was sich durch häufige Zustimmungen und pausenloses Ansetzen der Redebeiträge zeigt. H.V. (27.16) nimmt direkt Bezug zu Sch.E.'s und O.T.'s Äusserungen und sagt:

Ich denke darin liegt auch ein Problem in der Mathe. Denn Mathe ist **kreativ** – ist viel kreativer als man meint, als einfach reines Zusammenzählen... Da viele Kinder heutzutage nicht mehr kreativ sind, sei es mit zeichnen, formen, auch tonen, ja körperlich irgendwas, deshalb fehlt ihnen auch immer mehr das Verständnis oder fehlt ihnen irgendwo die Kreativität, um eine Lösung zu suchen. Sie müssen sich die Dinge auch irgendwie vorstellen können.... Ich denke, das unterschätzt man auch immer wieder, dass Mathe nicht nur [klatscht in die Hände] so ist, oder vielleicht sogar kreativer ist....

Sch. E. (28.21): „Oder Bauklötze, die sie nicht mehr haben. Völlig hilflos daneben sitzen...“ B.M. zieht gleich anschliessend einen Vergleich der Darstellungsmittel in den Lehrmitteln von früher und heute. Früher sei „eigentlich alles gleich gewesen“ und man habe einfach gerechnet. Heute gäbe es auf jeder Seite im Rechnungslehrmittel neue Darstellungen. „Ein Sammelsurium – nächste Seite so und nächste Seite so.“ Durch ein starkes gestisches Armzeichen untermalt sie ihr Gefühl der Überflutung und Überforderung vieler Kinder durch die vielen verschiedenen Anschauungsmittel, „ein rundherum, das sie können müssen....Ich frage mich, waren wir kreativer früher? Gut, mit Klötzen konnten wir bauen, auch mit Dreck, Steinen...“ H.V. (29.30) fällt ihr ins Wort:

Das ist es vielleicht gewesen. Du hast zu Hause in deiner Freizeit den praktischen Bezug dazu gehabt, was sie heute vielleicht nicht mehr haben. Darum versuchen wir heute, da wir den Dreck nicht ins Schulzimmer nehmen können, sind die Lehrmittel mit mehr Bildern angereichert. Aber das ist wahrscheinlich lange nicht so nachhaltig, wie wenn sie selber in den Wald gehen, selber das „Zügs“ bauen gehst, sändelen oder Formen machen, schauen, hält es oder aufeinander bauen. Du konntest es damals eher im Kopf, weil du es als klein gehabt hast, Erfahrungen gemacht hast. Du konntest mit einer Erfahrung im Kopf verknüpfen und heute fehlt ihnen die Erfahrung, viele Erfahrungen, nicht alle, sicher nicht.

K.N. äussert dazu (30.44):

Da stellt sich wieder die Frage, ja wir haben doch vorher gesagt, das Motivierende ist so das Handelnde mit Klötzli, Bätzli und Abacus, das haben sie früher ja auch nicht gehabt. Und früher haben ja auch nicht alle Kinder ungerne gerechnet wegen dem. Ich denke, man kann es schon nicht nur an diesem Punkt festmachen.

Nach diesem Input entsteht eine kurze Pause. Man kann fast spüren, wie die Lehrpersonen reflektieren.

K.R. unterbricht mit einer Zustimmung, worauf ein kurzes Durcheinanderschwätzen mit viel Gelächter entsteht. Es geht dabei um die eigenen Erfahrungen mit Lehrmitteln. Zum Schluss sagt K.N. (32.12), dass sie sich nicht erinnern könne, im Mathematikunterricht mit viel Material gearbeitet zu haben und sie hätten trotzdem alle Rechnen gelernt. Nach einer kurzen Pause erläutert O.T. (32.21), dass das Problem, die vielen Wechsel der Art von Materialien sei. Früher hätte man *ein* Anschauungsmaterial gehabt und die Kinder seien heute, zusammen mit noch andersartigen Anforderungen, einfach überfordert. Auch H.B. (33.44) stimmt dem zu und meint,

dass zu viele Materialien die Kinder verwirren. O.T. (34.15) fügt noch an, dass man es den guten Schülern, denen es langweilig sei, zusätzlich geben könne. B.M. bemerkt, dass z.B. im Tausenderaum mit vielfältigem Material hantiert werden könne. „Du denkst jeder hat etwas und nimmt heraus, was er kann, aber das **passiert leider nicht**. Es wäre ideal, aber dazu müsste er bleiben können. [und etwas resigniert] Aber jeder muss dann alles können.“ Gerade der Zahlenstrahl sei etwas, das sich die wenigsten Kinder vorstellen können. K.R. (35.35) merkt an, dass „der Tausenderaum noch greifbar sei, aber je grösser der Zahlenraum werde, umso schwieriger werde die Veranschaulichung. In der Mittelstufe sei schon der Zehntausender und Hunderttausender und dann die **Million!**“ G.G. verstärkt durch die Frage: „Wie stellst du dir das vor?“ K.R. erklärt weiter, dass „die Aufgaben, auf die das Lehrmittel hinführt, sich das **vorzustellen**, also das kann **ich** nicht einmal. Da frage ich mich, wenn wir das nicht können, wie können es dann die Kinder.“ Im Weiteren führt G.G. aus, dass ihr die Handlungsaufträge, welche im Lehrmittel als Veranschaulichung vorgeschlagen werden, oft den Eindruck einer „Alibiübung“ (37.01) hinterlassen. Die Kinder hätten zwar Spass, weil sie dann nicht am Platz sitzen müssen, jedoch sei der Ertrag wahrscheinlich nicht gerade so gross. Auch H.V. erlebt die Veranschaulichung mit den Handlungsaufträgen aus den Lehrmitteln ähnlich:

Ich versuche es dann immer mit der ganzen Klasse zu machen. Dass wir es halt gemacht haben. Die Guten können es nachvollziehen und haben es in dem Sinn, wie mache ich das, und für die Schwachen muss es einfach gehen [Sie lacht an dieser Stelle verlegen]. Aber ich habe damit nicht drei Lektionen ‚**verbrätelt**‘ eben für nichts...wir haben diese Aufgabe miteinander erledigt und gehen jetzt weiter (37.55).

B.M. (38.38) wirft ein, dass damit vielleicht den Schwachen doch mehr geholfen sei, denn sie hätten eine Handlung **gemacht** und das verursache keinen Frust. H.V. (38:51) verstärkt ihre vorherige Aussage noch, indem sie sagt, dass sie diese „Sachen“ eben schnell mache, um sie dann abhaken zu können, „nicht gross, bis jeder Hinterletzte es auch noch checken sollte, denn das geht eh nicht.“

Nach einer Stille von 3 Sekunden beginnt K.N. (39.19) zu sprechen: „Es ist aber schon meistens der Aufbau, dein Thema, das dich die nächsten zwei Wochen oder so...“ Da fällt ihr H.V. ins Wort. Sie erwähnt, dass die Veranschaulichungsvorgaben im Lehrmittel „doof“ und mit grossem Aufwand verbunden seien. „Jenseits!“ meint sie. Es entsteht ein kurzes unverständliches Gemurmel und Sch. E. (40.34) scherzt, sich auf ein Beispiel berufend: „Oder du brauchst 24 Hühner zu Hause.“

H.V. (40.34) ergreift nochmals das Wort und schwärmt:

Ich denke den Bezug zum Geld, auch wenn es eine Million ist, der Bezug mit dem Geld ist enorm. Geld löst so vieles. Ja, sie wissen wie viel eine Rapper verdient, ja das ist etwas, das können sie sich schon eher wieder vorstellen.... Sobald du mit Geld kommst...gehen sie einfach anders an die Aufgabe heran....-keine Ahnung was es mit ihnen macht, es ist einfach irgendwie, ich weiss nicht.

Darauf sagt Sch. E. (41.30), dass das schon in der Unterstufe spürbar sei. Die Kinder rechneten sofort besser, wenn man ihnen ein Beispiel mit Geld gebe; mit Guetsli gehe es schon weniger.

Nach diesem Beitrag setzt ein Schweigen von 10 Sekunden ein.

Zusammenfassung und Interpretation

Das Thema scheint für die Gruppe sehr relevant zu sein, denn der Diskurs kreist die meiste Zeit um die stark miteinander verflochtenen Themen Veranschaulichung, Hilfsmaterial, Handeln, Spiel und Erfahrungshintergrund. Umwelt- und systembezogene Begründungen werden in die Denkvorgänge zur Erklärung der Schwierigkeiten im Mathematikunterricht mit einbezogen. Ursache der

Mathematikschwierigkeiten sei die fehlende Abstraktionsfähigkeit der Kinder und dafür verantwortlich wiederum verschiedene Faktoren, welche die Entwicklung derselben hemmen oder behindern. So wurde das soziokulturelle Umfeld des Kindes benannt (vgl. Kap.3.1 und 4.1), welches es teils nicht ermöglicht, genügend Erfahrungen zu sammeln, um eine Vorstellung zu entwickeln. Auch systemimmanente Bedingungen, wie zum Beispiel die Schulorganisation mit ihren Stundenplänen und Lehrmitteln, seien nicht für alle Kinder ideal, um ein mathematisches Wissen erfolgreich aufzubauen (vgl. Kap.4.7). Beeindruckend war die kollektive Meinung, dass die genutzten Lehrmittel anscheinend nicht sonderlich geeignet sind, oder ideale Hilfsmittel bieten, Mathematik so zu veranschaulichen, dass sie für die Kinder verständlich wird. Vielmehr ist es den Lehrpersonen bewusst, dass der Zugang zum Mathematikverständnis über einen, für die Kinder bedeutsamen Weg erschlossen werden kann. Mit den Worten Freire's (1973, S. 57) umschrieben, würde dies bedeuten, dass „an die Stelle des pädagogischen Fütterungsvorgangs“ ein „dialogisches Lernen an der Lebenswirklichkeit der Schüler“ treten müsste (vgl. auch Kap. Dialogisches Lernen 4.8.7).

8.12.3 Thema 3: Mathematik ist auch Sprache

Nach zehn Minuten wird zum ersten Mal in der Diskussionsrunde das Thema Sprache, Sprach- und Leseverständnis aufgeworfen.

K.N.: „Wie ist das bei euch in der MS mit Satzaufgaben?“ (10.41)

Erste Wortmeldung der Lehrerin G.G.: „Ich habe eher den Eindruck, sie sind wie ein bisschen faul zum Lesen“ (11.06). Durch kurzes Auflachen in der Runde wird der Lehrerin Verständnis signalisiert, jedoch macht sich auch Verunsicherung breit. G.G.: „Wenn ich frage, ob sie es überhaupt schon gelesen haben, dann kommt nur so, jaa, mmm, so ein wenig“.

O.T. ist mit den Äusserungen von G.G. nicht einverstanden. Er reagiert mit einem Gegenpool. Er erklärt den Mitdiskutierenden, dass das Lesen und Verstehen von Aufgaben für Fremdsprachige eine extreme Herausforderung sei. Schlüsselwörter müssen gefunden und verstanden werden. Das Unverständnis entmutigt die SchülerInnen.

Das hängt auch an der Fremdsprachigkeit. ...ja wirklich auf das detaillierte Verständnis an, also das **je** macht eine Satzaufgabe, also entweder du verstehst das je, also so Schlüsselwörter ...und von ihrer Leseerfahrung wissen sie einfach, sie müssen sich so durchs lesen durchschmuggeln, sie können ja gar nicht anders, weil sie ja gar nicht alles verstehen und jetzt kommen plötzlich solche Wörter, die sie 1:1 verstehen müssen. Wenn nur **ein** Schlüsselwort falsch verstanden wird, ist etwas anderes damit gemeint. Darum ist es so schwierig, und deshalb sind sie auch so schnell entmutigt. (11.22)

Das Wort „**je**“ hat verschiedene Bedeutungen. Die Anforderungen an das Leseverständnis und die Sinnentnahme sind sehr hoch. Und andererseits würde es für sie viel Anstrengung bedeuten alles zu verstehen. O.T. meint weiter: „Ein Wort oder zwei fragen sie vielleicht noch nach, aber drei, vier oder mehr habe ich kaum einmal erlebt.“ Bei diesem Argument zeigt sich, wie schwierig es für die SchülerInnen ist, den ganzen Text einer Aufgabe zu entschlüsseln. Sie stossen an die Grenze des Nachfragens! Wer fragt schon gerne jedes zweite Wort nach? Löst das Nachfragen mehr Frust bei den Lernenden aus, als wenn sie die Aufgaben nur zur Hälfte verstehen?

Sch.E. verstärkt die Aussage von O.T.: „Und dann kannst du ihnen diese drei oder vier Wörter schon erklären, so dass sie jedes für sich verstehen, aber ob sie es im **Konsens** zusammenbringen, das ist noch einmal eine andere Frage“ (13.07). Es würde „wahnsinnig viel Nachfragen“

brauchen, bis die SchülerInnen solch komplexe Aufgaben verstehen. „Da kommen sie oftmals an ihre Grenzen“. An diesem Punkt stimmen alle Lehrpersonen zu (Fokussierungsmetapher) durch wiederholen, Mhm, nicken und eigenen Beispielen aus ihren Klassen.

Anschliessend zeigen die Lehrpersonen verschiedene Lösungsansätze auf, wie z.B.: Zeichnungen unterstützen, Fragesätze unterstreichen. B.M.: „Ich unterstreiche die Fragen und arbeite mit Farben“ (17.26).

Die Lehrpersonen sind sich jedoch einig, dass beim ersten Stolperstein auch bei diesem Thema die Freude kippt, die SchülerInnen nicht mehr motiviert sind. K.R.: „

So zu arbeiten und dann die Lösungswege miteinander zu vergleichen. Zuerst müssen sie alleine lösen, dann hast du eine Idee oder eben nicht, hast dir etwas überlegt oder nicht, und dann im Austausch mit den anderen Kindern so auf die Lösung zu kommen, ohne dass ich es immer gerade vorsage. (14.37)

Die Lehrperson bringt ein Gegenpol zum Thema ein. Sie teilt den Anwesenden ihre Erfahrungen mit den Lehrmethoden des Kooperativen Lernens mit. Es entsteht ein kurzer Austausch darüber. Auch diese Methode kann die Sprachbarriere nicht ganz abbauen. K.R.: „Aber es können es nie alle, das ist klar.“ (14.37) B.M. meint dazu: „Manchmal wissen sie die Lösung schon, aber sie wissen gar nicht, was sie gemacht haben. Wenn ich frage, was hast du gerechnet, sagen sie 47, aber dann sage ich was und so fängt es schon an, sind es Birnen oder Körner“? (17.02) Die Lehrperson bekräftigt mit ihrer Aussage, dass die SchülerInnen oft das richtige Endergebnis haben, ihnen jedoch die Sprache fehlt, um zu erklären, wie ihr Rechenweg aussieht. K.N. doppelt nach: „Das Erklären ist dann so schwierig“ (17.26). Es wird die Schwierigkeit des Stoff-Vermittelns bei Kindern mit Sprachverständnisproblemen angesprochen. Sprachlicher Inhalt muss mit mathematischen Begriffen und Operationen in Einklang gebracht werden.

Zusammenfassung und Interpretation

Die Lehrpersonen sind sich einig, dass beim Thema Sachrechnen das Verstehen der Mathematikaufgabe unmittelbar vom Verstehen der Sprache abhängt. Wie im Kapitel Mathematik und Sprache (s. Kap. 4.6.5) beschrieben, sind mathematische Kompetenzen unlösbar verknüpft mit Sprachkompetenzen. Bevor ein Text sprachlich nicht entschlüsselt ist, kann er nicht in mathematische Sprache übersetzt werden. Ob die Sprachverständnisproblematik nur bei fremdsprachigen Kindern besteht, oder auch bei den Kindern mit Deutsch als Muttersprache, kann aus dem Diskussionsinhalt nicht klar entnommen werden. Auf Grund der Klassenzusammensetzungen (bis 70% fremdsprachige Kinder) kann jedoch angenommen werden, dass dieses Problem in unseren Forschungsklassen vor allem Kinder mit Fremdsprache betrifft. Die verschiedenen Methoden, wie die Lehrpersonen an das Thema Sachaufgaben herangehen, zeigt die Komplexität dieses Themas. Sachrechnen kann im Unterricht nach Winter (1985) als Lernstoff, Lernprinzip oder als Lernziel angewendet werden. Dass die im mathematischen Unterricht erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auch im Alltag nützlich sein können, wird im Sachrechnen mit mathematischen Fragestellungen, die auf realen Situationen aufbauen, geübt. Diese untermalt H.V. mit folgender Aussage: „Ich denke den Bezug zum Geld, auch wenn es eine Million ist, der Bezug mit dem Geld ist extrem“ (40.34). Wesentlich ist dabei, dass die Aufgabenstellung in der Wortwahl und der Komplexität der Darstellung dem Alter der Lernenden angemessen ist. Sachaufgaben können wesentlich zur Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten beitragen. Die im Text oder Bild real dargestellten Situationen werden von den SchülerInnen mit mathematischen Begriffen ausgedrückt

und formal dargestellt. Dass der Umsetzungsprozess den SchülerInnen erhebliche Probleme bereitet, ist der intensiven Diskussion der Expertengruppe zu entnehmen. Erfahrungen, welche wertvolle Impulse für die Unterrichtsgestaltung geben können, werden ausgetauscht.

8.12.4 Thema 4: Heterogenität

Der Diskurs über das Thema 3 führt die Gruppe zum Thema: Heterogenität.

Dass die Kinder grundsätzlich Freude an der Mathematik zeigen, ist aus der vorangegangenen Diskussion ersichtlich. Das Gespräch wendet sich der Umsetzung von schwierigen Sachverhalten zu. K.R. erzählt von ihren Erfahrungen, die sie mit den Lernformen vom Kooperativen Lernen gemacht hat. O.T.:

Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Lösungsweg austauschen? Das ist ja schwierig. In heterogenen Gruppen noch mehr, der eine bringt eine gute Lösung, die anderen verstehen sie gar nicht. Oder einer bringt eine Lösung für alle so klar, oder der Fehler, der drin ist, also das hat, vom aufeinander hören und notieren und mitdenken von allen, das dünkt mich immer recht schwierig (15.29).

Die angesprochene Lehrperson führt anschaulich einige Beispiele an. Die TeilnehmerInnen hören interessiert zu. K.R.:

...und zwar sind sie in Vierergruppen und einer der Gruppe muss mir den Lösungsweg erklären, deshalb müssen sie in der vierer Gruppe das so diskutieren, dass nachher jeder es erklären kann (16.01).

Ein kurzes Hin und Her, wie man diese Unterrichtsmethode mit allen SchülerInnen machen könnte, zeigt, wie engagiert sich die Teilnehmer mit der Heterogenität in ihren Klassen auseinandersetzen. K.N.: „Das Erklären ist dann so schwierig!“ (17.26) O.T. weist auf die mögliche Diskrepanz hin, die zwischen dem Stand der kindlichen Entwicklung und den Anforderung der Schule liegen: „Wenn sie was lernen, bestimmen sie eigentlich selber oder die Vererbung oder die Umgebung oder weiss nicht was alles. Es gibt ganz viele Faktoren“ (22.22). Die Diskussion wendet sich an diesem Punkt dem Problem zu, dass die Vielfalt der Darstellungen und die schnellen Wechsel der Themen im Lehrmittel für die schwachen SchülerInnen ein Problem mit sich bringt. O.T. meint:

Aber die Lehrmittel, man möchte alle Arten und so weiter, also alles abdecken und dann gibt es für einzelne Kinder eben zu viel. Aber heute wechselt es fast auf jeder Seite, dann kommt das Bezahlen, dann der Tausender und dann, eeh - also der Tausender mit Pünktchen, dann mit Zahlen und dann wieder Quadrate und Striche, dann kommt immer wieder eine sprachliche Aufforderung, wie du es zu machen hast, eine andere Darstellungsform. Schwache Kinder haben vor allem mit dem Mühe, dass sie immer wieder umstellen müssen, nicht - eeh also das braucht, bis sie checken, wie die Darstellung sein muss, und dann den Zusammenhang zu der Rechnung machen und dann noch abstrahieren, da braucht es einfach zu viel, also für die zu viele Schritte. Für die Guten ist es vielleicht anregend, das ist lässig (32.21).

Eine andere Teilnehmerin wirft ein, dass alle Kanäle angesprochen werden müssten. B.M. stimmt dieser Aussage etwas resigniert zu: „Im 1000er Raum kann man so viel Verschiedenes machen und könnte glauben, dass alle ihren Zugang erhalten haben, aber es ist nicht so“ (34.32). Die Diskussion erstreckt sich nun auf das Handlungsmaterial und die verschiedenen Darstellungsformen in der Mathematik. B.M.: „Die Lösung haben sie meistens, wissen jedoch nicht, wie sie dahin gekommen sind.“ Bei dieser Aussage stimmen viele Anwesende zu, indem sie nicken oder sich durch „hmm“ einbringen. Eine nachdenkliche Stimmung legt sich über die Anwesenden. Jeder ist in Gedanken bei einem eigenen Beispiel. H.V.: „Ich lasse die schwachen SchülerInnen nebenher laufen. Sie haben nicht alles verstanden, aber ein gutes Gefühl dabei“ (37.55). Die Lehrperson

versucht die schwächeren SchülerInnen partizipieren zu lassen, in der Gewissheit, dass nicht alle die Aufgaben verstehen. Es ist ihr wichtig, dass alle am Prozess beteiligt sind. Sie wird in ihrem Handeln durch eine Unterstufenlehrperson bestärkt. B.M.: „Positive Gefühle erzeugen, nützt manchmal mehr“ (38.38). H.V.: „Ich weiss jetzt besser, was ich weglassen kann und was es unbedingt für alle braucht“ (38.51). Hier zeigt sich, dass Lehrpersonen, die schon etwas länger Schule geben, weniger vom Lehrmittel abhängig sind. Sie versuchen auf die Bedürfnisse der SchülerInnen einzugehen.

Gegenpol von K.N.: „Aber der Aufbau einer Aufgabe ist doch das Thema deiner Lektion?“ (39.19) In dieser Aussage wird das Spannungsfeld Lehrmittel, Lehrplan, Heterogenität, Lernstand der einzelnen SchülerInnen in welchem sich die Lehrpersonen befinden, sichtbar.

Zusammenfassung und Interpretation

Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass sie heterogene Klassen haben, welche spezielle Anforderungen an sie als Lehrpersonen stellen. Sie versuchen den verschiedenen Lernwegen der SchülerInnen entgegen zu kommen und ihnen die Partizipation am gemeinsamen Lernen zu ermöglichen. Das Gespräch über die Lernwege, Metakognition, zeigt die sprachlichen Grenzen der SchülerInnen auf (s. Kap.4.3.1). Integrativer Unterricht ist für die Lehrpersonen alltäglich, der Erfolg nicht immer sichtbar. Im Austausch über den Umgang mit Heterogenität und Individualisierung ist grosses Interesse erkennbar, praktische Beispiele werden aufgezählt. Die Lehrpersonen hören einander aufmerksam zu. Die Diskussion über Heterogenität behandelt ausschliesslich die Leistungsheterogenität. Die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass es kein gleichschrittiges Lernen geben kann. Als unterrichtspraktisch machbar und effektiv erscheint eine Differenzierung von Inhalten und Methoden nach den unterschiedlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten der verschiedenen Kindergruppen.

8.12.5 Thema 5: Schulsystem, Schulorganisation

Das Thema wird als erstes von B.M. (04.37) im Zusammenhang mit der eigenen Freude an Mathematik kurz angetönt. Sie meint, dass eine positive Einstellung der Lehrperson auch auf die Kinder abfärbe. Von der Unterstufenlehrperson K.N. (07.35) wird die Beobachtung geschildert, dass die Kinder sich vom Kindergarten her auf das Rechnen in der Schule freuen und dann aber gelangweilt seien, weil als Erstes nur den Zifferschreibkurs durchgeführt wird. Sie möchten lieber rechnen.

O.T. erwähnt als nächstes im Diskurs das Sprachverständnis, welches für das Verständnis der Sachaufgaben nötig ist, dass die Anforderungen eigentlich „wahnsinnig“ (11.22) seien. Wiederum O.T. ergreift das Thema im Zusammenhang mit dem Interesse und der Reife zum abstrakten Denken. Er meint, dass es andere Schulmodelle gibt, wie zum Beispiel die Montessorischule, welche besser auf die Kinder eingehe,

(...) wo die Kinder bestimmen, jetzt mache ich Mathe und dann sind sie drei Wochen an der Mathe dran. Und in dieser Zeit haben sie dann den ganzen Hunderterraum „durchgeschnetzelt“ -von ihrem Stand her....Wir pressen sie schon in ein System hinein, dass sie gerade Lust haben müssen, wenn Mathe stattfindet. **Das ist die Krux von unserem Schulsystem.** (22.22)

Er erläutert, dass das Kind dann etwas lerne, wenn es entwicklungs-mässig dazu bereit sei und dass diese Entwicklungsschritte individuell und zeitlich verschieden seien. Das habe auch etwas

mit der Motivation und mit Erfolgserlebnissen zu tun. „...im Prinzip ist es eine Organisationssache, eine **Schulorganisationssache**“ schliesst er seinen Standpunkt. K.N. kontert, dass unsere Kinder sich aber an dieses System gewohnt seien. „Sie brauchen eine Schiene“ (25.02). Sie meint, dass sie sonst überfordert wären. Oder ob es wohl nur eine Umgewöhnung wäre? Mit dieser vage in den Raum gestellten Frage wird die Unsicherheit, bezüglich eigener Denkmuster aufgezeigt. Gleich darauf wird aber wieder auf das Schulsystem und die Gewöhnung der Schüler verwiesen und O.T. erwidert, dass es drauf ankomme, wie sich Kinder schon *vor* der Schule gewöhnt seien. Es wird die Meinung vertreten, dass es nicht nur ein schulisches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem sei. Das Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen, sei prägend und es fehle an Kreativität. Wieder verweist O.T. auf andere Schulsysteme, in denen es vielfältiges Material gebe und nicht „nur einen Knopf“ (25.50). B.M. nimmt später bezüglich Kreativität noch die Lehrmittel ins Visier. Sie beurteilt die von Seite zu Seite wechselnden Darstellungsformen als sehr verwirrend, was im Team auf allgemeine Zustimmung stösst. Es folgt eine rege Diskussion über Lehrmittel und das Schulsystem von heute und von früher. Dabei wird über die Darstellungsformen der Lehrmittel und das Handeln mit Material im Mathematikunterricht diskutiert. Es scheint eine grosse Frage im Raum zu stehen und stehen zu bleiben, was denn nun besser sei. Sind wir nun wirklich auf dem richtigen Weg? Wie bereits unter dem Thema 2 beschrieben, folgt auch die Auseinandersetzung mit den Vorschlägen zur Veranschaulichung in den Lehrmitteln, welche im Diskurs nicht als besonders hilfreich, sondern für die meisten Schüler eher als überfordernd eingestuft wurden. Nichts desto trotz scheinen die Lehrpersonen sehr lehrmitteltreu oder sich dem Lehrmittel verpflichtet zu fühlen. So beschreibt zum Beispiel G.G. (37.01), dass sie gewisse Ausgaben im Lehrmittel als „Alibiübung“ empfinde, sie aber trotzdem mit den Schülern erledige.

Zusammenfassung und Interpretation

Die Lehrpersonen nehmen wahr, dass das Schulsystem, die Schulorganisation und die Lehrmittel von sich aus nicht optimal auf die Bedürfnisse der SchülerInnen abgestimmt sind. Verbesserungsmöglichkeiten werden zwar ansatzweise im eigenen Klassenzimmer umgesetzt. Es fragt sich jedoch, aus welchen Gründen die Lehrpersonen, das, auch in diesem System mögliche Repertoire zur (Mit-)Gestaltung von Schule, nicht ausschöpfen. Gusterer (2007, S. 116) meint dazu: „Aus der Beobachtung heraus muss allerdings gesagt werden, dass es für gar nicht so wenige Lehrer/innen einen Paradigmenwechsel bedeutet, der vollzogen werden muss, sich als aktive Mitspieler im System zu betrachten und nicht als passive, nur von aussen bestimmte Werkzeuge“.

8.12.6 Metadiskussion 1. Gruppendiskussion

Mehrere DiskussionsteilnehmerInnen äussern, dass für sie das Thema „Kinder lieben Mathematik“ noch Raum für weiteren Austausch beinhaltet und sie noch mehr dazu zu sagen hätten.

Obwohl diese Art und Weise des Austauschs in der Gruppendiskussion für alle Anwesenden unbekannt ist, erleben einige ExpertInnen die flüssige Diskussion in der offenen Gesprächsform als sehr positiv und befriedigend. Ebenso gibt es einige unsichere Punkte und offene Fragen, zum Beispiel, ob die DiskussionsteilnehmerInnen zwingend entlang des auf der Vignette gestellten Themas bleiben müssen. Unsicherheiten erzeugt auch der, vor der Moderatorin liegende, Stapel gleichfarbiger

Blätter. Einige TeilnehmerInnen fragen nach, ob diese Zettel nicht auch bearbeitet werden müssen, bzw. wer verantwortlich dafür sei, dass die Gruppe beim Thema bleibt. Eine Lehrperson vermisst eine klare thematische Zielvorgabe. Die offene Gesprächsführung, ohne Zuweisung der Gesprächsbeiträge seitens der Moderatorin, verunsichert sie.

8.13 Methodologische Kontrolle der 1. Gruppendiskussion

Wie geplant (vgl. Kap. 6.6.2) reflektieren wir die Gruppendiskussion hinsichtlich Durchführung und Auswertung.

8.13.1 Reflexion der Durchführung

Die methodologische Überprüfung bezüglich Selbstläufigkeit wird uns in dieser ersten Gruppendiskussion einfach gemacht. So waren wir doch sehr erstaunt, dass lediglich eine einzige der neun vorbereiteten Vignetten zum Einsatz kam und der Diskurs sich vollständig selbstläufig entwickelte. Es fanden keine Interventionen oder Inputs seitens der Moderatorin statt. In der Meta-Runde am Ende der Gruppendiskussion äusserten einige Lehrpersonen, dass sie sich etwas verunsichert fühlten, in wie weit sie beim Thema der von uns gezeigten Vignette „Kinder lieben Mathematik“ bleiben müssten. Dies veranlasste uns zur Reflexion, wie diesem Zustand bei den folgenden Gruppendiskussionsrunden vorgebeugt werden könnte. Näheres dazu findet man in den Kapiteln über die Planung der 2. und der 3. Gruppendiskussionsrunden.

8.13.2 Reflexion der Auswertung

Die Auswertung war arbeits- und zeitintensiv. Besonders schwierig war es, Passagen in ihrer Aussage und dem zusätzlichen Sinngehalt, welcher durch das *wie* der Aussage zu Stande kommt, zu interpretieren. Immer wieder hörten wir die Audioaufnahme, koordinierten sie mit unseren Beobachtungen, welche im Protokoll festgehalten waren und zogen zusätzliche Elemente wie Stimmlage und Zwischentöne mit ein. Daneben war auch die Abfolge der Redebeiträge und die Art und Weise *wie* die Beteiligten aufeinander Bezug nehmen, relevant. Übereinstimmend beschlossen wir den ganzen Diskurs zu transkribieren und nicht nur, wie anfänglich geplant, die bedeutsamen Themen, welche im Verlauf an mehreren Stellen zur Sprache kamen. Nur einige wenige Stellen fassten wir in der Transkription kurz zusammen. Die Transkription ist im Anhang 9 (S. 21) abgelegt. In schriftliche Form gebracht, war es uns möglich, Passagen und den Gesamtverlauf exakter unter die Lupe zu nehmen und erleichterte uns die reflektierende Interpretation, welche in der nachfolgenden Fallbeschreibung eingelöst wird.

9 Durchführung und Auswertung der 4. Delphi-Runde

9.1 Vorbereitung und Durchführung der 2. Expertengruppendiskussion

Die Experten erhalten von uns per Email ein Schreiben mit einer kurzen Zusammenfassung der Themen, welche in der letzten Gruppendiskussion zur Sprache kamen und der Einladung zur 2. Expertengruppendiskussion (s. Anhang 13, S. 58).

In der Meta-Runde am Ende der 1. Gruppendiskussion (vgl. Kap. 8.12.6) äusserten einige Lehrpersonen, dass sie sich etwas verunsichert fühlten, in wie weit sie beim Thema der von uns gezeigten Vignette „Kinder lieben Mathematik“ bleiben müssten. Dies veranlasste uns zu Überlegungen, wie wir diesem Zustand bei den folgenden Gruppendiskussionsrunden vorbeugen können.

Im Forscherinnenteam legen wir drei Hauptthemen fest, welche uns zur Weiterdiskussion für die Expertengruppe ergiebig und relevant erscheinen. Die Diskutierenden selbst sollen daraus, am Anfang der nächsten Gruppendiskussionsrunde ihr favorisiertes Startthema auswählen.

Themenwahl 1

Bei unseren Erhebungen in den Klassen fiel uns auf, dass Schüler ihren Erfolg oder die Freude sehr oft von **mathematischen Themen** abhängig machen.

Bei welchen mathematischen Themen gelingt es euch gut, die SchülerInnen eurer heterogenen Klassen erfolgreich teilhaben zu lassen?

Welche mathematischen Themen bereiten euch Kopfschmerzen?

Themenwahl 2

Ihr habt in der letzten Runde geschildert, dass die Freude an Mathematik den Kindern mit zunehmendem Schuljahr immer mehr abhandenkommt.

Wie wirkt ihr dieser Tendenz entgegen?

Themenwahl 3

Eure Kontroverse bezüglich Lehrmittel bei der letzten Gruppendiskussion hat bei uns die Frage aufgeworfen:

Lehrmittel – produktiv oder kontraproduktiv?

9.2 Fallbeschreibung der 2. Gruppendiskussion

Die 2. Expertengruppendiskussion findet am Dienstag, 19. Oktober 2010 um 17.00 Uhr statt und dauert rund eine Stunde.

Zu Beginn gibt es einige Störungen. Die Aufnahmegeräte werden durch das Team bereits beim Eintreffen der Teilnehmenden eingeschaltet. Bevor die Moderatorin alle zur Gruppendiskussion begrüssen kann, finden einige Vorgespräche unter den Anwesenden statt und die Schulleiterin betritt den Raum, um jemandem aus dem Team eine kurze Mitteilung zu überbringen. Der eigentliche Beginn der Gruppendiskussion findet deshalb erst in der Minute 06.00 der Audioaufnahme mit

der Begrüssung durch die Moderatorin statt.

Wie geplant (s. Kap.9.1) wählen diesmal die Teilnehmenden das Thema der Diskussionsgrundlage. Sie erhalten dazu ein Papier mit den drei Themenvorschlägen, welches sie still und konzentriert lesen. Durch Klebepunkte wird das gewünschte Thema gekennzeichnet. Dazu wurden die Themen zusätzlich auf grössere Papiere geschrieben und einzeln im Raum an der Wand befestigt.

Ihrer Gestik und zurückhaltenden Vorgehensweise nach zu urteilen, wirken die Lehrpersonen bei dieser Aufgabe etwas verunsichert. Es entsteht ein kurzes, leises Gemurmel. Die Entscheidung fällt mit 5 von 9 Punkten auf das Thema 1.

Abbildung 7: Foto Themenwahl für 2. Diskussionsrunde

Die Moderatorin liest das Thema mit den formulierten Fragen laut vor und will damit den Diskurs eröffnen. Nach 16 Sekunden Schweigen verweist sie auf die Frage nach den mathematischen Themen, welche sie mit positiven Erfahrungen verbinden. Nach einer zweiten, kürzeren Schweigepause eröffnet B.M. räuspernd das Wort (14.12):

Also, ich fang mal an. Das Einfachste ist das, was man in spielerischer Form üben kann. Und wenn das **Glück** dazu kommt, dann sind genau die Schwachen besser als der Gute und dann hat er das Gefühl er könne gut rechnen und hat viel, viel mehr Freude. Und das, denke ich, gibt es in der Unterstufe noch viel, dass man das so üben kann. Es geht nicht nur um das Können zu prüfen, sondern das **Üben im Spiel** und das noch etwas dazu kommt ausser nur dem Können. Beim Spiel kommt auch noch das Glück dazu.“

Entgegen der Intension der Fragestellung, oder unserer Erwartung, nennt sie damit nicht ein *mathematisches* Thema sondern ein *didaktisch-methodisches*. Der ganze heutige Diskurs ist mehrheitlich von methodisch-didaktischen Themen oder dann auch von systemisch beeinflussenden Sachgegebenheiten geprägt. Der Einstiegsfrage entsprechend *mathematische Themen* oder Teilgebiete werden nur am Rande erwähnt. Dieser Umstand und der etwas harzige Einstieg in den Diskurs lassen vermuten, dass in der Gruppenmeinung gelingender Mathematikunterricht nicht unbedingt von mathematischen Themen abhängig ist.

Die Gruppe nimmt einige Inhalte der 1. Gruppendiskussionsrunde wiederholt auf. Für uns ist dies dahingehend interpretierbar, dass dies wirklich diejenigen Materien sind, welche die Lehrpersonen in ihrem Mathematikunterricht am stärksten beschäftigen; sowohl in positiven als auch in negativen Erfahrungswerten.

Aus der folgenden Beschreibung der Themen dieser Gruppendiskussion, und wie sich diese geäußert haben, wird ersichtlich, dass eigentlich nur ein oder zwei mathematische Themen „Kopfschmerzen“ zu verursachen scheinen und auch diese „Kopfschmerzen“ der Lehrpersonen hängen wieder eng mit systemischen Bedingungen zusammen.

9.2.1 Thema 1: Mit der Zahlenraumerweiterung beginnen die Probleme

Nachdem das Thema Spielen und Handeln mit Material in einigen kurzen Redebeiträgen zur Sprache kam, äussert O.T. (17.35), dass es gewisse Sachen gebe, die nicht mehr direkt mit Material „gemacht“ werden können. Einen Kilometer, den könne man noch ablaufen, aber schon das sei schwierig. Im Lehrmittel komme nach dem Tausender direkt die Million. Sich in diesem Zahlenraum, auch im Zusammenhang mit Zehntausender und Hundertausender, zurechtzufinden, sei schwierig, da einfach die Vorstellung fehle. Da könne man sich nur noch abstrakt auf die Stellenwerte berufen. „Man dürfte eigentlich gar nicht soweit rechnen!“ meint er und scheint damit sein Mitgefühl mit seinen Kleinklassenschülern auszudrücken. Die Schüler seien dann bei so grossen Zahlen, wenn sie den Begriff nicht haben, immer in einer Art Halbverständnis drin. Das sei etwas vom Schwierigsten. Nach einer kurzen Rückfrage der Moderatorin, was am Schwierigsten sei, erläutert er weiter (19.13): „Einfach, dass sie sich in einem gewissen Zahlenraum bewegen müssen, das ist vom Lehrmittel, das ist wieder eine Frage des Lehrmittels...“ Mit dieser Wiederholung scheint er seinen Widerwillen dem Lehrmittel gegenüber anzudeuten, was schon in der letzten Gruppendiskussion zum Ausdruck kam. Alsdann führt er aus, die Schüler könnten dann zwar schriftliche Grundoperationen, aber Überschlagsrechnungen seien dann eben nicht möglich, weil das Verständnis nicht vorhanden sei und dies hinterlasse ein ungutes Gefühl. Beim Anwenden kumuliert mit sprachlichen Schwierigkeiten in Sachaufgaben, verstärkt sich die Problematik. Es entsteht eine kurze Pause der Nachdenklichkeit im Raum. Darauf erklärt K.R. (20.11) lösungsorientiert, wie sie didaktisch mit dieser Problematik umgeht. Im Umgang mit grossen Zahlen habe sie gute Erfahrungen gemacht, wenn die Schüler sich gegenseitig Tipps geben und voneinander lernen. Ob sie dann die Zahlvorstellung effektiv hätten, sei dahingestellt, „aber die Schwächeren profitieren von den Stärkeren.“ Wieder entsteht eine kurze Pause. H.V. (21.36) stimmt O.T. zu und meint, dass man mit zunehmender Klasse, immer weniger Material zur Verfügung habe und in der 6. Klasse, da müsse man abstrahieren können. Im Zahlenraum von Tausend bis zu einer Million arbeite sie mit den Schülern oft mit Zusatzmaterial wie Karten. Das Thema wird nun erst wieder nach über 20 Minuten, ganz zum Schluss, erneut aufgegriffen. K.R. (48.25) macht sich zuvor Gedanken, wie man die Kinder wieder zum Handeln bringen könne. „Alles was irgendwie abstrakt ist weglassen“ Man sollte sich überlegen, was man den Kindern noch geben könne, dass jeder eine Strategie findet, so dass jeder „wirklich versteht, anstatt, dass ich sage, das ist so und Schluss und fertig.“ Darauf meint B.M.:

Ich glaube, alles kannst du nicht verstehen. Die wenigsten von uns können sich eine Million vorstellen. Bei den Bankskandalen hörte ich solche Zahlen. Da bin ich manchmal richtig erschrocken, wenn sie da solche Beigen von Geld, Milliarden, oh aber was ist das? Ich kann mir das nicht vorstellen, habe noch nie so weit gedacht. Wir dürfen nicht erwarten, dass Kinder sich eine Million vorstellen können. Wir können das auch nicht. Wir machen es auch einfach rein automatisch und technisch mit 6 Nullen. Das weiss ich jetzt einfach. (50.15)

Nach dieser Stellungnahme bedankt sich die Moderatorin für die interessanten Gespräche, die wir heute mit verfolgen durften und leitet über zur Metadiskussion.

Zusammenfassung und Interpretation

Mehrmals wurde über die Probleme der Schüler gesprochen, sich im grossen Zahlenraum zurecht zu finden. Die Gruppe sieht die Schwierigkeit der Orientierung im grossen Zahlenraum vorwiegend darin, dass mit Mengen ab dem Tausenderraum, geschweige denn im Zehn- und Hundert-

tausender oder der Million, kaum noch mit Material gehandelt werden können. Die Lehrpersonen erwähnen jedoch, dass auch für uns Erwachsene grosse Zahlenräume nicht mehr in diesem Sinne vorstellbar seien, wir hätten lediglich Wissen aufgebaut bezüglich der Stellenwerte. Die Zahlenraumerweiterung hängt eng mit dem Thema Abstraktionsfähigkeit zusammen.

Der St. Galler Lehrplan nennt unter dem Titel Orientierung im Zahlenraum für die Unterstufe: „Gesetzmässigkeiten bei der Erweiterung des Zahlenraums über 10, 100, 1000 hinaus erkennen“ (vgl. Lehrplan, Fachbereich Mathematik, S. 17). Für die Mittelstufe wird die Orientierung im Zahlenraum auf Dezimalzahlen und Brüche als Erweiterung der natürlichen Zahlen genannt. Über die Zahlenraumerweiterung bis Zehn- und Hunderttausend oder gar einer Million, wird nichts angegeben und es ist keine Formulierung sichtbar. Die SchülerInnen müssten sich demzufolge nicht bis zu derart hohen Zahlen orientieren, sondern lediglich die Gesetzmässigkeiten kennen und ableiten können. Dies deutet unserer Auffassung nach darauf hin, dass die Lehrmittel nicht auf den Lehrplan abgestimmt sind. Die Lehrmittel bestimmen jedoch weitgehend die Themen für das unterrichtliche Handeln der Lehrpersonen (s. Kap. 4.7).

9.2.2 Thema 2: Muster und Ästhetik / Geometrie

Der Diskurs kreiste längere Zeit um die vielfältigen Schwierigkeiten, die aufgrund sprachlicher Anforderungen und Darstellungsweisen in den Mathematik-Lehrmitteln entstehen. Es sei schwierig, bei den SchülerInnen unter diesen Voraussetzungen, die Motivation aufrecht zu erhalten. Die Grundstimmung in der Runde war von einer gewissen Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit geprägt, was sich durch mehrere angefangene Sätze, oder unvollendete Sätze, gegenseitige Zustimmungen, betretenes Lachen und eine kurze Pause äusserte. O.T. hatte die letzten Minuten in angespannter und vorgebeugter Sitzhaltung den Redebeiträgen zugehört. Es schien, dass er schon lange etwas sagen wollte. Er ergreift die Gelegenheit in der kurzen nachdenklichen Pause und äussert, anfangs leicht stockend, so als ob er etwas Hemmungen hätte mit seiner Sichtweise oder Idee im Team herauszurücken:

Die Probleme der Motivation – ist doch, wie motivieren wir die Kinder, wenn es um Mathematik geht? – Motivieren wir sie mit dem Spiel, wo es eigentlich ums Spielen geht und nicht um Mathe? – Mit Bewegung, wo es nicht um Mathematik geht, sondern um Bewegung? – Wie motivierst du es, das es wirklich an der **Sache**, die eigentlich vorgegeben ist – **Interesse** hätte? Also an der **Sache**, an der **Zahl**, oder dass ich jetzt eine Zahl wegnehme. Ehm – und ein Ansatz dort, der manchmal funktioniert, ist so eh, wenn man es so ein bisschen ehm – wenn man es **ästhetisch** reinbringt. Also das heisst Muster. Zahlen zum Beispiel: Es gibt zum Beispiel die Zahlen-Palindrome, oder so was. Zwei Eins Zwei, Zweihundertzwoölf. Oder solche Sachen, die dann irgendwie eine **Regelmässigkeit** ergeben. Und dann müssen sie rausfinden und dann merken sie mal, dass es diese Regelmässigkeiten gibt. Und der nächste Schritt wäre dann noch, rauszufinden, **warum** es diese Regelmässigkeiten gibt und was könnte ich dazu machen um eine Rechnung rauszufinden.... (27.42)

O.T. erläutert im Folgenden noch andere Möglichkeiten, wie man Rechenoperationen in **Mustern** visualisieren kann, indem man beispielsweise Reihen malt.

(...) das gibt manchmal noch ein wenig Impulse. Dann wollen sie auch noch weiter machen, weil es sieht dann auch noch **schön** aus. Also es hat ein **Muster** und eine **Ästhetik** drin und das ist etwas, wo ich denke, das es manchmal noch – oder dass es **ein wirklicher Zugang** ist – mit diesen Sachen. (ebd.)

Während O.T. spricht, ist die ganze Gruppe sehr aufmerksam. Es gibt anschliessend einen kurzen Austausch darüber, ob es denn falsch sei, Mathematik mit Bewegung und Spiel zu verbinden. Die

Gruppe scheint durch den Beitrag von O.T. etwas verunsichert, denn es folgt ein Nachfragen und etwas verlegenes Lachen. Gleichzeitig werden im Team aber auch Denkprozesse ausgelöst, was sich durch hohe Konzentration äussert und B.M.'s leise Aussage: „Ja, ja, aber – du hast schon recht. - Ich habe mir das noch nie so überlegt“ (31.57).

Nach einem Exkurs, in dem die Lehrpersonen schildern, dass man aus zeitlichen Gründen nicht alle Seiten im Lehrmittel durcharbeiten könne, erwähnt die Mittelstufenlehrerin K.R. (37.26): „Also gerade in diesem Zusammenhang: Das Ganze mit der **Geometrie**, das fängt ja bei euch an. Mit diesen 15 Schritten links etc., die Orientierung im Raum. Das ist das, was ich am schwierigsten finde – am ganzen Matheunterricht.“ Dazu fragt Sch. E. (38.02): „Also das den Kindern gut beizubringen, wie sie das können?“ K.R. (38.05): „Ja, genau, Geometrie.“ K.R. zielt mir ihrer Aussage wahrscheinlich darauf ab, dass die Grundlagen beim Kind, die Orientierung im Raum, als Voraussetzung zum Verstehen von Geometrie, nicht da sei. Ob es auch als Schuldzuweisung an die Unterstufe, welche solchen Themen zu wenig Beachtung schenkt, zu verstehen ist, wird nicht geklärt. Auf jeden Fall wird im darauffolgenden Beitrag von H.V. (38.15) erörtert, dass wohl ein grundlegender Mangel an Vorstellungsvermögen beim Kind durch die Medien-Überflutung vorliege. „Hat sich hier ein Entwicklungsschritt nach hinten verlagert? Aber ich weiss ja nicht wie es früher war. Ob die Kinder da mehr gecheckt haben.“ Auch G.G. sieht die Entstehung des Mangels an Vorstellungsvermögen als Resultat des Umfeldes. „Jedes Handy hat einen Taschenrechner und jeder Computer....“ (40.02). Sie meint, die Vorstellung werde da ja gar nicht mehr benötigt, da man jede Rechnung einfach eintippen könne, wenn man das einmal gelernt habe. O.T. erwidert darauf, dass hinter jeder mathematischen Operation oder jedem mathematischen Gesetz eine abstrahierte Handlung stehe und dass es das Allerwichtigste sei zu handeln um sich benötigte Grundstrukturen anzueignen. Bei diesem Handeln gehe es auch wieder um Muster. Er schildert, wie sein eigener Sohn tausende von solchen Mustern gelegt habe; Spielautokolonnen der Grösse nach und nach verschiedenen anderen Kriterien. „**Mathematische Muster**, die er sich da reingenommen hat“ (40.45). Weiter meint er, dass die Kinder, welche heutzutage keine Spielsachen mehr hätten, um solche Erfahrungen zu machen, diese im Kindergarten zunächst nachholen müssten.

Zusammenfassung und Interpretation

Der Beitrag von O.T. Mathematik als Muster ästhetisch darzustellen und so zu visualisieren, hat im Team Denkprozesse darüber ausgelöst, welche Zugänge zur Mathematik für die Kinder förderlich sind. Im Zusammenhang mit der Diskussion um geeignete Zugänge zum mathematischen Verständnis wurde auch die Lebenswelt der Schüler mit einbezogen. Die Lehrmittel wurden in einigen Statements auf ihre Tauglichkeit bezüglich „Vorstellung entwickeln“ kritisch hinterfragt. Die Gruppe scheint kollektiv die Meinung zu unterstützen, dass Vorstellungs- und Abstraktionsfähigkeit eng mit Vorerfahrungen durch eigene Handlungen und dem damit verbundenen *Erkennen* von Mustern oder Regelmässigkeiten zusammenhängt (s. Kap.4.8.3).

9.2.3 Thema 3: Lernformen/ Lernwege/ Lernkonzeptionen

Der Einstieg in das Thema Lernformen gestaltet sich zügig, was möglicherweise auch an der Organisationsform (aus 3 Themenbereichen konnte vorgängig gewählt werden) liegt. Die Begriffe Lernformen beziehungsweise Lernwege tauchen nicht explizit auf. Wir haben in den Äusserungen der DiskussionsteilnehmerInnen nach Äusserungen gesucht, die diesen Begriffen zugeordnet werden können. B.M.:

Also fang ich mal an. Das Einfachste ist das, was man in spielerischer Form üben kann. Und wenn das Glück dazukommt, dann sind genau die Schwachen besser als der Gute und dann hat er das Gefühl er könne gut rechnen und hat viel, viel mehr Freude. Und das denke ich gibt es in der Unterstufe noch viel, dass man das so üben kann. Es geht nicht nur ums das Können zu prüfen, sondern das Üben im Spiel und das noch etwas dazu kommt ausser nur dem Können. Beim Spiel kommt auch noch das Glück dazu. (14.12)

Dies wird durch die Äusserung von K.N. unterstrichen, in der sie schildert, dass sie ihre SchülerInnen beim Umgang mit Material sehr motiviert bei der Sache erlebt. H.B. stimmt zu, indem sie einwirft, dass vielfältige Handlungsmöglichkeiten die SchülerInnen aktivieren. Dass ihre SchülerInnen mehr Begeisterung zeigen, wenn sie handeln oder sich mit anderen Kindern austauschen können berichtet R.H. Auch in der Mittelstufe werden solche Beobachtungen bestätigt. Allerdings verschiebt sich aufgrund der im Lehrmittel erfolgenden schnellen Zahlenraumerweiterung hier das anteilmässige Verhältnis stärker zugunsten der Abstraktion. O.T. äussert: „Es gibt Sachen, die musst du abstrakt machen lassen“ (17.35). Obschon er ebenfalls einräumt, dass den Schülern die Vorstellung fehlt und es so zum Auftreten eines gewissen Halbverständnisses kommt. K.R. die in ihren Unterricht kooperative Lernformen einbezieht berichtet, wie sie dieser Erscheinung in ihrer Klasse begegnet.

Also was ich festgestellt habe, dass sie voneinander und miteinander lernen. Gerade die Schwächeren - dass sie einander Tipps geben, gerade bei den grossen Zahlen dass sie irgendwelche Nullen streichen können oder dazutun, oder für sich einen Weg finden. Ob sie die Zahlen effektiv vorstellen können oder nicht, das sei mal dahin gestellt. Aber sie lernen voneinander. Bei einigen Rechnungen funktionieren solche Tricks bei anderen nicht. Aber dann merken sie dann mit so Tipps und Lernweg austauschen profitieren auch die schwächeren von den stärkeren Kindern. Nicht dass alle komplett verstehen, doch der grössere Teil lernt voneinander indem sie miteinander austauschen. (20.11)

H.V., Lehrperson einer 4./ 5./ 6. Klasse, bezieht sich nochmals auf das handelnde Lernen und auf ihre Beobachtung, dass sich der Anteil des handelnden Lernens ab der 4. Klasse stetig verringert. Die mathematischen Themen mit der Lebenswelt ihrer SchülerInnen zu verbinden, schildert sie als interessanter und motivierender. Sie verdeutlicht ihre positiven Erfahrungen mit ihren SchülerInnen an verschiedenen Beispielen. Auch dass es den Kindern scheinbar gut tut, sich im Raum zu bewegen, erwähnt sie. Dies bestätigt auch B.M.: „Und vor allem mit Bewegung - wo sie noch hin und her gehen können“ (24:05). Nachdem die DiskussionsteilnehmerInnen einen Abstecher in den Problemerkis Sprache im Mathematikunterricht unternommen haben, kehren sie zu den Lernformen in ihrem Unterricht zurück. Sch.E.:

Also ich denke auch, die meisten Kinder, auch die Schwachen, machen doch einfach Rechnungsblätter, wo alles die - gleichen, gleiche Art Rechnungen sind – die lieben sie, die lieben sie heiss. Da kann man ransitzen und gib ihm und los, oder. Die versteht man, da weiss man eigentlich von Anfang an, man hat Erfolg. Und sobald es Drehungen drin hat oder eben Text. (27.09)

O.T. bringt den Begriff Motivation ins Spiel, indem er sagt:

Die Probleme der Motivation - ist doch wie motivieren wir die Kinder wenn es um Mathematik geht? Motiva- eh motivieren wir sie mit dem Spiel, wo es eigentlich ums spielen geht und nicht um die Mathe, mit Bewegung, wo es

nicht um Mathematik geht sondern um Bewegung? Wie motivierst du es, dass es wirklich an der Sache, die eigentlich vorgegeben ist – Interesse hätte, also an der Sache an der Zahl, oder das ich jetzt eine Zahl wegnehme. ...Und dann müssen sie rausfinden und dann merken sie mal, dass es diese Regelmässigkeiten gibt und der nächste Schritt wäre dann noch, rauszufinden warum es diese Regelmässigkeiten gibt und was könnte ich dazu machen um eine Rechnung rauszufinden, dass es hier jetzt noch gleich weitergehen kann. (27.42)

R.K.: „Also ich habe etwas Ähnliches schon gemacht mit einer kooperativen Methode. „Concept forming“ heisst das Ganze, wo sie Begriffe selber rausfinden müssen und selber auf den Begriff kommen müssen“ (29:40). Sie berichtet begeistert davon, wie ihre SchülerInnen zu Erkenntnissen gelangten und schätzt dies als sehr profitabel für die Kinder ein. K.N. findet, dass es nicht unbedingt Spiele oder Bewegungen sind, welche von der Mathematik ablenken bzw. die Mathematik untergehen lassen. Sie nutzt das schulische Umfeld mit ihrer Klasse wie z.B. das aufgemalte Hunderterfeld auf dem Pausenhof und erzählt, dass schon die Freude sich im Freien zu bewegen bei den Kindern die Lernfreude erhöht und pädagogisch wertvolle Nebeneffekte, wie zum Beispiel die Übung und Anwendung von Wissen beinhaltet. „Und ja, es ist die Vorstellung die sich bildet und sie sind halt noch draussen“ (31:00).

Es entspannt sich ein kurzer Diskurs darum, ob und wie viel Spiel der Mathematikunterricht verträgt. Es geht darum Freude an der Mathematik zu haben, ohne dass sich die TeilnehmerInnen explizit zu dem Weg dazu äussern. Nach wenigen Minuten bringt K.R. wiederholt das Thema Kooperatives Lernen zurück in die Diskussion. Sie berichtet von den beobachtbaren Prozessen zwischen den Kindern und benennt die Vorzüge aus ihrer Sicht. K.R.:

Wobei, wenn sie Zeit haben – wenn man ihnen Zeit gibt und sie können voneinander lernen, dann merke ich – also wenn ich etwas erkläre verstehen das einige nicht, wenn aber eines der Gespänli es erklärt, oder sie können dort fragen gehen, dann begreifen sie es anders, auf einem andern Weg oder dann sind sie zusammen auf dem Weg und können auch mit einer konkreten Frage zu mir kommen. Ja, sonst ist es einfach so, dass sie mir ganz konkret sagen können, was sie bis jetzt gerechnet haben, welchen Weg sie genommen haben. Die Überlegungen sind durch den Austausch schon weiter fortgeschritten. Dann geht viel mehr ab und auch die schwächeren Schüler bekommen wieder Hinweise. (33.12)

O.T. kehrt zum Thema Abstraktion und Handeln zurück, indem er äussert:

Ich denke, also das mit dem Fernsehschauen und eben mit Medien, mit Konsumieren nimmt schon einen Einfluss auf die Mathe, in dem Sinn. Also, eine mathematische Operation oder ein Gesetz ist ja eigentlich immer eine abstrahierte Handlung. Da ist immer eine Handlung dahinter. Und eh, dass du das checkst, muss du einmal gehandelt haben. Und wenn du nicht handelst, also nicht mit dem Zeug arbeitest, dann hast du diese Grundstrukturen nicht. Das ist eben das was man im Kindergarten macht. Das ist in dem Sinne das Allerwichtigste. Hölzchen hinlegen, nebeneinander, aufeinander, hintereinander, übereinander, immer grösser werden, immer länger. Alle diese Sachen. Wenn die Kinder keine Spielsachen hätten um das zu machen, dann fehlen ihnen diese Erfahrungen. Und im Kindergarten können sie es dann doch noch nachholen. Also, ja, das hat sicher einen Einfluss. (40.45)

H.R. teilt mit:

Was ich noch erfahren habe ist, dass sie manchmal eine Anleitung brauchen beim Handeln. Wie gelingt das Speichern der Handlung im Hirn?, Wie kann ich die Kinder unterstützen, dass es gelingt, die Erfahrung abzuspeichern und nachher auch abstrakt anzuwenden?, Das so Fragen, die sich mir immer wieder stellen, weil ich so sehe, wie wir das machen. Wenn wir so Zehnerpäckli einkreisen ist das nicht die gleiche Abstraktionsstufe wie noch andere.(43.16)

Auf diese Äusserung gehen die DiskussionsteilnehmerInnen nicht ein.

Der Wert und der Ursprung des praktischen Handelns im Mathematikunterricht beschäftigt H.V scheinbar stark. Sie denkt laut darüber nach, ob es einen Unterschied ergibt, ob die Handlung vom Kind oder von der Lehrperson aus kommt. Sie schildert, wie sie selbst als Kind gerne in aktuellen

und lebensnahen Situation Dinge gezählt hat, weil sie einfach wissen wollte, wie viele es waren. H.V.: „Es hatte Lebensweltbezug und war mit Spiel verbunden.“ In ihrem Monolog klingen Zweifel darüber an, ob die Lehrpersonen genügend Kenntnis über die aktuelle Lebenswelt und Bedürfnislage der Kinder haben.

H.V. meint:

Ich weiss nicht, ob wir Lehrer manchmal aus unserer Superkreativität heraus genau die Kinder nicht erreichen. Vielleicht will der eine die Bücher zählen im Schulzimmer und der andere will die Kieselsteine auf dem Platz zählen, weil es ihn nervt, wenn er mit dem Scooter drüber fährt. Vielleicht ist genau das was der Lehrer plant für die Schüler gar nicht lebensnah. Vielleicht, weiss nicht, geben wir zu viel vor? (46.06)

Zusammenfassung und Interpretation

Die ExpertInnen sind sich dessen bewusst, dass sich der Aufbau von Vorstellungen über Handlungen (s. Kap. 4.8.2) vollzieht, die vorzugsweise in den aktuellen Lebenskontext der Kinder eingebettet sein sollten. Der Einbezug spielerischer Elemente wird besonders von den Unterstufenlehrpersonen als förderlich angesehen. Alle DiskussionsteilnehmerInnen zeigen sich unsicher darin, wie viel, wie lange und bis zu welcher Altersstufe praktische und spielerische Elemente im Unterricht sinnvoll sind. Es klingen Befürchtungen an, dass bei zu viel Spiel oder Bewegung die eigentliche Mathematik auf der Strecke bleiben könnte. Diese Ansicht, vor allem von den Mittelstufenlehrpersonen geäussert, entspricht unserer Meinung nach nicht den Bedürfnissen der SchülerInnen.

Im Kapitel Mathematikdidaktische Prinzipien (s. Kap. 4.8.1) beschreiben Radatz und Schipper (1983) das Spiel als „... eine spezifische Lebensform des Kindes; der Unterricht hat dies in Form des spielenden Lernens zu berücksichtigen“ (S. 39)

Das Spielen im Unterricht wirkt auf die SchülerInnen extrinsisch und intrinsisch motivierend. Der Wunsch zu gewinnen, die Freude am Mitmachen wie auch das Problemlösen (das Suchen nach Gewinnstrategien und damit das Entwickeln von Hypothesen) können das Üben und Anwenden mathematischer Inhalte unterstützen. Die Gestaltung von Spielsituationen in einer angenehmen Atmosphäre unterstützt ein freies, ungezwungenes und angstfreies Lernen (vgl. Zech, 2002, S. 20).

Meyer (1999) charakterisiert Spielen als eine ganzheitliche Tätigkeit, bei welcher mit Kopf, Herz und Hand gelernt wird (S. 345). Dabei werden verschiedene Lernkanäle angesprochen und eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lernstoff initiiert. In Folge dessen wird das Gelernte beweglich gemacht und viel besser behalten, als wenn es nur über einen Kanal vermittelt worden wäre.

Bewegung und die Veränderung von Wahrnehmungsebenen führt im Zusammenhang mit anderen Operationen dazu, dass wir lernen unsere Umwelt zu untersuchen, zu erforschen, zu erfassen, zu begreifen und letztlich zu verstehen. Wir bauen uns im Kopf neuronale Landkarten und Vorstellungsräume auf, die nur dadurch entstehen, dass wir sie vorab real durch Bewegung aufgebaut haben. In seinem Vortrag zum Thema *Bewegung und Lernen in der Grundschule aus neurobiologischer und neurodidaktischer Sicht* führt Schirp (2007) aus, dass durch gezielte Bewegungen Bewegungserfahrungen gemacht und damit innere Bilder des äusseren Raumes ermöglicht werden. Das Kind nimmt sich selbst im Raum wahr, bewegt sich im Raum und speichert die gemachten Erfahrungen als Raumvorstellung ab. Körperschema und Raumvorstellung bilden die

Grundlage für mathematische Vorstellung und mathematisches Denken als Ordnen und Umordnen von Mengen in einem vorgestellten, innerlichen Raum.

Die verschiedenen Äusserungen von O.T. und K.R. können der konstruktivistischen Didaktik und zum Teil dem aktiv-entdeckenden Lernen zugeordnet werden. Eine Lehrperson beschäftigt sich seit längerer Zeit mit kooperativen Lernformen und schildert sehr eindrücklich, welche Erfahrungen sie in ihrer Klasse bisher gemacht hat. Ausserdem fühlen sie sich scheinbar durch die Vorgaben und die Struktur der obligatorischen Lehrmittel eher verunsichert und gehemmt.

9.2.4 Thema 4: Textaufgaben setzen komplexe Fähigkeiten voraus

Das Thema *Mathematik ist auch Sprache* wurde bereits in der letzten Gruppendiskussion eingehend diskutiert. Auch heute kommt es bereits in der 16. Minute wieder zur Sprache. G.G. meint, dass das Gelingen bei „Sachen, die halt einfach sind“ und man üben kann, eher da sei. Bei Satzaufgaben oder „so Textaufgaben, dann löscht es ihnen schon ab – logischerweise, wenn sie nicht verstehen.“ O.T. (19.13) weist darauf hin, dass die Anwendung im grossen Zahlenraum durch die zusätzliche Komplexität, wenn noch die Sprache in Sachaufgaben dazu komme, das Dilemma steigere. Anschliessend wird in einigen sich gegenseitig zustimmenden und ergänzenden Aussagen der Fokus auf die Lesekompetenz auch guter deutschsprachiger SchülerInnen gelegt. Auch dort gäbe es, so B.M. (24.05) Sprachprobleme, „die wir oft gar nicht realisieren, dass es an einem **Wort**- hm- hängt“. Daraufhin fällt ihr Sch. E. in die Rede (24.51): „Und manchmal ist es nicht einmal das **Wort**...“ Während sie an einem Beispiel schildert, dass das Verständnis einer Satzaufgabe manchmal auch nur an der *Betonung* scheitere, stimmen ihr einige Gruppenmitglieder zu und ereifern sich in der Erzählung ihrer Beispiele und Lösungsansätze bis H.V. (26.26) in die Runde wirft, ob es nicht auch mit Faulheit zu tun habe, „ich muss auf einmal drei Sätze lesen, drei Linien – bis ich das nur schon gelesen habe!“ Auf diese Äusserung folgt ein Seufzen und laute Zustimmung. Das Lesen vor dem Lösen einer Aufgabe bedeutet eine Hürde, die die Motivation bei den Schülern zum Stocken oder sogar zum Stoppen bringt. Es folgen einige kurze Inputs über die Schwierigkeiten der SchülerInnen, sich mit komplexen Aufgabenstellungen oder Darstellungen zurechtzufinden. Die Art dieses Diskurses vermittelt die unterschwellige Botschaft von negativen Gefühlen den „unfähigen“ Schülern gegenüber, welche vermutlich aber tiefergründend auch mit einem Gefühl des eigenen Unvermögens als Lehrende in diesem System zusammenhängen.

Später (55.25) ergreift B.M. nochmals das Thema, als es darum geht, dass Mathematik verworren mit anderen Inhalten ist. „Das ist ja wie bei der Mathe ist die Sprache auch immer da. Mathe und Sprache kann man nicht trennen!“ Die Äusserung stösst auf grosse Zustimmung. Später erwähnt sie noch, dass bereits das Lesen mehrstelliger Zahlen eine Schwierigkeit in sich berge, das sei auch ein „sprachliches Problem“ (58.02).

Zusammenfassung und Interpretation

Lesekompetenz ist für *alle* Schüler eine wichtige Voraussetzung, um eine Aufgabe zu erfassen und lösen zu können. Die einzelnen Lehrpersonen sind hier bereits auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten und tauschen positive Erfahrungen aus. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Kapitel 4.6.5 Mathematik und Sprache.

9.2.5 **Metadiskussion 2. Gruppendiskussion**

Nachdem die Moderatorin in die Runde fragt, ob die Teilnehmenden ausreichend zu Wort gekommen seien und wie es ihnen in der heutigen Diskussion ergangen sei, schauen alle auf das anfangs ausgeteilte Themenpapier. Nach einer allgemeinen Schweigepause äussern sich die Teilnehmenden übereinkommend, dass man die Sonnen- und Schattenseiten nicht an einzelnen mathematischen Themen festmachen könne. Sch. E. meint: „...Es hängt enorm viel zusammen, oder ich denke, du wirst dem Thema auch nicht gerecht, wenn du es auf einen Punkt festnagelst“ (54.37). Interessanterweise entbrennt in der Metarunde nochmals ein Gespräch über die dem Thema immanente Komplexität. Fast macht es den Anschein, die Lehrpersonen seien, nach diesem ins Bewusstsein rücken, erstaunt ob der vielfältigen Zusammenhänge, welche erfolgreiches Mathematiklernen und –lehren bedingen. Übereinstimmend wird die Diskussion als gut und anregend eingeschätzt. Im Besonderen wird der Austausch im Kollegium als sehr gewinnbringend angeführt.

9.3 **Methodologische Kontrolle der 2. Gruppendiskussion**

Wie geplant (vgl. Kap. 6.6.2) reflektieren wir die Gruppendiskussion hinsichtlich Durchführung und Auswertung.

9.3.1 **Reflexion der Durchführung**

Das Diskussionsthema wurde mit der Themenauswahl durch die Teilnehmenden zu Beginn zwar von diesen bestimmt, jedoch versuchte die Moderatorin durch ihre Eingriffe die Entwicklung dezent zu steuern. Dies planten wir einerseits, damit wir Hinweise zu unserem Forschungsgegenstand erhielten und andererseits auch um den DiskussionsteilnehmerInnen die gewünschte Sicherheit (vgl. Metadiskussion der 1. Gruppendiskussion, Kap. 8.12.6) zu geben. Insgesamt, und auf den ersten Blick betrachtet, mutet die heutige Abhandlung, trotz dieser Massnahmen, wie eine stockende, ertragsarme Wiederholung des letzten Diskurses an. Vielleicht hatten wir im ForscherInnenteam einfach auch andere Erwartungen. Gerade die Wiederholung einiger Themengebiete aus der ersten Gruppendiskussion zeigen deren Wichtigkeit auf. Es sind diejenigen Themen, welche den Erfolg im Mathematikunterricht erschweren. Die gesamte Gruppe scheint von einer Art Rat- oder Hilflosigkeit geprägt zu sein. Es gibt viele nachdenkliche Pausen und Verlegenheitslacher. Ab und zu erzählt eine Lehrperson, wie sie den Schülern einen Rettungsring zuwirft, welcher hilft wieder ins Boot zurück zu schwimmen – bis zum nächsten Mal. Die Gruppe strahlt eine Zermürbung aus. Tieferliegend, so glauben wir, sind die Lehrpersonen allesamt angeregt worden, über ihren Mathematikunterricht und über die Voraussetzungen, welche im Um- und Vorfeld liegen, nachzudenken. Möglicherweise liegt eine Ursache für die gedämpfte Atmosphäre auch im veränderten Einstieg, bei dem die ExpertInnen ihr Thema wählen sollten.

9.3.2 Reflexion der Auswertung

Die Auswertung der 2. Gruppendiskussionsrunde nahm ihren Anfang mit der Transkription, wie wir in der methodologischen Reflexion der Auswertung der 1. Gruppendiskussion geplant hatten (s. Kap. 9.3). Wir waren bei der ersten Durchsicht und der Themengenerierung, wie oben auch bei der Reflexion über die Durchführung beschrieben, etwas frustriert, weil wir ähnliche oder gleiche Deutungsmuster wie in der ersten Gruppendiskussion auszuwerten hatten. Bereits im Rahmen der Transkription, welche mit den nonverbalen Aspekten kombiniert wurde, begann uns die Bedeutung diverser Dimensionen klar zu werden.

10 Durchführung und Auswertung der 5. Delphi-Runde

10.1 Vorbereitung und Durchführung der 3. Expertengruppendiskussion

Unsere Überlegungen zur Planung der letzten Gruppendiskussion ziehen die Diskurse beider bisherigen Diskussionsrunden mit ein. Bisher waren die Themen tendenziell eher defizitorientiert. Sonnenseiten wurden von den Lehrpersonen nur gestreift, wo hingegen die Schülerbefragungen (s. Kap. 7) eindeutig mehr Sonnen-, denn Schattenseiten ergeben hat. Unserer heilpädagogischen Haltung entsprechend, ist es uns ein Anliegen, ressourcenorientiertes Denken und Handeln zu fördern. Durch unsere Inputs in der letzten Gruppendiskussion wollen wir deshalb versuchen, den Blickwinkel in eine positive Richtung zu lenken. Die untenstehenden Sätze dienen, in Form von Vignetten, als Grundreize für die Gruppendiskussion.

- ⊙ Erfolg bedeutet... (1)
- ⊙ Erfolg bedeutet für mich... (2)
- ⊙ Erfolg bedeutet für das Kind... (3)
- ⊙ Einen erfolgreichen Mathematikunterricht erkenne ich an... (4)
- ⊙ Wenn die Sprache nicht ausreicht, dann hilft es... (5)
- ⊙ Du hast für deinen Mathematikunterricht drei Wünsche frei... (6)

10.2 Fallbeschreibung der 3. Gruppendiskussion

Nach kurzen Vorgesprächen eröffnet die Moderatorin die dritte und letzte Gruppendiskussion mit dem Hinweis, dass wir uns heute thematisch den Sonnenseiten des Mathematikunterrichts zuwenden möchten. Die Entscheidung dazu sei im Forscherinnenteam gefallen, weil die SchülerInnenbefragung mehr Sonnen- denn Schattenseiten aufgezeigt habe. Die Moderatorin startet den Gruppendiskurs mit der ersten Vignette **„Erfolg bedeutet...“** und den Worten: „Bitte äussert euch dazu oder vollendet den Satz. Erfolg ist.... Erfolg bedeutet.... allgemein“ (04.25).

Nach einer kurzen Bedenkzeit äussert Sch. E.: „Wenn die Kinder kommen und sagen ‚Das ist ja ganz leicht‘“ (04.47) und H.V. meint: „Vielleicht wenn ein ‚Aha‘ kommt“ (04.57). Uns fällt auf, dass die Teilnehmenden beim Versuch, Erfolg zu definieren, sich auf Erfolg in ihrer Rolle als Lehrperson beziehen, was natürlich angesichts der gegebenen Plattform und des allgemeinen Themas nicht verwunderlich ist. Die Moderatorin wirft ein, es dürfe ruhig erst einmal allgemein sein, was Erfolg

für sie bedeute.

Vielleicht ist es die geforderte Notwendigkeit, sich auf sich selbst und damit auf einen persönlichen Umgang mit Erfolg zu berufen, was die heutige Grundstimmung in der Gruppe auf eine andere Ebene bringt als in den vorhergehenden Diskussionsrunden. Es scheint, dass der allgemeine Fokus diesmal eher vom Menschen als ‚nur‘ von der Lehrperson ausgeht. Sicher wirkt die Stimmung aber auch deshalb vertrauensvoller und offener, weil die TeilnehmerInnen in den letzten beiden Runden die Erfahrung gemacht haben, dass gegenseitiger, respektvoller Umgang herrscht und der Austausch gewinnbringend ist. Die Stimmung wirkt heute während des gesamten Diskurses persönlicher und emotionaler.

10.2.1 Thema 1: Wege zum Erfolg

Die 1. Vignette fragt nach einem allgemeinen Verständnis von Erfolg. Die ExpertInnen äussern sich, wobei erste Meinungen zu Erfolgswegen gemacht werden. Es entspinnt sich ein erster Diskurs darüber was die TeilnehmerInnen für Erfolg halten. O.T. macht Erfolg am Verhältnis von Anstrengung, Aufwand und Ertrag fest. Er unterscheidet dabei Schritte auf dem Weg und tatsächlichen Erfolg. K.R. (07.48) widerspricht:

Aber das ist gerade für mich der Sinn, wenn der Weg zu mühsam gewesen ist oder etwas zu schwierig gewesen ist... äh freue ich mich dann dass ich Erfolg habe obwohl ich ja einen riesen Aufwand betrieben habe. Das sind für mich schon noch Erfolgserlebnisse, wenn der Weg extrem mühsam gewesen ist und dann noch Umwege haben sein müssen.

Anfangs bekundet eine Teilnehmerin, dass es noch schwierig sei, auszudrücken, was Erfolg für die Lehrperson bedeutet. Nach einer Pause werden von einigen Personen Meinungen dazu geäußert. Das Thema **Wege zum Erfolg** wird in den Stellungnahmen zur 3. Vignette nach und nach sichtbar. Die ExpertInnen sollen Vermutungen dazu anstellen, was Erfolg für die Kinder bedeutet. K.N. (13.06): „Die Kinder nehmen viel da heraus durch das Lob von der Lehrperson oder von anderen Mitschülern ist es für sie so ein Erfolg“. H.B. (13.24): „Oder wenn sie ein Kleberli bekommen, etwas zurückbekommen und es sind alle Aufgaben richtig. Da sehen die Kinder auch, ah ja ich bin erfolgreich gewesen“. Sie schränkt ein, dass es besonders bei ihren Erstklässler noch oft passieren kann, dass sich die Kinder zu hohe Ziele stecken und auf das Nichterreichen mit Enttäuschung reagieren. K.R. (15.11) fügt an: „Ich denk bei meinen könnte es auch noch sein, wenn sie das Tagesziel erreicht haben. Im Moment bin ich dran mit Zielen zu schaffen, dass sie sich Ziele setzen müssen und dann siehst du ja 1:1 hab ich`s. Das kann sicher erfolgreich sein.“ Der Begriff ‚Aha-Erlebnis‘ fällt zum ersten Mal und wird im Zusammenhang mit Verstehen geäußert. H.R. stimmt zu. Sie erläutert den Weg ihrer SchülerInnen sehr eindrücklich am Beispiel Lesen lernen und betont, dass dazu viel Übung notwendig ist. H.R. (15.50) ist begeistert: „Das Aha- Erlebnis: Jetzt kann ich lesen. Da steht!“ H.R. spricht jetzt mit einem freudigen Lachen. Darauf reagiert B.M. spontan, indem sie das Feststellen von Erfolg beim Lesen lernen als einfacher als beim Rechnen benennt. Sie verwendet auch die Metapher ‚Aha-Erlebnis‘ in diesem Zusammenhang. Daraufhin schildert H.R. das Turnen als einen weiteren Bereich, in dem sie den Erfolg der Kinder und ihren Weg dahin als Lehrperson beobachtet hat. Sie spricht vom Überwinden der Schwierigkeiten, indem man weiter durchhält und nicht aufgibt. H.R. (16.56):

Und dann nachher, wenn sie gemerkt haben, ich mach jetzt einfach gleich weiter und wenn ihnen das irgendwie gelingt und dann sind sie oben, dann ist es auch - ja etwas ganz Neues. Sie sind oben, wie auf einer neuen Ebene, wo sie sich wahrnehmen.

K.R. bestätigt diese Äusserungen und berichtet ihrerseits von der wöchentlich stattfindenden Französisch-Wörter-Prüfung.

Und jetzt haben viele gemerkt, aha jetzt geht es, sie haben wie du gesagt hast [direkter Blickkontakt zu H.R.] ihre Abneigung überwunden und jetzt mach ich's und äh, ist jetzt egal wegen wem sie das machen. Jetzt haben sie wirklich gemerkt, ah, ist ja gar nicht so schwierig oder ich kann's ja. Und das andere, wo ich denke ist die Struktur. Ich merke mit einem strukturierten Irgendwas, sei es mit ihren Hausaufgaben, sei es das ich auch mehr strukturiert bin, mehr oder weniger, das das auch zu Erfolg führen kann. (18.06)

B.M. (19.06) kehrt zum Thema Ziele zurück, indem sie sagt: „Also ich denk es hängt von den Zielen ab, sich klare Ziele setzen können.“ Sie empfindet es im Turnen als leichter mit Situationen auszukommen, in denen sich die Kinder „durchbeissen“ und weiter üben müssen.

Sch.E. schliesst an:

Ja, vor allem wenn sie die Stange raufkommen können geht's nicht den nächsten Tag die nächste Stange hoch, die noch steiler oder länger ist. Und beim Rechnen geht's immer weiter. Ich denk das ist ein bisschen das Problem.

Sie lernen ja schon ständig wieder etwas Neues und begreifen es, aber kaum haben sie es begriffen, kommt das nächste Thema @(.)@ - und geht's weiter. Ich denk das ist zum Teil ein wenig der Frust. Es macht es auch schwieriger für sie zu sehen, was sie schon gelernt haben. (19.25)

Darauf wirft K.R. (19.52) ein:

Aber ist es nicht genau das, wenn wir ihnen sagen: ‚Hey, jetzt kannst du da!‘ Das gibt ein grösseres Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Das Grundvertrauen für die nächst schwierigere Aufgabe in sich zu spüren. Je mehr das du es hast, traust du dich an die nächst schwierigeren Matheaufgaben, an die schwierigere Stange. Denkst, das hab ich vorher auch gekonnt, also probier ich's. das kann auch ein Erfolg sein, auf sich zu vertrauen.

H.V. bringt den Vergleich in der Peer-Group in die Diskussion und hält es eher für kind- und altersabhängig. H.V. (21.18): „Die Messlatte sind die Kollegen.“ Sie illustriert diese Aussage mit Beobachtungen aus ihrer Klasse und Erinnerungen aus ihrer persönlichen Schulzeit in der Volks- und Kantonsschule. Eine Bestätigung erfahren diese Äusserungen durch H.B., welche von einem ihrer Schüler berichtet, der durch Üben erste Erfolge erreicht hat. Er sei aus Freude darüber „gewachsen“. Auch die Erkenntnis, dass dazu Zeit und Geduld wichtig sind, betont sie und bezieht sich als Lehrperson in die Überlegungen mit ein. H.B. (23.36): „Ich habe als Lehrerin gemerkt, ich muss ihm mehr Zeit geben, vielleicht braucht er mehr Zeit.“

Die Moderatorin wirft den Begriff „Streber“ ein. Daraufhin erwidert O.T., dass der Weg zum Erfolg von der Entwicklung der Kinder bestimmt wird, bzw. abhängig ist.

Das ist die Stufe der Moralentwicklung. Zuerst orientierst du dich an der Autorität, dann an den Gleichaltrigen.....Pubertäts-Syndrom- das kann manchmal wahnsinnig lange andauern. Aber dann kommt irgendwie die Orientierung an allgemeinen Sachen, wie Gesetze und Normen, Werte oder so. Und dann vielleicht das Persönliche. Aber ich denke, dass diese Stufen alle durchmachen, etwas mehr oder weniger lang. Und, äh, da kannst du als Lehrperson damit arbeiten, in dem Sinn dass du probierst zu sehen, mit wem vergleichst du dich jetzt. Also, es kommt auf das vorhandene Anspruchsniveau an. (25.26)

Die ExpertInnen nicken zustimmend. H.B. bestätigt, das auch bei ihren Erstklässlern beobachten zu können. H.B. (26.51): „Aber grad bei den Kleinen ist es eher so, dass sie sich an der Lehrperson orientieren. Das andere ist noch nicht so wichtig.“ Dieser Äusserung stimmt die Gruppe zu.

Das Beispiel Sportler wird von B.M. nochmals reaktiviert. Sie sagt, dass wer trainiert und gewinnt, als zweifellos erfolgreich gilt, ohne Streber zu sein. Erfolg im Sport wird klar an durch Training erworbene Leistung gekoppelt und positiv bewertet. H.R. bestätigt dies und berichtet von einer Mittelstufenlehrerin aus ihrer Schule, die sehr sportlich und Trainerin einer Schweizermeistermannschaft ist. H.R. (29.08): „Sie kann den Sportsgeist zum Klassengeist werden lassen. Sie kann es so einpacken, in die Art, wie man es im Sport angeht, auf die anderen Fächer im Schulzimmer anzuwenden. Es ist faszinierend zu beobachten, was mit diesen Mittelstufenschülern in diesem Schulzimmer passiert!“ Eine allgemeine Zustimmung ist beobachtbar.

Die Moderatorin gibt die 4. Vignette in die Runde, um die Bezugnahme auf den Mathematikunterricht anzuregen. K.N. äussert sich zum Thema Fehlerkultur. Sie äussert überzeugend ihre Meinung, dass die Kinder Fehler machen dürfen müssen und sich etwas zutrauen sollen, ohne ausgelacht zu werden. Letzteres toleriert sie nicht.

Nach einem längeren Schweigen sagt B.M. (30.46): „Also, ich denke es ist wichtig, wenn sie Freude an der Mathe haben. Dass sie es meistens gern machen, immer kann nicht sein. Plausch am Ausprobieren haben.“

H.V. kommt auf Aha- Erlebnisse und deren Sichtbarkeit (Erfolg sichtbar machen) zurück. Sie äussert ihr Gefühl, dass es in der Mittelstufe weniger Aha-Erlebnisse zu beobachten gibt und fragt sich, ob das bedeutet, dass scheinbar auch die Wege zum Erfolg weniger erkennbar sind. H.V. (31.31):

Es ist mehr so, dass sie für sich merken, jetzt hab ich's gecheckt und einfach weiter machen. In Sprachfächern Französisch und Englisch gibt es eher Aha-Erlebnisse als im Mathematikunterricht. Da nehmen die Schüler eher das Buch und wenn sie es das nächste Mal zeigen, nachher kommt's schon richtig. Nicht mehr so das bewusste, laute oder sichtbare oder hörbare ‚Aha- jetzt!‘ kommt weniger, habe ich das Gefühl.

Das Üben als Weg zum Erfolg wird von Sch. E. angesprochen, wobei ihre eigene Freude über den Erfolg in einer hellen Stimme und einem strahlendem Gesichtsausdruck mitschwingt:

Oder andere Kinder die sagen, es ist ja gar nicht schwer. Die zuerst das Gefühl hatten, es sei furchtbar schwierig. Oder? Und wenn sie dann die 3. oder 4. Rechnung gemacht haben, die dann zaghaft mit dem Heft vor kommen um zu fragen ob es so stimme. Ja genau so, hast du super gemacht! Und dann schauen sie dich mit grossen Augen an und können es selber noch nicht glauben, dass es ja noch leicht ist. (32.59)

Die Diskussion bewegt sich nach und nach hin zum Gebiet Unterrichtsgestaltung. K.R. (33.24) wendet in ihrer Klasse seit einiger Zeit kooperative Lernformen an und schildert Eindrückliches aus ihrem Unterrichtsalltag: „Wenn sie es einander erklären können. Wenn sie einander eine Aufgabe oder was immer erklären können, aber auch miteinander zu einem Lösungsweg zu () und miteinander zu korrigieren.“

O.T. nimmt den Gedanken auf und spannt den Bogen weiter:

Ich würd auch da anhängen, das wichtigste Ziel vom Mathematikunterricht ist für mich, dass sie zu einem Verständnis kommen und nicht zu einem Machen also Automatisieren. Das ist ja vielfach ein Rezept vorgegeben, mit Automatisieren kannst du noch relativ weit kommen. Ähh, aber es ist kein Verständnis dahinter. Also das heisst im vom Mathematikunterricht dürfte man nichts mehr vergessen. Wenn man es verstanden hat, vergisst man es nicht. Jetzt kann ich schauen, was mein Sohn an der Kanti macht und was ich noch weiss oder was ich einfach gemacht habe. In dem Sinn, dass ich so verstanden habe, dass ich es automatisch ableiten kann. Dann kann ich es auch einem anderen erklären. Dann kann ich so formulieren wo auf dem Gedankenweg ich bin, in dem Sinn. Wenn ein Schüler die Struktur aufbauen kann, dann ist es erfolgreich und sonst ist es nicht wirklich in dem Sinn verstanden. Das ist für mich so ein Zeichen. Du kommst nicht mit allen Kindern soweit oder eben manchmal

musst du dich damit zufrieden geben, das Kind kann jetzt das Rezept- das ist auch eine Kompetenz- aber es steckt kein Verständnis dahinter. (33.42)

K.R. bestätigt und fügt ihre Überzeugung darüber an, dass eigentlich vieles systematisch aufeinander aufbaut. K.R. (36.34): „Aber es geht in die Richtung, weil alles (). Es baut ja alles aufeinander auf. Es ist ja nicht viel Neues, was sie im Lauf der Primarschule lernen. Es baut auf allem auf. Drum unterstütze ich sie eigentlich, weil du das Verständnis brauchst, damit du erfolgreich bist, ja.“ Die ExpertInnengruppe nähert sich dem Thema Handlung und eigene Erfahrungen durch das Handeln im Unterricht. O.T. fügt an:

Ich möchte auch noch ein methodisch- didaktisches Problem anfügen. Damit ich etwas verstehen kann, muss ich es selber durchgemacht haben. Und wenn man es vorgibt- mach es so und so und so, dann gibt es Kinder, die es so können- (10) dann gibt es Kinder die das so können, so ich sag jetzt abstrakt den Gedanken vom Lehrer folgen und die es quasi durchdenken und dann Kinder, die dann abhängen und das nicht können. Und im Prinzip kannst du es nur lernen und verstehen, wenn du es selber gemacht hast. Zuerst beim 10er Übergang handelst und sobald du einen Schritt überspringst, hast du dort eine Unsicherheit. [allgemeine Zustimmung] das ist die Frage nach dem methodisch- didaktischen Arrangement.- Zum Beispiel Mittelstufe ist das etwas schwieriger. Äh, dass die Erkenntnisse dann auch kommen. (38.05)

K.R. (39.30) bejaht diesen Gedankengang und erläutert:

Das ist das was ich auch anfügen wollte. Dass es wirklich wichtig ist, dass sie selber überlegen dürfen, also jedes Kind für sich. So wie du [nickt O.T. zu] sagst. Einen Weg finden () eher als wenn es immer wieder gesagt wird. Ich versuche es immer wieder so zu machen, dass ich ihnen Zeit gebe. Dass jedes Kind einen Lösungsweg auf Papier bringen muss und dann kann man diesen im Austausch überprüfen. Auf welchem Weg bin ich oder dann gibt es auch Vernetzungen () wichtig und ich merke auch, je mehr ich das mache sind sie erfolgreicher. Ich hab jetzt grad zwei Themen nicht so gemacht und entsprechend sieht man es den Noten an. Der Durchschnitt ist wesentlich tiefer, wenn ich etwas vorgebe - ein Teil der Schüler folgt, ein Teil hängt ab- als wenn sie wirklich selber dranbleiben müssen und selber irgendeinen Weg suchen müssen, das hat mich bei den letzten beiden Themen sehr beeindruckt. Ist mir eingefahren!

Die Äusserung von K.R., diese Erfahrung sei ihr „eingefahren“, bewirkt in der Gruppe eine kurze nachdenkliche Pause. Spannenderweise drückt sich in dieser Passage nebenbei aus, dass Einsichten der Lehrenden auch am eindrücklichsten über Erfahrungen generiert werden und, so scheint es, erst durch die Versprachlichung (lautes Denken) richtig ins Bewusstsein rücken.

So erläutert im Anschluss H.B. ebenfalls, dass die Unterrichtsgestaltung auch auf das Heranführen an Probleme und die Entwicklung von Lösungsverhalten ausgerichtet sein muss.

Also bei den 1. Klässlern- so wie du [schaut zu K.R.]- dass ich Seite und Aufgaben angegeben habe. Auch wenn die 1. Klässler noch nicht lesen können- es gab Beispiele und ich habe die Kinder aufgefordert zu probieren. Die einen kamen gleich fragen und ich habe ihnen gesagt, sich nochmals Zeit zu nehmen und sich die Aufgabe einfach mal anzuschauen. Und dann hab ich gesehen, ja, vielleicht ist das wirklich schon ein anderer Erfolg als wenn zuerst einmal vorgegeben ist. Man kann es vielleicht anders behalten, wenn man selber drauf gekommen ist. Die Guten können es auch wenn's vorgegeben ist und es gibt die, die eh ein wenig Mühe haben und für die ist es gleich erfolgreicher, wenn sie es selbst () sich länger behalten oder etwas ist dann verinnerlicht. (40.53)

Es folgt eine Rückkehr zu Aussagen von O.T. und K.R., indirekt auch zu denen von H.B.

B.M. (41.48):

Es ist ein Problem vom Handeln. Dass man dann irgendwann als Lehrer- die meisten können es und dass man den Letzten nicht mehr genug Zeit gibt und denkt, dass man weitergeht, und dann die Gnade hat und noch mal einen Schritt zurück macht und noch mal übt. Ich denke, es ist die Gefahr wenn man das Ziel dort vorne hat, aber man weiss im Grunde genommen man erreicht es nicht, wenn man Lücken übergeht.

Sie betont in diesem Zusammenhang, dass es nachhaltiger ist, wenn kein Schritt übergangen wird. „Das andere machen sie irgendwann mechanisch und dann gehen sie nicht mehr zurück. Wenn die Mechanik drin ist, dort ist es immer so ein wenig () wo muss ich weiter machen.“

Die Vignette 5 zum Phänomen der Sprachlosigkeit im Mathematikunterricht soll die TeilnehmerInnen dazu animieren, sich spontan zu methodischen Herangehensweisen an Situationen ohne gesichertes Sprachverständnis zu äussern. Einige Personen seufzen auf. Es entsteht eine Pause. Darin zeigt sich auch in dieser Diskussionsrunde wieder die ernst zu nehmende Problematik der mangelnden Sprachkompetenz. Eine eher schlagwortartige Aufzählung verschiedener Problemlösestrategien beginnt. Verschiedene Personen nennen Stichworte wie Zeichnen, Theater spielen, Aufgaben spielen, Material, Handlung mit Sprache begleiten, Modulation der Stimme, Beispiele, Symbole, Kontexte, Lebensweltbezogenheit.

Die DiskussionsteilnehmerInnen werden durch die Vignette 6 ermuntert Wünsche zu äussern, welche, durch die Formulierung der Fragestellung, auch unrealistisch sein dürfen. Anfänglich eher zögernd, folgt eine Aufzählung. Es scheint, dass die Lehrpersonen sich etwas verunsichert fühlen, Wege, welche zum Erfolg, zu einem gelingenden Mathematikunterricht führen könnten, selbst zu definieren. Diese Unsicherheit äussert sich auch dadurch, dass über einige Wünsche diskutiert wird, und diese dann in der Diskussion wieder etwas relativiert werden.

Anfänglich eher zögernd, teilen einige Personen schlagwortartig Wünsche mit, die von uns wie folgt interpretiert werden:

- Ⓢ **Kleinere Gruppen** Dies äussert eine ältere Lehrperson. Die Probleme, welche sich durch den Migrationshintergrund ergeben erschweren die Arbeit in der üblichen Klassengrösse.
- Ⓢ **Mehr Zeit, weniger Stress den Stoff durchzubringen** Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich besonders die jungen Lehrpersonen im Stoff noch nicht sicher beziehungsweise „zu Hause“ fühlen.
- Ⓢ **Kein Lehrplan** Wir schätzen den St. Galler Lehrplan für die Volksschule als wenig einengend ein. Die Richtziele lassen unserer Meinung nach Spielraum. So stellt sich die Frage für uns danach, ob dieser Spielraum zu gross, zu diffus oder zu unbekannt ist? Liegt es daran, dass Lehrplan und Lehrmittel nicht kompatibel sind?
- Ⓢ **Material frei durch Kinder wählbar** Die Lehrperson empfindet, die im obligatorischen Lehrmittel angewandten Materialien als wenig an die Bedürfnisse (Lebenswelt) der Kinder angepasst. Die Fülle der Darstellungsformen und des Materials wird scheinbar eher als hinderlich, weil verwirrend, empfunden.
- Ⓢ **Geduld mit sich und den Kindern** Hier scheint der Wunsch nach Austausch und Rückmeldung anzuklingen. (Entlastungswunsch?) Es stellt sich für uns die Frage, welche Gefässe dazu hilfreich und unterstützend sein könnten (Zeit, Vernetzung, Intervision, kollegiale Beratung).
- Ⓢ **Klassenübergreifend mathematische Lernumgebungen erschaffen** Hier hören wir das Bedürfnis nach Öffnung der eigenen Schulstube zum Wohle der Kinder und der Lehrpersonen und Vernetzung auf ressourcenorientierte Art und Weise.
- Ⓢ **Differenziert aufbereitete fertige Lehrmittel (drei Niveau) auf jeder Seite- Lehrperson muss nicht immer erfinden** Diese Lehrperson hat im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit

verschiedentlich Lehrmittelwechsel hinter sich und scheint frustriert darüber, dass trotz aller Neuerungen auf verschiedene Niveau zu wenig Aufmerksamkeit verwandt und somit im Lehrmittel die Heterogenität nicht beachtet wird. Wir interpretieren dies als Wunsch nach binnendifferenzierter Aufbereitung des obligatorischen Lehrmittels. Klingt hier möglicherweise auch unterschwellig der Wunsch nach „Rezeptlösungen“ an?

- ② **Weniger Stoff, abgegrenzte aber klare Ziele** Wir vermuten ähnlich wie beim Zeitproblem, dem Stoff-Durchbringen eine Unsicherheit in der Professionalität, da dieser Wunsch auch von einer jungen Lehrperson geäußert wird.
- ② **„Schaffige“ Atmosphäre mit den Kinder auf dem Weg sein, inklusive Problemstellungen** Die Lehrperson scheint die Heterogenität im positiven Sinne zu werten und wünscht sich mehr Zeit und Gelegenheit zur Anwendung von neuen Lernformen (zum Beispiel Aktiv- entdeckendes Lernen, Kooperatives Lernen).
- ② **In die Köpfe der Kinder sehen zu können** Hier klingt die Thematik Metakognition subtil an. Der Lehrperson scheint es noch nicht bewusst zu sein, wie sie die Kinder dazu bringen kann, über ihr Denken und Handeln zu reden. Leider wird dieser Gedanke nicht weitergesponnen.

Die Moderatorin geht auf die Äusserungen der ExpertInnen ein und stellt fest, dass zwei Lehrpersonen den Wunsch nach Weiterführung eines Austausches im Rahmen von Gruppendiskussionen signalisiert haben. H.R. (01.02.04) betont: „Für mich wäre das eine echte Form von Qualitätsentwicklung“ und freudig lachend: „Von unten nach oben. Ich habe manchmal gedacht, schade ist das so beschränkt auf die wenigen Male.“ Worauf die Moderatorin erwidert, dass das nicht so sein müsse. H.R. stimmt lächelnd zu: „Ja, ja.“ Nachdem die Moderatorin die Bereitschaft der Unterstützung durch die Masterthesenmitglieder bekundet, sagt K.R. (01.02.35): „Also ich weiss, ich kenne es von mir, dass ich erfolgreicher bin, wenn ich mich mit anderen austauschen und schaffen kann. Ich kenne es vom Deutschunterricht () da bin ich erfolgreicher gewesen, als wenn ich so alleine am ‚Umwurschtle‘ bin. Also ich würde es sehr begrüßen.“ H.B. (01.03.00) schliesst an: „Ja mir tut es eigentlich auch immer gut wenn- manchmal hintersinne ich mich zwar- aber ich finde es eigentlich auch spannend von den anderen Ideen zu bekommen, oder ich kann Ideen und Vorschläge geben. Spannend - schlussendlich hilft es mir, meine Arbeit gut zu machen.“

Zusammenfassung und Interpretation

die verbalen und nonverbalen Äusserungen zum Thema sind sehr emotional gefärbt. In den einzelnen Diskussionsbeiträgen wird deutlich, dass sich die Wege zum Erfolg abhängig vom Alter der SchülerInnen unterschiedlich deutlich beobachten lassen. Die ExpertInnen tauschen sich darüber aus, welche ihrer Beobachtungen und Äusserungen (verbal und nonverbal) sie als Hinweise für Lernerfolg deuten. Besonders häufig wird das ‚Aha-Erlebnis‘ als Indikator genannt. Die Meinung, dass äussere Einflüsse verschiedener Art und Weise auf den Lernerfolg wirken, wird eindrücklich geschildert. So scheinen sich alle Gruppenmitglieder darüber einig zu sein, dass neben den pädagogischen Einflüssen des Systems Schule auch solche aus dem familiären und sozialen System stark wirken (s. Kap. 4.6.6). In der Gruppe herrscht Einigkeit darüber, dass auf dem Weg zum Erfolg, Teilaufgaben, wie das Setzen von realistischen Zielen, der Erfolgskontrolle und Erfolgssicherung stehen müssen. Dazu äussert Schröder (2002): „Erfolgssicherung im Unterricht heisst, durch

entsprechende Massnahmen den Lernerfolg einer Unterrichtseinheit längere Zeit zu erhalten“ (S. 204). Die Bedeutung der Interaktion wird auch hier an den verschiedensten Beispielen illustriert. Die Besonderheiten der Moralentwicklung, wie O.T. sich in seinem Redebeitrag ausdrückt, und ihrer Stufen werden vor allem beim Stichwort Orientierung an verschiedenen Personen (Lehrpersonen, Peers) deutlich geäussert. Dass diese Orientierung als ein Prozess zu verstehen ist, der durch Entwicklung und Veränderung geprägt ist, wird von fast allen Personen bestätigt. Nicht zuletzt wird der Aspekt spezifischer kultureller Prägung von Wertvorstellungen, wie Leistungs- und Erfolgsmustern hervorgehoben und als ein besonderes Merkmal dieser Schule mit ihrem multikulturellen Couleur verstanden. Der Themenbereich Metakognition und die Entwicklung metakognitiver Prozesse, werden nur von einer Person direkt angesprochen. Diese Lehrperson beschäftigt sich seit einiger Zeit mit kooperativen Lernformen (s. Kap.4.8.6) und setzt diese in ihrem Unterricht ein.

10.2.2 Thema 2: Ziele stecken – Ziele erreichen, Aufwand - Ertrag

Auf die Frage der Moderatorin, was Erfolg *allgemein* bedeute, spricht K.R. in ihrer ersten Stellungnahme die Thematik an, indem sie antwortet: „Ein Ziel erreichen“ (05.11). Nachdem H.B. auf die Frage geantwortet hat, Erfolg bedeute, stolz auf sich zu sein, meint K.R.: „Etwas erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe.“ O.T. relativiert, dass das Ergebnis mit dem Aufwand im Zusammenhang stehe. Es entsteht eine Kontroverse darüber, wie hoch ein Ziel gesteckt werden müsse, um die Erreichung als Erfolg verbuchen zu könnten. Ist der Erfolg umso grösser, je mehr Aufwand und Anstrengung zur Zielerreichung aufgewendet wird, oder muss ein Ziel so gesteckt werden, dass man, wie O.T. (09.53) meint, „mehr ziehen könne, als hineinstecken?“ Die Meinung dazu scheint im Team different und von subjektiven Wahrnehmungserfahrungen geformt. Einige äussern, dass gerade das Erreichen eines sehr hoch gesteckten Ziels für viel Mühe und Arbeit entschädige, andere machen eine klare Aufwand-Ertragsabrechnung. B.M. stellt mit einem fragenden Ton in die Runde (12.26): „Da ist vielleicht das Ziel zu tief gesetzt, wenn du es locker erreichst?“, was H.B. bejaht. Nach einer Pause von sechs Sekunden stellt B.M. fest (12.39): „Aber auch das braucht es!“, was von H.B. wiederum befürwortet wird.

Die Moderatorin gibt nun die nächste Vignette ‚**Erfolg bedeutet für das Kind...**‘ in die Runde, worauf thematisiert wird, dass Kinder zuerst einmal lernen müssten, sich erreichbare Ziele zu setzen. So erzählt H.B.:

Oder wenn sie ein Kleberli bekommen, etwas zurückbekommen und es sind alle Aufgaben richtig. Da sehen die Kinder auch, ah ja ich bin erfolgreich gewesen. Im Gegenzug find` ich es bei den Kleinen, es hat viel 6-jährige, dass sie sich so grosse Ziele stecken, dass sie sie nicht erreichen können und dann so ein wenig, wie sagt man (.), schnell also überkippt. Sie kommen dann eher mal zum Weinen, weil sie nicht verkraften können, dass sie jetzt das nicht leisten konnten. Dass sie sich wie zu hohe Ziele stecken um Erfolg zu haben oder der Lehrperson zu genügen oder ich muss jetzt unbedingt so ein Kleberli haben. Ja. (13.24)

G.G. (14.10) initiiert die Problematik mit der Notengebung in der Mittelstufe. Da sei es zum „Schluss die Zahl, die auf dem Papier steht, die für sie zählt“. Die Gruppe scheint übereinstimmend festzustellen, dass auch die Noten das Ziel bestimmen, welches die Schüler sich stecken müssen, wobei eine 4 oder eine 4.5 obwohl genügend, für viele nicht das Ziel sei. Gut verständlich ist das Dilemma vor dem nicht nur die SchülerInnen, sondern auch die Lehrpersonen stehen. K.R., die in

der Mittelstufe unterrichtet, erklärt:

Ich denk bei meinen könnt es auch noch sein, wenn sie das Tagesziel erreicht haben. Im Moment bin ich dran mit Ziel zu schaffen, dass sie sich Ziele setzen müssen und dann siehst du ja 1:1 hab ich's. Das kann sicher erfolgreich sein. Oder ich merk jetzt auch mehr es Verstehen, wenn sie jetzt plötzlich ein Aha- Erlebnis haben. Von X was. Das sie plötzlich merken, ah ich kann das ja, das ist ja nicht so schwierig oder- (15.11)

Es entbrennt ein sich gegenseitig ergänzendes und zustimmendes Gespräch, dass das Ziel in der Mathematik schwieriger zu erreichen oder schwieriger erkennbar sei, als in anderen Fächern. So meint unter anderem H.R.: „Aber **das Ziel ist so weit weg**. Und es sind so viel Übungen auf dem Weg nötig und verhalfen zu dem Ziel, dass das Ziel **nicht immer so direkt ja für sie da ist**.“(15.50) Es folgen Vergleiche zu andern Fächern, wo die Ziele besser sichtbar und schneller erreichbar seien. B.M.:

Also ich denke, **es hängt von den Zielen ab, sich klare Ziele setzen können**. Das ist im Turnen viel einfacher. Dann kann ich mal Seilspringen, dann kann ich den Handstand. Das sind so vielleicht kleinere Ziele. Wo sie auch „müend dureisse“ und üben. Aber da sind sie stolz, den Purzelbaum, jetzt kann ich ihn auch. (19.06)

Und Sch.E. stellt den direkten Vergleich zum Mathematiklernen her:

Ja vor allem wenn sie die Stange raufkommen können geht's nicht den nächsten Tag die nächste Stange hoch, die noch steiler oder länger ist. Und beim Rechnen geht's immer weiter. Ich denk das ist ein bisschen das Problem. Sie lernen ja schon ständig wieder etwas Neues und begreifen es, aber kaum haben sie es begriffen, kommt das nächste Thema -

An dieser Stelle folgt ein leicht verzweifelt wirkendes Auflachen -

und dann geht's weiter. Ich denk das ist zum Teil ein wenig der Frust. Es macht es auch schwieriger für sie zu sehen, was sie schon gelernt haben. (19.25)

O.T. (33.42) erklärt, für ihn sei das **wichtigste Ziel vom Mathematikunterricht**, dass die SchülerInnen zu einem **Verständnis** kommen. H.V. (37.01) äussert, dass es auch ein Erfolg sei, wenn sich die SchülerInnen über längere Zeit im Unterricht mit einem Problem beschäftigen, einfach dranbleiben und knobeln, egal ob sie das Ziel erreichen, oder nicht. Eine allgemeine Zustimmung ist in der Runde spürbar.

Der Diskurs wendet sich später nochmals dem Thema *Ziele setzen* zu. In Bezugnahme auf eine vorausgegangene Sequenz, in der O.T. (38.05) auf das „methodisch-didaktische Problem“ hingewiesen hatte, dass Verstehen nur durch aktives Handeln passieren könne, meint B.M.:

Zu dem was O.T. gesagt hat. Es ist ein Problem vom Handeln. Dass man dann irgendwann als Lehrer - die meisten können es und dass man den Letzten nicht mehr genug Zeit gibt und denkt, dass man weitergeht und dann die Gnade hat und noch mal einen Schritt zurück macht und noch mal übt. Ich denk **es ist die Gefahr, wenn man das Ziel dort vorne hat, aber man weiss im Grunde genommen man erreicht es nicht wenn man Lücken übergeht**. Dass es so mehr für später bringt, wenn man es intus hat. Das andere machen sie irgendwann mechanisch und dann gehen sie nicht mehr zurück. Wenn die Mechanik drin ist, dort ist es immer so ein wenig () wo muss ich weitermachen? (41.48)

Nach diesem Beitrag folgt eine sehr nachdenkliche Ruhe. Es scheint den Lehrpersonen bewusst zu sein, dass Lücken in Mathematik gar nicht erst entstehen dürften, da sie später kaum mehr aufzuholen sind. Zudem ist es, durch die konstruktivistische Natur der Mathematik, praktisch unmöglich Verständnis für aufbauende Themen zu entwickeln, wenn Lücken im Vorverständnis vorliegen. Zielsetzungen, welche für die ganze Klasse homogen gleich sind, sind deshalb völlig unrealistisch und dürften den Schülern gar nicht zugemutet werden. Ob die Lehrpersonen in dieser Stille darüber nachdenken?

Nachdem die Moderatorin (50.09) die letzte Vignette mit der Wunderfrage ‚**Du hast für deinen Mathematikunterricht drei Wünsche frei...**‘ in den Raum gegeben hat, wird der Ausdruck Ziel noch dreimal erwähnt. In der Gesamtaussage zu dieser Frage wird klar, dass sich die Lehrpersonen einerseits möglichst wenig Einschränkungen, aber andererseits doch ganz konkrete Zielvorgaben wünschen. So wünscht sich H.V. (54.56) weniger zu vermittelnde Materie, meint jedoch:

Ich brauche aber Vorgaben was zu machen ist, **als Hilfe und persönliches Ziel**. Ich mag nicht vor mich „hindümpeln“. Auch für die Kinder, dass wir wissen, das und das wollen wir schaffen.... Ich brauchte wenige aber spezifische Ziele, aber die richtig, die hätten wir, das wär für mich jetzt persönlich - das Wichtigste / flüstert.

Nach einigen Stimmen, die sich mehr Schülerfragen wünschen würden, meint H.V. (57.30):

Mir würde das auf der einen Seite Angst machen erstens, und zweitens würd ich mich fast, wenn alle alles einfach könnten oder es wär einfach nur alles vom Erfolg gekrönt. Irgendwie hätte ich dann so - ich glaube, dann müsste ich mir einen neuen Job suchen. Dann wär ich ja eigentlich fast arbeitslos. Dann könnte ich ihnen ja das **Ziel** eigentlich geben. Dann sage ich am Montag gibt es einen Input - bis am Freitag - in der Mathe so. Irgendwie käme ich mir überflüssig, so unnütz vor....

Worauf O.T. (58.25) gut gelaunt kontert:

Das ist doch das **Ziel des Lehrers, sich überflüssig zu machen**. Wenn sie ihn nicht mehr brauchen, können sie selber lernen. Im Prinzip bist du ja nur eine Krücke. Die einen lernen sogar trotz dem Lehrer....

Und B.M. würde sich ein Lehrmittel wünschen, welches

auf jeder Seite unterteilt wäre in leicht, mittel und schwer. Es gibt solche, die nur die obere Hälfte, die mittlere oder die untere machen würden. Nicht dass ich immer alles selber erfinden muss. Und zwar auf jeder Seite, jedes Thema so aufteilen. (54.24)

Damit ist auch der Wunsch verbunden, nicht selber für die Zielsetzung jedes einzelnen Kindes verantwortlich zu sein. Die Forderung nach Individualisierung setzt die Lehrpersonen in zweifacher Hinsicht unter extrem anspruchsvolle und auch zeitintensive Herausforderungen. So müssen nicht nur Aufgabenbereiche individualisiert werden, sondern auch die Ziele der einzelnen SchülerInnen.

Zusammenfassung und Interpretation

In der Praxis Ziele sinnvoll zu setzen, scheint in der Expertengruppe eine problembehaftete und ungeklärte Frage zu sein. Verschiedene Einflüsse beeinträchtigen eine sinnvolle Zielsetzung im Mathematikunterricht. Auf der einen Seite sind die heterogenen Klassen, welche nach binnendifferenzierten Zielen und individualisierendem Unterricht verlangen, auf der anderen Seite soll die Schule jedoch selektionieren. Diese Grundspannung der Schule stellt die Lehrpersonen, aber auch die SchülerInnen vor grosse Herausforderungen. Eine weitere Tatsache ist, dass Lehrmittel zu wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse und das Vorwissen der Schüler nehmen. Wellenreuther (s. Kap. 5.2) erläutert in seinen Voraussetzungen für professionellen Mathematikunterricht, dass Schulbücher für den Lernenden und den Lehrenden verständliche Erklärungen enthalten müssen, die selbständiges Lernen ermöglichen. Ausserdem benennt er eine kollegiale Zusammenarbeit, um die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit effektiv zu nutzen, als erforderlich. In neueren Mathematiklehrmitteln, wie z. B.: *logisch* (obligatorisches Lehrmittel des Kanton St. Gallen) wird durch Hinweise zur Differenzierung und Individualisierung versucht, die Lehrpersonen bei ihrer Unterrichtsvorbereitung zu unterstützen. „Unterrichtsqualität hat vor allem mit exzellenten Lehrmitteln und professioneller Kompetenz der Lehrkräfte zu tun“ (Oelkers, 2010, S. 21).

10.2.3 Thema 3: Wir brauchen mehr Zeit

H.B. (23.36) schildert den Fall eines Schülers, der in den Ferien auf ihr Anraten Rechnen geübt hat. Nach den Ferien habe er selbst gemerkt, dass er das könne, wenn er sich mehr Zeit nehme. „Ich habe als Lehrerin gemerkt, ich muss ihm mehr Zeit geben, vielleicht braucht er mehr Zeit. Ich wollte ihm Zeit lassen bis nach den Herbstferien“. Vom letzten Platz in Mathematik sei er nun irgendwo bei den Vordersten, freut sie sich lachend über den Erfolg ihres Schülers.

O.T. weist auf positive Erfahrungen mit methodisch-didaktischen Arrangements hin, welche handelndes Lernen ermöglichen. K.R. stimmt der Aussage O.T.'s zu und schildert ihre positiven Erfahrungen.

Das ist das was ich auch anfügen wollte. dass es wirklich wichtig ist, dass sie selber überlegen können, also jedes Kind für sich. So wie du [nickt O.T. zu] sagst. Einen Weg finden () eher als wenn es immer wieder gesagt wir. Ich versuche es immer wieder so zu machen, dass ich ihnen **Zeit gebe**. Dass jedes Kind einen Lösungsweg auf Papier bringen muss und dann kann man diesen im Austausch überprüfen. Auf welchem Weg bin ich oder dann gibt es auch Vernetzungen () wichtig und ich merke auch, je mehr ich das mache sind sie erfolgreicher. Ich hab jetzt grad zwei Themen nicht so gemacht und entsprechend sieht man es den Noten an. Der Durchschnitt ist wesentlich tiefer wenn ich etwas vorgebe. Ein Teil der Schüler folgt, ein Teil hängt ab - als wenn sie wirklich selber dranbleiben müssen und selber irgendeinen Weg suchen müssen, das hat mich bei den letzten beiden Themen sehr beeindruckt. Das ist mir eingefahren. (39.30)

Auch H.B. (40.53) erzählt von Beispielen in der Unterstufe, wo auch schwächere Schüler Erfolge verbuchen konnten, wenn sie **zusätzliche Zeit erhalten** hatten, sich mit der Materie zu beschäftigen. Ebenso erwähnt B.M., dass man „dann irgendwann als Lehrer- die meisten können es und dass man den Letzten nicht mehr genug **Zeit gibt** und denkt, dass man weitergeht und dann Gnade hat und noch mal einen Schritt zurück macht und noch mal übt“ (41.48). In einer späteren Passage des Diskurses, nachdem die Moderatorin die ‚Wunderfrage‘ gestellt hatte, ergibt sich ein Wortwechsel, indem die Moderatorin genauer nachfragt. G.G. wünscht sich in der betreffenden Sequenz (51.07) „Mehr Zeit oder weniger Stress, so zum alles durchbringen“. Die Moderatorin fragt. „Was macht dir Stress? Was bedeutet Stress da konkret?“, worauf G.G. erwidert: „ Das Gefühl, nicht das ganze Buch zu schaffen. Sie haben dann Lücken oder so? Dass man das irgendwie nicht hätte“ (51.16). Moderation: „Zu viel Stoff oder zu wenig Zeit?“ Auf die Frage meint G.G. lachend, das sei die Frage. Die Moderatorin fragt nach ihren diesbezüglichen Wünschen und G.G. meint, sie könne ja den Lehrplan oder die Lehrmittel nicht ändern. Nachdem die Moderatorin auf den fiktiven Charakter der Fragestellung hinweist, äussert G.G.: „Ich denke, wenn ich noch mehr Mathestunden habe, hätten manche gar keine Freude. Von daher wär das Wichtige, dass- ähm - (.)“ (51.40). Der Satz wird nicht vollendet und darauf entsteht ein Gelächter in der Gruppe. Die Aussagen, zusammen mit dem Verhalten der Gruppe, sind dahingehend interpretierbar, dass allein mehr Zeit im Mathematikunterricht nicht ausreichen würde, sondern, dass sich zusätzlich noch Anderes im Umfeld des Mathematikunterrichts verändern müsste.

Zusammenfassung und Interpretation

Das Team ist sich einig, dass Mathematiklernen und -verstehen Zeit braucht. Im Diskurs werden der Stress und der Zeitdruck spürbar, welchem sich die Lehrpersonen, bedingt durch das Curriculum, ausgesetzt fühlen. Brugger, Sidler und Meyer (2007) stellen fest, dass die Mathematikdidaktik eine entwicklungsgerechtere werden sollte. Die Zuordnungsregel, den Zwanzigerraum in der ersten Klasse, den Hunderterraum in der zweiten und den Tausenderraum in der dritten Klasse und

so fort anzusiedeln sei „mathematikdidaktisch und pädagogisch ein Unsinn“ (S. 7). Man werde weder der Arithmetik, noch der Heterogenität und der Dynamik der Lernprozesse der Kinder gerecht. „Das beabsichtigte Spiralprinzip verbiegt sich zu einem Teufelskreis, in dem die Betroffenen und die Beteiligten Opfer und Täter in einer fragwürdigen Struktur sind“ (ebd., S. 7).

Zeitgefässe müssten also an geeignete Planungs- und Unterrichtsmethoden, angepasste Lehrmittel und den Lehrplan gekoppelt sein (vgl. Kapitel 8.12.5). Ausgehend von den Erkenntnissen des Exemplarischen Lehrens und Lernens nach Wagenschein äussern sich Radatz und Schipper (1983) wie folgt: „Das notwendige Prinzip des exemplarischen Lehrens fordert ‚Mut zur Lücke‘ und wiederum ‚Mut zur Gründlichkeit‘. Was ein Schüler versteht und in Beziehung zu seinen sonstigen Strukturen setzen kann, besitzt den stärksten Übertragungswert und somit Bildungswert...“ (S.21).

10.2.4 **Metadiskussion 3. Gruppendiskussion**

Die Metarunde wird durch die Moderatorin eröffnet. Als erste ergreift K.R. das Wort. Sie äussert, dass sie die Diskussion, im Gegensatz zu den voraus gehenden, als vielfältiger und erfolgreicher erlebt hat. Einen Grund vermutet sie in der deutlicheren Führung durch die Moderatorin und die entsprechende Reaktion der Gruppe darauf. „Vielleicht lag es daran, dass es ziemlich geführt gewesen ist, oder wir sind eher da bei der geführten Sache geblieben. Wir sind mehr oder weniger erfolgreich auf dem Erfolg geblieben“ (59.41). Die Gruppe stimmt diesem Votum nickend und lachend zu. Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, resümiert die Moderatorin im Namen der Forscherinnengruppe. In ihrem Fazit nimmt sie einerseits Bezug auf das, scheinbar brisante und noch weiter zu bearbeitende Thema „Mathematik und Sprache“ und andererseits auf die, von verschiedenen ExpertInnen geäusserten Wünsche nach Austausch und Zusammenarbeit. Auf die Frage, ob sich die Anwesenden eine Fortführung dieser Form des lauten Nachdenkens und der Zusammenarbeit vorstellen könnten, reagiert H.R. sofort. Sie betont, dass sie es bedauere, dass die drei Diskussionsrunden schon vorbei seien. Sie hält diese Art und Weise des Austausches für eine echte Form der Qualitätsentwicklung. Nachdem die Moderatorin die Unterstützung und Mitarbeit der Mastergruppe anbietet, meldeten sich noch zwei Personen kurz zu Wort. In ihren Rückmeldungen bestätigten sie die Aussagen von K.R. und H.R. und signalisierten ihr Interesse an einer Weiterführung. Weitere Wortmeldungen fanden nicht statt. Daraufhin entlässt die Moderatorin die ExpertInnen aus ihrem Auftrag und bedankt sich im Namen der Forscherinnengruppe herzlich für die Bereitschaft und das entgegengebrachte Vertrauen während den Diskussionen.

10.3 **Methodologische Kontrolle der 3. Gruppendiskussion**

Wie geplant (vgl. Kap. 6.6.2) reflektieren wir die Gruppendiskussion hinsichtlich Durchführung und Auswertung.

10.3.1 **Reflexion der Durchführung**

Nach anfänglichem Zögern wurde die Thematik „Erfolg“ von den ExpertInnen zunehmend lebhafter in ihren Redebeiträgen aufgenommen. Mit der Präsentation der ersten Vignette wurde der Hinweis

auf die Fokussierung der Sonnenseiten verknüpft. Die Diskussion bewegte sich eher auf einer persönlichen Ebene, das heisst, die TeilnehmerInnen äusserten sich zu ihren persönlichen Einstellungen unabhängig von ihrer Funktion als Lehrperson. Erfreulicherweise entstanden sogar kurze Dispute unter den ExpertInnen, was sich in der Lebendigkeit des Verlaufs widerspiegelte. Eine teilweise Selbstläufigkeit war beobachtbar. Die Gruppe tauschte Meinungen aus, die so nicht offensichtlich und bekannt waren. Gegenseitiges Fragen und die Impulse der Moderatorin fanden Ausdruck im flüssigen Charakter der Diskussion.

10.3.2 Reflexion der Auswertung

Zunächst erstellten wir die Transkription der 3. Gruppendiskussion unter Zuhilfenahme der Audioaufnahme und der Beobachtungsaufzeichnungen.

Die Erkenntnisse aus dem Austausch über unsere Beobachtungen und Gedanken bezüglich der vergangenen 2. Diskussion flossen in die Vorbereitung der 3. und damit letzten Gruppendiskussion ein. In der Auseinandersetzung unterzogen wir verschiedene Beobachtungen einer kritischen Beleuchtung. Besonders die Funktion und Arbeitsweise der Moderatorin wurde genauer besprochen. Dementsprechend bereiteten wir die Gruppendiskussion so vor, dass es der Moderatorin eher möglich wäre, subtil führend aufzutreten. Der lebendige Verlauf der Diskussion und die Rückmeldungen (besonders die Führung betreffend) in der Metarunde sprachen unserer Meinung nach dafür, auf einem guten Weg zu sein. Besonders erfreulich erscheint uns der Umstand, dass sich drei Personen für eine unmittelbare Weiterführung dieser Form des Austausches aussprachen.

11 Kommunikative Validierung der drei Gruppendiskussionen

Die kommunikative Validierung hat die Aufgabe unsere Interpretationen und Wahrnehmungen der Gruppendiskussionen zu validieren (s. Kap. 6.7).

In den drei Diskussionsrunden wurde intensiv über die Didaktik und Methodik, über allgemeine Themen des Mathematikunterrichts und die systemischen Bedingungen diskutiert. Das laute Denken über den eigenen Mathematikunterricht und seine Auswirkung auf die Lernenden birgt die Möglichkeit in einem geschützten Rahmen sich der Sonnenseiten und den eigenen Kompetenzen bewusst zu werden, jedoch auch die Schattenseiten des Unterrichts zu beleuchten und sich gegenseitig zu unterstützen.

In den drei Diskussionsrunden haben sich vor allem folgende Themen herausgebildet.

- ⊙ Mathematik und Sprache / Textaufgaben
- ⊙ Heterogenität
- ⊙ Gender
- ⊙ Handlungs- und Anschauungsmaterialien
- ⊙ Zahlenraumerweiterung
- ⊙ Lernformen / Lernwege / Lernkompetenzen
- ⊙ Schulsystem / Schulorganisation

- ⊙ Ziele stecken – Ziele erreichen / Aufwand <> Ertrag
- ⊙ Zeitfaktor

Die Erkenntnisse aus der Diskussion werden für die kommunikative Validierung zusammengefasst (s. Anhang 18, S. 67) und den DiskussionsteilnehmerInnen zur schriftlichen Stellungnahme vorgelegt. Einige Voten beziehen sich auf einzelne Themen, andere mehr auf allgemeine, individuelle Wahrnehmungen.

Erkenntnisse und Rückmeldungen der TeilnehmerInnen

Mathematik und Sprache

- ⊙ In Hinsicht auf meine Klasse, würde ich die Frage, ob auch deutschsprachige Kinder Mühe mit Textaufgaben haben, mit ja beantworten. Ich denke, in der Unterstufe ist es auch für Kinder mit Deutsch als Muttersprache schwierig, eine Textaufgabe aufzubrechen und sie mathematisch darzustellen. Es ist wichtig, den Kindern dazu Strategien mit auf den Weg zu geben (z.B. Male die Fragestellung grün an, male das, was wir wissen, rot an...).
- ⊙ möglichst viele reale Situationen nutzen

Heterogenität

- ⊙ Um die Heterogenität in der Klasse ein wenig abzufangen, führte ich den Wochenplan ein. Dies erlaubt es den Kindern selbstständig und in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. Zudem ist es für mich eine gute Methode um in der Mehrklasse zu arbeiten.

Handlungs- und Anschauungsmaterial, Lernen im Spiel, Vorerfahrungen

- ⊙ Mir scheint der Punkt noch relevant, dass in der heutigen Zeit zu viele Möglichkeiten vorhanden sind. Es gibt extrem viele verschiedene, didaktische Materialien, die uns Lernerfolg versprechen. Gerade für mich als Junglehrerin, mit wenig Berufserfahrung, ist es eine Herausforderung, das optimale heraus zu picken. Ich habe auch festgestellt, dass man die Kinder mit zu vielen Herangehensweisen verwirrt. Weniger ist oft mehr!
- ⊙ Wie wird Abstraktionsfähigkeit gefördert? Wichtige Schritte von der Handlung zur Vorstellung? Ich mache mit dem Zahlenbuch und dem Mathe 2000, gute Erfahrungen im Gegensatz zu den beschriebenen Erfahrungen nur mit dem 1.Klassbuch.

Zahlenraumerweiterung

- ⊙ Mir ist klar, dass die Zahlenraumerfassung / Zahlraumorientierung sehr grundlegend ist, für den weiteren Mathematikunterricht. Mir persönlich fällt es bei einigen Kindern schwer, zu überprüfen, ob sie tatsächlich „verstanden“ haben oder gewisse Dinge nur strategisch und auswendig anwenden können.
- ⊙ Vor allem beeindruckt hat mich, dass wir als Experten sehr Lehrmittel gläubig sind. Der Punkt, dass der Lehrplan nicht vorsieht, dass sich der Zahlenraum über eine Million bewegen soll, respektive, dass dies die SchülerInnen nicht können müssen. Ich kann mich sehr einverstanden erklären mit den Erkenntnissen der Auswertung. Dieser Austausch in der Expertenrunde eröffnete mir neue Blickwinkel meines Unterrichtes und ich fühle mich bestärkt meinen eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.

Lernformen/ Lernwege/ Lernkonzeptionen

- ⊗ ich bin aufgrund persönlicher Erfahrung der Ansicht, dass auf jeder Stufe praktische und spielerische Elemente ihren festen Platz haben. Es stellt sich die Frage, wie und in welcher Lernphase. Seit 3 Jahren hat in unserer Schule "bewegte Schule- bewegtes Lernen" einen festen Platz, im Gegensatz zu den Befürchtungen, das Mathematiklernen bleibe dadurch auf der Strecke, erfahren wir Bewegung als sehr lernunterstützend und motivationsfördernd.

Stellungnahmen der Lehrpersonen allgemein

- ⊗ Die Zusammenfassung beinhaltet meiner Meinung nach alles Wichtige, was wir besprochen haben. Die Hauptthemen werden auf den Punkt gebracht. Vor allem die letzten paar Punkte „Ziele stecken - Ziele erreichen / Aufwand - Ertrag“, „Schulsystem, Schulorganisation“ und „Wir brauchen Zeit“ sprechen mir aus meiner Lehrerinnenseele.
- ⊗ Ich fand die Diskussionen zum Thema Mathematik sehr spannend. Sie haben gezeigt, dass wir Lehrer immer wieder an ähnliche Schwierigkeiten stossen, wie wir damit umgehen, aber auch wie verschieden die Schwerpunkte gesetzt werden. Lernen wie lehren ist sehr individuell. Bei den Kindern stellen wir immer wieder fest, dass ihre Herkunft (Umwelt, Familie usw.) das Lernen beeinflusst. Bei diesen Diskussionen wurde mir bewusst, dass dies auch fürs Lehren gilt. Unsere eigenen Schulerfahrungen prägen unser Lehrerverhalten, Erwartungen, Begeisterungsfähigkeit und unser Verständnis.
- ⊗ Ich versuche, Mathematik und Alltag so oft wie möglich zu verknüpfen. Meine Klassen mögen Mathe oft sehr, da sie so konkret ist.
- ⊗ Es freut mich zu sehen, dass die SchülerInnen keinen Mathematikfrust haben und ich wünsche mir vermehrt, dass auch auf der LehrerInnenseite die Sonnenseite zum Vorschein kommt und die guten Ideen anderen Lehrpersonen geöffnet werden.
- ⊗ Es ist für mich spannend und interessant die Zusammenfassung über die Diskussionsrunden zu lesen. Die Erkenntnisse sind treffend genannt und entsprechen auch dem, was ich noch in Erinnerung habe. Man sieht so auch, wie komplex die Mathematik ist und welche Faktoren alle mitspielen. Alles unter einen Hut zu bringen ist eine grosse Leistung.
- ⊗ Für mich sind alle Bereiche angesprochen worden.
- ⊗ Merken die Kinder, dass ich von einer Sache begeistert bin, mich für eine Sache begeistern kann, färbt dies auf die Kinder ab und sie finden es auch toll.
- ⊗ Nach meinem Erachten habt ihr die Diskussionsergebnisse treffend und vollständig zusammengefasst. Beim Durchlesen habe ich gemerkt, wie ich von manchen Diskussionspunkten aufs Neue angeregt wurde und sie gerade in die aktuelle Vorbereitung einfließen liess. Für mich stellt sich die Frage, wie das Lernen für mich aufgrund solcher Diskussionen auch langfristig und nachhaltig Wirkung zeigen könnte. Ich bin der Typ, der in einer Diskussion sehr gerne Ideen entwickelt, diese dann aber wenig umsetzt und oft wieder vergisst. Ich habe sie im Hinterkopf, die konkrete Umsetzung ist mir dann aber im Moment oft zu mühsam, ich bleibe dann in meinem alten Trott - vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht auch aus nötigem häuslichem Umgang mit meinen Kräften. Für mein persönli-

ches Lernen müsste nach den Diskussionen jeweils noch etwas kommen, irgendeine Umsetzung oder etwas Ähnliches.

- ⊗ Als SHP in einem ISF-Setting erlebte ich es als Chance, mit den Lehrkräften bei den Besprechungen auch Überlegungen zur Optimierung des Unterrichts für einzelne Kinder oder Kindergruppen zu machen. Als SHP konnte ich dann gewisse Aufgaben im Unterricht übernehmen und so lag die Umsetzung von neuen oder anderen Ideen nicht nur bei der Klassenlehrkraft alleine. Diesen Aspekt meiner Arbeit schätzten einige Lehrkräfte sehr.
- ⊗ Grundsätzlich finde ich, ihr habt in der Zusammenfassung alle wichtigen Punkte erfasst. Für mich waren die Diskussionsrunden recht spannend und beruhigend, da ich gesehen habe, dass wir alle mit ähnlichen Problemen kämpfen. Ich habe aber auch gesehen, dass es viele Lösungsansätze gibt, keiner führt aber wirklich zu einem befriedigenden Ziel.
- ⊗ Ich fand es sehr spannend. Es tat gut, mit anderen über ähnliche Schwierigkeiten zu sprechen und zu sehen, dass es anderen oft auch so geht.
- ⊗ Die 60min gingen jeweils sehr schnell vorbei (leider). Ich hätte manchmal gerne die Diskussion in ein Zimmer verlegt, um genau zu sehen, was die Lehrperson mit einer Aussage gemeint hat. Auch um Anschauungsmaterial etc. zu sehen und mir ein Bild davon machen zu können.
- ⊗ Ich glaube, ich könnte schon noch mehr ‚Lust‘ in meinen Matheunterricht bringen, ist jedoch mit viel Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Diese Zeit fehlt mir leider im Moment. Gewisse Ideen möchte ich als fernes Ziel im Hinterkopf behalten.

Was ich zu den Diskussionsrunden noch sagen wollte

- ⊗ Die Atmosphäre während der Gruppendiskussionen war sehr angenehm und ihr wart super vorbereitet.
- ⊗ Insgesamt waren die Diskussionen sehr anregend und spannend. Die Zeit verging im Nu.
- ⊗ Danke an euch, dass ihr es mir ermöglicht habt, mit anderen Lehrpersonen so über den eigenen Unterricht nachzudenken. Schade, dass es nicht weiter geht!
- ⊗ Herzlichen Dank für die Einladung, bei den Diskussionsrunden mitzumachen.
- ⊗ Ich fand es eine tolle Erfahrung und hoffe, dass eure Arbeit auch von den Mentoren so geschätzt wird, wie von uns!

Klassenfragebogenauswertung

- ⊗ Die Auswertung ist positiver ausgefallen, als ich erwartet habe. Wenn man bedenkt, dass ein Grossteil der Klasse eher schwach in Mathe ist.

Fazit

Die Rückmeldungen unserer ExpertInnen bestätigen unsere Wahrnehmungen und Interpretationen. Die positiven Aussagen zur Methode der Gruppendiskussion lassen erkennen, welche qualitativen Auswirkungen das Fachgespräch für den Unterricht haben könnte.

12 Vergleich der SchülerInnenbefragungen Messpunkt 1 und 2

Messpunkt 1 erfolgte einige Tage nach der RGM Erhebung und Messpunkt 2 sechs Wochen danach. Die Zeit zwischen den Erhebungen war sehr kurz, zudem lagen noch drei Wochen Herbstferien dazwischen. Aus diesem Grund ist es schwierig signifikante Aussagen zu machen, ob die Diskussionsrunden einen direkten Effekt auf die Unterrichtsgestaltung, die Gelingensbedingungen für erfolgreichen Unterricht haben. Eine Befragung unter SchülerInnen ist zudem situationsabhängig. Es muss berücksichtigt werden, dass vor allem in den unteren Klassen BanknachbarInnen häufiger die gleichen Aussagen machen.

Uns war bewusst, dass auf Grund der kurzen Zeitspanne zwischen erster und zweiter Befragung die zu erwartenden Veränderungen eher wenig aussagekräftig hinsichtlich der Beantwortung unserer Forschungsfrage sein würden. Unsere Neugier als Forscherinnen hat uns trotzdem dazu bewogen diese Möglichkeit zu nutzen.

Vergleich Messpunkt 1 und 2

In der ersten und der zweiten Klasse haben wir folgende Skalierung verwendet

- a = stimmt genau 😊
- b = stimmt ein bisschen 😐
- c = stimmt nicht 😞

1. Regelklasse H.B.

Die SchülerInnen der ersten Klasse haben erst kurze Erfahrungen mit Mathematik in der Schule gemacht. Die Verunsicherung dem Neuen gegenüber, die bei der ersten Befragung noch spürbar war, hat sich in der zweiten Befragung gelegt. Die SchülerInnen sind sicherer in ihren Aussagen, betreffend ihr Wohlbefinden. Der Anteil an *stimmt genau* Aussagen hat sich erhöht. Das Rechnen mit Handlungsmaterial (Würfel, Finger) wird von den Kindern favorisiert. Wie wichtig für Schuleinsteiger die positive Unterstützung der Lehrerin ist, zeigt Aussage 8, die von allen Lernenden mit „stimmt genau“ angegeben wird. Lernen geschieht durch Beziehung. „Die wichtigste Kompetenz, die wir in unserem Leben brauchen, ist Beziehungsfähigkeit. Sie ist das Fundament, auf dem Lernen aufbaut“ (vgl. Bauer, 2008).

1. Regelklasse K.N.

In dieser 1. Klasse lernen nur fünf Kinder. Sie lernen in der gemischten 1./2. Klasse. Diese SchülerInnen sind begeisterte RechnerInnen. Bei der 2. Befragung ist ein Kind dazu gestossen. Die fast identischen Beurteilungen lassen die Interpretation zu, dass sich die Kinder gegenseitig beeinflusst haben.

2. Regelklasse K.N.

In dieser Klasse herrscht eine positive Stimmung dem Mathematikunterricht gegenüber. Die Aussagen wirken emotional gefärbt. Die Lernenden zeigen keine Anzeichen von Misserfolg oder Frusterlebnissen.

In der 3.-6. Klasse verwenden wir vier Skalen für den Fragebogen.

a = ja, sehr

b = meistens

c = nicht so

d = überhaupt nicht

3. Regelklasse Sch.E.

In Aussage 2 bekunden die Lernenden, dass sie das Fach grundsätzlich einfach finden und Mathematik gerne haben. Das Operieren im Hunderterraum ist für sie vorstellbar. Mit dem hohen Wert der Zustimmung in Aussage 3 bekräftigen sie die Aussagen der Lehrperson, dass das Handlungs- und Spielmaterial im Mathematikunterricht eine grosse Bedeutung hat. Das reine verbessern der Fehler machen die Lernenden weniger gerne. Vielleicht ist ihnen der Sinn der eigenen Fehler für ihre Kompetenzerweiterung nicht klar.

3. Regelklasse B.M.

Diese Klasse wird von einer Lehrperson unterrichtet, die Mathematik als eines ihrer liebsten Unterrichtsfächer angibt. Die Aussagen der Lernenden lässt die Interpretation zu, dass sich die Begeisterung der Lehrperson auf sie überträgt.

5. Regelklasse G.G.

Das Thema Zahlenraumerweiterung wird in dieser Klasse mit der Aussage 5 angesprochen. Die Streuung ist breitgefächert. Es zeigt in keine eindeutige Richtung, ob es ein relevantes Thema für

die Klasse ist. Aussage 1 hingegen zeigt, welche Wichtigkeit die Themenaufarbeitung durch die Lehrperson ist. Die hohe Anzahl Nennungen in Aussage 6 korrespondiert mit Aussage 1. Obwohl die Lernenden erst in der 5. Klasse sind, sind sie sich bewusst, dass sie ihre Mathematikkenntnisse auch später in einem Beruf benötigen (Aussage 11).

6. Regelklasse K.R.

In Aussage 2 bestätigen die Lernenden den Eindruck der Lehrkraft, dass sie gerne in Lernpartnerschaften arbeiten. Die Bewertungen liegen ausschliesslich im positiven Bereich. Der Zeitfaktor, die Erklärungen und die Begleitung durch die Lehrperson sind für die SchülerInnen relevante Bereiche für die Sonnenseiten ihres erlebten Mathematikunterrichts.

4.-6. Regelklasse H.V.

In dieser Klasse fällt die positive Einstellung der Lernenden zum Fach Mathematik auf. Nur zwei Lernenden bereitet dieses Fach Sorgen. Ansonsten verfügen die Lernenden über ein gutes Selbstvertrauen in ihre Mathematikfähigkeiten und -fertigkeiten.

4.-6. Kleinklasse O.T.

Die eigene Befindlichkeit und deren Auswirkungen auf die Leistungen zeigt Aussage 9. Die Lernenden sind sich bewusst, dass der eigene Lernerfolg unmittelbar mit ihrer emotionalen Befindlichkeit zusammenhängt. Die Wichtigkeit eines ruhigen Arbeitsplatzes bekräftigen die SchülerInnen mit Aussage 1. Das Fach bereitet ihnen mehrheitlich Spass.

13 Diskussion der empirischen Daten

Erkenntnisse aus den RGM Erhebungen und den Fragebögen der Lernenden

In allen Klassen erhielten wir bedeutend mehr Aussagen zu den Sonnenseiten des Mathematikunterrichts als zu den Schattenseiten (s. Bild Anhang 6, S. 10). Bei einzelnen Aussagen kommt es auch zu einigen eher negativ gefärbten Äusserungen, wie zum Beispiel: „Mathe ist so schwierig, das kapiere ich nicht.“

Von 153 Lernenden haben bei Messpunkt 1, 110 (72%) und bei Messpunkt 2, 111 (73%)

SchülerInnen ihre Beziehung zu Mathematik als mehrheitlich positiv und erfolgreich bewertet. Nach dem Auswertungsschlüssel aus Kap. 6.4 ergeben diese Aussagen einen Wert von 60% in Messpunkt 1 und 57% in Messpunkt 2 (bei MP 2 waren mehr Nennungen zu ‚meistens‘).

63 Aussagen (41%) konnten wir bei Messpunkt 1 und bei Messpunkt 2 60 Aussagen (39%) der Lernenden zu Mathematikfrust feststellen. Dies ergibt nach unserem Auswertungsschlüssel für Messpunkt 1 29% und für Messpunkt 2 27% Aussagen, die eher frustbetont sind (Berechnung s. Anhang 17, S. 65).

Das individuelle Verhältnis zu Mathematik und der erlebte Mathematikunterricht scheinen für die Lernenden bedeutsam und für die meisten erfolgreich zu sein. Das differenzierte Nachdenken über Mathematik hat schon bei den RGM-Erhebungen in den Mittelstufenklassen bei den meisten SchülerInnen den Fokus vom übergeordneten Empfinden auf *Was genau bereitet mir Mühe?* gelenkt. Das Wegführen vom allgemeinen Beurteilen hin zu *Was bedeutet es für mich persönlich?*, löste den Prozess aus, über das eigene positive oder negative Verhältnis zu Mathematik, nach zu denken.

Themen, die einzelne Lernende oder die Klasse beschäftigen, sind in den Auswertungen der Fragebögen und ihren Vergleichen ersichtlich (s. Kap. 12). Ob die einzelnen Mathematikthemen für die Lernenden Lust oder Frust auslösen, ist einerseits abhängig von der Didaktik und Methodik des Unterrichts und andererseits vom Selbstkonzept, den erreichten Kompetenzen und dem persönlichen Erfolg der SchülerInnen.

Eine wesentliche Dimension, die wir in allen Klassen wiederfanden, betrifft die Beziehung zum Lerngegenstand und zur Lehrperson. Die Beziehung zur Lehrperson (s. Kap. 4.6.3), ein lernförderliches Klassenklima und eine gute methodisch-didaktische Aufbereitung der Mathematikthemen scheinen für die Lernenden von zentraler Bedeutung zu sein.

Erkenntnisse aus den Gruppendiskussionen

In den drei Diskussionsrunden wurde intensiv über den Mathematikunterricht diskutiert. Das laute Denken über den eigenen Mathematikunterricht und seine Auswirkung auf die Lernenden ermöglichte es den Lehrpersonen in einem geschützten Rahmen die Sonnen- und Schattenseiten ihres Unterrichts zu beleuchten und den eigenen pädagogischen und methodischen-didaktischen Kompetenzen bewusst zu werden. Die Diskussionen wurden dabei eher didaktisch oberflächlich geführt. Teilweise wirkte die Gesprächskultur auf uns vorsichtig und zaghaft. Vermutlich wurde der Prozess des vertiefenden Austausches dadurch behindert, dass es einigen Lehrpersonen noch am Mut fehlte, sich den anderen TeilnehmerInnen und uns ForscherInnen gegenüber zu öffnen. Die Denkansätze und Sichtweisen der ExpertInnen wirken traditionell geprägt und lassen ahnen, dass viele persönliche Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit und der pädagogischen Ausbildung eine wesentliche Rolle spielen. Beispiele dafür sehen wir in den Äusserungen zum Thema Abstraktion und handelndes Lernen. Hier wurden einerseits sehr fixiert wirkende Überzeugungen formuliert, die aber trotzdem auf Unsicherheiten hindeuteten. Die Vermutung liegt nahe, dass die ExpertInnen das Spannungsverhältnis zwischen den SchülerInnenleistungen und ihrer methodisch-didaktischen Unterrichtsgestaltung erahnen, ohne ihm auf den Grund zu gehen. Häufig scheint ihr Blick auf die Lern- und Lehrmittel bzw. die Lehrplananforderungen gerichtet zu sein. Wir stellen fest, dass

äusseren, systemischen Bedingungen, die nicht ohne weiteres geändert werden können, mehr Raum und somit Energie geschenkt werden, als dem Finden von konstruktiven und angemessenen Handlungsmöglichkeiten beim Umgang mit diesen erschwerten Bedingungen. Die Gruppendiskussionen wären hierfür unserer Meinung nach eine gute Chance, Energien sinnvoll und zum Nutzen aller einzusetzen.

Einige Themen, wie z. B.: die geringe Sprachkompetenz oder die sozio-kulturelle Problematik, über welche intensiv diskutiert wurden, können systembedingt nicht unmittelbar verändert werden.

Andere Themen, die vor allem die Didaktik oder Methodik betreffen, könnten durch eine gezielte Vernetzung verändert oder ausgebaut werden. Unterrichtsqualität hat vor allem mit exzellenten Lehrmitteln und hoher professioneller Kompetenz der Lehrkräfte zu tun (vgl. Kap 5.2).

In den Metarunden kam der Wunsch auf, sich vermehrt zu vernetzen um sich über pädagogische Themen auszutauschen.

14 Beantwortung der Forschungsfrage

Unsere Fragestellung lautete

Welche Gelingensbedingungen braucht der Mathematikunterricht, damit bei den Lernenden die Freude und die Lust an der Mathematik erhalten bleiben?

- Ⓢ Damit der Mathematikunterricht eine gute Qualität erreicht, sollten sich die Lehrpersonen im Gespräch über didaktische und methodische Fragen austauschen.
- Ⓢ Der Mathematikunterricht ist eingebettet in ein schulorganisatorisches System. Lehrplan und geeignete Lehrmittel sollten die Arbeit der Lehrpersonen unterstützen.
- Ⓢ Das Elternhaus unterstützt gemeinsam mit der Lehrperson aktiv den Lernprozess ihres Kindes.
- Ⓢ Die schulische Heilpädagogin hilft der Lehrperson Lernumgebungen für alle zu gestalten und steht ihr unterstützend und beratend zur Seite.

„Mit allen Beteiligten einen individuellen Weg zu finden, ohne die sozialen Bezüge zu vernachlässigen, das ist die Kernaufgabe heilpädagogischer Arbeit“ (Strasser, 2010 S. 1). Unser Auftrag als Schulische Heilpädagoginnen umfasst die Aufgabe Bedingungen zu schaffen, die allen Lernenden ein barrierefreies Lernen ermöglichen. Barrieren sind nicht nur im Schulalltag anzutreffen, auch das soziale Umfeld und die institutionellen Bedingungen können hinderlich am erfolgreichen Lernen sein (vgl. ebd.).

15 Hypothesen zu den Gelingensbedingungen des Mathematikunterrichts

Ebene Unterricht

- Ⓢ Die kollegiale Reflexion fördert die Entwicklung der Lehrerprofessionalität.
- Ⓢ Anregende, klassen- und stufenübergreifend Lernumgebungen erhöhen die Mathematikfreude der Lernenden. Sie sind die Grundlage für die Integration aller Lernenden mit unterschiedlichem Bedürfnis.

- Ⓢ Die Lehrpersonen zeigen Offenheit gegenüber den Lernwegen der SchülerInnen.
- Ⓢ Die Lehrpersonen führen mathematische Gespräche mit den Lernenden und regen den meta-kognitiven Austausch an.
- Ⓢ Eine gute Beziehung zu den Lernenden wirkt sich positiv auf das allgemeine und das mathematische Lernen der SchülerInnen aus.
- Ⓢ Der Grundsatz der Förderung gilt für alle Lernenden, nicht nur für die Leistungsschwachen.
- Ⓢ Die schulischen Anforderungen werden auf die individuellen Voraussetzungen der Lernenden abgestimmt. Für die untersuchte Schuleinheit ist das Wissen um interkulturelles Lernen ein Bestandteil für guten Unterricht
- Ⓢ Die Lehrmitteldiskussion ermöglicht einen Austausch über eine gemeinsame Mathematik-Didaktik.

Ebene Lernende

- Ⓢ Die Unterrichtsgestaltung weckt das Interesse und die Neugier an mathematischen Zusammenhängen und Beziehungen.
- Ⓢ Ein sozial angenehmes Lernklima fördert die Motivation und Leistungsbereitschaft der SchülerInnen.
- Ⓢ Die Lernenden erhalten die Möglichkeit ihre Mathematikkompetenzen durch aktives Lernen mit Handlungs- und Spielmaterial zu erhöhen.
- Ⓢ Das Gespräch untereinander und in der Klasse über Lernwege setzt metakognitive Prozesse in Gang.

16 Reflexion des Forschungsvorgehens

Um unser Forschungsvorgehen angemessen zu reflektieren, bedienen wir uns der allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung (Mayring, 2002), welche wir in Kapitel 6.7 in unsere Planung mit einbezogen haben. Eine methodologische Reflexion der Gruppendiskussionen erfolgte im Forschungsprozess nach jeder der drei Durchführungen und wurde bereits in den Kapiteln 8.13.2, 9.3 und 10.3 festgehalten. Dies war sinnvoll, weil durch die gewonnenen Erkenntnisse die Durchführung und Auswertung für jede nachfolgende Gruppendiskussion optimiert werden konnte. In diesem Kapitel wollen wir das Forschungsvorgehen gesamthaft und rückblickend, bezogen auf die gewählten Methoden und Instrumente, reflektieren.

16.1 Überprüfung der Gütekriterien

Besonders in der qualitativen Forschung ist eine transparente **Verfahrensdokumentation** wichtig. Die Planung dieser mehrschrittigen wissenschaftlichen Arbeit wird im Kapitel 6 ausführlich beschrieben und im Forschungsdesign (s. Kap. 6.8) übersichtlich dargestellt.

Die Planung, Durchführung und Auswertung der Erhebungen mit dem Repertory-Grid-Verfahren (Delphi-Runde 1 und 2) werden durch Fotos, Beschreibungen und Histogrammen im Kapitel 7 ausführlich dokumentiert.

In den Delphi-Runden 3 bis 5 nutzen wir als Erkenntnisquelle die Gruppendiskussion. Da uns zuvor

das Erhebungsinstrument noch unbekannt war, erfolgte eine ausführliche theoretische Auseinandersetzung, welche in dieser Arbeit sowohl in der Planung, als auch in der Durchführung und der Auswertung ausführlich sichtbar gemacht wird. Unser Ziel war nicht nur das eigene „Fit-machen“, sondern auch die Explikation an die interessierte Leserschaft, welcher es dadurch ermöglicht werden soll, unsere Arbeit nachzuvollziehen. In den Fallbeschreibungen der drei Expertengruppendiskussionen wird der Interpretationsprozess der kollektiven Orientierungsmuster dargestellt. Ebenso kann die Einhaltung der Grundsätze bei der Durchführung von Gruppendiskussionen, welche im Kapitel 8.1 bis 8.11 beschrieben sind, in den einzelnen Beschreibungen der Delphi-Runden 3 bis 5 (Kapitel 8 – 10) nachgelesen werden.

Der **argumentativen Interpretationsabsicherung** versuchen wir in mehrfacher Hinsicht gerecht zu werden. Im Theorieteil klären wir unser Vorverständnis zu relevanten Themen und ziehen dieses in unsere Interpretationen und Argumentationen mit ein. Durch die **regelgeleitete** und systematische Herangehensweise und die damit verbundene Offenheit dem Gegenstand gegenüber, werden Abweichungen und Auffälligkeiten aufgedeckt, in die Diskussion und Reflexion mit einbezogen und wenn möglich interpretiert.

Die **Nähe zum Gegenstand** wird, bedingt durch die Thematik und deren Relevanz für unser eigenes heilpädagogisches Handeln und durch die Auswahl des Forschungsfeldes, bereits in der Planung berücksichtigt (vgl. Kapitel 1, 2.2, 3.1 und 6.7). Bei der Durchführung und Auswertung, und insbesondere bei der Reflexion über die erhaltenen Daten und thematisch-inhaltliche Weiterplanung, versuchten wir, immer wieder auf die gesetzten Ziele zurückzugreifen um so dem Kern des Forschungsgegenstandes möglichst nahe zu kommen.

Die **kommunikative Validierung** war bei der SchülerInnenerhebung mittels des Instruments Repertory Grid Methode implizit, weil die SchülerInnen sich über Sinngehalte ihrer Aussagen austauschten, während sie diese den verschiedenen Dimensionen zuordneten (vgl. Kapitel 6.3). Nach den drei Gruppendiskussionen wurde eine Validierung durchgeführt, indem den Diskussionspartizipierenden die herausgearbeiteten Themen mit der Bitte um eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt wurden. Die Stellungnahmen sind im Anhang 18 (S. 67) abgelegt und eine Auswertung ist in Kapitel 11 ersichtlich.

Durch die Verknüpfung der SchülerInnenbefragung und den Expertendiskussionen ist die **Triangulation** gewährleistet. Wir erhielten sowohl qualitative, wie quantitative Daten. Die Erkenntnisse aus beiden Forschungsmethoden und der dazugehörige theoretische Hintergrund sind die Grundlagen für unsere Hypothesen zu den Gelingensbedingungen des Mathematikunterrichts (s. Kap. 15).

16.2 Reflexion der Forschungsmethoden

Ausgangspunkt dieser Arbeit war es Mathelust versus Mathefrust im Mathematikunterricht zu erforschen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, entschieden wir uns in dieser ethnografischen Studie, Expertenwissen zu sammeln. Experten sind in diesem Fall die direkt Betroffenen, Lernende und Lehrende. Durch die mehrstufige Art (**Delphi-Methode**) und die gewählten Methoden der Datenerhebungen mit den Betroffenen gelang es uns, ein Bild über deren konjunktiven Erfahrungs-

räume zu erhalten. Das konjunktive Wissen erschliesst sich gemäss Bohnsack (2003) „erst dann, wenn wir uns mit der Handlungspraxis vertraut gemacht haben. Dies kann durch Erzählungen oder Beschreibungen geschehen, oder aber auf direkter Beobachtung beruhen“ (S. 44).

Mittels der **Repertory Grid Methode** konnten wir direkt bei den Lernenden Daten erheben, welche richtungsweisend für die gesamte Studie waren. Wir waren erstaunt, wie detailliert bereits junge SchülerInnen über ihr Erleben Auskunft geben. Das Ergebnis dieser Erhebungen zeigt uns, dass unsere Vorbereitung und Durchführung angemessen war. Dieses Instrument werden wir sicher auch in Zukunft im Schulalltag wieder wählen, da es einfach handhabbar, schnell und effizient brauchbare Daten liefern kann.

Wie oben beschrieben, war uns das Instrument der **Gruppendiskussion** bis dahin nicht vertraut. Die Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen und die umfangreiche, sorgfältige Planung vor der Durchführung waren deshalb sicher von Nöten. Wir dürfen behaupten, dass die erworbene Kompetenz unsere gesamte Studie und auch die Auswirkungen der Gruppendiskussionen im Forschungsfeld massgeblich beeinflusst hat.

Als nicht zu unterschätzende Nebenwirkung der Datenerhebung mittels Gruppendiskussion ist es uns gelungen, bei den beteiligten Lehrpersonen das Interesse an einer neuen Form des Austausches zu wecken. Indem wir durch die **Gruppendiskussionen** bei allen TeilnehmerInnen die Praxisreflexion und die Vernetzung untereinander anregten, ermöglichten wir den Lehrpersonen sich intensiv mit ihrem unterrichtlichen Handeln im Fach Mathematik auseinander zu setzen. Diese Auseinandersetzung und die Diskussionen sind Instrumente, welche die Unterrichtsqualität hoch halten und einen Beitrag zur Schulentwicklung leisten. Das RGM-Verfahren gibt ihnen zudem eine Methode in die Hand, mit welcher sie jederzeit die Grundstimmung ihre SchülerInnen zu verschiedenen Themen eruieren können. Diese Komponenten belegen die heilpädagogische Relevanz unserer Arbeit (vgl. Kap. Heilpädagogische Relevanz 2.2).

Nicht unerwähnt lassen möchten wir an dieser Stelle, dass Lamnek (2005) Recht hatte mit seiner Aussage, die „Schwierigkeiten liegen nicht bei der Konzeption der Gruppendiskussionen, sondern bei der **Auswertung** der erhobenen Daten“ (S. 177). Abgesehen von der zeitintensiven Transkription, beanspruchte es auch enorm viel Zeit in der Forscherinnengruppe, gemeinsam über die Bedeutung der Aussagen und dahinterliegender Deutungsmuster, zu diskutieren. Intersubjektivität konnte nicht automatisch hergestellt werden. Dimensionen wurden von uns drei Forscherinnen intrasubjektiv wahrgenommen und interpretiert und mussten durch einen intensiven Prozess von Austausch, Introspektion, Reflexion und nochmaliger Diskussion auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Glücklicherweise waren alle drei Beteiligten an diesem Prozess sehr interessiert und engagiert. Gerade dieser Prozess hat uns persönlich bereichert und professionell weitergebracht. Schade war, dass der Zeitrahmen, in dem die Forschung für die Masterthese stattfindet, sehr knapp begrenzt ist und uns oft auch das Bewusstsein im Nacken sass, alles noch termingerecht auf Papier bringen zu müssen.

16.3 Weiterführende Forschungen

Um eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse zu erreichen, wären noch ausgedehntere Studien über einen längeren Zeitraum notwendig. Delphi-Studien nach demselben Schema könnten in unterschiedlichen Schulen durchgeführt werden, um so die empirischen Daten einem Vergleich unterziehen zu können.

Interessant wäre es auch, sich mit Teilbereichen der diskutierten Themen dieser Arbeit näher auseinander zu setzen. Herausfordernde Forschungsdimensionen wären beispielsweise:

- ⊙ Der Umgang und das Zurechtfinden mit Mathematiklehrmitteln und seine Koordination mit dem Lehrplan
- ⊙ Mathematik und Sprache
- ⊙ Auswirkungen auf den Mathematikunterricht durch das Institutionalisieren von Gruppendiskussionen

17 Schlussdiskussion

Das primäre Ziel dieser Arbeit war, für unsere Forschungsschule Gelingensbedingungen für einen erfolgreichen Mathematikunterricht zu generieren, indem wir die Sonnen- und Schattenseiten des Mathematikunterrichts aus Sicht der Lernenden und der Lehrenden beleuchteten.

Die angewandte Gruppendiskussion stellte sich als eine gute Methode heraus, Lehrpersonen eine Plattform zur Verfügung zu stellen, in der sie sich mit ihrem Unterricht auseinandersetzen und in Austausch kommen können. In unserer Forschungsschule ist diese Form des pädagogischen Gesprächs noch wenig bekannt. So wurden die Diskussionen eher noch an der Oberfläche geführt. Es wurde wenig nachgefragt, oder konträr diskutiert. Gründe dafür vermuten wir in der fehlenden Praxis des pädagogisch-didaktischen Austausches, der Feedbackkultur, des Umgangs mit konstruktiver Kritik und der (Selbst-)Reflexion. Viele Lehrpersonen arbeiten nach wie vor eher als ‚EinzelkämpferInnen‘. Die kollegiale Zusammenarbeit bezieht sich auf einzelne Schulhausprojekte, oder zeitlich beschränkte Arbeitsgruppen innerhalb des Jahresprogramms. Institutionalisierte Zusammenarbeit würde den regelmässigen Austausch und die Reflexion innerhalb des Teams begünstigen. Auch bei Altrichter und Posch (2007) lesen wir dazu, „..., dass LehrerInnen und SchulleiterInnen individuell und gemeinsam sich mit dem Funktionieren ihrer Institution, mit ihren Stärken und Schwächen forschend auseinandersetzen, Zukunftsperspektiven entwickeln und sie in Handlungen und Strukturen übersetzen“ (S. 14). Der Austausch von Erfahrungen und die gemeinsame Entwicklung und Nutzung von methodisch-didaktischen Handlungsmöglichkeiten, besonders fächerübergreifende und stundenplanöffnende, sollten dabei im Mittelpunkt stehen. Das Wissen um die Notwendigkeit von Veränderung und Entwicklung ist deutlich spürbar.

Nachdenklich macht uns die Beobachtung, dass die Erwartungshaltung der Gesellschaft einerseits und die wachsende Heterogenität andererseits Stress in Form von Frustration und Rückzug erzeugen. Der Doppelrolle, als aktiver Gestalter und Teilnehmer am Unterrichtsprozess und gleichzeitig objektiver Beobachter mit kritischer Distanz zu sich selbst gerecht zu werden, ist ein hoher Anspruch an die Lehrpersonen. „Reflexion in action“ ist in der Komplexität des Unterrichtsprozesses kaum leistbar (vgl. Bräuning & Gellert, 2010). Deswegen greifen Lehrper-

sonen unter Stress vermutlich auf vertraute Handlungsmuster zurück. „If mathematics education is to be influenced in a positive way, the teachers have to be the once who initiate these changes, and their reflection on their own activity is crucial“ (Scherer & Steinbring, zit. nach Bräuning & Gellert, 2010, S. 101). Unserer Meinung nach wäre eine notwendige Voraussetzung dafür, Abschied zu nehmen von einer Rezeptkultur und dem Mythos der Allwissenheit der Lehrperson. Dazu wäre die Unterstützung in Form von Weiterbildung zur Entwicklung der Professionalisierung wichtig. Unter Lehrerprofessionalisierung verstehen wir, die Fähigkeit zur selbstgesteuerten beruflichen Weiterbildung und Weiterentwicklung. Die Schule sollte im Sinne von Schulqualitätssicherung ein entsprechendes Weiterbildungsangebot schaffen.

Unter anderem erachten wir die teilnehmende Beobachtung und kollegiale Beratung als hilfreich bei der weiteren Erkundung interaktiver Prozesse im mathematischen Unterricht. Wir versprechen uns daraus einen hohen Nutzen in der Entwicklung und Veränderung von Handlungsmöglichkeiten und -kompetenzen bei den Lehrpersonen. Solche Vorhaben und Aktivitäten erfordern entsprechende Anleitung, klare Zielsetzungen und Zeitgefäße; Ressourcen, welche unserer Meinung nach von der Institution zur Verfügung gestellt werden sollten. Ein fruchtbarer und möglichst konstruktiver Umgang mit den Bedingungen, die zum Gelingen des Mathematikunterrichts beitragen, muss dabei die Intention sein.

Der Mathematikunterricht scheint aus der Sicht der SchülerInnen nur punktuell angst- oder frustbesetzt zu sein. Wenn man die spontanen mündlich und schriftlich formulierten Aussagen der SchülerInnen in den verschiedenen untersuchten Klassen betrachtet, weisen nur die Bereiche Test, Prüfung und Umgang mit Fehlern (Fehlerkultur) auf eine mögliche Angst- oder Frustbesetzung hin. Der Einbezug der SchülerInnen in die aktive Gestaltung des Mathematikunterrichtes, ist aus unserer Beobachtung heraus noch eine brach liegende Ressource. Die Einführung und Anwendung des Flexiblen Interviews (s. Kap. 4.7.1) in den mathematischen und allgemeinen Schulalltag wäre eine gute Möglichkeit den Bedürfnissen, Gedankengängen und den bereits vorhandenen Erfahrungen und Wissen der Lernenden näher zu kommen.

Die Grundhaltung der SchülerInnen gegenüber Mathematik und Mathematikunterricht ist in allen Klassenzimmern positiv. Damit die Freude der SchülerInnen an der Mathematik erhalten bleibt, müssen Bedingungen, wie individuelle Lernvoraussetzungen, Vorerfahrungen, der jeweilige soziokulturelle Hintergrund, jedoch auch die Bedeutsamkeit der aktuellen Themen im Mathematikunterricht besonders beachtet werden.

Unser Auftrag als Schulische Heilpädagoginnen umfasst die Aufgabe, bei der Bildung von Bedingungen, die es allen am Lernprozess Beteiligten ermöglicht, ihre Kompetenzen zu entwickeln und zu erweitern, aktiv zu werden. Dabei sollte die Beeinflussung dieser Lernbedingungen auch präventiven Charakter haben und der Integration dienen. Weiterhin ist es wichtig, die Lehrpersonen zu sensibilisieren, ihre Aufmerksamkeit auf die Denk- und Lernwege der SchülerInnen zu lenken. Gespräche über mathematische Lernwege würden darüber Aufschluss geben, welche Bedürfnisse tatsächlich relevant sind, welche Lücken sich ergeben, welche Spannungen (im Elternhaus und in der Peer Group) vorhanden sind. Dieser diagnostische Aspekt sollte in kommunikative Prozesse eingebettet sein. „Wenn sich die Lehrkraft Gedanken macht, wie das Kind zu einem Fehler gekommen ist, hat sie die Möglichkeit den Denkprozess zu korrigieren, was viel besser ist, als das

Resultat zu korrigieren“ (Stiefel & Walter, 2005, S. 7). Die zum Teil eingeschränkten sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten der SchülerInnen und ihrer Eltern erschweren diesen Erkenntnisgewinn, müsste aus unserer Sicht jedoch vermehrt beachtet und aktiver angegangen werden. Die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist für den Schulerfolg der SchülerInnen wichtig. Das Wissen um die Werte, Vorstellungen und Anschauungen der Eltern kann den Dialog positiv beeinflussen (s. Kap. 4.1 und 4.3.1).

Lernen geschieht in allen Stufen durch Beziehung. Der Unterrichtserfolg einer Lehrperson spiegelt sich im Interesse und der Motivation der Lernenden sich aktiv entdecken mit der mathematischen Herausforderung auseinander zu setzen. Die ExpertInnen sind sich dessen bewusst, dass Lehrpersonen grundsätzlich eine positive Haltung den Lernenden und dem Lerngegenstand entgegenbringen sollten. „An sie ist die Anforderung gestellt, das Spannungsverhältnis zwischen intersubjektiver Anerkennung und der Selektionsfunktion von Schule auszubalancieren. Kooperatives Lernen, binnendifferenzierter Unterricht, die Förderung von Team- und Kommunikationsfähigkeit sind Schlagworte und gleichzeitig Möglichkeiten, Heterogenität als Ressource zu nutzen“ (Schmitz, 2009, S. 68).

Wir sind in unserer Arbeit wenig Mathematikfrust seitens der Lernenden begegnet. Obwohl die SchülerInnen auch Misserfolg erleben, sind sie mehrheitlich positiv der Mathematik gegenüber eingestellt. Der Offenheit und Neugier der Lernenden der Mathematik und dessen Unterricht gegenüber, sollten die Lehrpersonen mit adäquater Unterrichtsgestaltung begegnen.

„Mathematik? Um Himmelswillen! Schon bei dem Gedanken gehen bei vielen die ‚Rolläden‘ runter. Jammerschade!“ zitieren wir Enzensberger in der Einleitung zu unserer Arbeit. Nach den Ergebnissen dieser Arbeit finden auch wir es „Jammerschade“, wenn dieses Vorurteil in den Köpfen haften bleibt. So sind wir wenigstens von Seiten der Lernenden wenig Mathematikfrust begegnet. Obwohl die SchülerInnen auch Misserfolg erleben, sind sie der Mathematik gegenüber mehrheitlich positiv eingestellt, was eher von Mathematik*lust* zeugt. Der Offenheit und Neugier der Lernenden der Mathematik und dessen Unterricht gegenüber, sollten die Lehrpersonen mit adäquater Unterrichtsgestaltung begegnen. Die leicht verschmitzte Aussage unseres Gruppendiskussionsteilnehmers O.T. birgt eine Prise Weisheit in sich. „Das ist doch das Ziel vom Lehrer, sich überflüssig zu machen. Wenn sie ihn nicht mehr brauchen, können sie selber lernen. Im Prinzip bist du ja nur eine Krücke. Die einen lernen sogar trotz dem Lehrer“ (Gruppendiskussion 3, 58.25).

18 Schlusswort

In unserer Rolle als Forscherinnen, Schulische Heilpädagoginnen und Lehrpersonen haben wir im Entstehungsprozess dieser Arbeit vielfältige Erfahrungen gemacht, welche uns persönlich bereichert haben. Die Zusammenarbeit im Dreierteam erforderte die Bereitschaft, zwischen verschiedenen Sichtweisen einen Konsens, eine gemeinsame Sprache zu finden und auf sachlicher Ebene zu diskutieren. Diese Prozesse leisteten einen grossen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Professionalität.

Einmal mehr wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, mit offenen Augen und Ohren den Lernenden zu begegnen und ihre Sichtweise und Anliegen ernst zu nehmen. Aber auch Lehrenden muss Verständnis entgegen gebracht werden. Unser Anliegen als Schulische Heilpädagoginnen muss es sein, Umdenken und damit Entwicklungen zum Positiven, wohlwollend und geduldig in die Wege zu leiten und dabei nie das Wohl des Kindes aus dem Blick zu verlieren.

„Die Schule soll stets danach trachten,
dass der junge Mensch sie als harmonische Persönlichkeit verlasse,
nicht als Spezialist“.

(Albert Einstein 1879-1955)

Allen, die uns unterstützt haben, gilt an dieser Stelle unser Dank, namentlich den SchülerInnen und ihren Klassenlehrpersonen, welche durch ihr Mitwirken einen wertvollen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit geleistet haben. Unserem begleitenden Mentor lic. phil. Stefan Meyer danken wir für die wertvollen Impulse und sein Wohlwollen.

19 Literaturliste

Aebli, H. (2003). *Grundformen des Lehrens. Zwölf Grundformen des Lehrens - eine allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation - der Lernzyklus* (12. Auflage). Stuttgart: Klett.

Aebli, H. (2006). *Zwölf Grundformen des Lehrens: Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der Lernzyklus* (13. Auflage). Stuttgart: Klett.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Regensburg: Klinkhardt.

Baireuther, P. (1999). *Mathematikunterricht in den Klassen 1 und 2*. Donauwörth: Auer Verlag

Barzel, B. & Ehret, C. (2009). Mathematische Sprache entwickeln. *Mathematik lehren*. Heft 156, 2009. Seelze: Friedrich.

Bochmann, R. & Kirchmann, R. (2006). *Kooperatives Lernen in der Grundschule. Zusammenarbeiten- Aktive Kinder lernen mehr*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft GmbH.

Bohnsack, R. (1997). Gruppendiskussionsverfahren und Milieuforschung. In B. Friebertshäuser & A. Prengel (Hrsg.). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. (S. 492-501). Weinheim, München: Juventa.

Bohnsack, R. (2003). *Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in Qualitative Methoden* (5. Auflage). Opladen: Leska + Budrich.

Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I. & Nohl, A.M. (Hrsg.). (2001). *Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Forschung*. Opladen: Leska + Budrich.

Bräuning, K. & Gellert, A. (2010). Die Entwicklung der Lehrerprofessionalisierung im Zuge kollegialer Reflexionen. In C. Böttinger, K. Bräuning, M. Nührenbörger, R. Schwarzkopf & E. Söbbeke (Hrsg.), *Mathematik im Denken der Kinder* (S. 101 – 136). Seelze: Kallmeyer.

Brügelmann, H. (Hrsg.). (2006). *Sind Noten nützlich - und nötig? Ziffernzensuren und ihre Alternativen im empirischen Vergleich; eine wissenschaftliche Expertise des Grundschulverbandes erstellt von der Arbeitsgruppe Primarstufe an der Universität Siegen*. Internet: http://www.agprim.uni-siegen.de/inprint/notengutachten_kurzfassung.pdf [1.12.2010].

Brugger, C., Sidler, A. & Meyer, S. (2007). *Stellenwerte des Zehnersystems verstehen*. Unveröffentlichter Reader, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bründel, H. & Hurrelmann, K. (1994). Bewältigungsstrategien deutscher und ausländischer Jugendlicher. Eine Pilotstudie. *Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie*,

14 (1).

Brunsting-Müller, M. (1997). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken: Ein metakognitiver Interventionsansatz*. Edition {SZH/SPC} der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik.

Buhren, C. & Kempfert, G. (2006). *Effektive Kooperationsstrukturen. Hintergrundwissen und Informationen zu neuen Aufgaben der Fachschaftsarbeit*. Schulmanagement-Handbuch. Bd 119. München: Oldenbourg.

Bundschuh, K. (1995). *Heilpädagogische Psychologie*. Basel: UTB.

Burkhard, E. & Mock-Tributsch, S. (2008). *Erlebnis Mathematik. Fördern und begleiten im Anfangsunterricht*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.

Devlin, K. (2002). *Muster der Mathematik. Ordnungsgesetze des Geistes und der Natur*. (2. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

EDK, Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen (2005). Empfehlungen zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund in Kindergarten und Volksschule. *Amtliches Schulblatt des Kantons St. Gallen*. 15. August 2005.

Devlin, K. (2004). *Muster der Mathematik*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Eggert, D., Reichenbach, Ch. & Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: Borgmann.

Enzensberger, H.M. (2009). *Der Zahlenteufel. Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor der Mathematik haben*. München und Wien: Carl Hanser Verlag.

Esser, H. (1980). *Aspekte der Wanderungssoziologie*. Darmstadt: Luchterhand.

Flick, U. (1995). *Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen*. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.

Flick, U. (2004). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (2. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt's Enzyklopädie.

Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Freire, P. (1973). *Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

Freire, P. (2008). *Pädagogik der Autonomie. Notwendiges Wissen für die Bildungspraxis*. Münster: Westermann.

Freudenthal, H. (1981). Kinder und Mathematik. *Grundschule*, 3, S. 100 – 102.

Freudenthal, H. (1982). Mathematik – eine Geisteshaltung. *Grundschule*, 4, S. 140-142.

Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (2009). *Handbuch Rechenschwäche*. (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Fromm, M. (1995). *Repertory Grid Methodik*. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.

Gallin, P. & Ruf, U. (1998). *Sprache und Mathematik in der Schule. Auf eigenen Wegen zur Fachkompetenz*. Velber: Kallmeyer.

Gallin, P. & Ruf, U. (2005). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Auf eigenen Wegen zur Fachkompetenz. Bd. 2 Spuren legen – Spuren lesen*. Velber: Kallmeyer.

Gellert, U. (2009). *Mathematik: ein Kinderspiel? Zur Bedeutung des Spielens für das kindliche Mathematiklernen*. Internet: <http://zaeb.net/index.php/zaeb/article/viewFile/15/12> [19.10.2010].

Glumpler, E. & Apeltauer, E. (1997). *Ausländische Kinder lernen Deutsch. Lernvoraussetzungen, Methodische Entscheidungen, Projekte*. Lehrer-Bücherei Grundstufe. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co.

Gobo, G. (2008). *Doing Ethnography*. London: Sage.

Green, N. & Green, K. (2007). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium. Ein Trainingsbuch*. Seelze-Velber: Ehrhard Friedrich Verlag GmbH.

Groeben, A. (2003). Lernen in heterogenen Gruppen. Chance und Herausforderung. *Pädagogik* 9/2003, S. 6-9.

Günther, B. & Günther, H. (2007). *Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache. Eine Einführung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Gusterer, W. (2007). *Entwicklung einer „personalglobalen Haltung“ als wesentliche Grundlage für die Professionalisierung von Lehrkräften*. Master thesis. Donau-Universität Krems. Internet: http://www.begabtenzentrum.at/wcms/picture/upload/File/MT/04_mt_walter_gusterer.pdf [10.12.2010].

Häder, M. & Häder, S. (Hrsg.). (2000). *Die Delphi-Technik in den Sozialwissenschaften*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Hasemann, K. (2007). *Anfangsunterricht Mathematik. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. (2. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Hanke, P. (2006). *Grundschule in Entwicklung. Herausforderungen und Perspektiven für die Grundschule heute*. Münster: Waxmann.

Hess, K. (2003). *Lehren - zwischen Belehrung und Lernbegleitung. Hintergründe und empirische Untersuchung zum Lehrverständnis und dessen Umsetzung im mathematischen Erstunterricht*.
Internet:

http://opac.nebis.ch/F/64RPMCBYIU5NKM379XHH5N998PIY7RFIG1AQB368EI164VSM8V-45941?func=full-set-set&set_number=078527&set_entry=000006&format=999 [10.12.2010].

Heymann, H.W. (1996). *Allgemeinbildung und Mathematik*. Weinheim: Beltz.

Hillenbrand, C. (2003). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. (2008). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Hausarbeiten – Bachelor-These- Master-These*.

Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2010). *Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik*.

Internet: http://www.hfh.ch/webautor-data/66/shp_broschuere_101027.pdf [17.11.2010].

Korff, N. (2008). *Entwicklung, Diagnose und Frühförderung mathematischer Kompetenzen im Elementar- und Primarbereich. Handreichungen zur Entwicklung der Mathematikdidaktik im Elementarbereich*. Universität Bremen.

Internet: http://pik.out.banalilty.de/fruepaedagogik%20studieren/lernorthochschule/handreichung_mathematik_ub [10.10.2010].

Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche. Studien zur Kindheits- und Jugendforschung*, Band 29. Würzburg: Universität.

Krajewski, K. (2005). Früherkennung und Frühförderung von Risikokindern. In J. H. Lorenz, & M. von Aster (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik* (S. 150 –164). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. (3. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Kretschmann, R. (2003). Manchmal ist Rechnenlernen schwer – eine entwicklungsökologische und systemische Problemsicht. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.). *Rechenschwäche*.

Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie (S. 179-200). Weinheim, Basel: Beltz.

Kretschmann, R. (2005). *Schüler beobachten und fördern. Arbeit mit Förderplänen unter besonderer Berücksichtigung Pädagogischer Diagnostik*.

Internet:http://download.bildung.hessen.de/lakk/netzwerk/uebergreifend/lesen_textverstehen/diagnose_foerderung/Prof_Kretschmann_Paedagogische_Diagnostik_1a.pdf [7.12.2010].

Kretschmann, R., Rose, M. (2007). *Was tun bei Motivationsproblemen?* (3. Auflage). Buxtehude: Persen Verlag GmbH.

Kron, F. (2009). *Grundwissen Pädagogik*. (7. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Kronig, W., (2005). Irrtümer der Selektion – über die Tücken eines hierarchischen Bildungssystems. *Bildungspolitik vpod, Sonderheft, Bildung für alle (2005). Chancengleichheit und Selektion in Schule und Berufsbildung*, S.12ff.

Kucian, K. und von Aster, M. (2005): Dem Gehirn beim Rechnen zuschauen. Ergebnisse der funktionellen Bildgebung. In Von Aster, M. und Lorenz, J. H. (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik* (S. 54-72). Göttingen: Vandernhoeck & Ruprecht.

Kuckarts, U. (2005). *Einführung in die computergestützte Analyse quantitativer Daten*. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Kürsat, E. (2009). Migrationssoziologie.

Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Migrationssoziologie> [29.03.2010].

Lamnek, S. (1998). *Das Gruppendiskussionsverfahren. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendung*. Opladen: Leske & Budrich.

Lamnek, S. (2001) *Qualitative Sozialforschung*. Band 2 Methoden und Techniken. (2. Auflage). Weinheim: Beltz.

Lamnek, S. (2005). *Gruppendiskussion. Theorie und Praxis*. (2. überarbeitete und erweiterte Auflage) München: Weinheim.

Lanfranchi, A. (2004). *Die „Passung“ von Schule und Migrationsfamilie als Bedingung von Schulerfolg: Antagonismus statt Komplementarität?* Zürich: unveröffentlichtes Skript HfH.

Loos, P. & Schäffer, B. (2001). *Das Gruppendiskussionsverfahren*. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendung. Opladen: Leske & Budrich.

EDK Region NW (2010). *Mathematik-Tagung der Nordwestschweizerischen Kantone. Mathematik als Sprache*.

Internet:http://www.ag.ch/nwedk/shared/dokumente/pdf/math-tagung2010_dok_v6_komprimiert.pdf

[20.10.2010].

Mathe 2000 (2008). *Angebote für Kinder mit Lernschwierigkeiten*. Internet: <http://www.-mathematik.uni-dortmund.de/ieem/mathe2000/eltern-lernschwierigkeiten.html> [23.11.2010].

Mayer, B. (2005). *Der Lehrplan als Instrument der Bildungspolitik. Referat am Kongress der Pädagogischen Hochschule Bern*. Internet: http://www.ilz.ch/component/option,com_docman/Itemid,51/task,doc_download/gid,11/ [30.11.2010].

Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Meyer, S. (1999). *Unterrichts-Methoden II: Praxisband*. Berlin: Cornelsen Verlag.

Meyer, S. (2010). *Das Flexible Interview*.

Internet: http://public.bscw-hfh.ch/d_1/FI_www/FI_Script_www.pdf [19.12.2010].

Meyer, S. & Müller, R. (2007). *Zum Verständnis der Proportionen im Rahmen des Experiments mit den drei Fischen*. Unveröffentlichter Reader, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Montada, I. (1998). Die geistige Entwicklung aus der Sicht Jean Piagets. In R. Oerter, L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (4. ed., S. 518-560). Weinheim: Beltz.

Möller, K., Hanke, P., Beinbrech, C., Hein, A.K., Kleickmann, Th. & Schages, R. (Hrsg.). (2007). *Qualität von Grundschulunterricht entwickeln, erfassen und bewerten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Ettenheim: Verlag Pestalozzianum.

Moser Opitz, E. (2001). *Zählen - Zahlbegriff - Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. Bern: Haupt.

Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche / Diskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.

Moser Opitz, E. (2008). *Zählen-Zahlbegriff-Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. Haupt Verlag Bern Stuttgart Wien

Moser, U. (2010). *Machtverlust durch Unterlassung: Beurteilungsinstrumente und Lehrmittel im Spannungsfeld von Politik und Praxis*. Internet: <http://www.ibe.uzh.ch/publikationen/vortraege/InputLernmedienBern2010.pdf> [1.12.2010].

- Moser, U., Ramseier, E., Keller, C. & Huber, M. (Hrsg.). (1997). *Schule auf dem Prüfstand. Eine Evaluation der Sekundarstufe I auf der Grundlage der «Third International Mathematics and Science Study»*. Chur: Rüegger.
- Moser, U. & Tresch, S. (2003). *Best Practise in der Schule. Von erfolgreichen Lehrerinnen und Lehrern lernen*. Buchs AG: Lernmittelverlag des Kantons Aargau.
- Naumann-Kipper, P. (2006). *3, 2, 1 – viele, wenig, keins. Zahlen, Mengen und Muster entdecken*. (2. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Nestle, W. (2004). Ursachen von "Rechenschwäche" bzw. "Schwierigkeiten im Mathematikunterricht" und notwendige Hilfen. *Heilpädagogik online*, 01/04, S. 26 - 57. Internet: http://www.heilpaedagogik-online.com/2004/heilpaedagogik_online_0104.pdf [5.12.2010].
- Oelkers, J. (2010). *Bildungsstandards und deren Wirkung auf die Lehrmittel*. Internet: http://paed-services.uzh.ch/user_downloads/1832/Wolfsberg.pdf [2.12.2010].
- Piaget, J. & Inhelder, B. (2009). *Die Psychologie des Kindes*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Projekt Lehrplan 21. Luzern. Internet: <http://www.lehrplan.ch/?q=glossar> [30.11.2010].
- Radatz, H. & Schipper, W. (1983). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Hannover: Schroedel Verlag GmbH.
- Radatz, H., Schipper, W., Dröge, R. & Ebeling, A. (1998). *Handbuch für den Mathematikunterricht*. 2. Schuljahr. Hannover: Schroedel.
- Ruf, U. & Gallin, P. (1999). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik*. Seelze: Kallmeyer.
- Saint-Exupéry, A. (1982). *Der kleine Prinz*. Düsseldorf: Karl Rauch.
- Schipper, W. (2002). Das Dyskalkulie-Syndrom. *Die Grundschulzeitschrift*, Heft 158, S. 48-51. Seelze. Erhard Friedrich Verlag.
- Schirp, H. (2007). Vortrag zum Thema *Bewegung und Lernen in der Grundschule aus neurobiologischer und neurodidaktischer Sicht*. Internet: http://www.sport.uni-dortmund.de/pilotprojektnrw/Vortrag_Bewegen%20und%20Lernen_Schirp.pdf [23.12.2010]
- Schmale, I. (2007). *Anerkennung der Heterogenität – eine Perspektive zur Entwicklung der Bildung in Schule und Unterricht? Studienarbeit*. Norderstedt: Grin.
- Schmitz, S. (2009). *Heterogenität und Bildungsstandards – Herausforderungen an die berufliche Bildung*. Berufsbildungswissenschaftliche Schriften. Leuphana-Seminar-Schriften zur Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Band 1. Internet:

http://bwpschriften.univera.de/Band1_09/schmitz_Band1_09.pdf [17.12.2010].

Schroeder, J. (2000). Mathematik. In H. Reich, A. Holzbrecher & H.J. Roth (Hrsg.). *Fachdidaktik interkulturell*. Ein Handbuch. Opladen: Leske + Budrich.

Schröder, H. (2002). *Lernen- Lehren- Unterricht*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Schröder, H. (2001). *Didaktisches Wörterbuch. Fachbegriffe von „Abbilddidaktik“ bis „Zugpferdeffekt“*. München und Wien: Oldenburg.

Schulte, A. (2009). Was heisst hier "Integration"? Zur Klärung eines mehrdeutigen Begriffs. *Schüler. Wissen für Lehrer 2009: Themenschwerpunkt Migration* (S. 116-119). Seelze: Friedrich Verlag GmbH.

Schüpbach, J. (2007). *Nachdenken über das Lehren. Vorder- und Hintergründiges zur Didaktik im Schulalltag*. Bern: Haupt- Verlag.

Selter, Ch. & Spiegel, H. (2009): *Wie Kinder rechnen*. (10. Auflage). Leipzig: Klett.

Singer, K. (2009). *Die Schulkatastrophe: Schüler brauchen Lernfreude statt Furcht, Zwang und Auslese*. Weinheim: Beltz.

Sodian, B. (2002). Entwicklung begrifflichen Wissens. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.) *Entwicklungspsychologie* (S. 443-468). Weinheim: Beltz.

Spiegel, H. & Selter, Ch. (2008) *Kinder & Mathematik. Was Erwachsene wissen sollten*. Seelze: Kallmeyer.

Spindler, M. (1999). Schritte zur Einschätzung des Klassenklimas. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 46, S. 150-153.

Städtler, K., Stach, H., Koreuber, M., Eulenhöfer, P. & Braun, A. (1997). *Forschungsbericht*.

Internet:

http://www.erzwiss.unihalle.de/gliederung/paed/allgew/material/ws05_06/Dokumentarische_Methode.pdf [15.9.2010]

Steinweg, A.S. (2000). Mit Zahlen spielen. *Die Grundschulzeitschrift*, 133, 14. Jg., S. 6-10.

Stiefel, U. & Walter, R. (2005). *Zusammenfassende Übersetzung*. Number in Preschool and Kindergarten: Educational Implications of Piaget`s Theory. Kamii, C. (2000). *Number in preschool & kindergarten* (8. Auflage). Washington: National Association for the Education of Young Children. Internet: <http://www.bscw-hfh.ch/bscw/bscw.cgi/3134342> [12.10.2010].

Sträuli, B., Mächler, S. & Neugebauer, C. (2005). *Handbuch Leseknick - Lesekick. Leseförderung in vielsprachigen Schulen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Thurgauer Zeitung. (2010). *Schüler haben Lücken in Mathematik*. 212. Jahrgang, Nr. 142. S. 1.

Vogel, R. & Wessolowski, S. (2005). *Muster und Strukturen. Eine Leitidee für den Mathematikunterricht*. Hildesheim: Franzbecker.

Von Aster, M. (2003). *Neurowissenschaftliche Ergebnisse und Erklärungsansätze zu Rechenstörungen*. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.). *Rechenschwäche*. (S. 163 – 178). Weinheim: Beltz.

Von Aster, M. & Kucian, K. (2005). *Dem Gehirn beim Rechnen zuschauen*. In M. Von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.). *Rechenstörungen bei Kindern. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik*. (S. 54 – 69) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.

Weisshaupt, S., Peucker, S. & Wirtz, M. (2006). Diagnose mathematischen Vorwissens im Vorschulalter und Vorhersage von Rechenleistungen und Rechenschwierigkeiten in der Grundschule. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53 (4), S. 236- 245.

Watzlawick, J., Beavin, J. & Jackson, D. (2007). *Menschliche Kommunikation. Formen Störungen Paradoxien*. Bern: Verlag Hans Huber.

Wellenreuther, M. (2007). *Mathematiklernen in der Grundschule. Eine Diskussion neuerer empirischer Forschungen*. Internet: <http://www.ahs-dg.be/ResourceImage.aspx?raid=26224> [19.05.2008].

Wittmann, E. (1993). Weniger ist mehr. Anschauungsmittel im Mathematikunterricht der Grundschule. *Beiträge zum Mathematikunterricht*. S. 394 bis 397. Hildesheim: Franzbecker.

Wittmann, E. (2003). Was ist Mathematik und welche pädagogische Bedeutung hat das wohlverstandene Fach auch für den Mathematikunterricht in der Grundschule? In: M. Baum & H. Wielpütz (Hrsg.). *Mathematik in der Grundschule*. Ein Arbeitsbuch. S. 18-46. Seelze: Kallmeyer.

Wittmann, E. (2004). *Mathematik als Wissenschaft von Mustern – von Anfang an*. Internet: http://sinus-transfer.uni-bayreuth.de/fileadmin/Materialien/Kurz_f_SINUS-Ref.pdf [20.11.2010].

Wittmann, E. & Müller, G.N. (2002): *Das kleine Zahlenbuch. Band 1. Spielen und Zählen*. Seelze- Velber: Kallmeyer.

Wittmann, E. & Müller, G. (2007). Muster und Strukturen als fachliches Grundkonzept. In G. Walther, M. van den Heuvel-Panhuizen, D. Granzer, & O. Köller (Hrsg.). *Bildungsstandards für die Grundschule: Mathematik konkret*. Cornelsen. Berlin, S. 42-65.

Zech, F. (2002). *Grundkurs Mathematikdidaktik. Theoretische und praktische Anleitungen für das Lehren und Lernen von Mathematik.* (10. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

19.1 **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1 Math-Tagung NW EDK.....	16
Abbildung 2 Aussagen sozialnormierter Testungen (Kretschmann, 2005, S.8).....	21
Abbildung 3 Aussagen sozialnormierter Testungen (Kretschmann, 2005, S. 9).....	21
Abbildung 4 Aussagen curriculumbezogener Testungen (Kretschmann, 2005, S. 9).....	22
Abbildung 5 Das flexible Interview / HfH / MES / 2006	23
Abbildung 6 Sitzordnung Expertengruppendiskussion	53
Abbildung 7: Foto Themenwahl für 2. Diskussionsrunde.....	69

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Schulische Heilpädagogik (BB)

Studiengang 2008-2011

Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS

Masterthese

Mathelust versus Mathefrust

Sonnen- und Schattenseiten des Mathematikunterrichts

ANHÄNGE

Anita Merz-Flury, Jeannette Morgner-Kirbach und Barbara Muri

Begleitender Mentor: Lic. phil. Stefan Meyer

Januar 2011

Inhaltsverzeichnis Anhänge

1	Anhang: Lebenslauf Anita Merz-Flury.....	3
2	Anhang: Lebenslauf Jeannette Morgner-Kirbach.....	4
3	Anhang: Lebenslauf Barbara Muri.....	5
4	Anhang: Leitfaden für die RGM-Erhebung in den Klassen.....	6
5	Anhang: Unsere Eindrücke bei der RGM Erhebung.....	8
6	Anhang: Sonnen- und Schattenseiten, Fotos.....	10
7	Anhang: Individuelle Fragebogen für die Klassen (RGM).....	11
8	Anhang: Kontrakt mit den Gruppendiskussionsteilnehmenden.....	20
9	Anhang: Transkription 1. Gruppendiskussion.....	21
10	Anhang: Transkription 2. Gruppendiskussion.....	30
11	Anhang: Transkription 3. Gruppendiskussion.....	41
12	Anhang: Planung der Themen für die drei Gruppendiskussionen.....	56
13	Anhang: Schreiben an die ExpertInnen.....	58
14	Anhang: Auswertung Themen 1. Gruppendiskussion – Beispiel Mindmap.....	61
15	Anhang: Auswertung Themen 1. Gruppendiskussion – Beispiel Tabelle.....	62
16	Anhang: Sonnen- und Schattenseiten Übersicht Wandtafelphotos.....	64
17	Anhang: Kommunikative Validierung.....	65
18	Anhang: Das metakognitive Interview nach Brunsting.....	71

1 Anhang: Lebenslauf Anita Merz-Flury

Name, Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Kinder

Besuchte Schulen

Abschlüsse

**Arbeitsstellen,
Tätigkeit**

2 Anhang: Lebenslauf Jeannette Morgner-Kirbach

Name, Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Kinder

Besuchte Schulen

Abschlüsse

**Arbeitsstellen,
Tätigkeit**

3 Anhang: Lebenslauf Barbara Muri

Name, Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Kinder

Besuchte Schulen

**Arbeitsstellen,
Tätigkeit**

4 Anhang: Leitfaden für die RGM-Erhebung in den Klassen

Leitfaden für die 1. und 2. Klasse

Zeitgefäß: 1 Lektion 10.00-10.50 Uhr

Material: A3 Papier gelb und grau → dicke Stifte, Timer, Diktiergerät, Fotoapparat (selber mitnehmen), Spiele

Klasse in 3 Gruppen einteilen (4-6 Kinder pro Gruppe)

GRUPPENGESPRÄCH

Einleitung:

„Ich möchte mit euch zusammen Forscher/Forscherin sein, habt ihr Lust mitzumachen? Ich möchte forschen, was ihr schon alles über Mathematik wisst. Da ich nicht so schnell schreiben kann, möchte ich unser Gespräch aufnehmen, seid ihr einverstanden?“ (Diktiergerät laufen lassen!)

<ul style="list-style-type: none"> ☉ wisst ihr, was Mathematik ist? (→ Vorwissen abrufen) ☉ was gefällt euch daran? ☉ Warum? ☉ was macht ihr am liebsten? 	<p>Sonne und Wolke auf gelbes und graues Papier A3 malen. Positive Aussagen auf gelbes Papier schreiben</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> ☉ was gefällt euch nicht? ☉ warum? 	<p>Negativaussagen auf graues Papier schreiben →dito oben</p>
---	---

Validierung: Wir haben jetzt so viel zusammen geforscht! Ihr habt das super gemacht!

<ul style="list-style-type: none"> ☉ Ihr habt mir jetzt ganz viele Sachen aufgezählt. Ich habe die schönen, sonnigen Sachen auf gelbes Papier geschrieben und die schlechten, schattigen auf graues. ☉ Um zu kontrollieren, ob ich euch ganz richtig verstanden habe, möchte ich jetzt zusammen mit euch über diese Dinge noch ein paar Sätze aufschreiben. Ihr sagt mir, ob das so für euch stimmt, ok? 	<p>Sätze sagen, nachfragen bei den Kindern, ob das so stimmt und dann entsprechend die Sätze notieren. (auf weisses Papier) <i>Foto machen</i></p>
--	--

Leitfaden für die 3.-6. Klasse und die Kleinklasse

Material: weisses A5 Blatt für brainstorming, gelbe und graue A6 Zettel für Sätze → Filzstifte, Klebstreifen (Malerband) und Magnete

Vorstellen in der Klasse, was wir studieren:

„Zurzeit schreibe ich mit Frau Muri aus Amriswil und Frau Morgner eine Arbeit über Mathematik. Wir möchten etwas darüber erfahren, wie SchülerInnen über Mathe denken und wie sie den Mathematikunterricht erleben. Einige von euch haben vor den Sommerferien uns ein paar Gedanken aufgeschrieben. Es war sehr interessant für uns. Heute geht es um euren Mathematikunterricht. Wir möchten gerne von euch wissen, wie ihr diesen erlebt.“

Wir wollen von euch wissen, welches eure Sonnen- und welches eure Schattenseiten am

Mathematikunterricht sind. Als erstes machen wir dazu ein brainstorming. (d.h. du schreibst in Stichworten auf was dir dazu in den Sinn kommt.) Hat jemand noch eine Frage dazu?“

⌚ 8 Min brainstorming → weisses Blatt

„Wähle jetzt je 2-3 Schlagwörter aus deiner Liste aus. Entscheide nun, ob diese Punkte auf der Sonnenseite oder Schattenseite für dich sind. Schreibe nun auf das gelbe Blatt einen Satz zu einem Sonnenseiten-Stichwort oder auf das graue Blatt zu einem Schattenseiten-Stichwort.“

Beispielsatz aus dem Turnen:

„Im Turnen ist meine Sonnenseite z.B.: wenn wir Gymnastik machen. Das sieht schön aus. Die Lehrerin macht Musik dazu an. Dann fühle ich mich wie im Zirkus!

Die Schattenseite wäre für mich wenn wir Fussballspielen müssen. Die anderen Kinder lassen mich nie an den Ball. Ich habe es nie gelernt und weiss nicht wie es geht, ich kann das nicht.“

⌚ 10 Min.

„Wenn ihr vor der Zeit fertig seid, stört bitte nicht euren Banknachbar. Ihr dürft auf der Rückseite des weissen Blattes noch etwas zum Thema schreiben oder malen.“

„Bringt eure Zettel nach vorne, klebt sie an die WT gelb links / grau rechts.“ Alle Kinder hängen ihre Zettel an die Tafel (Sonne und Wolke sind mit Kreide links und rechts aufgemalt)

→ Foto

„Jetzt wollen wir zusammen schauen, ob wir die Zettel noch mehr sortieren können. Ich lese da zum Beispiel „.....“ und da steht „.....“ Ist damit das Gleiche oder etwas Ähnliches gemeint?“ Zettel werden auf die Sonnenstrahlen oder Wolkenausbrüche geheftet.(→ **Kategorien bilden, Gruppierungen kontrollieren → bedeuten diese Aussagen wirklich das Gleiche?**)

→ Foto

Das weitere Vorgehen den Kindern aufzeigen

„Wir erstellen einen Fragebogen aus euren Aussagen für eure Klasse. Diesen füllt ihr nächste Woche aus. Darauf steht z. B.: Ich rechne gerne mit einem Partner zusammen. Jeder von euch antwortet dann für sich selber, ist das so, oder ist das gar nicht so.

Mit diesem Fragebogen erfahren wir in eurer Klasse, dass z. B.: 6 Kinder gerne mit einem Partner arbeiten würden, 8 Kinder weniger gerne und 1 Kind vielleicht gar nicht gerne mit einem Partner arbeiten möchte.

Eure LehrerIn wird mit uns und anderen Lehrpersonen zu einem späteren Zeitpunkt darüber diskutieren, was euch am Matheunterricht gefällt und was nicht. So können die LP darüber nachdenken, was sie beibehalten und was sie verändern könnten, damit ihr gut lernen könnt.“

„Ich danke euch herzlich für euer tolles Mitarbeiten. Ihr habt uns viele wertvolle Gedanken mit auf den Weg gegeben.“

5 Anhang: Unsere Eindrücke bei der RGM Erhebung

1. Klasse H.B.

Die Erstklässler sind erst seit drei Wochen in der Schule - Aussagen sind erst in begrenztem Ausmass möglich. Ziffernschreibkurs, Basisübungen wie Zahlwort- und Mengenaufbau. Wir vermuten eine Klasse, welche sich noch in im sozialen Gefüge (Aufbau). Grosse Heterogenität, bezüglich Alter, Reife, Sprache und kultureller Hintergrund (Migration, bildungsfernes Elternhaus).
Junge Lehrperson.

1. Klasse K.N.

Die Gruppe ist sehr klein (5 Kinder) wovon sich nur 4 aktiv am Interview beteiligten. Grosse Heterogenität ist auch in dieser kleinen Gruppe spürbar. Vermutlich wirkt sich das Zusammensein mit den Zweitklässlern positiv aus auf den Eingewöhnungsprozess.

2. Klasse K.N.

Der zweite Teil dieser Klasse (9 Kinder) wirkt relativ ruhig, obwohl auch hier eine gewisse Heterogenität spürbar ist. Besonders fällt der sprachliche Ausdruck auf. Es wurden Wörter wie *lieben* und *hassen* genannt. (Starke Gefühle). In dieser Subgruppe konnte das Erhebungsverfahren spontan erweitert werden (Kinder konnten ihre Gedanken selbstständig festhalten, starkes Interesse).

5. Klasse G.G.

Kinder haben selber geordnet → Kategorien gebildet.

Mitarbeit und Umgang mit der gestellten Aufgabe altersentsprechend. Beispiel Turnen wurde auf die aktuelle Aufgabe übertragen. Es fällt auf: die Kinder haben in verschiedenen Themen grosse Mühe. (Uhr, Liter, Meter, Zeit, Fortsetzungsreihen, Minus mit grossen Zahlen, Tabellen)Themenabhängig, ob sie Mathe spannend, Erfolgversprechend oder langweilig finden.

„Je nach Thema finde ich Mathe gut oder schlecht. Z.B.: Schriftliche Addition finde ich gut, schriftliches Geteilt finde ich nicht gut.“ → Foto

„Die Uhr mag ich nicht, weil es ist zu kompliziert für mich.“ → Foto

„Mathe ist mein Lieblingsfach, weil ich wenig Fehler mache.“ → Foto

„Mathe ist das beste `Vach`, weil wir in einer Gruppe sind.“ → Foto

22 negative, 38 positive Aussagen

4.-6. Kleinklasse O.T:

Schüler waren stark gefordert, sich auf die veränderte Arbeitsweise und spezielle Anforderungen einzustellen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist in dieser Kleinklasse klein. Speziell das Zusammentragen der vielen Aussagen war eine hohe Anforderung an die Sozialkompetenz. Im metakognitiven Prozess hatten einige Schüler Schwierigkeiten beim Thema Mathematik zu bleiben.

Die Gruppendynamik wurde teils stark von einigen Klassenleadern bestimmt und es gelang deshalb nicht in idealer Weise den Fokus auf das geplante Thema zu richten.

Klasse 4. – 6. HV

Die altersdurchmischte Klasse äussert sich sehr differenziert zum Thema. Insbesondere die erscheint es bemerkenswert, dass die sprachliche Begrifflichkeit von Mathethemen den Schülern bekannt. Bei einem spontanen Gespräch äussert die LP, dass vor Allem der Englischunterricht schwierig zu unterrichten sei (aufgrund der unterschiedlichen Niveaux).

Klasse 4 MS.

Die Klasse stellt bezüglich Disziplin recht hohe Anforderungen. Erstaunlich war aber trotzdem die sehr differenzierte Wahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit der eigenen Vorlieben oder Abneigungen im Mathematikunterricht. Obwohl es sich hier um eine Jahrgangsklasse handelt, ist die Heterogenität gross. Die Knaben beanspruchten viel Aufmerksamkeit bezüglich Disziplin, wodurch die Mädchen in ihrer Teilhabe etwas ins Hintertreffen gerieten.

Klasse 6 KR

Die Schüler konnte sich anfangs gut auf das Thema einlassen. Es scheint, dass sie Übung haben sich Gedanken zu einem Thema zu machen. Besonders schriftlich waren die Schüler gut bei der Sache. Auch in dieser Klasse fällt die Genderproblematik auf. Die Ernsthaftigkeit nahm beim mündlichen Mitarbeiten ab. Besonders beim Übergang in den Stuhlkreis, verursachten die Knaben viel Unruhe, was es den anderen Kindern erschwerte sich einzubringen.

Klasse 3 SchE

Die Kinder gingen sehr differenziert mit dem Thema und der Aufgabenstellung um. Hohe Konzentration, grosse Bereitschaft mitzuarbeiten, bis zum Schluss sehr motiviert und konzentriert mitgearbeitet .. beim selbständigen Bilden der Zuteilung zu den Kategorien arbeiteten die Kinder sehr selbständig. Differenzierte Sätze. Mädchen und Knaben keine Unterschiede in der Mitarbeit. Straffe Klassenführung.

Klasse 3 BM

Die Klasse schien mir sehr straff geführt. Die LP blieb als einzige während der Durchführung anwesend und an ihrem Pult sitzen. Ihre Mimik schien die Aktionen der Kinder etwas zu beeinflussen. Mir selbst war in meiner Rolle nicht ganz wohl. Die Kinder schienen mir in eine Art Loyalitätskonflikt geraten zu sein.

6 Anhang: Sonnen- und Schattenseiten, Fotos

7 Anhang: Individuelle Fragebogen für die Klassen (RGM)

Fragebogen

H.B. 1. Regelklasse

	Wie ist das für dich? Kreuze an, was für dich am ehesten zutrifft!	Stimmt genau	Stimmt ein bisschen	Stimmt nicht
1	Ich schreibe gerne Zahlen ins Heft.	<input type="checkbox"/>		
2	Ich schreibe gerne Zahlen an die Wandtafel.	<input type="checkbox"/>		
3	Hausaufgaben sind toll!	<input type="checkbox"/>		
4	Ich rechne gerne mit Würfeln.	<input type="checkbox"/>		
5	Ich rechne mit den Fingern.	<input type="checkbox"/>		
6	Ich kann besser denken, wenn Ruhe ist.	<input type="checkbox"/>		
7	Plus-Rechnungen machen Spass.	<input type="checkbox"/>		
8	Wenn die Lehrerin sagt: „Das ist gut!“, freue ich mich.	<input type="checkbox"/>		
9	Ich brauche Zeit zum Denken.	<input type="checkbox"/>		
10	Ich rechne gerne.	<input type="checkbox"/>		

Fragebogen

K.N. 1. Regelklasse

	Wie ist das für dich? Kreuze an, was für dich am ehesten zutrifft!	Stimmt genau	Stimmt ein bisschen	Stimmt nicht
1	Ich schreibe gerne Zahlen mit dem Bleistift.	<input type="checkbox"/>		
2	Plus-Rechnungen machen Spass.	<input type="checkbox"/>		
3	Ich rechne gerne am Computer.	<input type="checkbox"/>		
4	Ich rechne gerne mit dem Zählrahmen.	<input type="checkbox"/>		
5	Ich rechne gerne im Wochenplan.	<input type="checkbox"/>		
6	Minus-Rechnungen machen Spass.	<input type="checkbox"/>		
7	Ich löse gerne Rechnungsblätter.	<input type="checkbox"/>		
8	Ich rechne immer gerne.	<input type="checkbox"/>		

Fragebogen

K.N. 2. Regelklasse

	Wie ist das für dich? Kreuze an, was für dich am ehesten zutrifft!	Stimmt genau	Stimmt ein bisschen	Stimmt nicht
1	Ich liebe Mathematik.	<input type="checkbox"/>		
2	Ich liebe Denken.	<input type="checkbox"/>		
3	Ich liebe Zahlen.	<input type="checkbox"/>		
4	Mal-Rechnungen finde ich spannend.	<input type="checkbox"/>		
5	Ich rechne gerne im Wochenplan.	<input type="checkbox"/>		
6	Ich rechne gerne mit H, Z und E.	<input type="checkbox"/>		
7	Ich rechne gerne schwierige Rechnungen.	<input type="checkbox"/>		
8	Ich rechne gerne mit den Blitzrechenkarten (Schubi).	<input type="checkbox"/>		
9	Ich schreibe gerne Rechnungen ins Heft.	<input type="checkbox"/>		

Fragebogen

Sch.E. 3. Regelklasse

	Wie ist das für dich? Kreuze an, was für dich am ehesten zutrifft!	Ja, sehr	Meistens	Nicht so	Überhaupt nicht
1	Ich rechne gerne mit grossen Zahlen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Rechnen ist einfach.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ich mache gerne Rechenspiele.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Es stört mich, wenn andere anschauen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Mal- Rechnungen kann ich gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Geteilt- Rechnungen kann ich gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich mache gerne Kopfrechnungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ich lerne gern mit einem Lernpartner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ich verbessere gern meine Fehler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen

B.M. 3. Regelklasse

	Wie ist das für dich? Kreuze an, was für dich am ehesten zutrifft!	Ja, sehr	Meistens	Nicht so	Überhaupt nicht
1	Ich rechne gerne..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ich kann mich gut konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ich liebe Lernkontrollen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wettrechnen hab ich gerne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Mal- Rechnungen kann ich gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ich rechne gerne mit einem Partner zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich bin gut in Mathematik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Geteilt- Rechnungen kann ich gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Kopfrechnen macht Spass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ich rechne gerne im Rechnungsbuch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Ich mache gerne Experimente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen

G.G. 5. Regelklasse

	Wie ist das für dich? Kreuze an, was für dich am ehesten zutrifft!	Ja, sehr	Meistens	Nicht so	Überhaupt nicht
1	Wenn ich das Thema verstehe, macht mir Mathe Spass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Gruppenarbeit macht mir Spass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ich liebe Malrechnungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ich rechne gerne schriftlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ich rechne gerne mit grossen Zahlen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Mir macht jedes Thema Spass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich finde Mathematik spannend.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ich denke gerne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ich rechne gerne im Kopf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ich kann Mathematik gut lernen, weil meine Lehrerin die Themen gut erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Mathe brauche ich für später.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Ich löse gerne Tests.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Für einen Test muss ich viel üben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen

O.T. 4.- 6. Kleinklasse

	Wie ist das für dich? Kreuze an, was für dich am ehesten zutrifft!	Ja, sehr	Meistens	Nicht so	Überhaupt nicht
1	Ich mag es, wenn man ruhig arbeitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Mathe macht mir Spass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ich mag Mathe-Spiele.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ich arbeite gerne mit Anderen zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ich finde Mathe sinnvoll, weil man studieren muss.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ich habe jedes Mathe-Thema gern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich schreibe gerne Mathetests.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Es stört mich, wenn andere lachen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Wenn ich gut drauf bin, kann ich besser rechnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Es stört mich, wenn jemand die Lösungen sagt, wenn ich noch am rechnen bin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen

H.V. 4. – 6. Regelklasse

	Wie ist das für dich? Kreuze an, was für dich am ehesten zutrifft!	Ja, sehr	Meistens	Nicht so	Überhaupt nicht
1	Ich finde Mathe spannend.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Im Mathematikunterricht muss ich viel überlegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ich finde Mathe ein wichtiges Fach.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ich mag Lernkontrollen (ohne Noten).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ich mag Prüfungen (mit Noten).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Mathe macht mir Sorgen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich habe alle Rechnungsarten (Grundoperationen) gern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ich habe Geometrie gerne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ich habe alle Themen gern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Mathematik ist kompliziert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Ich finde Mathe jetzt cool.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen

K.R. 6. Regelklasse

	Wie ist das für dich? Kreuze an, was für dich am ehesten zutrifft!	Ja, sehr	Meistens	Nicht so	Überhaupt nicht
1	Mathe ist mein Lieblingsfach.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ich arbeite gerne mit einem Partner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Das Lerntempoduett hilft mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ich fühle mich sicher in den Grundoperationen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Die Erklärungen der Lehrerin helfen mir beim Verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ich habe genügend Zeit um ein Thema zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich übe gerne mit der „logisch-CD“.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Sachaufgaben fallen mir leicht, denn bei diesen kann ich mir alles gut vorstellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tests löse ich gerne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Es gefällt mir, Fragen zu stellen und zu diskutieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Mathe ist für meine Zukunft wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8 Anhang: Kontrakt mit den Gruppendiskussionsteilnehmenden

(Zwecks Anonymisierung wird hier ein Exemplar ohne Namen und Unterschriften vorgelegt)

Kontrakt

zwischen den Studentinnen der Studienrichtung Schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich in ihrer Funktion als Mitglieder der Forschungsgruppe

Anita Merz-Flury, Barbara Muri, Jeannette Morgner-Kirbach

und den Mitgliedern der ExpertInnengruppe

H.B., Sch.E., B.M., K.N., G.G., H.V., K.R., O.T., H.R.

Dieser Kontrakt dient der Regelung der Zusammenarbeit in den Gruppendiskussionen. Er gibt Einblick in die Ziele und Themen der ForscherInnengruppe, sorgt für Transparenz und Vertraulichkeit.

Die Mitglieder der ExpertInnengruppe und der ForscherInnengruppe erklären sich damit einverstanden:

- A) dass die Gruppendiskussionen aufgezeichnet werden (Audioaufnahme, Transkription),
- B) regelmässig an den Gruppendiskussionen teilzunehmen,
- C) die ausgetauschten Informationen vertraulich zu behandeln,
- D) dass die Ergebnisse der Gruppendiskussionen im Rahmen der Erstellung der Masterthese zum Thema " Mathelust vs. Mathefrust" in anonymisierter Form verarbeitet und veröffentlicht werden
- E) dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können
- F) als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, an den Gruppendiskussionen teilzunehmen.

Wil, 18.09.2010

H. B.

Sch. E.

B. M.

K. N.

G. G.

H. V.

K.R.

O. T.

H. R.

9 Anhang: Transkription 1. Gruppendiskussion

- 00.26 Begrüssung durch die Moderatorin > Erklärung der Art und Weise der Gruppendiskussion und bekannt geben der Gesprächsregeln
- 03.27 Input mit der Vignette *Kinder lieben Mathematik*
- 04.00 (verlegenes Lachen)
- 04.02 K.R.: „Ich denke ,je älter die Kinder werden, je weniger trifft es zu. Und was ich auch festgestellt habe, Mädchen und Buben sind ein Unterschied. Ich glaube, dass Mädchen schneller aufgeben und finden *ich und Mathe nein!* Noten merke ich in der MS haben einen grossen Einfluss. Wenn sie gute Noten haben, ist Mathe cool, bei schlechten Noten finden sie Mathe mässig.
- 04.37 B. M.: „Grundsätzlich sind in der US die Kinder sehr offen gegenüber Mathematik, dann kommt es auch darauf an, ob man es als Lehrer gerne macht, das ist in jedem Fach so. Also ich denke, eigentlich haben sehr viele gern Mathe, ausser wenn sie an ein Problem kommen und das Problem nicht gelöst werden kann, dann hinken sie lange hintendrein und dann ist es nicht mehr lustig.
- 05.13 H.V.: „Ich glaube in der MS ist es auch, dass Mathe immer abstrakter wird, oder komplexer. Es ist nicht mehr so einfach den Inhalt in ein Spiel zu verpacken, dass es nicht mehr so motivierend ist. Sie mussten gerade heute Kopfrechnen und ich habe das Geld hervor geholt, sie haben die gleichen Rechnungen, aber weil sie Hunderternoten vor sich haben finden sie es läss. Sie sind zwar auch angestanden, wie die Esel am Berg, aber sobald sie das Geld in der Hand hielten und zählen mussten fanden sie es uu cool. Sobald sie dasselbe im Kopf müssen, ist Angst und Unsicherheit da und es macht nicht mehr so Spass. Ich denke in der MS wird es immer komplexer, immer schwieriger ihnen Sachen bei zu bringen, so dass es Spass macht.
- 06.14 H.B.: „Das ist so. Bei mir finden sie Mathe im Moment mega läss. Ich merke den Unterschied von Mädchen Buben im Moment noch gar nicht, wer es lieber macht. Im Moment habe ich das Gefühl, sie machen es alle gerne, gerade weil halt viel mit Spiel verbunden ist so.
- 06.43 O.T.: „Ich denke Kinder lieben Mathe, wenn die Aufgaben ihnen entsprechen. Das heisst, wenn sie das Gefühl haben, sie können es, wenn die Aufgabe herausfordernd aber nicht überfordernd ist. Dann gibt es solche, die merken, ich finde es immer schnell heraus, aber das ist immer im Vergleich zu den anderen. Ich denke, wenn sie selber etwas herausfinden und nicht mit den anderen vergleichen, sondern nur mit der Sache, dann hat jedes Freude. Oder wenn es etwas gelegt hat, was Sinn macht.
- 07.35 K.N.: „Ich denke, vom Kindergarten her freuen sie sich sehr um dann endlich rechnen zu können. Das Rechnen in der 1. Klasse finden sie zuerst fast etwas langweilig, wenn sie zuerst Ziffern schreiben müssen oder Zahlenreihen. Sie wollen einfach rechnen. Auch mit Abacos und Plättli da sind sie motiviert.
- 08.03 Sch.E.: „Und dann sieht man auch keinen Unterschied zwischen Mädchen und Buben oder

nur ganz selten [K.N. stimmt zu]. Ich frage mich auch, wie viel die Eltern dazu beitragen. Es heisst seit Generationen, dass die Mädchen schlechter rechnen können und wenn dann eines etwas ansteht und eine schlechte Note nach Hause bringt, heisst es schnell einmal, ja du bist halt ein Mädchen. Ja ich frage mich wirklich wie viel lassen sie sich von dem, jaaa also ich kann das nicht, beeinflussen.“

- 08.38 K.N.: „Ein Klischee!“ [Zustimmung von Sch. E.]
- 08.39 G.G.: „Ich erlebe es ähnlich wie K.R. Was mir noch in den Sinn kommt. So schriftliche Additionen und Multiplikationen machen Mädchen noch gerne, das können sie schön im Heft aufschreiben, sie können es auswendig lernen [lachen]. Wo ich dann Knaben habe, die sagen, oh jetzt muss ich dieses Stöckli auch noch machen. Dort fühlen sich die Mädchen nicht alle aber vor allem schwache Mädchen sicherer, sie würden für mich hunderte solcher Rechnungen machen. Aber wenn es um das Anwenden geht, dann stehen sie dann an.“
- 09.37 K.R.: „Ich merke, wo das Kind Mathefrust erlebt, wo es dann wirklich zutut, das ist dann schwierig, wo nicht einmal mehr Stöcklirechnen oder klare Verfahren helfen, um ein Erfolgserlebnis zu haben. Sie brauchen ein Erfolgserlebnis, egal ob Mädchen oder Knabe, zwischendurch ein Erfolgserlebnis brauchen sie um wieder zu kommen.“
- 10.18 B.M.: „Es ist gut was H.V. gesagt hat. Es braucht Material. Wenn man nur noch Frust hat muss Material her, dann haben sie etwas in der Hand, dann ist es nicht mehr so theoretisch, das ist sicher ein Problem in der MS, dass sehr viel nur noch theoretisch ist, wo wir in der US noch Material haben.“
- 10.41 K.N.: „Wie ist das bei euch in der MS mit Satzaufgaben? Ich habe letztes Jahr schon bei meinen Drittklässlern gemerkt, dass, sobald eine Satzaufgabe kommt, bringen sie es nicht mehr zusammen, das sprachliche Verständnis, sie stehen gleich am Berg, haben das Gefühl, das kann ich eh nicht und fangen gar nicht erst an. Ich denke, das ist in den MS-Lehrmitteln sicher ein grosser Teil davon, oder?“
- 11.06 G.G.: „Ich habe das Gefühl, sie sind auch oft zu faul zum Lesen, also sie denken, ich kann das gar nicht, ich komme nicht draus, ich gehe fragen. Ich frage dann, hast du es schon gelesen, jaaa, so ein wenig.“
- 11.22 O.T.: „Das hängt auch an der Fremdsprachigkeit. Also wenn sie fremdsprachig sind, ist das eine extreme Herausforderung. Bei diesen Satzaufgaben kommt es ja wirklich auf das detaillierte Verständnis an, also das **je** macht eine Satzaufgabe, also entweder du verstehst das je, also so Schlüsselwörter kommen uuh viel vor. Und von ihrer Leseerfahrung wissen sie einfach, sie müssen sich so durchs lesen durchschmuggeln, sie können ja gar nicht anders, weil sie ja gar nicht alles verstehen und jetzt kommen plötzlich solche Wörter, die sie 1:1 verstehen müssen. Wenn nur **ein** Schlüsselwort falsch verstanden wird, ist etwas anderes damit gemeint. Darum ist es so schwierig, und deshalb sind sie auch so schnell entmutigt. Darum habe ich das Gefühl sind sie dann manchmal, ja halt eben etwas bequem zum genau Lesen. Sie verstehen vielleicht von diesen 15 Wörtern 13 und die zwei wichtigen verstehen sie dann nicht und dann ist es eben gleich anders,

oder. Die Anforderungen sind eigentlich wahnsinnig! Und andererseits würde es für sie viel Anstrengung bedeuten alles zu verstehen. Ein Wort oder zwei fragen sie vielleicht noch nach, aber drei, vier oder mehr habe ich kaum einmal erlebt. Also.“

- 13.07 Sch.E.: „Und dann kannst du ihnen diese drei oder vier Wörter schon erklären, so dass sie jedes für sich verstehen, aber ob sie es im Konsens zusammenbringen [O.T. bestärkt durch nachdoppeln] das ist noch einmal eine andere Frage.“
- 13.19 H.V.: „Wenn du keine Ahnung hast, was Tulpen sind, steht du im Regen. Wenn sie Tulpen setzen müssen und sie haben nicht einmal eine Vorstellung, was Tulpen sind, ich sage ihnen viel, sie sollen ein Bild davon malen, eine Zeichnung machen. Aber auch da, wenn sie nicht wissen was eine Tulpe oder ein **Harass** ist, was wollen sie dann schon malen? Da kommen sie schon mit dem Malen nicht weit. Das ist schon noch schwierig! Ich merke, dass bei den Kindern äh, ich habe ein Kind gehabt, das hat es immer angesch... in der Mathe, da hat sie zu Hause geübt die Reihen und so und am nächsten Tag hat sie Erfolg gehabt und sie sagte dann zu mir, Mathe ist jetzt mein Lieblingsfach, jetzt kann ich es. Bei diesen Kindern ist es dann so von Himmel hoch jauchzend bis jetzt gibt es nur noch das, bis der erste Stolperstein kommt und dann geht gar nichts mehr. Sie sind dann sehr auf der Kippe. Ich versuche sie dann immer zu motivieren, aber die Frage ist dann, wie lange können sie es durchhalten, bis es ihnen ganz ablöscht.“
- 14.37 K.R.: „Zurück zu den Satzaufgaben, eeh, da versuche ich ihnen Strategien zu geben. Wir zeichnen es auch oder ich arbeite mit Farben, was ist gegeben, was ist gesucht. Was für Angaben habe ich, was verstehe ich, was nicht. So zu arbeiten und dann die Lösungswege miteinander zu vergleichen. Zuerst müssen sie alleine lösen, dann hast du eine Idee oder eben nicht, hast dir etwas überlegt oder nicht, und dann im Austausch mit den anderen Kinder so auf die Lösung zu kommen, ohne dass ich es immer gerade vorsage. [mmh] Aber es können es nie alle, das ist klar. [O.T. fällt ins Wort]
- 15.29 O.T.: „Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Lösungsweg austauschen? Das ist ja schwierig. In heterogenen Gruppen noch mehr, der eine bringt eine gute Lösung, sie anderen verstehen sie gar nicht. Oder einer bringt eine Lösung für alle so klar, oder der Fehler der drin ist, also das hat, vom aufeinander hören und notieren und mitdenken von allen, das dünkt mich immer recht schwierig.“
- 16.01 K.N.: „Da kann ich mit Druck arbeiten, also in Anführungszeichen Druck und zwar sind sie in vierer Gruppen und einer der Gruppe muss mir den Lösungsweg erklären, deshalb müssen sie in der vierer Gruppe das so diskutieren, dass nachher jeder es erklären kann.“
- 16.29 O.T.: „Aha dann muss einer der Vierergruppe dir das erklären, nicht den anderen. [hin und her zwischen O.T. und K.R.]
- 16.35 K.R.: „Zuerst ist ja Einzelarbeit, dann merke ich, ich komme irgendwie nicht weiter, dann sitzen wir zu viert zusammen und wir arbeiten zusammen am Lösungsweg. Vielleicht ist es der Druck oder auch nicht, weil ich weiss, dass eventuell ich den Lösungsweg erklären muss, dann will ich die Aufgabe ja auch verstehen. Das braucht Zeit, es funktioniert nicht von Anfang an. Langsam!“

- 17.02 B.M.: „Dazu möchte ich gerade auch noch etwas sagen. Manchmal wissen sie die Lösung schon, aber sie wissen gar nicht, was sie gemacht haben. Wenn ich frage, was hast du gerechnet, sagen sie 47, aber dann sage ich **was** und so fängt es schon an, sind es Birnen oder Körner? Und wie bist du drauf gekommen?“ [K.N. fällt ins Wort]
- 17.26 K.N.: „Das Erklären ist dann so schwierig.“
B.M.: „Ja, das ist manchmal recht schwierig. Ich denke, das ist dann schon wieder weiter oben. Ich mache es sonst ähnlich wie du. Wir unterstreichen mit Farbe die Frage, wenn es eine hat, man kann Antwort geben auf diese Frage und danach gehen wir zur Rechnung. Ich glaube, man muss ihnen zeigen, wie man dahinter gehen muss. Es kommt auch auf das Alter an. [und Reife] Bis du soweit bist, daran zu gehen, hat mit dem Alter zu tun. Jetzt werden die Kinder ja immer jünger, also wird es bei den einen, also da geht es einfach nicht.“
- 18.13 K.R.: „Ist es eine Altersfrage? [Durcheinander sprechen]
B.M.: „Also Reife. Also man kann mit sieben gleich reif sein, wie mit neun bei einigen Sachen.“ [Sch.E. fällt ins Wort]
- 18.29 Sch.E.: „Das ist auch eine Frage der Selbständigkeit. Das bedingt ja, dass sie selber etwas lesen, überlegen und einen Weg suchen. Ich habe das Gefühl, das ist bei vielen ein Stein auf dem Weg. Schaut euch unsere Kinder an. Sie haben Mütter, die ständig dastehen, sie anziehen, ihnen den Drink nachtragen und alles. Ich höre sogar in der dritten Klasse, Mama hat mir den Znüni nicht eingepackt.“
- 18.54 K.N.: „Es gehört halt auch etwas Biss dazu! Ich habe vor den Sommerferien mit den Erst- und Drittklässlern das Thema Problemlösen gemacht und wir waren in Gossau im Problemlösegarten. Dort hat man extrem gemerkt, wer hat Motivation, wer kann dranbleiben, halt mal zehn fünfzehn Minuten dranbleiben, knobeln wo einige schon nach zwei Minuten sagen, das kann ich nicht.“
- 19.17 K.R.: „Für mich ist es nicht eine Reifefrage, sondern, ist das Interesse da, dranzubleiben, eine Lösung zu finden, zu suchen.“
- 19.29 H.V.: „Aber ist das nicht auch schon beim Kindergartenkind so. Ich denke, was für Erfahrungen sie schon gemacht haben oder machen, bleiben sie dran an einem Spiel oder ... ich habe im Kindergartenpraktikum erlebt, dass man die Kinder manchmal richtig zwingen musste, damit sie etwas machen, weil sie dem immer etwas aus dem Weg gehen und auch merken, ich kann es noch nicht. Weil sie selber merken, ich selber stehe da extrem an und ich möchte vorwärtskommen. Das Kind will ja zeigen, was es gut kann, es will Bestätigung holen und zeigen, was es kann. Und ich habe dort gemerkt, dass ich den Fritzli immer hernehmen musste und ihm sagen, schau jetzt machen wir das einmal, auch wenn wir an diesem Puzzle fünf Tage haben. Ich denke die brauchen das viel mehr, diese Bestätigung.“
- 20.33 G.G.: „Also ich muss von mir selber sprechen. Ich bin selber jemand der so Matherätsel, das habe ich auch nie gerne gemacht. Und ich bin auch heute, also ich bin einfach nicht jemand der gerne lange knobelt. Und darum denke ich, kann es schon etwas eine

- Interessenfrage sein. Da habe ich dann so wie eben den Ehrgeiz nicht bei solchen Sachen. Auch Kreuzworträtsel, ja das vielleicht noch eher aber bei so Sachen.“ [Gelächter]
- 21.06 B.M.: „Ich denke Interesse hat auch mit Reife zu tun! Ein Vierjähriges hat doch unter Umständen gar kein Interesse an Buchstaben. Ein Anderes hat und will schon alles wissen und fängt an und das andere kommt später.
- 21.25 K.R.: „Interesse hat für mich auch sehr mit Typenfrage zu tun. Das gehört auch dazu. [Zustimmung von den anderen Teilnehmern]. Weisst du ich gehöre auch zu denen, die nicht so gerne. [lachen] Das ist auch so etwas. Das hat vielleicht mit dem Anfangsleben zu tun. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich unreif bin in Mathe oder im Problemlösen, aber einfach für mich ist es eher Typenabhängig. Will ich forschen.“
- 21.59 H.B.: „Das wollte ich auch gerade sagen, so die Lust dazu haben, etwas Herauszufinden, zu Knobeln. Das eine interessiert dich mehr, das andere weniger.“
- 22.15 B.M.: „Aber bis du abstrakt denken kannst, brauchst du ein Stück weit, irgendetwas muss da sein.“
- 22.22 O.T.: „So entwicklungsmässig musst du immer alles, musst immer Mathe machen immer deutsch, Mensch und Umwelt musst immer dann machen, wenn der Lehrer es sagt. Es gibt auch andere Modelle die besser auf das Kind eingehen, so Montessorischule zum Beispiel oder so in diese Richtung, wo die Kinder bestimmen, jetzt mache ich Mathe und dann sind sie drei Wochen an der Mathe dran. Und in dieser Zeit haben sie dann den Hunderterraum „durch geschnetzelt“ von ihrem Stand her, in dem Sinn. Wir pressen sie schon in ein Schema hinein, dass sie gerade dann Lust haben müssen, wenn Mathe stattfindet. Das ist die Krux unseres Schulsystems. Und wenn man vorher in der Entwicklung des Kindes schaut, die einen sprechen mit drei oder schon mit anderthalb, laufen aber noch nicht, die anderen laufen früher. Am Schluss reden und laufen aber alle. Wenn sie **was** lernen, bestimmen sie eigentlich selber oder die Vererbung oder die Umgebung oder weiss nicht was alles. Es gibt ganz viele Faktoren. Aber das Kind, wenn es laufen will, dann läuft es. Und wenn es rechnen will dann soll es rechnen und wenn es die Sprache erkunden möchte, soll es die Sprache erkunden. Das sind eigentlich viele Dinge und das hat dann mit Motivation zu tun, mit Erfolgserlebnissen haben oder nicht haben. Wenn man das machen möchte, das für mich selber stimmt, dann hat man auch mehr Erfolgserlebnisse. Wenn die Kinder laufen möchten fallen sie siebenhundertvierundzwanzigmal um und versuchen es noch einmal, aber wenn es nicht stimmt in diesem Moment fallen sie immer wieder um und du kannst sie siebenmal aufstellen, sie fallen wieder. Je weiter nach oben, wie schwieriger es wird, aber im Prinzip ist es eine Organisationssache eine Schulorganisationssache.“ (5)
- 25.02 K.N.: „Trotzdem habe ich das Gefühl, dass unsere Kinder da, sie sind so daran gewöhnt, die brauchen die Schiene. Ich glaube sie wären völlig überfordert, wenn sie das freigestellt hätten. Ich glaube, sie könnten sich nicht selber einschätzen. Sie könnten nicht erkennen, was sie brauchen, wozu bin ich bereit, wozu habe ich Lust. Gerade der Wochenplan, den ich nach den Sommerferien eingeführt habe in der Mathe, den könnten sie kreuz und quer

wenn sie möchten. Ich baue den so auf, dass sie eigentlich zuunterst beginnen könnten, aber sie gehen von Punkt zu Punkt, sie brauchen eine gewisse Schiene noch, einfach weil sie gewöhnt sind, aber vielleicht kommt das ja noch, das ist eine Umgewöhnung. Das sind sie sich von unserem Schulsystem nicht gewohnt, wie du sagst.“

- 25.50 O.T.: „Das fängt natürlich schon viel früher an. Daheim oder im Kindergarten musst du etwas haben, das dich beschäftigt. Wenn sie natürlich nur einen Knopf haben, dann ist es schwierig. Also Montessorischule leben ja davon, dass sie ein gutes Angebot an Materialien haben. Material das einlädt, sich damit zu beschäftigen. Und das fängt noch früher an, ja wenn sie Eltern haben, ja wenn sie zu Hause die Möglichkeit haben sich irgendwie sinnvoll zu beschäftigen, sich mit einem Spiel beschäftigen. Aber viele Kinder von uns haben gar keine Spiele. Das gibt es nicht.“
- 26.47 Sch.E.: „Es ist auch wenn du mit ihnen raus gehst. Es gibt Kinder, die wo es ist, im Wald oder am Bach sofort mit Spielen beginnen und andere stehen einfach umher, bis sie anschauen können, dann aha man könnte ja, dann fangen sie auch an. Aber wir haben so viele Kinder, die darin keinen Hintergrund haben. Die nicht können und nicht durften.“
- 27.16 H.V.: „Ich denke darin liegt auch ein Problem in der Mathe. Denn Mathe ist kreativ, ist viel kreativer als man meint, als einfach reines Zusammenzählen. Du musst auf eine kreative Lösung kommen. Da viele Kinder heutzutage nicht mehr kreativ sind, sei es mit zeichnen, formen, auch tonen ja körperlich irgendwas, deshalb fehlt ihnen auch immer mehr das Verständnis oder fehlt ihnen irgendwo die Kreativität, um eine Lösung zu suchen. Sie müssen sich die Dinge auch vorstellen können. Wenn sie eine Geschichte, ein Bild malen, sie haben keine Vorstellung mehr, auch wenn es Gespenster sind, die es nicht gibt, aber sie haben selber nichts im Kopf drin, was es eben nicht gibt. Ich denke das unterschätzt man immer wieder, dass Mathe eben nicht nur [klatscht in die Hände] so ist, oder vielleicht sogar kreativer ist, oder mindestens so, wie wenn ich ein halbes Buch schreibe, oder zeichne, oder wie Hansli etwas gestalte.“
- 28.21 Sch.E.: „Oder Bauklötze, die sie nicht mehr haben. Völlig hilflos daneben sitzen. Allenfalls flach etwas machen, aber versuchen einen Turmbauen, geht bei vielen nicht. Oder nicht merken, dass wenn sie eine Brücke bauen möchten, dass sie zwei gleichhohe Klötze brauchen, um den Balken darüber zu legen und so Sachen, das erleben wir ja ständig immer wieder.“
- 28.44 B.M.: „Was noch lustig ist. Du sagst die Kreativität sei früher besser gewesen. Wenn man die Lehrmittel anschaut, wenigstens die, als ich noch zur Schule ging, oder als ich angefangen habe das Rechnungsbüchlein, da ist eigentlich alles gleich gewesen. Man hat einfach gerechnet und heute hat man [wutsch Verstärkung auch durch Gestik] ein rundherum, das sie können müssen, ein Sammelsurium nächste Seite so und nächste Seite so. Es hat halt da eine wahnsinnige Änderung gegeben, auch im Denken. Sie erleben eine andere Schule als wir damals. Ich frage mich, waren wir kreativer früher? Gut, mit Klötzen konnten wir bauen auch mit Dreck, Steinen.“ [H.V. fällt ins Wort]
- 29.30 H.V.: „ Das ist es vielleicht gewesen. Du hast zu Hause in deiner Freizeit den praktischen

Bezug dazu gehabt, was sie vielleicht heute nicht mehr haben. Darum versuchen wir vielleicht heute, da wir den Dreck nicht ins Schulzimmer nehmen können, sind die Lehrmittel mit mehr Bildern angereichert. Aber das ist wahrscheinlich lange nicht so nachhaltig, wie wenn sie selber in den Wald, selber das „Zügs“ bauen gehst, sändelen oder Formen machen, schauen hält es oder aufeinander bauen. Du konntest es damals eher im Kopf, weil du es als klein gehabt hast, die Erfahrungen gemacht hast. Du konntest mit einer Erfahrung im Kopf verknüpfen und heute fehlt ihnen diese Erfahrung, viele Erfahrungen, nicht alle, sicher nicht.“

- 30.16 Sch.E.: „Also unsere Rechnungen waren natürlich die sturen Stöcklirechnungen das Gleich immer hinten und die Leerstellen immer am gleichen Ort. Also den einfachen Kindern, die noch Mathe können, solange es immer das gleiche Schema ist, ist das extrem entgegengekommen.“
- 30.36 B.M.: „Aber eben, früher wären sie viel erfolgreicher gewesen als heute. Seitenweise, ganze Hefte voll mit Malrechnungen geschrieben. [verlegenes Lachen der anderen] Aber sie haben es gerne gemacht.“
- 30.44 K.N.: „Da stellt sich wieder die Frage, ja wir haben doch vorher gesagt, das Motivierende ist so das Handelnde mit Klötzli, Bätzli und Abacus, das haben sie früher ja auch nicht gehabt. Und früher haben ja auch nicht alle Kinder ungern gerechnet wegen dem. Ich denke, man kann es schon nicht nur an diesem Punkt festmachen.“ (4)
- 31.06 K.R.: „Nein definitiv nicht. Ich gehöre auch zu der Kategorie, die Mathe mässig [hhm] gut finden.“ V.N.: „Trotz Abacus!“[Gelächter] K.R.: „Den haben wir noch nicht gehabt. Nein wirklich. Ich gehöre auch noch zu dieser Stöcklirechengeneration. Aam, ja, nein, schon. [Fokussion alle äussern sich durcheinander] Ja, alles andere ist doch jenseits von gut und böse! [Gelächter, Zustimmung] wir haben Stöckli gerechnet. Ich bin Zamara geschädigt!“
- 31.50 B.M.: „Also das ist überhaupt nicht, also schon wahnsinnig abwechslungsreich gewesen.“ K.N.: „o.k.!“ [lachen] B.M.: „Das orange Buch ist auch noch gewesen. Wie hiess das wieder.“ K.R.: „Ist ja egal, ich bin trotzdem geschädigt.“
- 32.12 K.N.: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mit viel Material arbeiteten in der Mathe und wir haben ja trotzdem alle rechnen gelernt.“ (4)
- 32.21 O.T.: „Das Problem bei der Mathe heute ist, dass es eeh sehr viel Wechsel gibt von der Art, also sie müssen, eeh früher hattest du **ein** Anschauungsmaterial gehabt. Ich bin noch mit Cuisenairklötzli aufgewachsen. Die Farben und dann, oder die fangen auch mit Gines, also auf jeden Fall hast du eines gehabt. Mit diesen hast du gearbeitet, das ist dein Anschauungsmaterial gewesen und das hast du dann gehabt. Dann hast du eine Art gehabt, wie du die Rechnungen gemacht hast z.B.: $17+5=$ oder irgendwie so. Aber heute wechselt es fast auf jeder Seite, dann kommt das Bezahlen, dann der Tausender und dann, eeh also der Tausender mit Pünktchen dann mit Zahlen und dann wieder Quadrate und Striche, dann kommt immer wieder eine sprachliche Aufforderung, wie du es zu machen hast, eine andere Darstellungsform. Schwache Kinder haben vor allem mit dem Mühe, dass sie immer wieder umstellen müssen, nicht eeh also das braucht, bis sie

- checken, wie die Darstellung sein muss, und dann den Zusammenhang zu der Rechnung machen und dann noch abstrahieren, da braucht es einfach zu viel, also für **die** zu viele Schritte. Für die Guten ist es vielleicht anregend, das ist lässig.“
- 33.44 H.B.: „Ich haben gerade letztthin mit N. darüber gesprochen, eben dass du so viel hast. Cuisenairstäbli, Abaco, Zahlenfeld, Zahlenstrahl und so, dass ich zwei oder drei festlegen muss und den Rest, obwohl ich sie vielleicht gern machen würde, aber die Kinder verwirrt es dann halt extrem, wenn sie zu viele Sachen müssen, dürfen, sollen, benutzen.“
- 34.15 O.T.: „Oder wenn du die Guten hast, die es checken und langweilig finden, kannst du es hingeben im Prinzip. Aber die Lehrmittel, man möchte alle Arten und so weiter, also alles abdecken und dann gibt es für einzelne Kinder eben zu viel.“ [mmmh]
- 34.32 B.M.: „Und manchmal, also der tausender Raum ist etwas Schönes. Da machst du ja nicht nur den Kilometer, du tust ja mit Geld, mit dem Zahlenstrahl, legst ihn auf dem Tausenderblatt, im Zehnersystem. Du denkst, jeder hat etwas und nimmt heraus was er kann, aber das passiert leider nicht. Es wäre ideal, aber dazu müsste er bleiben können. Aber jeder muss dann alles können. Gerade der Zahlenstrahl ist etwas, das sich die Kinder fast nicht vorstellen können, das sind die wenigsten.“ [M.B. weist darauf hin, dass O.T. nicht mit Cuisenair gelernt habe, da sie seinen Lehrer gekannt hat.> Gelächter und kurzes hin und her.]
- 35.35 K.R.: „Gut, etwas anderes ist ja mit dem Millionenraum, wenn du mit dem umgehen möchtest. Der Tausenderraum ist ja noch greifbar in der US. Im der MS ist schon der Zehntausender und Hunderttausender und dann Million!“ [Einwurf G.G.: „Wie stellst du dir das vor?“] K.R.: „Ja, die Aufgaben, auf die das Lehrmittel hinführt, sich das vorzustellen, das ist, also das kann ich nicht einmal. Da frage ich mich, wenn wir das nicht können, wie können es dann die Kinder. Z.B.: eine Aufgabe war, ein Schulzimmer muss mit Wasser gefüllt werden. Also wie viel Liter Wasser hat im Schulzimmer Platz. Sie haben schon Dings gehabt, ich habe drei vier gehabt, die sagten so, so, die sich das auch klar vorstellen konnten, aber die meisten sind so wie ich, die sich dann irgendwie über die Stellen orientieren müssen. Aber keine, ob die Million so oder so ist, wie viele Reiskörner, also Reiskörner zählen (hmmm) also da merke ich, in der US ist es wie noch einfacher mit dem Anschauungsmaterial. In der MS ist zwar, ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das machen kann.“
- 36.54 B.M.: „Ich denke, das ist auch anstrengend für die Million kannst du das auch nicht machen.“
- 37.01 G.G.: „ Im Logisch ist das noch viel so. Es gibt einen Auftrag, der raubt dir mega viel Zeit, wenn du da irgendwie so Sachen schätzen musst. In der 5.Klasse ist schätzen. Sie können gar nicht schätzen, also. Und dann machst du das irgendwie, oder einige Lektionen, da sind sie im Schulzimmer am herumrennen, am „Zügs“ messen und schätzen und dann frage ich mich noch viel, was ist denn da nun geblieben, oder hat es überhaupt etwas gebracht. Ich habe oft den Eindruck, es ist etwas eine Alibiübung gewesen. Es hat ihnen gar nicht so viel gebracht, sie haben Spass daran gehabt, denn sie mussten nicht am Platz

- sitzen und etwas rechnen, sie konnten da etwas, ja der Ertrag habe ich dann das Gefühl, ich kann es ja nicht nachweisen, sei nicht gerade so gross.“
- 37.55 H.V.: „Ich versuche es dann immer mit der ganzen Klasse zu machen. Dass wir es halt gemacht haben. Die Guten können es nachvollziehen und haben es in dem Sinn, wie mache ich das und für die Schwachen muss es einfach gehen. [verlegenes Lachen] Aber ich habe dann nicht drei Lektionen damit „verbrätlet“ eben für eigentlich nichts, aber wir haben dann vielleicht 20 Minuten, 25 ein halbe Stunde dran gemacht. Die Guten konnten vielleicht wirklich ihre Sachen mitnehmen, wie könnte ich das machen, aha ich schaue wie viel hat ein Meter und dann schaue ich im Quadratmeter, ich baue das auf, oder was auch immer, die können sich das dann vorstellen, die zwei, drei und für den Rest haben wir es einfach gemacht und sie sind froh, wir haben diese Aufgabe miteinander erledigt und gehen jetzt weiter.“
- 38.38 B.M.: „Vielleicht hilfst du den Schwachen mehr. Sie haben keinen Frust. Sie haben das Gefühl, wir haben es gemacht und das Gefühl demjenigen zu geben, hilft mehr als probieren und nachher trotzdem nichts zu haben.“
- 38.51 H.V.: „Gerade bei diesen Sachen mache ich es so. Ich weiss jetzt schon, ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, da läufst du einfach zum Teil auch drein. Und jetzt weiss ich zum Teil auch von letztem Jahr auch das, die können wir uns halt grad schenken, die machen wir eben schnell miteinander und dann können wir weiter. So haben wir sie abgehakt, nicht gross, bis jeder hinterletzte es auch noch checken sollte, denn das geht eh nicht.“
- 39.19 K.N.: „Es ist aber schon meistens der Aufbau dein Thema, das dich die nächsten zwei Wochen oder so...“ [H.V. fällt ins Wort]
- 39.25 H.V.: „Ja, es hat auch einige dazwischen gehabt mit dem Ei. So Mist! Das kannst du nicht, ich selber, ja sorry, wenn du nach dem gehen möchtest, ich glaube, ich bin da recht ein Problemlösertyp, ich bin wirklich am Knobeln, aber nachdem so ein Hühnerer so 15,16 cm gross sein, ich musste dann auch irgendwie sagen, ein Ei ist nicht so gross, es ist etwas kleiner. Ich probiere es mit Gestik zu verziehen. Ja wenn die Sachen so doof, so komische Bilder. Ich müsste ein Straussenei, ein Hühnerer vor mir haben, ich müsste es da haben, aber sorry für diese einzige Aufgabe, damit sie schätzen lernen, ob es halb so gross ist oder nicht, ist der Aufwand gross. Jenseits. [Gemurmel] Ja man könnte einen Ausflug machen.“
- 40.24 Sch.E.: „Oder du brauchst 24 Hühner zu Hause.“
- 40.34 H.V.: „Ich denke den Bezug zum Geld, auch wenn es eine Million ist, der Bezug mit dem Geld ist extrem. Geld löst so vieles [Gelächter]. Ja sie wissen wie viel ein Rapper verdient, ja das ist etwas, das können sie sich schon eher wieder etwas vorstellen, auch mit Tausendern und alles. Sobald du mit Geld kommst und sagst, wer hat eine Million Franken gewonnen im Lotto, du und ich, wir erhalten gleich viel, wir wollen einfach keinen Krach miteinander und dann. Sie gehen einfach anders an die Aufgabe heran, als wenn ich sage, eine Million geteilt durch zwei. Aber wenn ich sage, wir haben gewonnen im Lotto, beide

haben den Lottoschein ausgefüllt, und wir erhalten beide gleich viel und wie viel gibt es?
Dann aha, keine Ahnung was es mit ihnen macht, es ist einfach irgendwie, ich weiss nicht.“

41.30 Sch.E.: „Das ist schon bei uns unten so. Wenn sie irgendwo einen Knopf haben, eben untereinander aufteilen, oder ihr habt sechzehn Franken und jetzt? Hey ich bin nicht dumm. Mit Geld geht es. Mit Guetzli schon weniger. (10)

42.02 Moderatorin bedankt sich bei den DiskussionsteilnehmerInnen für ihr engagiertes Diskutieren.

Metarunde wurde nicht aufgenommen.

+ wir hätten noch mehr zu sagen

+ flüssige Diskussion

+ offenes Gespräch

+/- müssen wir beim Thema bleiben?

+/- muss ich euch das Thema zurückholen?

- für mich war das Diskussionsthema zu offen

- ich hatte keine Zielvorstellung

10 Anhang: Transkription 2. Gruppendiskussion

Da es noch einige Vorgespräche und eine Störung durch die Schulleitung gab, beginnt die Diskussionsrunde erst bei Minute 06.10.

06.10 *Begrüssung durch Moderatorin. Sie erklärt, dass heute die Gruppendiskussionsteilnehmenden unter drei von uns vorgeschlagenen Themen in einer Abstimmung wählen sollen, worüber heute diskutiert werden soll.*

Alle TeilnehmerInnen lesen still die Themenauswahl durch und sollen anschliessend ihre Wahl treffen, indem sie einen Punkt beim gewünschten Thema hinkleben.

10.53 H.V.: „Das ist noch schwierig.“ > *TeilnehmerInnen gehen zu den Plakaten und treffen ihre Wahl. Das folgende Thema erhält mit 5 am meisten Punkte.*

Thema 1

Bei unseren Erhebungen in den Klassen fiel uns auf, dass SchülerInnen ihren Erfolg oder die Freude sehr oft von **mathematischen Themen** abhängig machen.

Bei welchen mathematischen Themen gelingt es euch gut, die Schüler eurer heterogenen Klassen erfolgreich teilhaben zu lassen?

Welche mathematischen Themen bereiten euch Kopfschmerzen?

12.40 *Moderatorin liest die formulierten Fragen bei Thema 1 laut vor. (16)*

13.47 Moderation: „Oder, also ich wüsst jetzt nicht – muss jetzt noch korrigieren. Nicht in die Negativrichtung, denn an sich kann man sich auch durchaus darüber austauschen, bei welchen Themen euch das **gut** gelingt - mit der Heterogenität in eurer Klasse Mathematikunterricht zu gestalten und die Kinder teilhaben zu lassen.“

(6)

- 14.12 B.M.: [räuspert sich] „Also fang ich mal an. Das Einfachste ist das, was man in spielerischer Form üben kann. Und wenn das **Glück** dazukommt, dann sind genau die Schwachen besser als der Gute und dann hat er das Gefühl er könne gut rechnen und hat viel, viel mehr Freude. Und das denke ich gibt es in der Unterstufe noch viel, dass man das so üben kann. Es geht nicht nur ums das Können zu prüfen, sondern das **Üben im Spiel** und das noch etwas dazu kommt ausser nur dem Können. Beim Spiel kommt auch noch das Glück dazu.“
- 14.50 K.N.: „Ich merke, sie sind sehr motiviert, wenn es darum geht mit Materialien zu arbeiten. Z.B. mit den Uhren oder Geomat, Formen legen oder mit dem Abaco sind sie mit Feuer und Eifer dabei.“
- 15.10 H.B.: „Ich stimme dir zu. Wenn ich ans Zahlenschreiben denke, kommt es dann schon oft zu ‚Oh, schon wieder dieses Zahlenschreiben!‘ Und jetzt habe ich nach den Ferien wieder Zahlen geschrieben, jedoch an der Wandtafel, das gefällt ihnen, weil es wieder etwas Anderes, etwas Neues ist.“ (7)
- 15.53 H.R.: [stimmt zu]: „Wenn Kinder **handeln** (3), dass sie dann viel begeisterter sind, oder gern Sachen ausprobieren, oder auch mit anderen Kindern austauschen. Und ja “ (12)
- 16.26 G.G.: „Ich denke in der Mittelstufe sind es auch die Sachen die halt einfach sind und man üben kann. Es gibt Situationen da kommen noch alle mit und dann musst du auch nicht viel überlegen - hockst einfach dort und machst das Zeug. Und Satzaufgaben, da haben wir schon letztes Mal darüber geredet, wenn es um solche Sachen geht, so **Textaufgaben**, dann löscht es ihnen schon ab - Logischerweise wenn sie es nicht verstehen.“ (7)
- 17.03 Moderatorin: „Habe ich das richtig verstanden? Dass es in der Mittelstufe eher nicht mehr so mit dem Material gekoppelt ist?“
- 17.10 G.G.: „Hmm (.) mit Litermass und so, das haben wir schon auch so gehabt in der 4. Klasse. Wenn sie nicht am Platz sitzen müssen, das machen sie gerne. Also so spielerisch machen sie gerne.; Aber wenn es um die Anwendung geht, ja macht es weniger Spass.“
- 17.35 O.T.: „Es gibt schon auch gewisse Sachen, die du nicht mehr direkt mit Material machen kannst, wo es immer einen Abstraktionsschritt braucht. Z. B.: ein Mass wie Kilometer kannst du dir nicht mehr vorstellen, also du kannst ihn ablaufen, aber du hast ihn nicht mehr in dem Sinn so. Es gibt Sachen, die **musst** du abstrakt machen lassen. Beim Zahlenraumerweiterung in die Million. Im Lehrmittel kommt jetzt nach dem Tausender gerade die Million. Und dann dort sich in diesem Zahlenraum auszukennen auch im Zusammenhang mit Zehntausend und Hunderttausend, Million ist in dem Sinn nicht einfacher gewesen. Und dann die Vorstellung fehlt halt dort einfach. Und dann z. B.: das Millionenbuch die Vorstellung von tausend Zahlenbücher ist das ist dann soviel also vielleicht musst du es abstrakt den Stellenwert irgendwie haben, die Kinder die den nicht haben die stehen dort dann eigentlich an. Man dürfte eigentlich gar nicht soweit rechnen in dem Sinn. Aber eh, so sind sie immer in einer gewissen Halbverständnisphase drin, bei so grossen Zahlen, wenn sie den Begriff nicht haben. Das ist etwas vom Schwierigsten.“
- 19.10 Moderatorin: „Also diese Phase vom Halbverständnis meinst du?“

- 19.13 O.T.: „Ja oder einfach dass sie vielfach in einem gewissen Zahlenbereich sich bewegen müssen, das ist vom Lehrmittel, das ist wieder eine Frage vom Lehrmittel, sich in einem Zahlenraum bewegen müssen, den sie eigentlich nicht erfasst haben und zwar bei sämtlichen Sachen. Und dann können sie zwar schriftlichen Grundoperationen aber Überschlagsrechnungen in dem Bereich können sie eh sehen sie dann eben nicht. Das Verständnis ist halt dann eben noch nicht da und das gibt ein ungutes Gefühl. Dann wird das Anwenden neben dem dass sie sprachliche Schwierigkeiten haben, in Sach- oder Anwendungsaufgaben ist dann noch einmal viel schwieriger. (6)
- 20.11 K.R.: „Also was ich festgestellt habe, dass sie voneinander und miteinander lernen. Gerade die Schwächeren - dass sie einander Tipps geben, gerade bei den grossen Zahlen dass sie irgendwelche Nullen streichen können oder dazutun, oder für sich einen Weg finden. Ob sie die Zahlen effektiv vorstellen können oder nicht, das sei mal dahin gestellt. Aber sie lernen voneinander. Bei einigen Rechnungen funktionieren solche Tricks bei anderen nicht. Aber dann merken sie dann mit so Tipps und Lernwegaustauschen profitieren auch die schwächeren von den stärkeren Kindern. Nicht das alle komplett verstehen, doch der grössere Teil lernt voneinander indem sie miteinander austauschen.“ (5)
- 21.36 H.V.: „Ich denke in der MS ist es eben schon wie du sagst T. - es muss langsam abstrakt werden, also in der 4. Klasse hast du noch viel handelndes so mit Litermass und mit Meter und so, und in der 5. Klasse musst du das langsam ohne Material machen. Und in der 6. Klasse muss man abstrahieren können. Du kannst ja auch nicht in die Migros mit einem Litermass. Und das ist uuschwierig und ich finde ich brauche recht viel Zusatzmaterial wie Karten und so. Wie du gesagt hast geht es von Tausend bis zu einer Million um das dazwischen drin, da habe ich viel Kärtchen und Sachen gefunden. Das finden sie cool, aufzustehen und ein Kärtchen zu holen hinsitzen und wieder dran zu sein. Es interessiert sie fünfmal mehr wenn ich es in ihre Lebenswelt einpacke.“ *V. spricht anschliessend davon, dass sie das Thema oft in die Lebenswelt der SchülerInnen einpackt, z.B. Rapsänger Fifty-Cent, und somit dem Thema Bedeutsamkeit gibt.* „so kann ich sie manchmal motivieren. Aber es ist schwieriger in der Mittelstufe. Ich greife oft Spiele auf, die wir in der 3. Klasse gespielt haben. Fussballspiel oder Slalom. Die Kinder fühlen sich so motivierter.“[spricht insgesamt sehr schnell und erklärt mit ausführlichen Beispielen]
- 24.05 B.M.: „Ich denke, dass das was O.T. gesagt hat, das das auch in der Unterstufe schon eine Rolle spielt. Dass bei so bei Satzaufgaben oder sonst so komplexeren Sachen einfach einige Kinder anstehen. Und-dann – wenn man es nicht kann macht man es natürlich auch nicht gern. Das man dort geschickte Taktiken hat um diese [meint die Schüler] zu holen. Sei es Fragen dazu und dann müssen sie die Rechnung finden. Welche Frage passt zu welcher Rechnung? Oder so - irgendwie holen damit sie- **Und vor allem mit Bewegung** - wo sie noch hin und her gehen können – Passt es dazu? [spricht mit einem Lächeln]. Aber es ist sicher viel schwieriger, weil - dort manchmal noch Sprachprobleme sind, **die wir oft gar nicht realisieren**, dass es an einem- **Wort** - Hm- hängt.“
- 24.51 Sch.E.: [überschneidet das letzte Wort von B.M.] „Und manchmal ist es nicht einmal eh-

das Wort, also – i- eh habe gerade jetzt heute so Textaufgaben gehabt und da sind ganz gute Schülerinnen gekommen und haben gesagt: ‚Ich komme bei dieser nicht draus!‘ Und dann habe ich gesagt: Also, das kann es doch nicht sein! Komm lies es mir vor!‘ Und dann hat sie es vorgelesen und ist nicht drausgekommen. Und dann habe **ich** einfach den **gleichen** Text noch einmal gelesen. Und in dem Moment wo ich es gelesen habe, hat sie gesagt ‚ahaaa!‘ [Zustimmung einiger durch Mhm]. Das ist sooo häufig. Ich weiss nicht liegt es an der Betonung, die?, - “

- 25.20 B.M.:“Mhm, Mhm“
- 25.21 Sch.E.: „Und zwar **gute** Schüler nicht nur die Schwachen! Das passiert **soo oft**. [spricht selber sehr akzentuiert!]
- 25.26 H.V.: Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, sie verstehen die Wörter nicht, weil sie es falsch betonen. Ist gerade heute jetzt auch wieder gewesen – ich weiss jetzt nicht mehr was für ein Wort es war – einfach falsch betont und dadurch überhaupt nicht verstanden?, Dann habe ich es nochmal gesagt...
- 25.39 Sch.E. [überschneidet das letzte Wort von H.V.] „Ja, also häufig hörst du ja dann dass es wirklich falsch betont ist, und dann sagst du ‚Uh, lies es nochmals‘ oder ‚überlege‘ oder dann hilfst du wirklich. Aber die heute hat das jetzt wirklich korrekt gelesen und hat den Zugang einfach nicht gefunden.“
- 25.56 H.V.: „mhm!“
- 25.57 Sch.E.:“Und ja- ich steh dann wirklich ein bisschen an. Natürlich lese ich es ihnen vor, aber das kann ja nicht das Ziel sein.“ (7)
- 26.08 B.M.:“Das ist eben häufig ein Sprachproblem.“
- 26.12 Sch.E.: „Hmh – Ich denke häufig auch einfach **nicht genau** lesen. Also, das heisst einzelne Buchstaben auslassen, dranhängen und dann- dann stimmt einfach der Sinn nicht mehr, oder.“
- 26.26 H.V.: „Hat es nicht auch mit Faulheit zu tun? Dass sie sich einfach gewöhnt sind Rechnen ist 3 plus 5, ich sehe es hier, und jetzt muss ich auf einmal drei Sätze lesen, drei Linien – bis ich die nur schon gelesen habe! . [Zustimmung von Einigen durch lautes seufzen und ‚ja‘] Was ich weiss habe ich sicher schon länger so. Ich denke dass so die Motivation – oder an die Aufgabe gleich losgelöst ranzugehen wie bei der Aufgabe 3 plus 5?, Ist so mit einem kleinen Hmmm, und der Haken ist dann gerade das Rädchen (.) „
- 27.02 Sch.E.: „zum Stoppen bringt.“
- 27.04 H.V.: „Zum Stoppen bringt. – oder eben zum **Stocken**, halt einfach. Das sie halt eben dann vielleicht (.)“
- 27.08 Sch.E.: „MhM“
- 27.09 H.V.:“Ich“
- 27.09 Sch.E.: [fällt H.V. ins Wort] „Also ich denke auch, die **meisten** Kinder, auch die Schwachen, machen doch einfach Rechnungsblätter, wo alles die - gleichen, gleiche Art Rechnungen sind – die lieben sie, die lieben sie heiss. Da kann man ransitzen und gib ihm und los, oder. Die versteht man, da weiss man eigentlich von Anfang an man hat Erfolg. Und sobald es

Drehungen drin hat oder eben Text.“

- 27.29 H.V.: [schliesst unmittelbar an die Worte von Sch.E. an] „Nur wenn es schon mal eine Lücke drin hat an einem anderen Ort drin hat [spricht in einem abschätzigen Ton] [lautes Auflachen von Sch.E. und B.M.] und nicht zuhinterst oder so (.) dann sind sie schon-„
- 27.37 Sch.E.: „@genau@!“ [Auflachen von B.M.]
- 27.38 H.V.: „Mhm.“ (4)
- 27.42 O.T.: [vorgebeugte und angespannte Haltung seit einigen Minuten]: „Die Probleme der Motivation - ist doch wie motivieren wir die Kinder wenn es um Mathematik geht? Motivieren wir sie mit dem Spiel, wo es eigentlich ums spielen geht und nicht um die Mathe, mit Bewegung, wo es nicht um Mathematik geht sondern um Bewegung? Wie motivierst du es, dass es wirklich an der **Sache**, die eigentlich **vorgegeben** ist – **Interesse** hätte, also an der Sache an der Zahl, oder das ich jetzt eine Zahl wegnehme. Ehm – und ein Ansatz dort, der manchmal funktioniert, ist so eh, wenn man es so ein bisschen ehm wenn man es **ästhetisch** rein bringt. Also das heisst **Muster, Zahlen** zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel die Zahlen-**Palindrome** oder sowas, zwei eins zwei, Zweihundertzwei. Oder solche Sachen die dann irgendwie eine **Regelmässigkeit** ergeben. Und dann müssen sie rausfinden und dann merken sie mal, dass es diese Regelmässigkeiten gibt und der nächste Schritt wäre dann noch, rauszufinden **warum** es diese Regelmässigkeiten gibt und was könnte ich dazu machen um eine Rechnung rauszufinden, dass es hier jetzt noch gleich weitergehen kann. – Ja, so auf diese Art, oder – so etwas Ähnliches wie das 1x1 auf einer Hundertertafel legen. Oder die Zweierreihe malen, die Dreierreihe malen. Das sind, ehm, das heisst die Muster, die es in der Mathematik oder in den Zahlen **hat** wie ihnen **visualisieren**, damit sie sie sehen mit einer Aufgabe. Dann habe ich das Gefühl, das gibt manchmal noch ein wenig Impulse. Dann wollen sie auch noch weiter machen, weil es sieht dann auch noch schön aus. Also es hat **ein Muster und eine Ästhetik** drin und **das** ist etwas, wo ich denke, das es manchmal noch – oder das ein wirklicher Zugang ist – mit diesen Sachen.
- 29.40 K.R.: „Also ich habe etwas Ähnliches schon gemacht mit einer kooperativen Methode. **Concept forming** heisst das Ganze, wo sie Begriffe selber rausfinden müssen und selber auf den Begriff kommen müssen. Was ist jetzt ein Produkt? Oder was ist ein Summand? Das Gleiche habe ich gemacht mit dem Wort Term und jetzt ist ihnen das Wort Term ein Begriff. Sie haben das **selber** anhand von verschiedenen Rechnungen **rausfinden** müssen. Kolonne A, Kolonne B, was haben sie gemeinsam? Was ist verschieden? Da haben sie die Begriffe selber gebildet und es ist ihnen **anders klar geworden**, als wenn ich 5 Minuten erklärt hätte, ein Term ist so und so oder das Produkt ist das und das. Und **das habe ich jetzt gemerkt, davon profitieren sie.**“ (15)
- 31.00 K.N.: „Ich finde, es muss ja nicht unbedingt so sein, dass es ein Spiel oder eine Bewegung ist und eigentlich von der Mathe ablenkt und das die Mathe untergeht dabei. Und das muss ja nicht ein Riesentamtam drum herum sein. Z.B. jetzt haben wir gerade sehr Freude an den Hunderterfeldern auf dem Pausenplatz mit den Zweitklässlern. Da freuen sie sich nur

schon die Schuhe und die Jacke anzuziehen zu gehen und dann springen sie da draussen auf dem Feld rum. Das ist etwas anderes als nur den Abaco in der Hand zu haben. Und ja es ist die Vorstellung die sich bildet und sie sind halt noch /draussen/ *hohe Stimme*. Das ist halt noch ein wenig lässiger als im Schulzimmer. Du hast glaube ich den Teppich, gell?“ [an Maria gewendet]

- 31.33 B.M.: „Mhm“.
- 31.34 K.N.: „Das ist auch noch läss.“ [monoton] (4)
- 31.38 B.M.: Ja aber er hat schon recht. Die Motivation ist nicht effektiv die Mathe, sondern sie machen viel Mathe und lernen sehr viel dabei.
- 31.47 K.N.: „Ja.“
- 31.48 B.M.: „Aber – es ist das Spiel oder @eben nach draussen gehen@.“
- 31.52 O.T.: „Nein-„
- 31.52 B.M.: „Wobei, es ist nicht falsch, oder.“
- 31.53 O.T.: [Fällt B.M. ins Wort] „Nein [laut], (.).
- 31.54 B.M.: [lacht verlegen]
- 31.55 O.T.: „Nein, nein, ist richtig, dass man das macht. Ich möchte jetzt nicht sagen.“
- 31.57 B.M.: „Ja, ja, aber - hast schon recht. - Ich habe mir das noch nie so überlegt [leise].
- 32.01 O.T.: „Vor allem in der Mittelstufe, in dem Sinn. Das jemand gerne Mathe macht, muss er Mathematik **an sich**, also das ist in der Unterstufe vermutlich auch, an den Zahlen an sich irgendwie jemand Freude empfinden, oder irgendetwas herausfinden, ein Problem Herausfinden, sonst Eh (3) irgendwann hast du alle Spiele schon gemacht. Das () bisschen böse, aber“
- 32.26 B.M.: „Ja, ja“
- 32.29 O.T.: „Also (3), darf man einfach nicht vergessen, denke ich – ja“
- 32.32 B.M.: „Ja, wenn du es gut kannst, hast du einfach die Freude an der Mathe, denke ich [leise]. @(.) @. Also ich habe es als Kind so gehabt @(.) @.“ (7)
- 32.47 Sch.E.: „Ja, dann hast du aber auch eine Vorstellung von den Zahlen und vom Zahlenraum und allem, oder?, Und es sind ganz viele Sachen **logisch**. Es ist klar, dass es so geht. Und die Kinder, die – denen dieser Zugang fehlt, das sind also schon geplagte Wesen. @(.)@“ (10)
- 33.12 K.R.: „Wobei, wenn sie Zeit haben – wenn man ihnen Zeit gibt und sie können voneinander lernen, dann merke ich – also wenn ich etwas erkläre verstehen das einige nicht, wenn aber eines der Gespänli es erklärt, oder sie können dort fragen gehen, dann begreifen sie es anders, auf einem andern Weg oder dann sind sie zusammen auf dem Weg und können auch mit einer konkreten Frage zu mir kommen. Ja, sonst ist es einfach so, dass sie mir ganz konkre sagen können, was sie bis jetzt gerechnet haben, welchen Weg sie genommen haben. Die Überlegungen sind durch den Austausch schon weiter fortgeschritten. Dann geht viel mehr ab und auch die schwächeren Schüler bekommen wieder Hinweise.“
- 34.08 Sch.K.: „Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann komme ich einfach doch noch zum

Thema Lehrmittel, weil die sind mittlerweile relativ chaotisch für solche Kinder. Also, jede zweite Seite wieder ein neues Thema – und es wird nicht gefestigt.[stöhnt]. Und eine Hetzerei und weiss Gott was alles drin. Ich bin jetzt schon – hintendrein (4) und ja, also jetzt mit dem drei, das wir haben. Wir hatten es vor drei Jahren, da hatten wir 5 Lektionen und haben es **knäppstens** durchgeschafft und jetzt haben wir 4 Lektionen noch in der Woche, also @(.).@ - wie bitte, sollen wir alles durchstapfen.“ (4)

- 34.51 Moderation: „Und meinst du jetzt mit Hintendreinsein, dass du bestimmte Themen, bestimmte Themen, die in einem Schuljahr oder in einer bestimmten Zeit vorgegeben sind, dass du damit nicht durchkommst oder nur beim Lehrmittel. Das du jetzt sagst, das sind so Seiten und es ist so ein Durcheinander und wir kommen dort nicht weiter?“
- 35.15 Sch.K.: „Also eh, es hat gewisse Sachen im Lehrmittel drin, wo ich mich auch frage, für was müssen wir das jetzt noch reinnehmen? Das verwirrt die Kinder nur noch. Zum Beispiel: Wie da das Planspiel ‚Schatzsuche‘. Eh – 15 Schritte aufwärts, 20 Schritte nach links.“
- 35.31 H.V.: „Das habe ich weggelassen.“
- 35.33 K.N.: „Ich auch!“
- 35.35 Sch.K.: „Ich hatte mal eine Lektion, die die Freude daran hatten und es geschnallt haben, konnten es machen und den Rest habe ich weggelassen. [Erhält Zustimmung von H.V. und K.N.]. Aber es würde rein gehören und dann bei den Modul, die kommen, kommen halt solche Sachen dann auch wieder drin vor, oder. Und dann bist du immer so im Clinch eh (.). muss ich jetzt dieses Zeug durchnehmen, wie weit gehört es wirklich rein?, und wie weit kann ich mir einfach sagen ‚du weisst du was, vergessen wir, andere Sachen sind jetzt wirklich einfach wesentlicher und bringen den Kindern auch mehr, oder.“
- 36.09 B.M.: „Ich denke, dann wäre es einfacher mit Erfahrungen, weil als Junger, da @weisst du ja gar nicht@ was du weglassen sollst und was nicht?, Da sind wir vielleicht etwas grosszügiger – ?, Vielleicht und vielleicht eben auch @nicht@.“
- 36.20 Sch. E.: „Vielleicht lassen wir auch die falschen Sachen weg aus unserer Erfahrung. Oder. Ich weiss es ja nicht. Wäre ja auch eine Variante, oder?“
- 36.28 B.M.: „Ja, ja. Das ist sicher so.“
- 36.31 Sch.E.: „Aber, Ehh.“
- 36.33 H.B.: „Also manchmal kann ich mir auch noch vorstellen, dass es für die einen Kinder gut ist, wenn sie jetzt nicht fünf Wochen am Thema sind, sondern vielleicht mal eine Woche, und ein Kind hat vielleicht dann wieder einen Schritt gemacht und denkt dann ‚Aha!‘ So, der Zwanziger, der vielleicht ein bisschen später runterfällt. Aber ich habe manchmal auch so ein bisschen ein Gehetze und jetzt ist das und dann wieder das nächste. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen **Mut zur Lücke**. Dann mache ich halt einfach noch ein paar Lektionen mehr - dafür lasse ich dann eben da im Logisch 1 das mit diesen Wegen nach links und nach rechts. Das mache ich ab und zu zwischendurch mit. Man muss es fast so machen?, Aber eben für ein paar Kinder ist es gar nicht schlecht wenn sie nicht ewig am Gleichen sitzen müssen.“

- 37.26 Sch.E.: „Das schlagendste Beispiel ist **die Uhr**. Die kommt etwa – ja, sechsmal, immer mal wieder. Das erste Mal schon in der ersten Klasse. Und dann hast du dort jeweils ein Grüppchen, das es packt und bis Ende Dritte haben es dann alle. Das stimmt absolut.“ [H.B. nickt andauernd während Sch.E. spricht].
- 37.42 K.R.: „Also gerade in diesem Zusammenhang: Das Ganze mit der Geometrie, das fängt ja bei euch an. Mit diesen 15 Schritten links etc., die Orientierung im Raum. Das ist das, was ich am schwierigsten finde – am ganzen Matheunterricht.“
- 38.02 Sch.E.: „Also das den Kindern gut beizubringen, wie sie das können?“
- 38.05 K.R.: „Ja, genau, Geometrie!“
- 38.15 H.V.: „Wie können Kinder eine Vorstellung entwickeln, wenn sie nur noch Vorlagen aus ;Medien (TV, Internet, PC-Spiele) haben. Hat sich hier ein Entwicklungsschritt nach hinten verlagert. Der Alltag hat sich verändert. Oder sind die Lehrmittel nicht angepasst an die Entwicklung?; Aber ich weiss ja nicht wie es früher war, ob die Kinder da mehr gecheckt haben. Ich weiss nur von mir selber und von meinem Unterricht jetzt. Ich weiss nicht ob man das sagen kann.“
- 40.02 G.G.: „ Ich weiss nicht ob man das sagen kann. Was mir dazu einfällt ist z.B. **Taschenrechner**. Jedes Handy hat einen Taschenrechner und jeder Computer. Man muss ja eigentlich gar nicht rechnen wenn man zu faul ist. Mein kleiner Bruder hat auch schon gesagt: ‚Ah, gib doch denen einen Taschenrechner, und dann lehre wie man mit denen umgehen muss. Dann brauchst du gar nichts anderes mehr.‘ Das Kopfrechnen, also wenn du nicht willst, dann kannst du echt alles irgendwie – also die Vorstellung nicht, aber das Zeug einfach auswendig lernen und dann kannst du es hier eintippen – Du musst es nicht mal verstehen.“
- 40.45 O.T.: „Ich denke, also das mit dem Fernsehschauen und eben mit Medien, mit Konsumieren nimmt schon einen Einfluss auf die Mathe, in dem Sinn. Also, eine mathematische Operation oder ein Gesetz ist ja eigentlich immer eine abstrahierte Handlung. Da ist immer eine Handlung dahinter. Und eh, dass du das checkst muss du **einmal gehandelt haben**. Und wenn du nicht handelst, also nicht mit dem Zeug arbeitest, dann hast du diese **Grundstrukturen** nicht. Das ist eben das was man im Kindergarten macht. Das ist in dem Sinne **das Allerwichtigste**. Hölzchen hinlegen, nebeneinander, aufeinander, hintereinander, übereinander, immer grösser werden, immer länger. Alle diese Sachen. Wenn die Kinder keine Spielsachen hätten um das zu machen, dann fehlen ihnen diese Erfahrungen. Und im Kindergarten könne sie es dann doch noch nachholen. Also, ja, das hat sicher einen Einfluss. Bei meinen eigenen Kindern. Der eine hat zu tausend, der Junge, das passt ins Muster rein, zu tausend solche Muster gelegt und Reihen gelegt mit Spielautos und Kolonnen und der Grösse nach, beim Kleinen angefangen und egal was. Also immer so Muster hat er gelegt, so mathematische Muster die er sich da reingenommen hat. Und er checkt jetzt Mathe auch viel schneller als das Mädchen, das immer Rollenspiel gemacht hat, oder. Und vielleicht hat er einfach die Voraussetzungen, ihn hat das mehr interessiert und so weiter. Ist ja egal- auf jeden Fall zeigt es einfach. Ich

schliesse daraus, dass es wichtig ist, dass sie das Zeug machen und legen, dann sind das die Strukturen. Wenn sie die nicht haben, dann ist es nachher – die brauchen sie, dass sie fähig sind.“

- 43.16 H.R.: „Was ich noch erfahren habe ist, dass sie manchmal eine **Anleitung** brauchen beim Handeln. Wie gelingt das Speichern der Handlung im Hirn?, Wie kann ich die Kinder unterstützen, dass es gelingt, die Erfahrung abzuspeichern und nachher auch abstrakt anzuwenden?, Das so Fragen, die sich mir immer wieder stellen, weil ich so sehe, wie wir das machen. Wenn wir so Zehnerpäckli einkreisen ist das nicht die gleiche Abstraktionsstufe wie noch andere. Und dann glaube ich, ich habe zu Hause nur Mädchen. Es gibt solche, die sind einfach **Fan von Mathematik?**, Und ob du als Eltern Fan bist oder nicht, das spielt absolut keine Rolle. Die Kinder sind einfach unterschiedlich. Es ist ein Geschenk, dass ich das als Lehrerin so privat beobachten kann. Die Frage ist nun, wie können wir **alle** diese **unterschiedlichen** Kinder in der Schule begleiten?.“ (18)
- 46.06 H.V.: „Vielleicht kommt es darauf an, ob die Handlung vom Kinde aus kommt und nicht von der Lehrperson?“, Sie schildert wie sie selbst als Kind gerne in aktuellen und lebensnahen Situation Dinge gezählt hat, weil **sie** einfach wissen wollte, wie viel es waren. Es hatte Lebensweltbezug und war mit Spiel verbunden. „Ich weiss nicht, ob wir Lehrer manchmal aus unserer Superkreativität heraus genau die Kinder nicht erreichen. Vielleicht will der eine die Bücher zählen im Schulzimmer und der andere will die Kieselsteine auf dem Platz zählen, weil es ihn nervt, wenn er mit dem Scooter drüber fährt. Vielleicht ist genau das was der Lehrer plant für die Schüler gar nicht lebensnah. Vielleicht, weiss nicht, geben wir zu viel vor?“,
- 48.25 K.R.: „Gleichzeitig genau aus dem Grund, wie du gesagt hast, wie bringe wir die Kinder zum Handeln?, Ist es relativ nah, jetzt jedenfalls für mich, dass wir wieder weg gehen vom Stöcklirechnen und die Kinder die Rechnungen im Einfachen anwenden lassen. Alles was irgendwie mehr abstrakt ist weglassen. Ich merke, dass ich es geniesse, oder geniessen ist falsch, ich merke es ist ein anderes unterrichten, wenn ich die Grundoperation einführen muss,. Wo man dann nachher am Stöcklirechnen ist, als wenn ich ein Thema einführe wie Sachrechnen oder Dezimalzahlen oder Stellenwerttafeln. Es ist eine andere Ebene, wenn ich die Grundoperationen einführe. Dann ist eine andere Motivation da. Also die Begeisterung ist auf einer kleineren Ebene nach wie vor, und dann ist wie die Gefahr gross, dass man sich dann auf dem bleibt und sich zu wenig überlegt, was könnte ich den Kindern geben, das jetzt auch noch der Hinterste und letzte noch eine Strategie findet. So dass er es wirklich verstehen kann, anstatt, dass ich einfach sage, das ist jetzt einfach so, Schluss und fertig.“
- 50.15 B.M.: „Ich glaube, alles kannst du nicht verstehen. Die wenigsten von uns können sich eine Million vorstellen. Bei den Bankskandalen hörte ich solche Zahlen. Da bin ich manchmal richtig erschrocken, wenn sie da solche Beigen von Geld, Milliarden, oh, aber was ist das?, Ich kann mir das nicht vorstellen, habe noch nie so weit gedacht. Wir dürfen nicht erwarten, dass Kinder sich eine Million vorstellen können. Wir könne das auch nicht. Wir machen es

auch einfach rein mathematisch und technisch mit 6 Nullen. Das weiss ich jetzt einfach.“

- 51.19 Moderation: „Wenn ich euch so zuhören durfte jetzt. Das ist schon spannend. Bei einer Million dachte ich früher immer ‚Na so viel kann das doch gar nicht sein, man kann’s ja aufs Papier schreiben. Für mich war Zahl und Raum und Menge auch eine spezielle Vorstellungsklippe. @ (3) @. Also ich fand es sehr spannend wie ihr euch darüber ausgetauscht habt.

Jetzt wäre wieder die Metarunde dran, wo ihr euch nochmal am Ende dazu äussert, ob alle Dinge angesprochen wurden, die euch jetzt wichtig waren bei diesem Thema, ob noch etwas wäre, was man jetzt beim nächsten Mal dringend reinnehmen müsste oder sich noch tiefer darüber austauschen. Ob ihr genug zu Wort gekommen seid und ja wie es euch auch in der Diskussion gegangen ist.“ (15)

Teilnehmer schauen auf das am Anfang verteilte Blatt mit den Themen zur Auswahl.

- 52.44 H.V.: „Also ich habe es interessant gefunden. Wenn ich die Themen hier auf dem Blatt nochmals anschau sind wir doch von dem Einem, zum Andern gekommen. Irgendwie ist es schwierig, sich immer auf das eine Thema zu konzentrieren und nicht abzuschweifen. Aber es hat so viele Faktoren, die immer irgendwie zusammenspielen. Und dann regt sich wieder etwas anderes an. Ehm – ja“

- 53.21 Moderation: [schneidet H.V. das Wort ab] „Das war auch an sich - ist das auch nicht der Fixpunkt. Ist einfach der Beginn um was in Fluss zu bringen-„

- 53.33 H.V.: [schneidet der Moderation das Wort ab] „Ich hatte drum so das Gefühl wenn man da so drüber redet – und man hat ein Thema und eben wie so Mathe **ist**, oder?, Man hat jetzt **das** und so ist es und es geht ums Plus – und irgendwie merke ich auch selber wie es – eben jetzt auch **da** – so viele Faktoren hat und wo es eben im Unterricht, oder in **jedem Mathethema** eben nicht einfach nur um dieses Mathethema geht, sondern um noch **tausend andere Sachen** eben **auch** .; - nicht nur“

- 53.58 Moderation: „Ich verstehe das so, wenn ich das jetzt mit meinen Worten wiederholen sollte, so, dass du die Dinge gar nicht so eingegrenzt sehen kannst und vieles hängt miteinander zusammen. Das ist eine spannende Erfahrung jetzt auch für dich hier als erwachsene Person und als Lehrperson - in dieser Diskussionsrunde (.) Ich weiss nicht vielleicht ist es andern ähnlich ergangen?, das sie – so – eh -darauf zurückgeworfen wurden oder eben festgestellt haben, man **kann das** nicht isoliert – oder man **sollte es** doch isoliert, oder – wie auch immer. Wie ist es euch damit ergangen?“

- 54.35 Sch.E.: „Also ich habe es jetzt gerade als angenehm empfunden, dass man eben auch auftun kann dass man nicht so“

- 54.37 Moderation: „Mhm, mhm“

- 54.37 Sch.E.: „stur auf etwas fixiert ist, sondern es – es **hängt** ja enorm viel zusammen, oder und ich denke du wirst dem Thema auch nicht gerecht, wenn du es auf einen Punkt festnageln willst.“

- 54.51 H.V.: „Ich finde das auch gut, aber ich habe wie das Gefühl gehabt, weisst du jetzt haben wir uns wie für ein Thema entschieden – und in Gedanken den Rest – wie – zuuugedeckt

und jetzt wie gemerkt, das geht mir manchmal im Logisch auch so, ich nehme das Thema XY?, diese Seite?, der Rest ist wie zugedeckt - ist ja wie - jetzt haben wir **das** und merke jetzt, ist mir, **mir** jetzt wieder bewusst geworden – das Andere ist eben **nicht** zugedeckt, das Andere ist eben **genau gleich da.**; und ist auch **gut ist es da** – aber ist wie jetzt wieder so (ja)“ (5)

55.25 B.M.: „Das ist ja wie bei der Mathe ist die Sprache auch immer da. Mathe und Sprache kann man nicht trennen.“

[Zustimmung durch mehrerer durch „mhm“ und kopfnicken]

55.38 H.B.: „Am Anfang können sie's vielleicht noch eher. Also jetzt bei den Kleinen. Aber je älter sie werden, desto mehr spielt es in einander hinein.“

55.53 B.M.: Aber eben, jede Addition ist eben eine Geschichte. Ich habe etwas tue etwas dazu. Die Kinder machen dann schlussendlich 2 plus 2 sind 4. Aber die **2** und dann **kommen nochmals 2** – das ist eh – es ist eine Handlung, es ist etwas **Sprache**. [während sie spricht nicken einige und einige bestätigen mit „Mhm“, @(.)@]

56.18 H.B.: „Ja, ich kann eigentlich dem zustimmen, was ihr jetzt da gesagt habt. Du kannst es nicht so separieren und trennen, es fließt ineinander hinein“

56.31 G.G.: „Ich finde es auch noch spannend, so den anderen zu zuhören [lacht verlegen] Was sie da so“ [mehrfache Zustimmung].

56.39 H.V.: „Ich finde auch da beim Thema 1 [schaut auf das Themenblatt], die erste Frage und die Frage von Thema 2, das ist für mich ein bisschen das Gleiche.

betreffender Ausschnitt zur Info:

Thema 1

Bei unseren Erhebungen in den Klassen fiel uns auf, dass Schüler ihren Erfolg oder die Freude sehr oft von **mathematischen Themen** abhängig machen.

Bei welchen **mathematischen Themen** gelingt es euch gut, die Schüler eurer heterogenen Klassen erfolgreich teilhaben zu lassen?

Welche **mathematischen Themen** bereiten euch Kopfschmerzen?

Thema 2

Ihr habt in der letzten Runde geschildert, dass die Freude an Mathematik den Kindern mit zunehmendem Schuljahr immer mehr abhanden kommt.

Wie wirkt ihr dieser Tendenz entgegen?

Und ich dachte am Anfang immer so ein bisschen unbewusst: ‚So - jetzt bekomme ich dann den Tipp‘ [allgemein @(4)@]. Aber irgendwie bekommt man schon ein bisschen einen Tipp aber ich denke es ist unmöglich, dass wir jetzt da [lacht verlegen] – ja, ich weiss auch nicht [lacht verlegen] -ich denke, das ist unmöglich, dass wir jetzt da Erfahrungen hören, wo sagen, ja jetzt läuft alles. Aber ist nur schon **schön zu hören, dass andere ähnliche Probleme auch haben.**“

57.11 K.R.: „Das ist mir ähnlich gegangen wie dir.“

57.13 H.V.: „Ja“ [lacht verlegen]

57.13 K.R.: „Und bei der Frage, welche Themen uns Kopfschmerzen bereiten, also welche Themen Schwierigkeiten machen, habe ich gedacht, ja vielleicht bekomme ich dann noch den einen oder anderen Tipp. Ich habe fest gestellt, dass wir – eh- sehr viel am gleichen

Ort stehen und die Frage ist, **wie bringen wir den Kindern das effektiv bei?** Gerne würde ich noch dran bleiben, denn ich glaube wir haben noch ganz viele offene Fragen – zu heute glaube ich wirklich auch. **Sprache – Mathe** war letztes Mal glaube ich schon ein Thema und heute wieder. Ist das ein Thema oder ist das kein Thema? Oder wie gehe ich damit um? Das könnte ich mir noch vorstellen. Dort dranbleiben.“

58.02 B.M.: „Vierunddreissig – Dreiundvierzig, das ist auch ein sprachliches Problem, definitiv [lacht verlegen] (3). Irgendwann hat er gedreht bis ich gemerkt habe, @Aha@ er hat es eigentlich nur so @gekehrt@.“

58.16 H.V.: „Hmh, bei mir jetzt gerade auch – vorher korrigiert – eine ganze Seite verdreht.“

58.20 B.M.: „@Alles falsch@“ /sehr leise

58.24 H.V.: „Hmh“

58.25 B.M.: @(.)@ (6)

58.32 Moderatorin: „Gut, also, hören wir hier auf. Es muss nicht jeder sich äussern. Ich danke euch für eure Offenheit, für eure interessante Diskussion und ich denke, wir drei wünschen euch und uns, wir sind ja in einer ähnlichen Situation und morgen wieder viel Mut und Kraft und tolle Ideen und Geduld, Zeit – in solchen heterogenen Klassen, denn die können wir ja nicht wegreden, die sind ja da. Und ich find es schön, wie ich von euch höre und empfunden habe, dass ihr mit diesem Thema wohlwollend umgeht, dass es eben so ist. Vielen Dank. Ich wünsch euch einen schönen Abend.“

Verteilt Schokolade! Viel lautes Gelächter und Schwatzen.

11 Anhang: Transkription 3. Gruppendiskussion

Die Diskussionsrunde beginnt bei 03.44

03.44 Begrüssung durch Moderatorin. Sie erklärt, dass sich die heutige Diskussion thematisch gemäss den Aussagen der SchülerInnen (RGM Fragebögen) um die Sonnenseiten im Mathematikunterricht drehen wird.

Ein erster Input von uns ist :

Vignette 1: Erfolg bedeutet...

„Bitte äussert euch dazu oder vollendet den Satz, Erfolg ist, Erfolg bedeutet, allgemein.“

(6)

04.47 Sch.E.: „Wenn die Kinder kommen und sagen: Das ist ja ganz leicht..“

(4)

04.57 H.V.: „Vielleicht wenn ein Aha kommt.“

- 05.00 Moderation: ermuntert „Also es darf ruhig erstmal allgemein sein; was Erfolg für euch allgemein bedeutet.“
- 05.11 K.R.: „Ein Ziel erreichen.“
(5)
- 05.16 B.M.: „Wenn die Kinder mitmachen, dabei sind und nicht abhängen. () Oder wenn die Kinder sagen, oh ist schon Pause. Können wir nicht noch etwas bleiben?“
[Zustimmung, Lachen]
(6)
- 05.42 Moderation.: „Dann würd ich mal direkter in die Diskussion geben:
Vignette 2: Erfolg bedeutet für mich persönlich...“
- 05.54 H.B.: „Als Lehrerin und auf der-
Moderation.: „Als Mensch.“
(7)
- 06.03 H.B.: „Hmm- da isch no. schwer.“
(6)
- 06.07 H.V.: „Ein gutes Gefühl, () also es geht mir gut.“
- 06.15 G.G.: „Zufrieden sein als Lehrerin, wenn ich als Lehrerin am Abend die Tür schliesse und auf mich stolz sein kann.“
- 06.22 H.B.: „Stolz auf sich sein können.“
- 06.25 K.R.: „Etwas erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe.“
(5)
- 06.35 O.T.: „Dass das Ergebnis im Zusammenhang mit dem Aufwand steht.“
@(.)@
(5)
- 06.46 Moderation.: „Kannst du das ein bisschen näher erläutern? Also-“
- 06.51 O.T.: „Jaa, so wenn man etwas erreicht, äh, der Weg dazu, also ist der angemessen oder muss man extrem viel machen bis man den Schritt getan hat, dann ist es, also das ist subjektiv gesehen... [unterbricht, wirkt ein bisschen gequält]
[Moderatorin äussert Zustimmung / Ermunterung „Hmm?“ setzt zum Sprechen an.]
O.T.: „ dann hab ich- ; [zögerlich)]. Wie gross denn der Aufwand in dem Sinn ist, aber er muss in einer sinnvollen Relation zum Ergebnis sein. Sonst ist es ein Schritt aber nicht Erfolg, oder. Also wenn ich mich für etwas zu sehr anstrengen muss, Aufwand betreiben, dann nachher ne, dann hab ich zwar das erreicht, aber es ist nicht ein Erfolg.“
[Moderatorin äussert Zustimmung „Hmm“]
- 07.48 K.R.: „Entschuldigung. Aber das ist grad für mich der Sinn, wenn der Weg zu mühsam gewesen ist oder etwas zu schwierig gewesen ist- mein wunderbares Englisch- hab s zwar immer noch nicht bestanden- aber äh, dass du auch merkst, der Aufwand den ich im Moment betreibe ist jenseits von gut und böse. Wenn ich mal endlich die Prüfung würde bestehen, äh freue ich mich dann dass ich Erfolg habe obwohl ich ja einen riesen Aufwand betrieben habe oder dann auch bei den Bergtouren, wo ich auch finde, ich glaub dort

komm ich nie und trotzdem bin ich dort oben gewesen, denk ich hey. Das sind für mich schon noch Erfolgserlebnisse, wenn der Weg extrem mühsam gewesen ist und dann noch Umwege haben sein müssen.“

08.39 G.G.: ergänzt „ ...das du hast durchhalten können.“

08.41 K.R.: „Ja!“

08.42 G.G.: „Nicht aufgegeben hast.“

O.T.: „Hmm.“

08.44 Sch.E.: „Ich denk, dass hängt davon ab, wie hoch du dir`s Ziel setzt. Oder so manchmal steckst du dir wirklich ein Ziel, wo du sagen musst, schaff ich`s oder schaff ich`s nicht und dann ist der Aufwand entsprechend gross.“

08.58 H.V.: „Aber wenn ich den Erfolg habe...“

S.E.: [stimmt zu] „Hm.“

H.V.: „Da ist ja jetzt mal, ich hab den Erfolg..“

S.E.: [stimmt wieder zu] „Hm.“

H.V.: setzt fort „ find ich auch egal, ob für mich oder in der Schule, wenn denn am Ende der Erfolg sichtbar ist, entschädigt mich das für alles, was ich vorher geleistet habe. Wenn der Erfolg da ist. Wenn nicht fall ich umso tiefer und ich find es „isch en Seich“ und ich hätte mir das alles können sparen. Aber wenn er da ist, entschädigt mich jetzt persönlich für alles andere, für alles ausrufen und x Stunden schaffen oder der riese Chrampf oder weiss nicht Muskelkater oder was ich alles habe. Wenn ich den Erfolg habe, dann entschädigt`s mich für alles. dann ist das andere für mich wie ausgeblendet.“

09.36 K.R.: „Was mich noch bei dem interessieren würde, was ist für dich [wendet sich dabei direkt an O.T.] der Unterschied zwischen Schritt und Erfolg? Also du hast jetzt gesagt, das Aufwand und Ertrag oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Ich glaub du hast-“

09.53 O.T.: beginnt zögerlich „Ja zum Erfolgreich-Sein musst du () [zögert] mehr heraus ziehen können als hineinstecken.“

(4)

10.17 O.T.:“ Aber wie du das wertest ist subjektiv. Also wenn jetzt du, Beispiel von den Bergtouren, wenn dir das so viel bedeutet, dass du die Route machen kannst ,ähm, und steckst ein Jahr Training hinein oder so, dann kann das durchaus sein, dass das ein Erfolg ist. Drum sag ich, es ist subjektiv einerseits als Erfolg, ist ja nicht alles gleich für jemanden. Es ist nicht für jeden [K.R. stimmt zu „Klar.“] die gleiche Sache ein Erfolg. Aber für nicht muss das äh also dass ich mich einigermaßen- ich hab das jetzt vom Beruflichen abgesehen, dass ich mich einigermaßen wohlfühlen- ähm- muss das irgendwo in einem Verhältnis sein. Eben nicht dass ich jedes Mal muss-äh-das Gefühl haben, ich müsst noch wer weiss was für ne Bergtour machen zum einen kleinen Schritt weiterzukommen. Und von dem hängt es zusammen [K.R. stimmt zu „Ja.“] ob ich als Erfolg werten kann oder nicht.“

(4)

- 11.40 O.T.: „Wenn eben der Aufwand wahnsinnig viel zu gross ist, ist`s für mich kein Erfolg. Dann hat etwas nicht gestimmt.“ [Räuspern verschiedener Personen]
- 11.48 H.B.: „Aber manchmal frag ich mich auch, wenn mir einfach etwas „Schwuppdwupp“ gelingt und der Erfolg ist da, dann frag ich mich, ja hab ich jetzt zu wenig Aufwand quasi betrieben? Das ist dann so wie ein bisschen die Kehrseite von dem was du eigentlich [blickt zu O.T.] jetzt sagst, wo ich mich dann frag`, ob ich hätte mehr machen müssen für den Erfolg. Oder darf ich das jetzt auch mal geniessen, dass ich leicht zu dem Erfolg gekommen bin, also das ein bisschen...“
- 12.16 B.M.: „Ich denk du kannst dich weniger freuen über den Erfolg. Der Erfolg ist schon da.“
- 12.20 H.B.: (erhebt die Stimme) „Ja, aber wieso kann man sich dann weniger freuen ?!“
- 12.28 B.M.: „Da ist vielleicht das Ziel zu niedrig gesetzt, wenn du es locker erreichst?“
H.B.: „Jaa.“
(6)
- 12.39 B.M.: „Aber auch das braucht es.“ [H.B. stimmt zu „Hmm.“]
(5)
- 12.47 Moderation: „Das sind jetzt natürlich Annahmen. Bis jetzt ging^s ja eher von euch aus, wie ihr das empfindet. Was mutmasst ihr, was nehmt ihr an, was bedeutet Erfolg für das Kind.“
- Vignette 3: Erfolg bedeutet für das Kind...
- Moderation: „Oder für die Kinder? Oder eure Schüler?“
(4)
[mehrere Personen setzen gleichzeitig zum Sprechen an]
- 13.06 G.G.: „Sorry, säg-“ [schaut K.N. an, nickt ihr zu.]
K.N.: „ Die Kinder nehmen viel da heraus durch das Lob von der Lehrperson oder von anderen Mitschülern ist`s für sie so ein Erfolg. Ich hab das Gefühl, dann wachsen sie mal noch um einen Kopf und sind stolz.“
- 13.24 H.B.: „ Oder wenn sie ein Kleberli bekommen, etwas zurückbekommen und es sind alle Aufgaben richtig. Da sehen die Kinder auch, ah ja ich bin erfolgreich gewesen. Im Gegenzug find` ich es bei den Kleinen, es hat viel 6-jährige, dass sie sich so grosse Ziele stecken, dass sie sie nicht erreichen können und dann so chli, wie sagt man (.), schnell also überkippet. Sie kommen dann eher mal zum Weinen, weil sie nicht verkraften können, dass sie jetzt das nicht leisten konnten. Dass sie sich wie zu hohe Ziele stecken um Erfolg zu haben oder der Lehrperson zu genügen oder ich muss jetzt unbedingt so ne Kleberli ha. Ja.“
- 14.10 G.G.: „ Ich find in der Mittelstufe hat`s viel mit den Noten zu tun im Fach. Ich kann einem Kind sagen, dass einen 4,5er hat, das ist gut. weiss nicht, im Englisch zu Beispiel wenn`s ein Legastheniker ist, kann ich sagen das ist gut für dich. Es ist gut, du hast es gut gemacht. Dann ist er trotzdem nicht zufrieden, weil er denkt ich hab ja nur en 4er. Also bei meinen bei vielen ist das uu extrem an die Noten angekettet. Das bedeutet das und das. Kannst noch so viel loben und sagen- es ist zum Schluss die Zahl die auf dem Papier steht die für sie zählt.“

- 14.47 K.N.: „ Ja das ist so, schlussendlich zählen all die Sachen. Da kannst einem Kind noch so sagen ein 4er ist gut. Schlussendlich kommst du nicht in die Sek mit dem.“
- 14.59 G.G.: „Ja es ist trotzdem hart. Denn für ihn ist es eine riesen Leistung.“
- 15.04 K.N.: „ Drum musst du fragen, wie gut das Noteding isch.“
- 15.11 K.R.: „Ich denk bei meinen könnt es auch noch sein, wenn sie das Tagesziel erreicht haben. Im Moment bin ich dran mit Ziel zu schaffen, dass sie sich Ziele setzen müssen und dann siehst du ja 1:1 hab ich`s. Das kann sicher erfolgreich sein. Oder ich merk jetzt auch mehr es Verstehen, wenn sie jetzt plötzlich ein Aha- Erlebnis haben. Von X Irgedepisem. Das sie plötzlich merken, ah ich cha ja da. das ist ja nicht so schwierig oder-“
- 15.50 H.R.: „Das ist auch bei meinen Kleinen so. Das Aha- Erlebnis:@„Jetzt chan i lese. Da staht!“ @ Und dann lesen sie es vor. Und das ist so- da passiert so etwas. Klar sind sie da zum Lesen-Lernen. Aber das Ziel ist so weit weg. Und es sind so viel Übungen auf dem Weg nötig und verhalfen zu dem Ziel, dass das Ziel nicht immer so direkt ja für sie da ist. Und @ genau mit dem Aha, das sind so die schönsten Momente @.
- 16.30 B.M.: „Ich denke lesen ist auch das Einfachste. @Da merken sie, jetzt kann ich`s.@“
- 16.35 H.R.: @Ja!@
- 16.36 B.M.: „ Und das ist nicht ein Ziel dass wir schon haben in der ersten irgendwann. Aber das spüren sie. Aber Rechnen, ich kann rechnen, 1 und 1 ist auch rechnen und 54 und 87, da merken sie es nicht mehr so [Zustimmung von H.R.: „Ja.“]. Lesen ist wirklich das einfachste. Dort sind auch die Aha- Erlebnisse am meisten da.“
- 16.56 H.R.: „ Und auch so etwas Zweites was ich bei meinen Kleinen sehe. Dort passiert so etwas mit dem Weg, was wir vorher auch angesprochen haben. Wenn sie das erste Mal die Stange hinaufklettern können, weil sie es vorher nicht konnten und sie sind gestartet und dann hatten sie zwischendurch so eine Stufe, wo sie nicht weiter kamen, die sie wie überwinden mussten. Sie haben zwar gewusst wie es geht, sie konnten anfangen zu klettern, dann hat es so einen Moment gegeben, mach ich jetzt weiter oder jetzt bin ich müde, jetzt mag ich nicht mehr weiter, oder? Und dann nachher, wenn sie gemerkt haben, ich mach jetzt einfach gleich weiter und @wenn ihnen das irgendwie gelingt und dann sind sie oben, dann ist es auch, ja @etwas ganz Neues. @Sie sind oben, wie auf einer neuen Ebene @, wo sie sich wahrnehmen. So vo usse und es isch auch inne. Und dann sagen sie auch, ich hab einfach weitergemacht. Und und wenn ihnen das auch so bewusst ist, zum etwas überwinden können, denn- ja- find ich ist es so der Erfolg für sie.
- 18.06 K.R.: „Das stimmt. das hab ich jetzt grad auch festgestellt. Ich mach jeden Freitag Franz-Wörtli-Prüfung. Und jetzt haben sie das erste Mal einen genügenden Durchschnitt. Und das ist es auch. Sie händ müesse drabliibe, drabliibe, drabliibe. Und jetzt haben uu viele gemerkt, aha jetzt geht es, sie haben wie du gesagt hast [Blickkontakt zu H.R.] ihre Abneigung überwunden und jetzt mach ich`s und äh, ist jetzt egal wegen wem sie das machen. Jetzt haben sie wirklich gemerkt, ah, ist ja gar nicht so schwierig oder ich kann`s ja. Und das andere wo ich denk ist die Struktur. Ich merke mit einem strukturierten

Irgendwas, sei es mit ihren Hausaufgaben, sei es das ich auch mehr strukturiert bin, mehr oder weniger, das das auch zu Erfolg führen kann.“

(5)

19.06 B.M.: „Also ich denk es hängt von den Zielen ab, sich klare Ziele setzen können. Das ist im Turnen viel einfacher. Dann kann ich mal Seilspringen, dann kann ich den Handstand. Das sind so vielleicht kleinere Ziele. Wo sie auch müend durrebiise und üben. Aber da sind sie stolz, den Purzelbaum, jetzt kann ich ihn auch.“

19.25 Sch.E.: „ Ja vor allem wenn sie die Stange raufkommen können geht`s nicht den nächsten Tag die nächste Stange hoch, die noch steiler oder länger ist. Und beim Rechnen geht`s immer weiter. Ich denk das ist es chlii das Problem. Sie lernen ja schon ständig wieder etwas Neues und begreifen es, aber kaum haben sie es begriffen, kommt das nächste Thema @(.)@ und geht`s weiter. Ich denk das ist zum Teil es chlii der Frust. Es macht es auch schwieriger für sie zu sehen, was sie schon gelernt haben.“

[Zustimmung]

19.52 K.R.: Aber ist es nicht genau das, wenn wir ihnen sagen: “Hey, jetzt kannst du das.“ Das gibt ein grösseres Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Das Grundvertrauen für die nächst schwierigere Aufgabe in sich zu spüren. Je mehr das du es hast traust du dich an die nächst schwierigere Matheaufgaben, an die schwierigere Stange. Denkst, das hab ich vorher auch gekonnt, also probier ich`s. das kann auch ein Erfolg sein, auf sich zu vertrauen.“

20.33 Sch.E.: „Das ist sehr schwierig für die Kinder. Es scheint auch von zu Hause her, weil die Noten, schon in der ersten Klasse wird nach Noten gefragt, bei allem was du machst, und zum Teil erlebe ich immer wieder, dass sie sich deutlich mehr Mühe geben, wenn es Noten gibt. Ein Übungsblatt zählt da wie nicht. Die Familien, die wir hier haben sehen sehr auf Noten und bewerten sie. Wenn die Kinder eine gute Note heim bringen gibt es locker eine 20er Note dafür.“

21.18 H.V.: „Ich denk es ist auch kindabhängig oder altersabhängig. Die Messlatte sind die Kollegen. Dann fragen sie sich, „Ist es ein Erfolg, wenn ich einen 5er habe und der Kollege auch?“. Je nach Kollege und Alter beginnt es eine riesen Rolle zu spielen, wie der Kollege abschneidet. Ich kann mithalten, bin schlechter oder besser. der Kollege hat nen 5,5 er, ich hab nen 5er. Das entwertet den 5er.“

Sie schildert weiter ihre persönlichen Erfahrungen, die sie als Schülerin und Tochter machte. Ihr Vater kommentierte eine 5.5 in der Primarschulzeit hätte auch ein 6er sein können. Für sie bedeutet dies die Botschaft: „Du hättest mehr gekonnt.“ In der Kanti- Zeit hat sich das geändert. Hier bezeichnet der Vater eine 4 als die 6 des kleinen Mannes.

[Allgemeine Erheiterung und Gelächter]

22.19 H.V.: „Das hat einen rechten Einfluss. In der Kanti war`s nicht mehr so belastend. Aber in der Mittelstufe und Oberstufe sind auch Kollegen sehr wichtig gewesen, was die gehabt haben. Es sind nicht alle. aber- und drum ist der Erfolg für mich persönlich als Kind von den Noten einerseits aber auch sicher was sie bedeuten im vergleich zu den anderen

abgehungen. Je nach dem machst du`s- ich hab auch Kind die wollen mir gefallen. Die schauen, dass sie bei mir gut dastehen. Die würet glaub alles mache“ damit sie bei mir gut da steh`n. Und das Gleiche würden sie auch für die Eltern machen oder bei Kollegen je nach dem. Ich hab das Gefühl, das spielt auch eine riesen Rolle. Für sich selber eher weniger . Sie stellen fest, ich hab das jetzt neu gelernt, das hab ich gecheckt. Das ist der schwierigste und kleinste Teil bei meinen Kindern, das festzustellen, das hab ich gelernt. Es geht mehr drum, bin ich besser als der.“

23.36 H.B.: „Da ist ein Unterschied zu den Kleinen.“ Sie schildert einen Fall eines Schülers, der in den Ferien auf ihr Anraten geübt hat. Nach den Ferien zeigte sich ein erster Erfolg. Sie konnte das Kind loben.@ Wow, hast du gut gelernt!@ Das Kind sei aus Freude darüber „gewachsen“. „Er spürt, jetzt kann ich`s.“ @Der ist mittlerweile- das er gemerkt hat, ja ich kann das ja. Ich kann das wenn ich mir mehr Zeit nehme. @ Ich habe als Lehrerin gemerkt, ich muss ihm mehr Zeit geben, vielleicht braucht er mehr Zeit. Wollte ihm Zeit lassen bis nach den Herbstferien. Vielleicht kommt`s ja dann und wenn nicht dann müssen wir weiter sehen.[H.B. strahlt] Für ihn ist es-@„Vom lätschte Platz da hinne irgendwo zavorscht fürre! Das ist uu läss.“@

24.41 Moderation: „Ich würd`gern noch mal noch ein bisschen ketzerisch in die Diskussion werfen wollen. Ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit war es immer so, wenn einer immer Erfolg hatte, hatte der keinen besonders guten Ruf in der Klasse. Das war der Streber.“ (5)

24.59 K.R.: „Also die Angst ist nach wie vor da. () Bei () einigen- also den Kindern stelle ich fest, dass man dann eher nicht zugibt gelernt zu haben. Oder- () Ja, die Angst kenne ich.“

25.26 O.T.: „Das ist die Stufe von der Moralentwicklung. Zuerst orientierst du dich an der Autorität, dann an den Gleichaltrigen.....Pubertäts-Syndrom- das kann manchmal wahnsinnig lange andauern.“

@(2)@

O.T.: „Es ist erstaunlich, bis zu welchem Alter man noch pubertiert. Aber dann kommt irgendwie die Orientierung an allgemeinen Sachen, wie Gesetze und Normen, Werte oder so. Und dann vielleicht das Persönliche. Aber ich denke, dass diese Stufen alle durchmachen, etwas mehr oder weniger lang. Und, äh, da kannst du als Lehrperson damit arbeiten, in dem Sinn dass du probierst zu sehen, mit wem vergleichst du dich jetzt. Also, es kommt auf das vorhandene Anspruchsniveau an. Mit wem sie sich gerne vergleichen wollen. Oder? Ich denk da kann man gar nichts-, da ist man- das ist ein Phänomen irgendwie.“

[allgemeine Zustimmung]

26.51 H.B.: „ Man kann`s auch gut, also ich hab das bei meinen Drittklässlern auch mal angesprochen, was das heisst und ob das unbedingt schlecht sein muss. Aber grad bei den Kleinen ist es eher so, dass sie sich an der Lehrperson orientieren. Das andere ist noch nicht so wichtig.“

[allgemeine Zustimmung]

- 27.15 Sch.E.: „Das ist so. In der Dritten fängt es an. Aber dort scheint es mir noch nicht so, dass keiner Streber sein will, sondern dort hat mehr noch die, die eher Mitte oder gegen unten sind. Die sind gottle froh, wenn es noch jemanden gibt der schlechter ist. Weil die „wo oben use sind“ werden eher noch bewundert. In der Mittelstufe und Oberstufe da kehrt`s no zünftig.“
- 27.40 G.G.: „Es kommt auch auf das Verhalten der guten Schüler an. Ich hab solche die gut sind und immer noch so einen besserwisserischer Spruch bringen oder so. Das ist hure blöd.
@(3)@
Ich verstehe die anderen dann auch. Die haben manchmal so kein Taktgefühl! Da versteh ich die anderen. Dann gibt es auch die anderen, die immer gut sind, aber voll akzeptiert sind, denen keiner den Titel Streber gibt. Weil sie sind ja- weiss auch nicht- es anders zeigen.“
- 28.15 H.V.: „Du darfst dazu nicht auch noch anders sein. Wenn du super bist, 6er Schüler, aber du „bisch gliich cool un chasch go abhänge mit de anderne“ dann gibt es wenig bis keine Probleme.
[G.G. Zustimmung]@(3)@
H.V.: „Wenn du aber cool bist oder eigenwillig, vielleicht andere Interessen hast, vielleicht ein Musikinstrument spielst und übst, wenn die anderen abhängen, dann wirst du deine „Müehle überchoo“. Miis Gefühl.“
- 28.41 G.G.: „Ja, oder wenn du fragst,: „Wenn hämer am Mäntig nôt Schuel?“.“
[Sch.E. Zustimmung] @(.)@
- 28.49 B.M.: „Im Sport ist das anders. Dort bewundert man immer den Sieger, den Guten. Aber in anderen Fächern im Rechnen, im Lesen dort ist man ein Streber! Im Sport sagt niemand, du bist ein Streber, wenn er uu guet Fussbal spielt. Au lässig.“
- 29.08 H.R.: bestätigt und berichtet von einer Mittelstufenlehrerin aus ihrer Schule (Tonhalle PS), die sehr sportlich ist, Trainerin von Schweizermeistern ist. „Sie kann den Sportsgeist zum Klassengeist werden lassen. Sie kann es so einpacken, in die Art, wie man es im Sport angeht, auf die anderen Fächer im Schulzimmer anzuwenden. Es ist faszinierend zu beobachten, was mit diesen Mittelstufenschülern in diesem Schulzimmer passiert!“
[allgemeine Zustimmung]
- 30.03 Moderation: „Ich würd` euch gern noch in Richtung Mathematikunterricht lenken.“
G) Vignette: Einen erfolgreichen Mathematikunterricht erkenn ich an...
Moderation liest den Text vor. „Denn es geht ja um die Sonnenseiten im Mathematikunterricht.“
- 30.19 K.N.: „Mir ist wichtig, dass sich die Kinder trauen etwas zu sagen ohne Angst davor etwas Falsches zu sagen.“ Sie schildert kurz eine Situation aus ihrer Klasse beim Zurückgeben einer Arbeit. „Die Kinder haben ihre Fehler verglichen und da hat ein Schüler einen anderen Schüler ausgelacht. das akzeptiere ich gar nicht in meinem Schulzimmer!“
(9)

- 30.46 B.M.: „Also ich denke es ist wichtig wenn sie Freude an der Mathe haben. Dass sie es meistens gern machen, immer kann nicht sein. Plausch am Ausprobieren haben. (.) Ja.“
(3)
- 31.04 H.B.: „Ja, wenn du in den Gesichtern siehst, dass es nicht nur „en uhh Chrampf“, sondern ich möcht noch etwas ausprobieren. Klar ist das nicht bei allen Kindern so. (.) Es ist schön in den Gesichtern zu sehen wenn es wieder so ein Aha_Erlebnis gibt. (.) Ja.“
(5) [Geflüster, anschliessendes Auflachen von H.B.]
- 31.31 H.V.: „Ich hab das Gefühl, dass es in der Mittelstufe weniger Aha-Erlebnisse zu beobachten gibt. Es ist mehr so, dass sie für sich merken, jetzt hab ich`s gecheckt und einfach weiter machen. In Sprachfächern Franz und Englisch gibt es eher Aha-Erlebnisse als im Matheunterricht. Da nehmen die Schüler eher das Buch und wenn sie es das nächste Mal zeigen , nachher kommst`s schon richtig. Nicht mehr so das bewusste, laute oder sichtbare oder hörbare Aha- jetzte kommt weniger hab ich das Gefühl.“
- 32.09 B.M.: „ Das sind auch andere Kinder. Wenn sie das Buch grad vom Pult nehmen und es packen, dann ist das auch ein Erfolgserlebnis. Eben einanderer Ausdruck von AhA- @Au, jetzt weiss ich wie`s geht. Das muss man ja-@ () Ich glaube es ist ein anderer Ausdruck. vo“
H.V.: „Es ist nicht mehr-“
H.V./ M.B. [sprechen gleichzeitig] sichtbar, hörbar.“
- 32.29 Sch.E.: „Muesch en sueche!“
- 32.30 H.V.: (spricht herein) „Beobachten und es brucht e chlii meeh vo di als wenn aha-jetzte dann siehst du, aha, jetzt hat er`s gecheckt. Das andere musst du wirklich mehr bewusster find ich.
- 32.46 B.M.: „Ah jetzt chasch es.“ [H.V. stimmt zu]
- 30:59 Sch.E.: „Oder andere Kinder die sagen, es ist ja gar nicht schwer. Die zuerst das Gefühl hatten, es sei furchtbar schwierig. Oder? Und wenn sie dann die 3. oder 4. Rechnung gemacht haben, die dann zaghaft mit dem Heft vor kommen um zu fragen ob es so stimme. Ja genau so, super häsch es gmacht! Und @dann schauen sie dich mit grossen Augen an und können es selber noch nicht glauben, dass es ja noch leicht ist@.
@(3)@
- 33.11 Moderation: „Das war jetzt so die Ebene Lehrperson-Schüler. Wie ist das denn auf der Ebenen Schüler-Schüler, Schüler- Schülerin? Wie erlebt ihr es da (.) eine erfolgreiche Mathematikstunde oder Mathematikunterricht?
- 33.24 K.R.: „Wenn sie es einander erklären können. Wenn sie einander eine Aufgabe oder was immer erklären können, aber auch miteinander zu einem Lösungsweg zu () und miteinander zu korrigieren-.
- 33.42 O.T.: „ Ich würd auch da anhängen, das wichtigste Ziel vom Mathematikunterricht ist für mich, dass sie zu einem Verständnis kommen und nicht zu einem Machen also Automatisieren. Das ist ja vielfach ein Rezept vorgegeben, mit Automatisieren kannst du noch relativ weit kommen. Ähh, aber es ist kein Verständnis dahinter. Also das heisst im

vom Mathematikunterricht dürfte man nichts mehr vergessen. Wenn man es verstanden hat vergisst man es nicht. Jetzt kann ich schauen, was mein Sohn an der Kanti macht und was ich noch weiss oder was ich einfach gemacht habe in dem Sinn, dass ich so verstanden habe, dass ich es automatisch ableiten kann. Dann kann ich es auch einem anderen erklären. Dann kann ich so formulieren wo auf dem Gedankenweg ich bin, in dem Sinn. Wenn ein Schüler die Struktur aufbauen kann, dann ist es erfolgreich und sonst ist es nicht wirklich in dem Sinn verstanden. Das ist für mich so ein Zeichen. Du kommst nicht mit allen Kindern so weit oder eben manchmal musst du dich damit zufrieden geben, das Kind kann jetzt das Rezept- das ist auch eine Kompetenz- aber es steckt kein Verständnis dahinter.

- 35.12 Moderation: „Verständnis? Ähm- eine Garantie für Nichtvergessen?“
- 35.19 O.T.: „Äh- in der Mathematik ist es für mich eine Garantie das du es wieder ableiten kannst. Wenn du es wieder ableiten kannst, musst du es ja eigentlich gar nicht behalten. Es ist keine Gedächtnissache sondern eben eine Ableitungssache.“
- 35.36 B.M.: „Aber zum Teil schon auch. Früher hast du gewusst was ein Tangens ist, aber heute weiss ich nicht mehr was ein Cosinus ist, obwohl du es damals konntest, begriffen hast, gemacht hast. Aber so Sachen vergisst du einfach wieder.“
- 35.49 O.T.: „Ja gut, aber wenn du jetzt noch weisst dass du 2 Winkel und ein () brauchst, dann ist das Dreieck bestimmt, oder ?
 @(2)@
 „ Und dann gibt es Sachen, also irgendein Faktor den du brauchst und dann hast du es verstanden. Also ein Stück weit in dem Sinne. [Räuspern.] @(2)@
 ()
- 36.18 K.N.: „ Also ich konnte das auch anwenden, aber verstanden hab ich`s nicht.“
- 36.24 B.M.: „Lange konnte ich das auch noch, aber dann hab ich`s wirklich nicht mehr (). Eben die Frage ist- [Zustimmung O.T.] Das ist damals gewesen [Zustimmung O.T.“ Ich seh`s jetzt ein bisschen extrem.“] Ja [Zustimmung O.T. „Aber-“]
- 36.34 K.R.: „Aber es geht in die Richtung, weil alles (). Es baut ja alles aufeinander auf. Es ist ja nicht viel Neues, was sie im Lauf der Primarschule lernen. Es baut auf allem auf. Drum unterstütze ich sie eigentlich, weil du das Verständnis brauchst, damit du erfolgreich bist, ja.“
- 37.01 H.V.: „ Für mich ist einfach auch ein Erfolgreicher Matheunterricht wenn die Zeit schnell umgeht. Auch wenn ich nicht auf das Ergebnis XY gekommen bin, da ist es für mich ein Erfolg, dass ich drangeblieben bin und dass ich es probiert habe. Ich sag immer, probieren ist der erste Schritt. das ist beim Stange-Klettern gleich. Wenn sich einer hinstellt und sagt „Es geht nicht!“ dann geht es nie, Aber probieren, irgendwann geht es und wenn ich dann meistens probiere geht auch die Zeit um. Wenn ich knoble, dann bist du dran und denkst: „Jetzt ist es schon so spät!“ Und wenn sie nicht merken, das das so mühsam oder der Weg so mühsam ist, dann ist das für mich und das Kind eigentlich auch ein Erfolg. Dass

ich nicht auf die Uhr schaue und mich frage ob sie durchhalten. dass ich mal wirklich dran geblieben bin, ob ich das Ziel erreicht habe oder nicht.“

[allgemeine Zustimmung, Nicken]

- 38.05 O.T.: „Ich möcht` auch noch ein methodisch- didaktisches Problem anfügen. Damit ich etwas verstehen kann, muss ich es selber durchgemacht haben. Und wenn man es vorgibt- mach es so und so und so, dann gibt es Kinder, die es so können- (10) dann gibt es Kinder die das so können, so ich sag jetzt abstrakt den Gedanken vom Lehrer folgen und die es quasi durchdenken und dann Kinder, die dann abhänket und das nicht können. Und im Prinzip kannst du es nur lernen und verstehen wenn du es selber gemacht hast. Zuerst beim 10er Übergang handelst und sobald du einen Schritt überspringst hast du dort eine Unsicherheit. [allgemeine Zustimmung] das ist die Frage nach dem methodisch-didaktischen Arrangement.- Zum Beispiel Mittelstufe ist das etwas schwieriger. Äh, dass die Erkenntnisse dann auch kommen.“
- 39.30 K.R.: „Das ist das was ich auch anfügen wollte. dass es wirklich wichtig ist, dass sie selber chönnt schtudiere, also jedes Kind für sich. So wie du [nickt O.T. zu] sagst. Einen Weg finden () eher als wenn es immer wieder gesagt wir. Ich versuche es immer wieder so zu machen, dass ich ihnen Zeit gebe. Dass jedes Kind einen Lösungsweg auf Papier bringen muss und dann kann man diesen im Austausch überprüfen. Auf welchem Weg bin ich oder dann gibt es auch Vernetzungen () wichtig und ich merke auch, je mehr ich das mache sind sie erfolgreicher. Ich hab jetzt grad 2 Themen nicht so gemacht und entsprechend sieht man es den Noten an. Der Durchschnitt ist wesentlich tiefer wenn ich etwas vorgebe- ein Teil der Schüler folgt, ein Teil hängt ab- als wenn sie wirklich selber dranbleiben müssen und selber irgendeinen Weg such müssen,. das hat mich bei den letzten beiden Themen sehr beeindruckt. Isch mir iigfahre.“
- 40.48 Moderation: „Haben andere auch solche Erfahrungen gemacht? Oder ähnliche Erfahrungen in ihren Klassen.“
- 40.53 H.B.: „Also bei den 1. Klässlern- so wie du [schaut zu K.R.]- dass ich Seite und Aufgaben angegeben habe. Auch wenn die 1. Klässler noch nicht lesen können- es gab Beispiele und ich habe die Kinder aufgefordert zu probieren. Die einen kamen gleich fragen und ich habe ihnen gesagt, sich nochmals Zeit zu nehmen und sich die Aufgabe einfach mal anzuschauen. Und dann hab ich gesehen, ja, vielleicht ist das wirklich schon ein anderer Erfolg als wenn zuerst einmal vorgegeben ist. Man kann es vielleicht anders behalten wenn man selber drauf gekommen ist. Die Guten können es auch wenn`s vorgegeben ist und es gibt die, die eh ein wenig Mühe haben und für die ist es gleich erfolgreicher, wenn sie es selbst () sich länger behalten oder etwas ist dann verinnerlicht.“
- 41.48 B.M.: „Zu dem was O.T. gesagt hat. Es ist ein Problem vom Handeln. Dass man dann irgendwann als Lehrer- die meisten können es und dass man den Letzten nicht mehr genug Zeit gibt und denkt, dass man weitergeht und dann Gnad hät und noch mal einen Schritt zurück macht und noch mal übt. Ich denk es ist die Gefahr wenn man das Ziel dort vorne hat, aber man weiss im Grunde genommen man erreicht es nicht wenn man Lücken

übergeht. Das es so mehr für später bringt, wenn man es intus hat. Das andere machen sie irgendwann mechanisch und dann gehen sie nicht mehr zurück. Wenn die Mechanik drin ist, dort ist es immer so chli () wo mun i witer mache.“

(7) [nachdenkliche Ruhe]

- 42.50 Moderation: „Während der vergangenen Diskussionen war ja imm wieder die Sprache ein ziemlich wichtiges Thema für euch. Und wir haben das als eine Art Sprachlosigkeit übersetzt.

Vignette 4: Wenn die Sprache nicht ausreicht, dann hilft es...

Moderatorin liest 4. Vignette vor.

[Seufzen] (5)

- 43.39 K.R.: „Das Zeichnen.“

- 43.42 B.M.: „Zeichnen, Theater spielen, Aufgaben spielen, Material.“

- 43.49 K.N.: „Das Material, ja.“

- 43.53 H.V.: „Vielleicht auch Zeichen, die man, optische Zeichen Plus und Minus, die Summe von 4 und 4 dann zu 4 plus 4 gleich- so irgendwie. Bei meinen 4. Klässlern ist es jetzt grad so um Begriffe wie Differenz oder das Vierfache von gegangen. Das mit vier mal in Verbindung zu bringen. Vier mal kennen sie- muss man kein Bildli mehr machen- es langen die Zeichen- mathematische Zeichen die sie jetzt schon haben, mathematische Zeichen drucken oder einsetzen vielleicht.“

- 44.45 Moderatorin nimmt die Gruppe mit auf eine Gedankenreise in ein fremdes Land. Sie sollen ohne der Landessprache mächtig zu sein eine einfache mathematische Aufgabe erklären. „Geht das überhaupt? Und wenn ja wie könnt ihr euch das vorstellen?“

(5)

- 45.23 K.N.: „Mathematik ist ja schon noch ein Verfahren, bei dem Zahlen, Ziffern überall gleich sind. Da kommt man schon relativ weit. Und auch die Rechenzeichen, die du angesprochen hast sind eigentlich international bekannt.“

- 45.39 B.M.: „Mit Beispielen bringt mer einiges here.“

- 45.45 Moderatorin fragt nach Beispielen.

- 45.48 M.B.: „Ziffern und Zahlen, Zeichen und dann Bildli unter Umständen noch malen.“ demonstriert mit Gesten Plus und Minus.

- 46.03 Moderation: „Wohlverstanden ihr dürfted reden, aber derjenige versteht- [Zustimmung B.M. „Ja, ja.“]- die Sprache nicht-[Zustimmung B.M. „Ja, ja.“]. Es ist nicht so, dass ihr Schweigen müsst. Das ist eine ähnliche Situation zum teil mit unseren Schülern.“

[Zustimmung]

- 46.23 G.G.: „Ich denk an jemand, der die gleiche Sprache Englisch auch kann und ich kann englisch und deutsch-[Gelächter]-Nein.“

- 46.33 H.B.: „Das sich 2 Kinder, die die deutsche Sprache nicht verstehen, auf albanisch erklären und es dann vielleicht eher verstehen würden.“

- 46.45 Sch.E.: „Ich würde auf jeden Fall mit Sprache, Reden zeigen, weil von der Art des Redens her, das kann schon extrem viel vermitteln. Ich würde sicher nicht stumm handeln.“

- 47.04 O.T.: „Wenn es eine mathematische Aufgabe ist-[Zustimmung Moderatorin]-irgendwie mit Material einfach darstellen. Wenn`s Teilen ist etwas verschniide und () Frage ist nach einem fassbaren Rahmen. Wenn der Zahlenraum zu gross ist muss man es irgendwie symbolisieren mit irgendwas.“
- 47.40 Moderation: „So weit würd` ich jetzt nicht gehen. sondern ein grundlegendes mathematisches Problem.“
- 47.48 H.V.: „Je nach dem- noch etwas aus dem Alltag oder Leben der Person nehmen.“ Sie berichtet von einem 13 jährigen Schüler, der keine Farben kannte. „Und wenn der irgendwo im Dschungel aufgewachsen ist und keine Ahnung hat, was eine Heizung ist. Da muss man Holzschüttli ha.Das scheint mir noch schwierig, weil das doch Basiswissen ist. Ich merk oft liegt es nicht an der Aufgabe selber sondern am Wort das sie nicht kennen. Dass ich ein anderes Beispiel ausprobieren, in einem anderen Kontext.“
- 48.31 Sch.E.: „Nimmst Kokosnüsse oder sonst etwas das sie kennen.“
- 48.34 H.V.: „ Ja.Ein anderer Kontext macht es voll logisch und kann schon ganz viel auslösen. Je nach dem wenn es an dem einem Wort hängt.“
- 48.48 H.R.: „Ich find wichtig wenn die Situation in einem Schulzimmer ist, dass ich zu den Massnahmen, zu den Bildern, zu dem Handeln immer die Sprache begleitend einsetze. Den Kindern die Sprache die sie nicht haben näher bringen. Denn wen ich auch nicht rede und sie haben die Sprache nicht dafür und wir zeigen und zeichnen und machen und handeln, dann haben sie die Sprache nicht geschenkt. Und das scheint mir sehr wichtig, dass ich als Lehrperson meine Handlungen mit Sprache begleite. Es so sage, wie ich es von den Schülern erwarte.“
- 49.36 Moderation: „Geht es so in Richtung von nem mathematischen Wortschatz?“
- 49.41 H.R.: „Wär den die Zielrichtung. Ja, klar! Und dort ansetzen wo das Kind den Wortschatz nicht gebraucht und verstehen kann, da find ich ()Ich wüsste jetzt auch nicht wie sonst noch, aber damit es zu dem Wortschatz kommen kann, gebe ich ihm ().“ [Zustimmung der Moderatorin: „Hmm.“]
- (4)
- 50.09 Moderation: „Ganz zum Schluss kommt die Überraschung. [Gelächter] Stellt euch vor, ihr habt 3 Wünsche frei (2). [Gelächter] betreffend Mathematikunterricht- @wohlverstanden@“
Vignette 5: Du hat für deinen Mathematikunterricht drei Wünsche frei...
„Was wünschst du dir?“
[fast betretenes Schweigen, gegenseitiges Anschauen, Moderatorin flüstert, dass Wünsche manchmal schwierig sind]
(13) [Moderatorin setzt zu Erläuterung an-]
- 50.57 B.M.: „Sicher eine kleine Gruppen, Klasse, höchstens 10 Schüler in einer Gruppe. Das wär einer. Der wichtigste.“
- 51.07 G.G.: „Mehr Zeit oder weniger Stress, so zum alles durchbringen.“
- 51.13 Moderation: „Was macht dir Stress? Was bedeutet Stress da konkret?“

- 51.16 G.G.: „ Das Gefühl, nicht das ganze Buch zu schaffen. Sie haben dann Lücken oder so? Das, das man das irgendwie nicht hätte.“
- 51.25 Moderation: „Zu viel Stoff oder zu wenig Zeit?“
- 51.28 G.G.: „Das ist die Frage! @(.)@“
- 51.32 Moderation: „Ja. Was wünschst du dir diesbezüglich?“
- 51.33 G.G.: „Ja, ich kann den Lehrplan nicht ändern oder das Lehrmittel.“
- 51.37 Moderatorin weist auf den fiktiven Charakter hin.
- 51.40 G.G.: „ Ich denk, wenn ich noch mehr Mathestunden habe hätten manche gar keine Freude. Von daher wär das Wichtige, dass- ähm- (.) [Antwort geht im Gelächter unter]
- 52.01 O.T.: „Kein Lehrplan. Und viel Material. Und (.) mit dem Material schaffen, dass sie wollen.
- 52.19 K.R.: „Mehr Geduld.- ähm-
Moderation: „Bei wem?“
K.R.: „Für mich, also dass ich mehr Geduld habe.“
Moderation: „Mit dir oder mit den Kindern?“
K.R.: „Beides. Ähm das andere, mehr Ideen zu haben wie ich es noch erklären könnte. Oder seien es Material oder Handlungsmöglichkeiten, ähm (.) ja und Lehrplanfreiheit respektive kei so Zwäng würd ich mir also auch noch wünschen.“
(4)
- 53.05 G.G.: „Auch nicht so der Anspruch, dass du am Ende alle am gleichen Ort haben musst, weil das nicht realistisch ist.“
- 53.15 Sch.E.: „Ich wünschte mir, dass ich manchmal noch die Gedankengänge der Kinder nachvollziehen könnte.Und das @ist nicht ganz so einfach@. Vielleicht fänd man dann den Zugang.“
- 53.30 H.R.: „Ich fänd toll mit Lernumgebungen schaffen zu können, fänd lässt mathematische Lernumgebungen zu schaffen, klassenübergreifend. Nicht so wie im Buch wo auf jeder Seite ein neues Thema beginnt sondern wirklich grosse Themen über verschiedene Zugänge in verschiedenen Stufen so miteinander aufzubereiten, damit nicht mehr das einzelne Kind jetzt auf Seite so und so ist. Und wir sind in dem Bereich am Lernen, sei es ein Monat, 6 Wochen lang. Und dass wir Lehrpersonen das auch ganz fescht mitenand als üses Projekt ansehen, bei dem wir mit den Kindern auf dem Weg sind.“
(6)
- 54.24 B.M.: „Was ich mir noch wünschen würde ist ein Lehrmittel, das auf quasi jeder Seite unterteilt ist in leicht, mittel und schwierig. Es gibt solche die nur die oberer Hälfte, die mittlere oder untere machen würden. Nicht dass ich immer alles selber erfinden muss. Und zwar auf jeder Seite, jedes Thema so aufteilen.“
- 54.56 H.V.: „ Mir geht es mehr wie G.G. weniger Stoff. Ich brauch aber Vorgeben was zu machen ist, als Hilfe und persönliches Ziel. Ich mag nicht vor mi anne dümple. Auch für die Kinder, dass wir wissen, das und das wollen wir schaffen. das es offen ist, nicht so viel, nicht so überladen. Ich für mich persönlich nicht zu offen und nicht zu viel selbst zu entscheide- ich bin eher der Typ der alles wichtig findet, das sollte man und das und das auch noch. Ich

brauchte wenige aber spezifische Ziele, aber die richtig, die hätten wir, das wär für mich jetzt persönlich () (flüstert) das wichtigste.“

(6)

56.00 Moderation: „Das ist manchmal schwierig wenn man 3 Wünsche frei hat, sich da adhoc was zu wünschen.“ Moderatorin stellt die Wunderfrage. „Was wäre wenn ab morgen der Mathematikunterricht vollkommen problemlos läuft. Also total erfolgreich. Woran merkt ihr das? Was ist anders? Was wär anders?“

56.36 K.N.: „Kannst mehr Häckchen machen.“ [Geschmunzel, leises zustimmendes Lachen]

56.38 K.R.: „Vielleicht eine andere Grundstimmung. (4) So, wir können es ja.“

56.50 K.N.: „Dass die Schüler nicht gleich fragen kommen „Hää?“.“ [Gelächter]

Moderation: „Wie interpretierst du das?“

K.N.: „Ich verstehe nicht sagen bevor sie gelesen haben. So das Selbstvertrauen zu lesen und zu probieren.“

57.13 O.T.: „Weniger Fragen.“

57.18 Sch.E.: „Die paar Kinder mit Mühe würden nicht immerzu beim Lehrer vorne nachfragen ob ich helfen kann oder sagen, ich komm nicht draus.“

57.30 H.V.: „Mir würde das auf der einen Seite Angst machen erstens und zweitens würd ich mich fast, wenn alle alles einfach könnten oder es wär einfach nur alles vom Erfolg gekrönt. Irgendwie hat ich dann so(.) () ich glaub dann müsst ich mir einen neuen Job suchen. Dann wär ich ja eigentlich fast arbeitslos. Dann wär ja eigentlich das Ziel gegeben und am Montag gäbe es nen Input bis Freitag (.) in der Mathe so. Irgendwie käme ich mir überflüssig, so unnütz vor.“ [Zustimmung] „So komisch, weiss auch nicht wie. Ich kann`s nicht sagen. Ich würd der Sach einfach nöt vertraue.“

58.25 O.T.: „Das ist doch das Ziel vom Lehrer, sich überflüssig zu machen. Wenn sie ihn nicht mehr brauchen können sie selber lernen. [Zustimmung] Im Prinzip bist du ja nur eine Krücke. Die einen lernen sogar trotz dem Lehrer. Es wär geschiiter, dass sie manchmal ohne den Lehrer besser würdet lerne.“

58.46 H.R.: „Ich würd das erfolgreich nicht mit problemlos gleichsetzen. Wenn es eine schaffige Atmosphäre gibt und die Kinder auf dem Weg dabei sind, fänd ich schade wenn wir nicht zumindest eine Problemstellung hätten, die wir packen könnten.“ [Verhaltene Zustimmung und Freude]

(7)

59.24 Moderatorin eröffnet die Metarunde.

(6)

59.41 K.R.: „Für mich ist es heute etwas vielfältiger gewesen. Und zwar sind andere Themen angesprochen worden als sonst. Ich hab das Gefühl, dass wir die letzten 2 Runden immer wieder auf das Gleiche zurückgekommen sind. das hab ich heut nicht gefunden. Ähm (.) Vielleicht lag es daran dass es ziemlich geführt gewesen ist oder wir sind eher da bei der geführten Sache geblieben. Wir sind mehr oder weniger erfolgreich auf dem Erfolg

geblieben. “ [zustimmendes Lachen] (4) „Es bestärkt mich darin auf meinem Weg zu bleiben und den mehr zu gehen.“

(8)

1.00.49 Moderatorin formuliert Fazit von Seiten der MTG. „Innerhalb der Diskussionen die wir geführt haben war Sprache und Mathematik irgendwie immer ein Thema. Ein Thema das euch bewegt, ein Kernthema. Vorhin hat K.R. auch nochmals so eine Äusserung gemacht. Sie würde sich gern über Ideen austauschen, Handlungsmöglichkeiten kennenlernen. H.R. hat eben auch gesagt, dass es toll wäre zusammen Stoff aufzubereiten, in der Wunschrunde, und sich mit Lehrpersonen zu vernetzen. (.) Ähm, wär das für euch ne Weiterführung in so nem Rahmen vorstellbar? (.) sich miteinander zu vernetzen, also nicht 100%ig in dieser Runde aber einfach so in dieser Organisationsform, in dieser Art und Weise sich auszutauschen. Und laut über Schule und schulische Dinge nachzudenken.“

1.02.04 H.R.: „Für mich wäre das eine echte Form von Qualitätsentwicklung. @Von unten nach oben.@ Ich hab noch manchmal gedacht, schade ist das so beschränkt auf die wenigen male.

Moderation: „Das muss es ja nicht sein.“

H.R.: „Ja, ja.“ [nickt und lächelt]

Moderatorin bekundet die Bereitschaft der Unterstützung durch die MTG- Mitglieder.

1.02.35 K.R.: „Also ich weiss, ich kenne es von mir, dass ich erfolgreicher bin wenn ich mich mit anderen austauschen und schaffen kann. Ich kenne es vom Deutschunterricht () da bin ich erfolgreicher gewesen, als wenn ich so alleine am Ummewurschtle bin. Also ich würde es sehr begrüssen.“

1.03.00 H.B.: „ Ja mir tut es eigentlich auch immer gut wenn- Manchmal hintersinne ich mich zwar- aber ich find es eigentlich auch spannend von den anderen Ideen zu bekommen oder ich kann Ideen und Vorschläge geben. Spannend schlussendlich hilft es mir, meine Arbeit gut zu machen.

[Flüstern]

Dank durch die Moderatorin im Namen der MTG.

12 Anhang: Planung der Themen für die drei Gruppendiskussionen

1. Gruppendiskussion

Vorbereitete Vignetten

- Kinder lieben Mathe!
- Bedeutet Motivation für SchülerInnen und Lehrpersonen dasselbe?
- Was heisst Erfolg für die Lehrpersonen, was für das Kind?
- Mathematik ist harte Arbeit!

- Übung macht den Meister.
- Hausaufgaben sind unnötig!
- Viele Wege – eine Lösung.
- Kinder brauchen klare Vorgaben.
- Zum Lernen braucht das Kind die Lehrperson.
- Unterstützt ein Lehrmittel das Lernen?
- Lautes Denken stört den Lernprozess.
- Ruhe im Klassenzimmer ist unumgänglich.
- Was spiegelt ein Test?

2. Gruppendiskussion

Themenauswahl, welche den Teilnehmenden vor der Diskussion ausgeteilt wurde

Thema 1

Bei unseren Erhebungen in den Klassen fiel uns auf, dass SchülerInnen ihren Erfolg oder die Freude sehr oft von **mathematischen Themen** abhängig machen.

Bei welchen mathematischen Themen gelingt es euch gut, die SchülerInnen eurer heterogenen Klassen erfolgreich teilhaben zu lassen?

Welche mathematischen Themen bereiten euch Kopfschmerzen?

Thema 2

Ihr habt in der letzten Runde geschildert, dass die Freude an Mathematik den Kindern mit zunehmendem Schuljahr immer mehr abhanden kommt.

Wie wirkt ihr dieser Tendenz entgegen?

Thema 3

Eure Kontroverse bezüglich Lehrmittel bei der letzten Gruppendiskussion hat bei uns die Frage aufgeworfen:

Lehrmittel – produktiv oder kontraproduktiv?

3. Gruppendiskussion

Vorbereitete Vignetten

- Erfolg bedeutet...
- Erfolg bedeutet für mich...
- Erfolg bedeutet für das Kind...
- Einen erfolgreichen Matheunterricht erkenne ich an...
- Wenn die Sprache nicht ausreicht, dann hilft es...
- Du hast für deinen Mathematikunterricht drei Wünsche frei...

13 Anhang: Schreiben an die ExpertInnen

(per email verschickt)

Liebe ExpertInnen

Nochmals Danke für eure zügige Doodleteilnahme.

Habe eben die Umfragen geschlossen und die Termine gewählt, an denen die meisten von uns Zeit haben.

Das wären:

Dienstag 21.09.2010 17.00 Uhr (1. Gruppendiskussion)

Dienstag 19.10.2010 17.00 Uhr (2. Gruppendiskussion)

Dienstag 02.11.2010 17.00 Uhr (3. Gruppendiskussion)

Liebe Grüsse

Jeannette

11. Oktober 2010

An die Teilnehmer der Gruppendiskussionen

Zusammenfassung der 1. Gruppendiskussion und Einladung zum 2. Termin

Liebe Lehrerinnen, lieber Lehrer,

In unserer ersten Gruppendiskussionsrunde, am 21. September, habt ihr uns Zugang zu eurem grossen Erfahrungsschatz gewährt. Dafür bedanken wir uns nachträglich noch einmal ganz herzlich.

Wir waren überrascht über die grosse Themenvielfalt die angesprochen wurde.

Folgende Themen wurden eingehender diskutiert:

- Aus der Entwicklungspsychologie wurde die Entwicklung des Kindes, wie Reife, Alter, sozio-kultureller Hintergrund (Familie und Umwelt) thematisiert.
- Zum Themenfeld der Didaktik und Methodik wurden über Motivation, Sprachverständnis, Handelndes Lernen (Anschauungs-, Handlungsmaterial), Vorerfahrungen, Bedeutsamkeit von mathematischen Themen (Lebensweltbezug) diskutiert.
- Ebenso wurden die institutionellen Rahmenbedingungen wie Schulsystem und –organisation, Mathematiklehrplan und -lehrmittel angesprochen.

Wie ihr wisst, geht es in unserer Masterthese um die Gelingensbedingungen des

Mathematikunterrichts. Vor dem Hintergrund unserer Ziele, den Schüleraussagen zu den Sonnen- und Schattenseiten des Mathematikunterrichts und der Inhalte der ersten Diskussionsrunde mit euch, planen wir unser weiteres Vorgehen. Wir bemühen uns besonders, einen auch für euch interessanten Einstieg in die nächste Diskussionsrunde vorzubereiten.

Wir freuen uns auf unser **nächstes Treffen, am 19. Oktober um 17:00 Uhr**, und sind auf eure Erfahrungen und die interessanten Diskurse schon jetzt gespannt.

Herzliche Grüße

Anita, Jeannette und Barbara

3. November 2010

An die Teilnehmer der Gruppendiskussionen

Zusammenfassung der 3. Gruppendiskussion / Ausblick

Liebe Lehrerinnen, lieber Lehrer

Gestern fand die letzte Gruppendiskussion im Rahmen unserer Masterthese „Mathelust versus Mathefrust“ statt. Unser Ziel war es diesmal die Sonnenseiten des Mathematikunterrichts zur Sprache zu bringen. Wiederum durften wir einen regen Austausch in der Expertengruppe erleben. Ausgehend von unseren Vignetten

Erfolg bedeutet.....Erfolg bedeutet für mich.....Erfolg bedeutet für das Kind.....Einen erfolgreichen Matheunterricht erkenne ich an.....Wenn die Sprache nicht ausreicht, dann hilft es.....

wurden folgende Themen durch euch angesprochen:

- Eigene Sichtweisen und Erfahrungen zum Thema Erfolg
- Automatisieren versus Verstehen
- Auswendiglernen=Erfolg?
- Anwenden
- Bedeutsamkeit
- Selbstkonzept stärken → Lernerfolg
- Einfluss von Beurteilungen auf den Lernerfolg
- Matheerfolg im Vergleich mit Erfolg in anderen Fächern
- Mathematische Begriffe sprachlich und symbolisch veranschaulichen

Die sehr reflektierten Beiträge haben uns in unserer Arbeit an der Masterthese weitergebracht. Besonders haben wir uns gefreut, dass der Austausch in der Gruppe auch für euch

gewinnbringend war und ihr sogar Interesse bekundet habt, solchen Fachaustausch im Kollegium weiter zu pflegen.

Wie vereinbart folgt nun noch die zweite Runde der Schülerbefragung. Am Dienstag, 9. Nov. findet ihr die Fragebogen in eurem Fach. Wir bitten euch die ausgefüllten Bogen bis am Freitag, 12. Nov. in Anitas Fach zu legen.

Herzlichen Dank für eure wertvolle Mitarbeit und liebe Grüsse

Anita, Jeannette und Barbara

Herzliche Grüsse

Anita, Jeannette und Barbara

November 2010

Liebe (Name)

Um unsere Arbeit mit euch abschliessend in unsere Masterthese aufnehmen zu können, führen wir eine kommunikative Validierung durch. Das heisst, wir benötigen eine schriftliche Stellungnahme deinerseits zu unseren Erkenntnissen aus den Diskussionsrunden.

Am Schluss der Zusammenfassung habe ich dir die Diagramme zu den Umfragen in deiner Klasse angefügt. Für dich ist es sicher spannend zu sehen, worüber sich deine SchülerInnen Gedanken machen.

Wir danken dir im Voraus und freuen uns auf deine Stellungnahme.

Anita, Jeannette und Barbara

Letzter Auftrag an alle DiskussionsteilnehmerInnen:

- ④ Gebt uns bitte ein kurzes Statement zu unseren Erkenntnissen aus den Diskussionsrunden. (s. Anhang)
- ④ Gibt es Aussagen, die euch wichtig sind und von uns so nicht erkannt wurden?
- ④ Unser Thema heisst Mathelust vs. Mathefrust. Welches sind die Gelingensbedingungen (Sonnen- und Schattenseiten) des Mathematikunterrichts. Möchtest du uns noch etwas zu diesem Thema aus deiner Sicht als Lehrerin oder Privatperson mitteilen?
- ④ Möchtest du uns noch etwas zu den Diskussionsrunden mitteilen, was du in den Metarunden vergessen hast?

Herzlichen Dank für deine Mitarbeit.

15 Anhang: Auswertung Themen 1. Gruppendiskussion – Beispiel Tabelle

Liste aller aufgefundenen Themen der 1. Gruppendiskussion in chronologischer Reihenfolge

Thema	Audioaufnahme
1. Vignette (Grundreiz zur Initiierung des Themas): „Kinder lieben Mathematik“	03.27
Alter	04.22
Genderproblematik	
Einstellung der LP	
Problemlöseverhalten	
Abstraktion	05.21
Spiel, Geld sozialer Hintergrund	
Komplexität / Spass	
Gender in der US kein Thema	06.32
Mathe als Herausforderung	07.11
Motivation im KIGA und US	07.52
Einfluss der Eltern auf Genderproblematik / Klischee	08.11
schriftliche Arbeiten → Sicherheit	08.58
Mathefrust → komplexe Anwendungen werden nicht beherrscht	09.44
Erfolgserlebnisse	
Material → Theorie versus Handlung	10.22
Satzaufgaben → Sprachverständnis	10.47
Lehrmittel	
Schlüsselwörter	11.23
Leseunvermögen / Unverständnis → Entmutigung	
Motivation – Stolperstein – Freude kippt	14.09
(Thema Satzaufgaben wird noch einmal aufgenommen)	14.42
Satzaufgaben > Farben > Zeichnung > Lösungen vergleichen (KL-Lernformen)	
Heterogenität	15.40
Lösung gefunden, wie gelöst?	17.07
Systematik	
Reife Alter des Kindes	18.00
Selbständigkeit → Eltern enteignen ihre Kinder	
Durchhaltevermögen (Biss zum Knobeln)	
Interesse / Reife / Bestätigung	19.18
Ehrgeiz / Typenfrage / Lust etwas herauszufinden	20.10
Abstraktion	
Entwicklung versus Schulsystem / Schulorganisation	22.20
Vergleich Montessori / unser Schulsystem	
Entwicklung und Umweltfaktoren	23.48
Beschäftigung mit Spiel und Material → Vorerfahrungen	24.58
Ausweitung der Diskussion auf weitere Unterrichtseinheiten (Wald)	26.53
Kreativität und Fantasie → Vorstellung entwickeln z. B.: Dreidimensionalität	
Lehrmittel früher – heute	28.46
<i>(Fokussierungsmetapher ZAMARA)</i>	
Darstellungsformen	33.12
Materialauswahl	34.15
alle Kanäle ansprechen Vor- und Nachteile	
<i>(Fokussierungsmetapher Cuisenair)</i>	

Stellenwertorientierung	36.28
Zeitfaktor	
Spass versus Ertrag	37.40
positive Gefühle wecken	
Müssen alle das Gleiche können?	
Lehrmitteltreue	39.45
Lebenswelt / Bedeutsamkeit (<i>Geld</i>)	

16 Anhang: Sonnen- und Schattenseiten Übersicht Wandtafelfotos

17 Anhang: Kommunikative Validierung

Liebe (Name)

Um unsere Arbeit mit euch abschliessend in unsere Masterthese aufnehmen zu können, führen wir eine kommunikative Validierung durch. Das heisst, wir benötigen eine schriftliche Stellungnahme deinerseits zu unseren Erkenntnissen aus den Diskussionsrunden.

Am Schluss der Zusammenfassung habe ich dir die Diagramme zu den Umfragen in deiner Klasse angefügt. Für dich ist es sicher spannend zu sehen, worüber sich deine SchülerInnen Gedanken machen.

Wir danken dir im Voraus und freuen uns auf deine Stellungnahme.

Letzter Auftrag an alle DiskussionsteilnehmerInnen:

- ☉ Gebt uns bitte ein kurzes Statement zu unseren Erkenntnissen aus den Diskussionsrunden.
- ☉ Gibt es Aussagen, die euch wichtig sind und von uns so nicht erkannt wurden?
- ☉ unser Thema heisst Mathelust vs. Mathefrust. Welches sind die Gelingensbedingungen (Sonnen- und Schattenseiten) des Mathematikunterrichts. Möchtest du uns noch etwas zu diesem Thema aus deiner Sicht als Lehrerin oder Privatperson mitteilen?
- ☉ Möchtest du uns noch etwas zu den Diskussionsrunden mitteilen, was du in den Metarunden vergessen hast?

Herzlichen Dank für deine Mitarbeit.

Kommunikative Validierung

In den drei Diskussionsrunden haben sich vor allem folgende Themen herausgebildet.

- ☉ Mathematik und Sprache / Textaufgaben
- ☉ Heterogenität
- ☉ Gender
- ☉ Handlungs- und Anschauungsmaterialien
- ☉ Zahlenraumerweiterung
- ☉ Lernformen / Lernwege / Lernkompetenzen
- ☉ Schulsystem / Schulorganisation
- ☉ Ziele stecken – Ziele erreichen > Aufwand <> Ertrag
- ☉ Zeitfaktor

Unsere Erkenntnisse aus den Diskussionsrunden haben wir für jedes Thema zusammengefasst.

Mathematik und Sprache

Die Lehrpersonen sind sich einig, dass beim Thema Sachrechnen das Verstehen der Mathematikaufgabe unmittelbar vom Verstehen der Sprache abhängt. Mathematische Kompetenzen sind unlösbar mit Sprachkompetenzen verknüpft. Bevor ein Text sprachlich nicht entschlüsselt ist, kann er nicht in mathematische Sprache übersetzt werden. Ob die Sprachverständnisproblematik nur bei fremdsprachigen Kindern besteht, oder auch bei den Kindern mit Deutsch als Muttersprache, kann aus dem Diskussionsinhalt nicht klar entnommen werden. Auf Grund der Klassenzusammensetzungen (bis 70% fremdsprachige Kinder) kann jedoch

angenommen werden, dass dieses Problem in den Forschungsklassen vor allem fremdsprachige Kinder betrifft. Die verschiedenen Methoden, wie die Lehrpersonen an das Thema Sachaufgaben herangehen, zeigt die Komplexität dieses Themas. Sachrechnen kann im Unterricht nach Winter (1985) als Lernstoff, Lernprinzip oder als Lernziel angewendet werden. Dass die im mathematischen Unterricht erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auch im Alltag nützlich sein können, wird im Sachrechnen mit mathematischen Fragestellungen, die auf realen Situationen aufbauen, geübt. Wesentlich ist dabei, dass die Aufgabenstellung in der Wortwahl und der Komplexität der Darstellung dem Alter der Lernenden angemessen ist. Sachaufgaben können wesentlich zur Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten beitragen. Die im Text oder Bild real dargestellten Situationen werden von den SchülerInnen mit mathematischen Begriffen ausgedrückt und formal dargestellt. Dass die Umsetzung, der Prozess den SchülerInnen erhebliche Probleme bereitet, ist der intensiven Diskussion der Expertengruppe zu entnehmen. Im Austausch generieren die ExpertInnen Umsetzungsmöglichkeiten (mit Farben arbeiten, Lernwege austauschen, lautes Vorlesen...), die im Unterricht eventuell weiterverfolgt werden. Sachaufgaben setzen komplexe Fähigkeiten voraus. Neben mathematischen Kompetenzen benötigen die SchülerInnen sprachliche Kompetenzen wie Lesefertigkeiten und Sprachverständnis. Diese ist für *alle* Schüler eine wichtige Voraussetzung um sich in Mathematik zurechtzufinden. Die einzelnen Lehrpersonen sind hier bereits aktiv auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus.

Stellungnahme der Lehrpersonen

- ⊕ In Hinsicht auf meine Klasse, würde ich die Frage, ob auch deutschsprachige Kinder Mühe mit Textaufgaben haben, mit Ja beantworten. Ich denke, in der Unterstufe ist es auch für Kinder mit Deutsch als Muttersprache schwierig, eine Textaufgabe aufzubrechen und sie mathematisch darzustellen. Es ist wichtig, den Kindern dazu Strategien mit auf den Weg zu geben (z.B. Male die Fragestellung grün an, male das, was wir wissen, rot an...).

- ⊕ möglichst viele reale Situationen nutzen

Heterogenität

Alle Beteiligten sind sich der Tatsache bewusst, dass sie heterogene Klassen haben, welche spezielle Anforderungen an sie als Lehrpersonen stellen. Sie versuchen den verschiedenen Lernwegen der Kinder entgegen zu kommen, erfahren in der täglichen Arbeit jedoch die Grenzen des Machbaren. Das Gespräch über die Lernwege, Metakognition, zeigt die sprachlichen Grenzen der SchülerInnen auf. Integrativer Unterricht ist für sie alltäglich, der Erfolg nicht immer sichtbar. Im Austausch über den Umgang mit Heterogenität ist grosses Interesse erkennbar, praktische Beispiele werden aufgezählt. Die Lehrpersonen hören einander aufmerksam zu. Die Diskussion über Heterogenität behandelt ausschliesslich die Leistungsheterogenität. Die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass es kein gleichschrittiges Lernen geben kann.

Im Thema Heterogenität wird das **Genderthema** kurz angesprochen. Die Genderproblematik wird zwar auch in diesem Team beobachtet, jedoch scheint es, dass das Thema in der Gruppe bereits „ausdiskutiert“ oder wenig relevant ist, denn das Thema stagniert sehr schnell.

Stellungnahme der Lehrpersonen

- ☉ Um die Heterogenität in der Klasse ein wenig abzufangen, führte ich den Wochenplan ein. Dies erlaubt es den Kindern selbstständig und in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. Zudem ist es für mich eine gute Methode um in der Mehrklasse zu arbeiten.

Handlungs- und Anschauungsmaterial, Lernen im Spiel, Vorerfahrungen

Dieses Thema scheint für die Gruppe sehr relevant zu sein, denn der Diskurs kreist die meiste Zeit um die stark miteinander verflochtenen Themen *Veranschaulichung, Hilfsmaterial, Handeln und Erfahrungshintergrund*. Umwelt- und systembezogene Begründungen werden in die Denkvorgänge zur Erklärung der Schwierigkeiten im Mathematikunterricht mit einbezogen. Eine Ursache der Mathematikschwierigkeiten stellen die ExpertInnen in der fehlenden Abstraktionsfähigkeit der Kinder fest. Verantwortlich für die mangelnde Abstraktionsfähigkeit sind wiederum verschiedene Faktoren, welche die Entwicklung derselben hemmen oder behindern. So wurde das soziokulturelle Umfeld des Kindes genannt, welches es dem Lernenden verunmöglicht, genügend Erfahrungen zur Entwicklung der Vorstellung zu sammeln. Auch systemimmanente Bedingungen, wie zum Beispiel die Schulorganisation mit ihren Stundenplänen und Lehrmitteln, sind nicht für alle Kinder ideal, um ein mathematisches Wissen erfolgreich aufzubauen. Beeindruckend war die kollektive Meinung, dass die genutzten Lehrmittel anscheinend nicht sonderlich geeignet sind, wenig ideale Hilfsmittel bieten, um Mathematik so zu veranschaulichen, dass die Aufgaben für die SchülerInnen verständlich werden. Vielmehr ist es den Lehrpersonen bewusst, dass der Zugang zum Mathematikverständnis über einen, für die Lernenden bedeutsamen Weg erschlossen werden kann. Mit den Worten Freire's (1973, S. 57) umschrieben, würde das bedeuten, dass „an die Stelle des pädagogischen Fütterungsvorgangs“ ein „dialogisches Lernen an der Lebenswirklichkeit der Schüler“ treten müsste.

Stellungnahme der Lehrpersonen

- ☉ Mir scheint der Punkt noch relevant, dass in der heutigen Zeit zu viele Möglichkeiten vorhanden sind. Es gibt extrem viele verschiedene, didaktische Materialien, die uns Lernerfolg versprechen. Gerade für mich als Junglehrerin, mit wenig Berufserfahrung, ist es eine Herausforderung, das optimale heraus zu picken. Ich habe auch festgestellt, dass man die Kinder mit zu vielen Herangehensweisen verwirrt. Weniger ist oft mehr!
- ☉ Wie wird Abstraktionsfähigkeit gefördert? Wichtige Schritte von der Handlung zur Vorstellung?
Ich mache mit dem Zahlenbuch und dem Mathe2000 denken, gute Erfahrungen im Gegensatz zu den beschriebenen Erfahrungen nur mit dem 1.Klassbuch.

Zahlenraumerweiterung

Mehrmals wurde über die Probleme der SchülerInnen gesprochen, sich im grossen Zahlenraum zurechtzufinden. Die DiskussionsteilnehmerInnen sehen die Schwierigkeit der Orientierung im

grossen Zahlenraum vorwiegend darin, dass mit Mengen ab dem Tausenderraum, geschweige denn im Zehn- und Hunderttausender oder der Million, kaum noch mit Material gehandelt werden kann. Die Lehrpersonen erwähnen jedoch, dass auch für uns Erwachsene grosse Zahlenräume nicht mehr in diesem Sinne vorstellbar seien, wir hätten lediglich Wissen aufgebaut bezüglich der Stellenwerte. Die Zahlenraumerweiterung hängt eng mit dem Thema Abstraktionsfähigkeit zusammen.

Der St. Galler Lehrplan nennt unter dem Titel Orientierung im Zahlenraum für die Unterstufe: „Gesetzmässigkeiten bei der Erweiterung des Zahlenraums über 10, 100, 1000 hinaus erkennen“ (vgl. Lehrplan, Fachbereich Mathematik, S. 17). Und für die Mittelstufe wird die Orientierung im Zahlenraum auf Dezimalzahlen und Brüche als Erweiterung der natürlichen Zahlen genannt. Über die Zahlenraumerweiterung bis Zehn- und Hunderttausend oder gar einer Million, wird nichts angegeben und es ist keine entsprechende Formulierung sichtbar. Die SchülerInnen müssten sich also nicht bis zu derart hohen Zahlen orientieren können, sondern lediglich die Gesetzmässigkeiten kennen. Dies deutet unserer Auffassung nach darauf hin, dass die vorgegebenen Lehrmittel nicht dem Lehrplan angepasst sind. Um Gesetzmässigkeiten feststellen zu können, sind zum Beispiel Übungen mit Mustern wichtig.

Eine Lehrperson schlägt vor, Mathematik als Muster ästhetisch darzustellen und so zu visualisieren. Diese Feststellung hat in der Gruppe Denkprozesse darüber ausgelöst, welche Zugänge zur Mathematik für die Kinder förderlich sind. Im Zusammenhang mit der Diskussion um geeignete Zugänge zum mathematischen Verständnis wurde auch die Lebenswelt der Schüler mit einbezogen. Die Lehrmittel wurden in einigen Statements auf ihre Tauglichkeit bezüglich „Vorstellung entwickeln“ kritisch hinterfragt. Die Gruppe scheint kollektiv die Meinung zu unterstützen, dass Vorstellungs- und Abstraktionsfähigkeit eng mit Vorerfahrungen durch eigene Handlungen und dem damit verbundenen Erkennen von Mustern oder Regelmässigkeiten zusammenhängt.

Stellungnahme der Lehrpersonen

- ☉ Mir ist klar, dass die Zahlenraumerfassung / Zahlraumorientierung sehr grundlegend ist, für den weiteren Mathematikunterricht. Mir persönlich fällt es bei einigen Kindern schwer, zu überprüfen, ob sie tatsächlich „verstanden“ haben oder gewisse Dinge nur strategisch und auswendig anwenden können.
- ☉ Vor allem beeindruckt hat mich, dass wir als Experten sehr Lehrmittel gläubig sind. Der Punkt, dass der Lehrplan nicht vorsieht, dass sich der Zahlenraum über eine Million bewegen soll, respektive, dass dies die SchülerInnen nicht können müssen. Ich kann mich sehr einverstanden erklären mit den Erkenntnissen der Auswertung. Dieser Austausch in der Expertenrunde eröffnete mir neue Blickwinkel meines Unterrichtes und ich fühle mich bestärkt meinen eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.

Lernformen/ Lernwege/ Lernkonzeptionen

Die ExpertInnen sind sich dessen bewusst, dass sich der Aufbau von Vorstellungen über Handlungen vollzieht, die vorzugsweise in den aktuellen Lebenskontext der Kinder eingebettet sein sollte. Der Einbezug spielerischer Elemente wird besonders von den Unterstufenlehrpersonen als förderlich angesehen. Alle DiskussionsteilnehmerInnen zeigen sich unsicher darin, wie viel, wie lange und bis zu welcher Altersstufe praktische und spielerische Elemente im Unterricht sinnvoll sind. Es klingen Befürchtungen an, dass bei zu viel Spiel oder Bewegung die eigentliche Mathematik auf der Strecke bleiben könnte.

Die verschiedenen Äusserungen können der konstruktivistischen Didaktik und einige Aussagen dem aktiv- entdeckenden Lernen zugeordnet werden. Verschiedene Lernformen, wie das dialogische oder kooperative Lernen (die Lehrperson wird in diesem System zum Lernbegleiter) werden von einzelnen Lehrpersonen ergänzend zur eher lehrerzentrierten Wissensvermittlung eingesetzt.

Stellungnahme der Lehrpersonen

- ☉ ich bin aufgrund persönlicher Erfahrung der Ansicht, dass auf jeder Stufe praktische und spielerische Elemente ihren festen Platz haben. Es stellt sich die Frage, wie und in welcher Lernphase. Seit 3 Jahren hat in unserer Schule "bewegte Schule- bewegtes Lernen" einen festen Platz, im Gegensatz zu den Befürchtungen, das Mathematiklernen bleibe dadurch auf der Strecke, erfahren wir Bewegung als sehr lernunterstützend und motivationsfördernd.

Ziele stecken – Ziele erreichen / Aufwand - Ertrag

Verschiedene Einflüsse beeinträchtigen eine sinnvolle Zielsetzung im Mathematikunterricht. Auf der einen Seite sind die heterogenen Klassen, welche nach binnendifferenzierten Zielen und individualisierendem Unterricht verlangen und auf der anderen Seite soll die Schule selektionieren. Diese Grundspannung der Schule stellt die Lehrpersonen, aber auch die SchülerInnen vor grosse Herausforderungen. In der Praxis Ziele für alle Lernenden individuell sinnvoll zu setzen, scheint in der Expertengruppe eine problembehaftete und ungeklärte Forderung zu sein. Mut zur Lücke wird erkannt, jedoch kreist die Diskussion um die Frage: wie viel Wissen muss jeder Schüler, jede SchülerInnen generieren?

Stellungnahme der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen haben keine Voten zu diesem Thema abgegeben.

Schulsystem, Schulorganisation

Die Lehrpersonen scheinen wahrzunehmen, dass das Schulsystem und die Schulorganisation nicht optimal auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt sind. Verbesserungsmöglichkeiten werden

im Kleinen, ansatzweise im eigenen Klassenzimmer umgesetzt.

Eine weitere Tatsache ist, dass Lehrmittel zu wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse und das Vorwissen der Schüler nehmen. Auch altersspezifische Entwicklungsbesonderheiten und soziokulturelle Faktoren werden als bestimmend anerkannt.

Stellungnahme der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen haben keine Voten zu diesem Thema abgegeben.

Wir brauchen mehr Zeit

Das Team scheint sich einig zu sein, dass Mathematik lernen und verstehen Zeit braucht. Dieses Zeitgefäss muss aber an geeignete Unterrichtsmethoden, angepasste Lehrmittel und den Lehrplan gekoppelt sein.

Stellungnahme der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen haben keine Voten zu diesem Thema abgegeben.

Stellungnahme der Lehrpersonen allgemein

- ⊕ Die Zusammenfassung beinhaltet meiner Meinung nach alles Wichtige, was wir besprochen haben. Die Hauptthemen werden auf den Punkt gebracht. Vor allem die letzten paar Punkte „Ziele stecken - Ziele erreichen / Aufwand - Ertrag“, „Schulsystem, Schulorganisation“ und „Wir brauchen Zeit“ sprechen mir aus meiner Lehrerinnenseele.
- ⊕ Ich fand die Diskussionen zum Thema Mathematik sehr spannend. Sie haben gezeigt, dass wir Lehrer immer wieder an ähnliche Schwierigkeiten stossen, wie wir damit umgehen, aber auch wie verschieden die Schwerpunkte gesetzt werden. Lernen wie lehren ist sehr individuell. Bei den Kindern stellen wir immer wieder fest, dass ihre Herkunft (Umwelt, Familie usw.) das Lernen beeinflusst. Bei diesen Diskussionen wurde mir bewusst, dass dies auch fürs Lehren gilt. Unsere eigenen Schulerfahrungen prägen unser Lehrerverhalten, Erwartungen, Begeisterungsfähigkeit und unser Verständnis.
- ⊕ Ich versuche, Mathematik und Alltag so oft wie möglich zu verknüpfen. Meine Klassen mögen Mathe oft sehr, da sie so konkret ist.
- ⊕ Es freut mich zu sehen, dass die SchülerInnen keinen Mathematikfrust haben und ich wünsche mir vermehrt, dass auch auf der LehrerInnenseite die Sonnenseite zum Vorschein kommt und die guten Ideen anderer Lehrpersonen geöffnet werden.
- ⊕ Es ist für mich spannend und interessant die Zusammenfassung über die Diskussionsrunden zu lesen. Die Erkenntnisse sind treffend genannt und entsprechen auch dem, was ich noch in Erinnerung habe. Man sieht so auch, wie komplex die Mathematik ist und welche Faktoren alle mitspielen. Alles unter einen Hut zu bringen ist eine grosse Leistung.
- ⊕ Für mich sind alle Bereiche angesprochen worden.

- ☉ Merken die Kinder, dass ich von einer Sache begeistert bin, mich für eine Sache begeistern kann, färbt dies auf die Kinder ab und sie finden es auch toll.
- ☉ Ich glaube, ich könnte schon noch mehr ‚Lust‘ in meinen Matheunterricht bringen, ist jedoch mit viel Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Diese Zeit fehlt mir leider im Moment. Gewisse Ideen möchte ich als fernes Ziel im Hinterkopf behalten.

Was ich zu den Diskussionsrunden noch sagen wollte

- ☉ Die Atmosphäre während der Gruppendiskussionen war sehr angenehm und ihr wart super vorbereitet.
- ☉ Insgesamt waren die Diskussionen sehr anregend und spannend. Die Zeit verging im Nu.
- ☉ Danke an euch, dass ihr es mir ermöglicht habt, mit anderen Lehrpersonen so über den eigenen Unterricht nachzudenken. Schade, dass es nicht weiter geht!
- ☉ Herzlichen Dank für die Einladung, bei den Diskussionsrunden mitzumachen.
- ☉ Ich fand es eine tolle Erfahrung und hoffe, dass eure Arbeit auch von den Mentoren so geschätzt wird, wie von uns!

Klassenfragebogenauswertung

- ☉ Die Auswertung ist positiver ausgefallen, als ich erwartet habe. Wenn man bedenkt, dass ein Grossteil der Klasse eher schwach in Mathe ist.

18 Anhang: Das metakognitive Interview nach Brunsting

Interviewleitfaden für das MKI	A Evaluation des kognitiven und metakognitiven Verhaltens	
	1. Problemdefinition	Frage: „Was ist deine Aufgabe?“
	2. Lösen der Aufgabe mit Lautem Denken	Input: „Sag laut, was du denkst beim Lösen dieser Aufgabe.“
	3. Strategie	Frage: „Wie bist du vorgegangen? Was hast du gemacht?“
	4. Strategiefindung	Frage: „Wie hast du herausgefunden, was du tun musst?“
	5. Routine	Frage: „Wie sahen einzelne Schritte aus? Was hast du alles gemacht?“
	B Steuerungsprozess	
6. Kontrollprozeduren	Frage: „Wie findest du heraus, ob du es	

		richtig gemacht hast?“
	7. Korrekturprozeduren	Frage: „Wie korrigierst du, wenn du etwas falsch gemacht hast?“
	8. Evaluation der Aufgabenschwierigkeit	Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit durch die Interviewerin (1 sehr einfach, 10 sehr schwierig). Frage: „War diese Aufgabe schwierig für dich?“ (1 sehr einfach, 10 sehr schwierig)
C Weitere wichtige Informationen		
	9. Faktenwissen – prozedurales Wissen	Frage: „Was hast du gelernt bei dieser Aufgabe? Was hast du gelernt in dieser Stunde?“
	10. Generalisation, Transfer	Frage: „Wo kannst du das Gelernte sonst noch brauchen? (Freizeit, Schule, Sprache, Mathematik?)“
	11. Motivation	Einschätzung der Motivation durch die Interviewerin (10 sehr gut, 1 sehr schwache Motivation für diese Aufgabe). Frage: „Wie gross ist oder war deine Motivation für diese Aufgabe?“ (1 sehr klein, 10 sehr gross)
	12. Besonderheiten	Weitere Beobachtungen der Therapeutin

Tabelle nach Brunsting-Müller (1997).